

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
PERFECT-UNIVERSITY

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI
QO‘LLAB-QUVVATLASHDA
KONSTITUTSIYA – HUQUQIY
POYDEVOR

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining
32 yilligiga bag‘ishlanadi

Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya
materiallari to‘plami

“BOOKMANY PRINT”
TOSHKENT – 2024

UO‘K: 34(575.1)

KBK: 67.7(50‘z)

U 47

Yangi O‘zbekistonda yoshlarni qo‘llab-quvvatlashda Konstitutsiya – huquqiy poydevor [Matn]: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 288 b.

Mustaqil O‘zbekistonning birinchi Konstitutsiyasi yangi mustaqil jamiyatning ishonchli huquqiy kafolatlarini shakllantirdi va mustahkamladi. O‘zbekiston Konstitutsiyasining g‘oya va normalarida xalqimizning ko‘p asrlik tajriba va ma‘naviy qadriyatlarini, boy tarixiy-huquqiy merosi aks ettirilgani uning hayotiyligining kafolatidir. Shu bilan birga, Asosiy Qonunimiz ko‘plab demokratik davlatlarda konstitutsiyaviy qurilish sohasidagi ilg‘or tajribaning eng yaxshi jihatlarini, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining umume‘tirof etilgan normalari hamda mazkur sohadagi boshqa xalqaro hujjatlarga asoslangan inson huquq va manfaatlarini, erkinligini ta‘minlash va himoya qilish mexanizmini o‘zida mujassam etgan.

Konstitutsiyaning qabul qilinishi ijtimoiy va davlat qurilishining barcha jabhalaridagi munosabatlarni, milliy qonunchiligimizning barcha sohalarini tartibga soluvchi aniq huquqiy tizimni tashkil etdi.

Mas‘ul muharir:

Ametov T.A., tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent v.b.

Taqrizchilar:

Komilov O.K., tarix fanlari doktori, professor

Yaxshiyev A., tarix fanlari nomzodi, dotsent

ISBN 978-9910-06-298-8

© Perfect-university, 2024.

© “Bookmany print” nashriyoti, 2024.

O‘zbekiston xalqi:

inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e‘lon qilib, hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas‘uliyatini anglagan holda, o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib, demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib, xalqaro huquqning umum e‘tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda, respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta‘minlashga intilib, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko‘zlab, fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta‘minlash maqsadida, o‘zining muxtor vakillari siymosida O‘zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi.

***O‘zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasi
muqaddimasidan.***

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIAYSI MAMLAKATIMIZ HUQUQIY POYDEVORI

D.I.Ilesalyev
Perfect-university rektori

O‘zbekiston Konstitutsiyasi o‘n ikkinchi chaqiriq bilan respublika Oliy Kengashining o‘n birinchi sessiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Shu kundan e‘tiboran, O‘zbekistonda 8-dekabr umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinadi.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e‘lon qilgan sanadan buyon dunyo sahnida yangi, suveren davlat qaror topgan bo‘lsa, birinchi Konstitutsiya qabul qilinishi barobarida mustaqillikning huquqiy tamal toshi o‘rnatilgan.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi yaratilish jarayonida qaysidir davlatdan ko‘r-ko‘rona ko‘chirib olinmaganligini ham inobatga olish kerak. O‘zbekiston Konstitutsiyasi eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan.

Konstitutsiyaga ko‘ra, O‘zbekiston – Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bo‘lib, unda Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega: prezident Konstitutsiyaga, qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo‘lgan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar qabul qiladi.

Konstitutsiyada O‘zbekiston Prezidenti, fuqarolar tomonidan umumiy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan saylanishi belgilab quyilgan. O‘zbekiston Konstitutsiyasida jamiyat hamda davlatning hayotidagi eng muhim masalalar umumiy ovoz (referendum)ga qo‘yilib, hal qilinadi.

Konstitutsiyada O‘zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan respublika Oliy Majlisi hamda prezidenti ish olib borishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, Davlat hokimiyati esa uchga – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyatiga bo‘linadi.

O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. Biroq, respublika hududida istiqomat qiluvchi barcha millat hamda elatlarning tillari, urf-odatlari ularning an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlanishi, rivojlanishlari uchun shart-sharoit yaratilishi ham nazarda tutilgan.

Mamlakatda barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘libgina qolmay, o‘z hududida va uning tashqarisida ham o‘z fuqarolarini huquqiy himoyasini ta‘minlaydi.

Konstitutsiya, shuningdek, O‘zbekiston fuqarolarining o‘z vatanlari ichida erkin harakatlanishlari, istagan joylariga ko‘chib borib yashash huquqlarini ham kafolatlaydi.

Konstitutsiyada, har kim erkinlik hamda shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi ko‘rsatilgan. Unga ko‘ra, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Jinoyatda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda ko‘rib chiqilmaguncha qiynoqqa solinishi, unga nisbatan zo‘ravonlik, shavqatsiz yoki qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlar olib borish mumkin emasligi to‘g‘risida ko‘rsatilgan.

Konstitutsiya bilan davlat va jamiyat rivojlanishining demokratik tamoyillari belgilab qo‘yilgan. Respublikada ro‘y berayotgan demokratik o‘zgarishlar davomida Konstitutsiyaga ham o‘zgarishlar kiritib kelinmoqda. Mamlakat Konstitutsiyasiga hozirgi kunga qadar 15 marta o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan:

1993-yil 28-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 77-moddasi 1-qismidagi “150 nafar deputatdan” degan so‘zlar “deputatlardan” degan so‘z bilan almashtirildi;

2002-yil 27-yanvarda o‘tkazilgan umumxalq referendumini natijalariga ko‘ra hamda uning asosida 2003-yil 24-aprelda qabul qilingan Qonuniga muvofiq, Konstitutsiyaning XvIII, XIX, XX, XXIII boblariga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilgan;

2007-yil 11-apreldagi Qonun bilan Konstitutsiyaning 89-moddasiga, 93-moddasining 15-bandiga, 102-moddasining ikkinchi qismiga tuzatishlar kiritilgan;

2008-yil 25-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 77-moddasi birinchi qismiga o‘zgartirish kiritilgan;

2011-yil 18-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyasining 78, 80, 93, 96, 98-moddalariga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2011-yil 12-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 90-moddasi ikkinchi qismiga tuzatish kiritilgan;

2014-yil 16-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 32, 78, 93, 98, 103, 117-moddalariga o'zgartish, qo'shimchalar kiritilgan;

2017-yil 6-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 80, 81, 83, 93, 107, 110, 111-moddalariga o'zgartish, qo'shimchalar kiritilgan;

2017-yil 31-mayda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 80, 93, 108, 109-moddalariga o'zgartish, qo'shimchalar kiritilgan;

2017-yil 29-avgustda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 99, 102-moddalariga o'zgartish, qo'shimchalar kiritilgan;

2018-yil 15-oktyabrda qabul qilingan Qonun bilan 105-moddaning birinchi qismidagi "ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) uning maslahatchilarini" degan so'zlar "raisni (oqsoqolni)" degan so'zlar bilan almashtirilgan;

2019-yil 18-fevralda qabul qilingan Qonun bilan 80, 93-moddalariga o'zgartirish kiritilib, Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb yuritila boshlandi;

2019-yil 5-martda qabul qilingan Qonunga asosan 79, 93, 98-moddalarga o'zgartirishlar kiritilgan;

2019-yil 4-sentyabrda qabul qilingan Qonunga asosan saylov to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan 96, 117-moddalarga o'zgartirishlar kiritildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023-yil 1-maydan e'tiboran kuchga kirdi. Bunga 2023-yil 30-aprel kuni bo'lib o'tgan referendum natijasiga ko'ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonunning qabul qilinishi asos bo'ldi. Asosiy qonunimiz 6 bo'lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat bo'ladi. 2023-yil 30-apreldagi referendumda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida»gi konstitutsiyaviy qonuni 2023-yil 1-maydan kuchga kirdi.

Shu kundan e'tiboran boshqa qonunlar va qonunosti hujjatlarida keltirilgan normalar Konstitutsiyaga zid bo'lsa, sudlar Konstitutsiyaga qarab qaror qabul qiladi. Hujjatning to'liq matni bilan bu yerda tanishish mumkin.

2023-yil 1-may kuni Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistonda o'tgan referendumning yakuniy natijalarini e'lon qilgandi. Referendumda saylovchilarning 84,5 foizi qatnashgan (avval 84,54 foiz

deb xabar berilgandi). Ro'yxatga kiritilgan 19 722 809 nafar saylovchidan 16 667 097 nafari (16 673 189 nafari) ovoz berdi. Ulardan 611 320 nafari muddatidan oldin ovoz berishda qatnashdi. Ovoz berishda qatnashgan fuqarolarning 90,2 foizi (90,21 foizi) yoki 15 034 608 nafari (15 040 055 nafari) yoqlab, 9,35 foizi yoki 1 558 817 nafari (shuningdek 9,35 nafari) o'zgarishga qarshi ovoz bergan. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar soni 73 672 ta (73 934 ta) yoki 0,44% ni tashkil etdi .

Bunga qadar 1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, rasmiylarga ko'ra, Konstitutsiya 65 foizga yangilangan . Eng muhim o'nta yo'nalishda ro'y bergan o'zgarishlar hujjatdagi ketma-ketlik bo'yicha keltirib o'tiladi.

Eslatib o'tamiz, Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya islohoti haqida 2021-yil 6-noyabr kuni, ikkinchi prezidentlik muddatiga kirishishi yuzasidan inauguratsiya marosimidagi nutqida birinchi marta aytib o'tgan edi. Davlat rahbari o'sha yili dekabr oyida, Konstitutsiya bayrami arafasida xalqqa yo'llagan tabrigida: “Konstitutsiyani yangilashdek, g'oyat muhim, strategik vazifani hal etishda yetti marta emas, yetmish marta o'ylash” zarurligini ta'kidlagan edi. 2022-yil may oyida konstitutsiyaviy komissiya tuzilib, hujjatni yangilash jarayoni boshlandi.

Konstitutsiya: 6 bo'lim, 27 bob, 155-modda va Muqaddima (kirish) qismidan iborat.

Konstitutsiya birinchi bo'limi, “Asosiy printsiplar” deb ataladi. Unda davlat shakli hamda suverenitetini namoyon etuvchi xususiyatlar belgilangan;

Konstitutsiya ikkinchi bo'limi, “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari” deb nomlanadi va shaxsning huquqiy holatiga taalluqli barcha jabhalarni o'z ichiga olgan;

Konstitutsiya uchinchi bo'limi, “Jamiyat va shaxs” bo'lib, uning boblarida jamiyatning iqtisodiy munosabatlar negizi aks etgan;

Konstitutsiya to'rtinchi bo'limi, “Ma'muriy-hududiy va davlat tuzilishi”ga bag'ishlangan. Unda mamlakatning ma'muriy-hududiy

tuzilishi, Qoraqalpog‘iston Respublikasining huquqiy holati alohida-alohida boblarda belgilab berilgan.

Konstitutsiya beshinchi bo‘limi, eng yirik bob hisoblanib, “Davlat hokimiyatini tashkil etilishi” deb nomlanadi. Bu bobda Oliy Majlis, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti saylash tartibi, vakolatlari va o‘zaro munosabatlari asoslari belgilangan. Bob, shuningdek, davlat boshqaruv organlarining tashkil etish tartibini ham o‘z ichiga qamrab oladi.

Konstitutsiyaning oxirgi oltinchi bo‘limi esa, “Konstitutsiyani o‘zgartirish tartibi”ga ajratilgan.

Rasmiylarga ko‘ra, Konstitutsiya qabul qilingan kun sifatida bundan keyin ham 1992-yil 8-dekabr sanasi e'tirof etiladi, 8-dekabr – bayram sanasi o‘zgarmaydi.

Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ma'naviy salohiyatini va mudofaa qudratini yuksaltirish, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, davlatimiz sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlikni, millatlararo do‘stlik va totuvlikni asrash, Asosiy qonunimizning hayotimizdagi o‘rni va ahamiyatini keng targ‘ib etishda barcha soha vakillari hamqadam bo‘lishimiz kerak. Yosh avlod qalbida ona Vatanga mehr va sadoqat tuyg‘ularini jo‘sh urdirish, Konstitutsiyamiz va boshqa qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash asosiy burchimizdir.

I-SHO‘BA. KONSTITUTSIYA TUSHUNCHASI, FUNKSIYALARI, ASOSIY TAMOYILLARI VA TARIXI

**Norboyeva F.R.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Head of the Department of Pedagogy and Psychology at
Perfect University**

FROM THE HISTORY OF CREATION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Before discussing the history of the creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, it is advisable to answer the question: "What is the Constitution?"

The Constitution (from Latin "Constitution" - structure, order) is the fundamental law of the state. It defines the structure of the state, the system of government and management bodies, their powers and the order of their formation, the electoral system, the rights and freedoms of citizens, the relationship between society and the individual, as well as the judicial system and the relationship between the state and society.

The term "Constitution" was already known in Ancient Rome (the law known as the Imperial Constitution). The "Regulations" of Amir Timur were a constitutional document in a special form, characteristic of the civilization of the countries of the East and Asia. Along with the laws of Sharia, it had a strong influence on the fate of the peoples of the Central Asian region.

Looking at the complex and important and at the same time glorious chronicle of the creation of our Basic Law, we are convinced that the Constitution of Uzbekistan is the result of the long-term search of our people for independence.

First and foremost, the construction of the constitutional "building" relied on the experience of three thousand years of national statehood. Today's Uzbekistan embodies the ancient Khwarazm and Sogdiana, the Karakhanids, the Khwarazmshahs, Amir Temur and the Timurids, the Uzbek khanates, our enlightened ancestors, the historical traditions of our people and their centuries-old dream of an independent state.

Moreover, based on our interests and aspirations, our Basic Law was created taking into account the best constitutional experience accumulated by 97 countries of the East and West, South and North.

In this regard, 10 legal steps in the preparation, discussion, adoption and implementation of the first Constitution of the sovereign Republic of Uzbekistan should be listed as the most important historical events in this regard. Indeed, the history of the creation of the Constitution is an integral part of the struggle for independence.

The first legal step towards the creation of the Constitution is the granting of the Uzbek language the status of the state language.

Speaking about this, first of all, it is worth noting that on October 21, 1989, after intense debates and disputes, an unforgettable event took place in our political and spiritual life - the granting of the status of the state language to our mother tongue, which is one of the main pillars of our national values, constitutes one of the brightest pages in the history of independence.

“It is very true to say that a man who does not know his native language does not know his genealogy, a man who does not know his roots, a man who has no future, a man who does not know his language does not know his heart”. “Every nation, regardless of its size, respects its native language”.

It is no coincidence that in the works of the First President of our country “Uzbekistan is on the threshold of achieving independence”, “High spirituality is an invincible force”, the lively, sometimes sharp and irreconcilable debates on the issue of granting the Uzbek language the status of the state language on the eve of independence were mentioned separately.

In such a challenging and difficult situation, as Islam Karimov rightly noted, “we have acted calmly, deliberately and comprehensively, we have found the only right path that meets the demands of all political and social groups, and most importantly, meets the interests of our people and our Motherland”.

Thus, the important legal provisions enshrined in the Law “On the State Language” are now enshrined in Article 4 of our Basic Law as follows:

The state language of the Republic of Uzbekistan is Uzbek. The Republic of Uzbekistan ensures respect for the languages, customs, and

traditions of all nationalities and peoples living on its territory, and creates conditions for their development.

The second legal step on the path to creating the Constitution is related to the establishment of the Presidential Institute and the creation of a commission for the preparation of new state symbols.

It should be recalled that these very important and exciting events in the life of our country took place in March 1990. At that time, that is, some time before the declaration of our independence, at the first session of the Supreme Soviet of the twelfth convocation, the position of President was introduced in our republic, the issue of state symbols was discussed, and a special commission was formed in this regard. It was at this session that the idea of creating the first Constitution of independent Uzbekistan was first put forward

The third legal step towards the creation of the Constitution is the proclamation of the “Declaration of Independence”.

Paragraph 8 of the Declaration of Independence, proclaimed by the Supreme Council of Uzbekistan on June 20, 1990, states that Uzbekistan “defines its own path of development, its own name, and establishes its own state symbols (emblem, flag, anthem)”.

Paragraph 12 of the Declaration notes that this document will become the basis for the development of a new constitution of the republic.

At that time, such a document was the first to be adopted in Uzbekistan on the territory of the former Soviet Union.

The fourth legal step in the creation of the Constitution is the creation of the Constitutional Commission.

By the decision of the Supreme Council, on June 21, 1990, under the chairmanship of the First President of the Republic of Uzbekistan, Islam Karimov, a Constitutional Commission consisting of 64 members, including statesmen, deputies, and specialists, was established, and the draft Constitution was prepared by this commission over two years.

As soon as the Constitutional Commission began its work, the First President of our country directly supervised the preparation of a draft Basic Law that adequately reflects the specific features and characteristics of our country, fully meets international standards, takes

into account world experience, achievements of democracy and the constitutional legislation of the most developed countries.

In fulfilling these tasks, the First President of our country emerged as a great statesman and public figure, a talented political leader. In this sense, the initiator, inspirer and main author of the Constitution of Uzbekistan is the First President of the country.

Therefore, fate assigned Islam Karimov such historical tasks as the renewal of society, the solution of pressing problems of socio-economic, political, state-legal and spiritual-educational development of our state in the complex conditions of the transition period, including the creation of the Constitution of the future independent country.

The fifth legal step towards the creation of the Constitution is closely linked to the visit of the First President of Uzbekistan to India in 1991.

It should be noted that the official visit of the First President of Uzbekistan Islam Karimov to the Republic of India on August 17-19 1991 was the first independent historical visit of the President of Uzbekistan abroad. During the President's stay in India, on August 19, a group of political adventurers, who called themselves the State Emergency Committee, that is, the GKSHP, issued an appeal aimed at carrying out a coup d'état.

Unfortunately, there were also leaders in our country who, taking advantage of the visit of the head of Uzbekistan, supported the illegal decisions of the GKSHP. History remembers this well.

The continuation of these events is described in the preface of the book "Uzbekistan on the Threshold of Independence":

"President Islam Karimov, hearing about the announcement of the GCSP in Agra, will immediately return to Tashkent on August 19. At the Tashkent airport, in addition to officials, the head of our state will be met by the commander-in-chief of the Turkestan Military District and three generals from the center.

This was in stark contrast to the official protocols that existed at the time, and had a profound political connotation.

Islam Karimov arrived directly from the airport to the government building, met with the members of the government in the evening, and instructed to cancel the illegal decisions of the GKSHP on the territory

of the Uzbek SSR. In this way, the GKSHP officials canceled all documents received on behalf of the government of Uzbekistan”.

The purpose of remembering and reminding about these events of the recent past is to recognize that the struggle for the creation of our new Constitution is an integral part of the struggle for independence. After all, we have undergone the same complex trials on the way to the creation of the first Constitution of Uzbekistan, with the same difficulties, trials and fierce struggles we have gained our independence.

In short, despite the difficult conditions, political, economic, social difficulties and various obstacles created on the eve of independence, our people, under the leadership of the First President Islam Karimov, continued to resolutely move towards the centuries-old dream - the state sovereignty and independence of Uzbekistan.

The important rights and provisions reflected in the decrees and resolutions of the President adopted during that turbulent period were later enshrined as the main sections, chapters and articles of our Constitution.

The sixth legal step towards the creation of the Constitution is the declaration of state independence.

The speech of the President of our country at the sixth extraordinary session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan of the twelfth convocation on August 31, 1991, and especially the words: “I propose to declare September 1 in our republic as the Independence Day, a nationwide holiday”, have been written in golden letters in the history of our Motherland for ever.

Seventeen years later, in his book “High Spirituality - an Invincible Force”, the First President of our country highly appreciated this exciting event: “The national independence achieved on August 31, 1991, is an example of great spiritual courage shown by our people in the 20th century”.

On the same day, the Supreme Council adopted the Statement on the State Independence of the Republic of Uzbekistan. The statement noted that “from now on, the Constitution and laws of the republic on the territory of the Republic of Uzbekistan will be recognized as undoubtedly the priority”.

On the same day, the Constitutional Law “On the Fundamentals of State Independence of the Republic of Uzbekistan” was adopted. It

includes a number of important articles reflecting the core provisions of the upcoming Constitution. In particular, in accordance with this Law:

“The Republic of Uzbekistan has full state power, independently determines its national-state and administrative territorial structure, system of authorities and management bodies” (Article 3);

“In the Republic of Uzbekistan, the Constitution of the Republic of Uzbekistan and its laws are supreme. The system of state bodies of the Republic of Uzbekistan is built on the basis of the separation of powers into legislative, executive, and judicial”.

This Constitutional Law served as a minor constitution for us until the adoption of our Basic Law, that is, until December 8, 1992.

The seventh legal step towards the creation of the Constitution is the holding of the presidential elections and the referendum on state independence on December 29, 1991.

The elections of the President of the Republic of Uzbekistan and the referendum on the state independence of the Republic took place on December 29, 1991. The people voted in favor of state independence and elected the President. On January 4, 1992, the ninth session of the Supreme Council, dedicated to the results of these elections and referendum, was opened.

Then there was a solemn ceremony of Islam Karimov’s inauguration as President of the Republic of Uzbekistan. At this session, amendments and additions were made to the Constitution of Uzbekistan, which was in force at that time. A law on the reorganization of local authorities was adopted.

The eighth legal step towards the creation of the Constitution is the publication of the first draft of the Constitution for public discussion in the press.

The Constitutional Commission approved the work done and decided to publish the draft Constitution for public discussion on September 8, 1992. At this meeting, a working group was formed to finalize and edit the project. The first draft of the new Constitution was prepared on September 26, 1992 and published on the same day.

After the project was announced, its public discussion became very broad. These open discussions took place from the end of September to the beginning of December 1992 in the spirit of political activism and

creative enthusiasm of citizens and became an effective and practical school for the development of democracy in Uzbekistan.

Almost the entire adult population of our country took part in the discussion. There were heated discussions in the press, radio and television broadcasts. Many meetings were held.

The Constitutional Commission received about 600 letters with comments. More than a hundred materials dedicated to the draft Constitution were published in the republic's press alone. The number of proposals submitted by our citizens has exceeded 5 thousand.

The ninth legal step towards the creation of the Constitution is the publication of the draft Constitution for a second time in the press for a nationwide discussion.

The draft constitution was significantly revised and finalized based on proposals received during the discussions. Then, on November 21, 1992, the draft Constitution was published for the second time in newspapers to continue the nationwide discussion.

Thus, a legal precedent - a two-stage nationwide discussion - took place. This situation, on the one hand, served as a powerful stimulus for the activation of the participants in the discussion, and on the other hand, served as a solution to our Basic Law.

The meaning of this action, that is, the publication of the draft Constitution in the press for a two-stage discussion, was that citizens were able to see the results of their participation in the discussion of the draft Constitution in the revised version of the Constitution.

The new version of the draft constitution reflects many opinions and proposals received at the initial stage of the national discussion. Our citizens were convinced that their votes were heard by the Constitutional Commission, and their proposals were considered and taken into account.

The tenth legal step towards the creation of the Constitution is the adoption of the draft Constitution.

The draft Constitution was discussed for the last time by the Constitutional Commission on December 6, 1992. It should be noted that the Constitutional Commission, turning to foreign constitutional experience, proceeded from a holistic understanding of the role of the Basic Law.

A number of advanced aspects of world constitutional experience were taken into account. The draft constitution was thoroughly examined by experts from such authoritative international organizations as the United Nations, the Council for Security and Cooperation in Europe, and democratic states such as the United States, Great Britain, Germany, and France.

In particular, the nationwide discussion of the draft Constitution made it possible to determine the will of the people of Uzbekistan and collect a very rich material. This material was thoroughly and comprehensively studied, summarized, and submitted for discussion at the eleventh session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan of the twelfth convocation in the form of a general will of the people.

At the session, the President called the Constitution a "people's encyclopedia" and noted that its draft was worked on for about two years, was discussed by the people for two and a half months, and during this time it was enriched with masterpieces of the people's thought.

About 80 amendments, additions and clarifications were proposed to the draft Constitution submitted for discussion at the session of the Supreme Council.

After the article-by-article discussion of the draft by the deputies of the parliament and the introduction of a number of amendments to it, on December 8, 1992, our Basic Law was adopted. From that day, December 8 was declared a national holiday.

Thus, since Uzbekistan declared its independence, a new, sovereign state has been established on the world stage, and on the day of the adoption of our first Constitution, our state has been reborn, a solid legal foundation for our true independence has been laid.

The first Constitution of independent Uzbekistan formed and strengthened the reliable legal guarantees of a new independent society.

As the First President of the Republic of Uzbekistan, Islam Karimov, noted, with the adoption of our Constitution - the Basic Law, we have clearly defined the future of Uzbekistan, the deep content, meaning and essence of our newly formed state, the ultimate goals of political, legal, social, economic, humanitarian and spiritual development, reform and modernization of our country, which

fundamentally changed the image of our country, its place and prestige in the international community.

The fact that the ideas and norms of the Constitution of Uzbekistan reflect the centuries-old experience and spiritual values of our people, the rich historical and legal heritage is a guarantee of its viability.

At the same time, our Basic Law embodies the best practices in the field of constitutional construction in many democratic states, the mechanism for ensuring and protecting human rights and freedoms based on generally recognized norms of the Universal Declaration of Human Rights and other international documents in this area.

The adoption of the Constitution established a clear legal system regulating relations in all spheres of social and state construction, all spheres of our national legislation.

Over the past period, in accordance with the norms of the Constitution, the parliament of our country adopted 8 constitutional laws, 15 codes, more than 600 laws, ratified more than 200 multilateral international treaties, thus creating a comprehensive legal mechanism for the implementation of our Basic Law. Time itself shows its effectiveness, and today it is recognized by the world community.

It is no coincidence that such high and impartial assessments of our Basic Law are given. This can be explained, among other things, by the following reasons.

First, our Constitution is truly a democratic Constitution. It is a document that embodies universal human values and international standards tested in history.

Secondly, our Constitution is based on the historical experience of the most developed countries. In doing so, we did not follow the path of blindly copying the finished Constitution of any country, but studied and took into account the most advanced foreign constitutional experience. As a result, now our Basic Law freely competes with the Constitution of any developed state on a global scale.

Thirdly, the ideas and norms of the Constitution are based on the deep historical roots of the Uzbek people, which includes centuries-old experience and spiritual values, the legal legacy of our great ancestors.

In conclusion, it can be said that the process of developing, discussing and adopting the Constitution clearly confirms the correctness and validity of the wise conclusions of the First President

of our country Islam Karimov that the Constitution is “a Decree recognizing the state as a state, the nation as a nation”, reflecting “the will, spirit, public consciousness and culture of our people, “that it is” a product of the thinking and creativity of our people”.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. The Constitution is a solid foundation for our free and prosperous life, for the further development of our country. Report at the solemn ceremony dedicated to the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan // www.press-service.uz

2. Mirziyoyev Sh.M. The consistent continuation of democratic reforms, the creation of a peaceful and comfortable, decent standard of living for our people is a guarantee of sustainable development // “Народное слово”, November 2, 2016.

3. Mirziyoyev Sh.M. The Constitution and the rule of law are the most important criteria for a legal democratic state and civil society // President Shavkat Mirziyoyev’s speech at the 27th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

4. Mirziyoyev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is a guarantee of the country's development and the well-being of the people. – Tashkent: O‘zbekiston, 2020. – P. 48.

5. Mirziyoyev Sh.M. Message of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. - Tashkent: O‘zbekiston, 2019.

6. Mirziyoyev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: O‘zbekiston, 2017.

7. Mirziyoyev Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. –P.1. - Tashkent: O‘zbekiston, 2017.

8. Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan. - Tashkent: O‘zbekiston, 2016.

9. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 18, 2017 “On strengthening the role of the prosecutor’s office in the implementation of socio-economic reforms, modernization of the country and ensuring reliable protection of human rights and freedoms” // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan. 2017, №17.

10. Mirziyoyev Sh.M. The Constitution and the priority of law are the most important criteria for a legal democratic state and civil society // President Shavkat Mirziyoyev's speech at the 27th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. president.uz/uz/lists/view.

11. Juraev N. History Uzbekistan. -Tashkent: Sharq, 2011. -P. III. – P.736.

12. Abdurashidova S., Abdusattarova M. The History of the Creation of Our Constitution // The Constitution of the Republic of Uzbekistan is a guarantee of human dignity, a free and prosperous life. - Tashkent, 2020. - P. 662-665.

13. Zaylov N.N. History of the Creation of World Constitutions // Scientific Implus. - Tashkent, 2021.

Foydalangan adaboyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // www.press-service.uz

2. Мирзиёев Ш. М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь.

3. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир // Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // <https://president/uz>.

4. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019.

6. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 жилд.- Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017.

8. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ижтимоий-иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, мамлакатни модернизация қилиш ва инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлашда прокуратура органларининг ролини кучайтириш тўғрисида”ги Фармони// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. 2017 йил.17-сон.

10.Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир // Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Манба: president.uz/uz/lists/view/3119.

11.Juraev N. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Sharq, 2011. -Т. III. – В.736.

12.Abdurashidova S., Abdusattarova M. Konstitutsiyamizning yaratilish tarixi // O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati. -Toshkent, 2022. – В. 662-665.

13. Zaylobov N.N. Dunyo konstitutsiyalarining yaratilish tarixi // Scientific Impluse. -M., 2023.

Расулов А.Н.

**Доктор исторических наук, профессор
Наманганский государственный университет**

В КОНСТИТУЦИИ – ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое государство с республиканской формой правления. Хотя

конституционный строй – понятие, напрямую связанное с наличием Конституции в стране, на самом деле это понятие имеет более широкое значение. Только принятие Конституции, ее существование не могут указывать на понятие конституционного строя. Для того, чтобы конституционный строй был реальным, помимо Конституции есть еще два важных условия. Первое из этих условий заключается в том, что Конституция должна соблюдаться, а второе – Конституция должна быть демократической. Только тогда конституционный строй проявится в полной мере. В конституционной системе права и свободы человека и гражданина строго защищены Конституцией, все имеют права. Оно создано на основе Конституции, а государство действует преимущественно на основе Конституции и закона, созданного на ее основе. Обобщая их, порядок, в котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а также действует государство на основе Конституции, называется конституционным строем. Итак, конституционный строй – это порядок.

Конституционный строй характеризуется организацией государства, определением принципов, определяющих взаимоотношения государства и личности, и их установлением.

В Конституции гласит: «Государство выражает волю народа и служит его интересам. Государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами», а также в основном законе «Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и только органами, уполномоченными Конституцией Республики Узбекистан и законом, законы, принятые на ее основе» являются принципами конституционного строя и определяют порядок в Узбекистане, которые основаны на взаимоотношения между личностью и государством. Исходя из этого, установленный порядок показывает обеспечение прав и свобод человека, при котором государство должно следовать Конституции при выполнении своих обязанностей, а граждане, в свою очередь, также должны следовать Конституции. Все действующие в стране процедуры основаны на решающей силе принципов конституционного строя.

Определенные в конституции нормы, определяющие конституционный строй и обозначающие его характеристики, носят характер принципов и составляют определенную систему. Эта система состоит из следующих групповых норм:

- Нормы, определяющие гуманность конституционного строя;
- Нормы, определяющие основное описание государства Узбекистан;
- Нормы, определяющие экономическую и политическую основу конституционного строя;
- Нормы, определяющие основы организации государственной власти.

Хотя в Конституции Узбекистана нет специальной главы или раздела, называемого «Конституционный строй», как в Конституциях некоторых стран (Конституция России), в ней достаточно принципов и норм, обозначающих конституционный строй, нашедших свое место в различных разделах и главы Конституции. Возвращаясь к указанному выше правилу о том, что конституционный строй – это порядок, в нашей Конституции присутствуют все процедуры и особенности, характерные для конституционного строя, то есть вопросы обеспечения прав граждан и организации деятельности государства на основе Конституции можно найти в нормах общих положений Конституции и в других главах. Поэтому отсутствие главы о конституционном строе в нашей Конституции не должно приводить к выводу, что в Конституции Узбекистана этому вопросу не уделено достаточного внимания. Когда показывают различия между действующей Конституцией Узбекистана и Конституциями предыдущего режима, говорят, что эта Конституция ставит интересы человека на первое место. В самом деле. В предыдущих конституциях интересы государства ставились на первое место, а интересы народа - на второе место.

Теперь постановка интересов человека на первое место и закрепление их в Конституции позволили возвысить человека, его права и свободы на высшую ступень ценности. Человечность – высший принцип всей нашей конституционной системы. При прежнем режиме государство пыталось различными способами ограничивать права и свободу, исходя из собственных интересов,

не говоря уже об обеспечении прав человека. Эти ограничения особенно проявлялись при реализации идеологических целей. Порядок в действующей конституционной системе установил отношения между личностью и государством на новой, демократической основе. Принципы конституционного строя, закрепленные в Конституции Республики Узбекистан, соответствуют принципам конституционного строя всех развитых, демократических стран. В Конституции: «Демократия в Республике Узбекистан основана на общечеловеческих принципах, согласно которым человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неприкосновенные права являются высшей ценностью» – создает правовую основу для повышения человека на высший уровень ценности в обществе.

Конституционная система Узбекистана основана на принципе: государство для человека, а не человек для государства. Для того чтобы воплотить эту идею в жизнь, конституционная система установила соответствующую процедуру. В действительности человек – самое сознательное существо, созданное в природе божественной силой. Именно поэтому любые инновации, структуры и организации, в том числе государственные, должны служить людям. С этой точки зрения юридически и морально правильно поставить человека на высшую ступень ценностей в конституционной системе. Это также вытекает из гуманитарного характера нашей Конституции. Приоритетное положение личности в отношениях между личностью и государством вытекало из центрального положения личности в обществе. Высокий статус человека в обществе не устанавливается государством, государство принимает меры для обеспечения этого высокого статуса человека. По сути, представление о том, что человек является высшей ценностью, является моральной категорией, и когда эта идея находит свое место в тексте Конституции, она становится юридической категорией. На этой основе все ветви власти и все звенья государственного механизма выполняют главную задачу по обеспечению прав и свобод человека. Основной обязанностью государства в этом отношении является признание, обеспечение и защита прав и свобод человека.

Закрепление прав и свобод в Конституции и других законах означает признание государством прав и свобод человека. Воздерживаться от любых действий, направленных на нарушение прав и свобод, создавать возможности для реализации прав и свобод – значит обеспечивать права и свободы.

Действия судов и других административных органов, направленные на восстановление нарушенных прав и свобод или предотвращение таких нарушений, означают, что права и свободы охраняются государством. В отдельных случаях государство может ограничивать отдельные права и свободы людей и граждан. Такое ограничение не противоречит представлению о том, что человек является высшей ценностью. Потому что это ограничение было введено в первую очередь для защиты интересов других людей и граждан, и это тоже исходило из гуманизма конституционного строя. Только такое ограничение должно находиться в рамках и процедуре закона. Этот вопрос рассмотрен в основном законе: «Права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами, неприкосновенны, и никто не имеет права их лишать или ограничивать без решения суда».

Гуманность конституционного строя более ярко проявляется в нормах Конституции, определяющих правовой статус человека и вопросы гражданства. Правила об этом также подразумевают поднятие человека на более высокий уровень ценности.

Конституционный принцип народного суверенитета всегда сообщает государству, главе государства и другим правителям, от кого они получили власть и для кого она должна быть использована.

Народ – основа государственной власти. Народный суверенитет является первым и главным источником власти. Воля народа, выраженная в отдельных правовых формах, является единственной основой государства, из которой исходят полномочия по организации государственного строя, форм и методов государственной власти. Самовольное завладение и использование государственной власти, уполномоченной народом и представляющей волю народа, каким-либо иным образом противоречит суверенитету народа, и в Конституции установлены специальные нормы для предотвращения подобных ситуаций.

Положения, определенные в Конституции, являются мощным инструментом, направленным на сохранение конституционного строя и обеспечение незыблемости народного суверенитета. Хотя это конституционное средство защиты государства от различного давления на его безопасность, на самом деле это гарантия, которая защищает народную власть от различных посягательств и, таким образом, обеспечивает реальность народного суверенитета.

Народный суверенитет, народная власть, каким бы мощным инструментом она ни была, это одна из категорий, которая постоянно нуждается в защите. Потому что борьба за власть, захват власти, попытки ее использовать – это постоянный процесс.

Таким образом, суверенитет народа всегда защищен правилами и положениями, установленными в результате конституционной системы.

Народная власть, которая является основой народного суверенитета, является осуществлением власти, и эта власть осуществляется различными способами и формами. Первой из наиболее заметных и распространенных форм публичной власти является прямое осуществление.

(прямая демократия), вторая — органы государственной власти, органы самоуправления граждан (представительная демократия). Конституция предусматривает, что граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении обществом и государственными делами непосредственно и через своих представителей.

Существуют различные способы непосредственной реализации народной власти, в том числе референдум, обсуждение, выборы, участие в деятельности различных органов, обращение в соответствующие органы, митинг, демонстрация, митинг и т. д.

Референдум – это публичное голосование, выражение власти народа, используемое для решения наиболее важных вопросов и принятия важных правовых документов. Конституция определяет конституционные основы проведения референдума, о нем также существует специальный закон. В результате референдума народ будет решать наиболее важные вопросы, касающиеся власти. Участники референдума либо принимают, либо отвергают этот вопрос. Голос народа и сыграет решающую роль. Например, народ

Узбекистана одобрил независимость республики посредством референдумов, проведенных в Узбекистане.

На общественное обсуждение выносятся важнейшие вопросы общественной и государственной жизни. В результате граждан республики высказывают свое мнение по решаемым вопросам. Особенно, как показывает опыт Узбекистана, он широко используется для вынесения законопроектов на народное обсуждение. При этом по мере высказывания гражданами своих мнений о нормах и правилах законопроекта они учитываются и выражаются в законе, на основе которого через закон реализуется воля народа.

Выборы играют особую роль в непосредственном осуществлении власти. В Узбекистане глава государства – Президент, законодательный орган – Олий Мажлис и местные представительные органы всех уровней организуются путем выборов. Они получают власть от народа и реализуют власть народа. В результате выборов народ осуществляет свою власть в четко определенных условиях.

Трудно представить себе полноценную реализацию народной власти без выборов. Конституционный строй Республики Узбекистан, важнейшим элементом которого является суверенитет народа, реализуется прямо или косвенно через деятельность государственных органов и органов самоуправления граждан. Как в прямом, так и в косвенном участии, народ, при осуществлении власти опирается на соответствующие органы предусмотренные Конституцией. В свою очередь, государственные органы полагаются на народ в осуществлении государственной власти.

Короче говоря, можно с уверенностью сказать, что основное внимание новых норм нашей Конституции направлено на обеспечение стабильного развития личности, общества и государства. С принятием новой редакции Основного закона в этом плане создана более прочная конституционно-правовая база. Таким образом, Новый Узбекистан еще раз продемонстрировал свою твердую приверженность к международным обязательствам в этих областях.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпор этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.
2. Абдусаломов М.Э., Акрамхўжаев Б.Т. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 590 б.
3. Азизхўжаев А.А., Абдумажидов Ғ. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. - 498 б.
4. Методология и дискуссионные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран: Учебное пособие / Степанова В.В., Ерохин В.Н. и др. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманитар. ун-та., 2011. – 239 б.
5. Ўзбекистоннинг энг янги тарихидан очерклар: Методология, тарихшунослик ва манбашунослик масалалари. // Маъсул муҳарир Собиров А. – Тошкент, 2014. – 64 б.
6. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи хрестоматияси. // Маъсул муҳарир: Собиров А., Пўлатова С. – Пўлатова, 2014. – Тошкент, 2014.
7. Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2011.
8. Мустақил Ўзбекистон тарихининг дастлабки саҳифалари. – Тошкент, 2000.
9. Эргашев Қ., Ҳамидов Х. Ўзбекистон тарихи. -Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018.

Komilov O.K.
Doctor of Sciences in History (DSc), Professor
Andizhan State University

THE CONSTITUTION IS THE LEGAL FOUNDATION OF OUR PEOPLE

In the concept of further deepening democratic reforms and the development of civil society in our country, the reforms carried out in the field of democratization of state power and governance in our country over the past period have an important goal, namely the

consistent implementation of the constitutional principle of separation of powers between authorities, aimed at the formation of an effective system mutual containment and balance of interests, strengthening the powers of legislative and representative authorities in the center and locally and strengthening the role of control tasks, liberalizing the judicial system and ensuring its independence. Thanks to independence and the implementation of this principle, a populist and democratic system of government has been formed in our country. The judicial power, including its central link - the Constitutional Court, was created as an independent branch of state power. The Constitutional Court is consistently working to determine the compliance of certain normative legal documents with our Basic Law, to interpret the norms of the Constitution and laws, to ensure the principle of separation of powers through the powers to implement legislative initiatives, to protect the rights and freedoms of citizens.

The Constitution clearly states that Uzbekistan is a sovereign, democratic, legal and social state. A strict requirement has been defined that human rights and freedoms become the content of our laws and the activities of each ministry and department. This situation is the basis for government bodies and officials to act only in the interests of citizens.

In the constitution, the new strategic goal of state building was defined as the construction of a social state, the principles of social justice and solidarity were introduced, and the constitutional foundations were strengthened, providing completely new mechanisms for the protection of human rights and freedoms. Taking into account the principle of separation of powers and the modern concept of the system of mutual restraint and balance of interests, powers were redistributed between the Oliy Majlis, the President and the Government of the Republic of Uzbekistan. A new model of the organization of state power based on the distribution of powers of local governors and Councils of People's Deputies was envisaged [2].

In fact, the state enters the world stage with its legal document - the Constitution. In this regard, the creation of our Basic Law, perfect in all respects and fully meeting the requirements of international standards, became a great historical event in the life of our people and became a solid legal basis for confident steps towards a great goal.

Article 8 of Chapter II of the Constitution of the Republic of

Uzbekistan states that “The people of Uzbekistan, regardless of nationality, are citizens of the Republic of Uzbekistan”[1, 7] regardless of religion, social origin, beliefs, personal and social status, are equal before the law. Privileges shall be established only by law and shall be in accordance with the principles of social justice”.

In the referendum held in our country on April 30, 2023, the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan was adopted by 90.21% of the participating citizens by voting in favor, which indicates that the hopes and aspirations of our people for the establishment of New Uzbekistan are reflected in it. The newly revised Constitution created the political and legal basis for the implementation of the strategy of New Uzbekistan and defined the priority directions for the further development of the state and society at the historically important stage of the development of national statehood.

As President Shavkat Mirziyoyev noted, the Constitution of the Republic of Uzbekistan is a unique example of the political thinking of our people [3]. Now let us take a look at the history of the creation of our Constitution. Today it is no secret that the 90s of the twentieth century became a period of difficult trials for our people. However, in such difficult times, bold steps were taken towards independence, which is the age-old dream of our people, to create and strengthen its legal foundations.

On June 20, 1990, when the “Declaration of Independence” was adopted, a proposal was put forward to create a new Constitution of Uzbekistan. For this purpose, it was decided to create a Constitutional Commission. Under the chairmanship of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov, a Constitutional Commission was formed, which included government officials, deputies and experts. The Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan was appointed as the working body in this regard. At that time, we, as one of the leaders of this organization, together with employees of the ministry, took part in many processes related to the birth of the Constitution.

Creating a constitution was not easy, since it is an important document that forms the basis of laws and determines the legal status of the state. Moreover, at that time we did not have institutions involved in legislation, and special experience had not yet been formed.

Therefore, it will not be wrong to say that scholars and practitioners who are mature in all aspects and have academic knowledge have a lot of experience. Then prominent legal scholars Shavkat Orazoev, Anvar Azamkhodzhaev, Khodzhiakbar Rakhmonkulov and others showed zeal in preparing the first draft, using all their experience and potential.

The draft Constitution was prepared by the commission for more than two years, paying special attention to the centuries-old history of our national statehood and the identity of our people, as well as carefully studying world experience, the achievements of democracy and the constitutional system. Legislation of the most developed countries.

This project and a large table with the norms of the constitutions of developed countries were presented in the presence of our First President. Having carefully studied and looked closely at the experience of other countries, each time he made changes to the project with his own hands and expressed his opinion. This whole project was worked on over and over again. Finally, on September 8, 1992, the draft Constitution was published in the press for public discussion.

Our people actively participated in the discussion process. The Ministry of Justice, with the participation of scientists, deputies and experts through the media, explained to the population the essence of the principles reflected in the draft.

The draft constitution was finalized taking into account the proposals made during the discussion. It is important to note that the document has undergone extensive public examination. Our General Council was adopted on December 8, 1992. Since then, December 8 has been declared a public holiday.

In conclusion, the adoption of the Constitution established a clear legal system regulating relations in all aspects of social and state construction, in all areas of our national legislation. In all processes preceding the creation and adoption of the Constitution, a special place was occupied by the constant attention, opinion and exactingness of the First President. That is why, as President Shavkat Mirziyoyev especially noted, we have every reason to recognize the first President Islam Karimov as the legal author of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. On this basis, the work carried out serves not only to

increase the legal consciousness of the population and youth, but also to strengthen their sense of patriotism.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2023. – 112 б.
2. Мирзиёев Ш. М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь, 02/11/201.
3. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
5. Juraev N. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Sharq, 2011. -Т. III. – В.736.

Машарипов К.
Доктор исторических наук, профессор
Ургенчский государственный университет

КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТИЯ НАШЕЙ СВОБОДНОЙ И БЛАГОДАРНОЙ ЖИЗНИ

Наш Узбекистан сформировался как независимое и суверенное государство, занял достойное место в мировом сообществе, буквально прошел путь великого развития. Конечно, не зря мы связываем все достижения, которых мы достигли на этом трудном и почетном пути, прежде всего, с нашей Конституцией. Ведь наш Основной Закон определил гарантии нашей национальной независимости и развития, прав и свобод человека, о которых наш народ мечтал многие годы.

Конституция Республики Узбекистан является высоким образцом политико-правового мышления нашего народа. Это была юридическая гарантия свободной и независимой, мирной и спокойной жизни без зависимости от кого-либо. Правовое демократическое государство, основанное на рыночных

отношениях, служит прочной основой для построения сильного гражданского общества.

На основе нашей конституции в нашей стране сформирована национальная правовая система, государственные органы, институты гражданского общества. Сегодня масштабные реформы реализуются по всем направлениям. Растет наш социально-экономический, политический и военный потенциал, все больше растет мировоззрение наших граждан. Все это есть, прежде всего, результат животворящей силы нашего Генерального Совета.

Первый, второй, а затем третий проекты Конституции были разработаны в результате двухлетней напряженной работы Комиссии, созданной в июне 1990 года под руководством первого Президента, глубокоуважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова. Будучи членом этой Комиссии, я всегда с гордостью вспоминаю, что принимал непосредственное участие в этом историческом процессе. Ожесточенные дебаты, различные идеи и мнения были высказаны по поводу создания Конституции.

Наш Основной закон дважды выносился на общественное обсуждение - в сентябре и ноябре 1992 года. Широкая общественность, все наши люди активно участвовали в обсуждении проектов и высказали множество мнений и предложений относительно пути развития нашей страны и ее будущего.

По итогам всенародного обсуждения в проект нашего Генерального совета было внесено около 100 поправок, а 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Республики Узбекистан.

За последнюю четверть века все фундаментальные реформы и изменения в нашей стране были осуществлены на основе нашей Конституции. Это доказывает, что это действительно важный политический документ, полностью отвечающий интересам нашего народа и стратегическим целям нашей страны.

Нам предстоит еще много работы по дальнейшему повышению уровня и качества жизни нашего народа, по обеспечению прав и интересов человека на практике. Именно для этого, вступая в новый этап развития, наряду с беспристрастной

оценкой нашего потенциала и возможностей, мы также критически проанализировали наши ошибки и недостатки. Потому что если мы не сделаем этого сами, то со стороны никто не укажет нам на эти ошибки. Мы сами строим свое будущее. Поэтому после глубокого размышления по всем аспектам была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Одним словом, благодаря последовательной реализации принципов, утвердившихся в нашей жизни, в нашей стране создается правовое демократическое государство с социально ориентированной рыночной экономикой и сильным гражданским обществом. Наша страна добивается значительных успехов на пути постоянного повышения благосостояния народа, его качества и уровня жизни, занимает достойное место в мировом сообществе.

Использованная литература

14. Мирзиёев Ш. М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь, 02/11/201.

15. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.

16. Abdurashidova S., Abdusattarova M. Konstitutsiyamizning yaratilish tarixi // O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati. -Toshkent, 2022. – В. 662-665.

17. Из истории создания Конституции Российской Федерации Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 г.г.): в 6 томах (10 книгах) / под общ. ред. К.ю.н. О.Г.Румянцева». (М.Волтерс Клувер, Фонд конституционных реформ, 2007-2010).

18. Муаллифлар жамоаси. Қурбонов Қ.Қ., Азизов Х.Т., Бекмуродов М.Б., ва бошқалар Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезони. – Тошкент, 2020. – 221-б.

Саидов И.М.
Доктор исторических наук, профессор
Самаркандский государственный университет им.
Шарафа Рашидова

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Название «Конституция» впервые было использовано мыслителями древнего мира. Определенный вид указов древнеримских императоров назывался «Конституция». Во времена феодализма широко использовался термин «Конституция», соответствующий термину «Конституция».

То, что используемый ныне термин «Конституция» не соответствует терминам античной и феодальной эпохи, можно понять из того, что Конституция считается основой деятельности правотворчества.

Необходимость и условия создания первых в мире конституций также играют роль в раскрытии сущности конституции. Ведь появление конституции считается продуктом эволюционного развития, и это великое достижение человеческого общества в правовой сфере. Также, в свою очередь, он служит первичной правовой основой всех сфер дальнейшего развития жизни человека в обществе.

Чтобы понять первоначальное содержание Конституции, нам необходимо различать два значения «Конституции», то есть фактическую конституцию и юридическую конституцию.

В основе действующей конституции лежит общественный строй и реально существующие в нем отношения, их правдиво отраженные экономические, политические и моральные основы, а также конкретные признаки, указывающие на правовое положение личности в стране. Организация государственной власти и ее осуществление, существующие отношения между государством и личностью также указывают на содержание фактической конституции.

А правовая Конституция – это прежде всего документ, даже если это документ, то это самый основной документ, имеющий

высшую юридическую силу, принятие, изменение и дополнение которого осуществляется в комплексном порядке.

Используя определенные выше понятия, мы можем узнать, насколько Конституция каждой страны используется на практике, то есть в какой степени она способна выполнять функцию Конституции в буквальном смысле. Для того чтобы конституция была истинной, эффективной конституцией в буквальном смысле слова, фактическая конституция должна соответствовать юридической конституции.

Если принципы и нормы, определенные в юридической конституции, последовательно регулируют отношения в жизни общества и государства, мы можем понять, что эта конституция работает и практикуется. Вот почему фактическая поддержка конституций обществом и государством требует определенных условий, экономических, политических и правовых основ. Существуют различные критерии внедрения Конституции в жизнь государства и общества, все они связаны с демократическими идеями и общечеловеческими ценностями.

Стоит отметить, что существует четыре признака правовой конституции: во-первых, это первичный закон, т. е. первоисточник правотворческой и правоприменительной деятельности;

во-вторых, конституция имеет высшую юридическую силу, т. е. все остальные законы, подзаконные акты, правоприменительная практика должны соответствовать только Конституции, иначе они потеряют свою силу;

в-третьих, принятие Конституции осуществляется специальными учредительными собраниями или иными высшими представительными органами (парламентом) при наличии также большинства голосов (2/3, 3/5 и т. д.);

в-четвертых, Конституция обеспечивает основу социально-экономического строя, политического строя, правового статуса личности, регулирования духовных, культурных и религиозных отношений в обществе. Кроме того, по сравнению с другими правовыми документами сфера его влияния отличается широтой, общностью и сложностью.

Сущность конституции представители юридической школы трактуют по-разному. Представители школы естественного права

оценивают Конституцию как взаимный договор членов общества, норматив как высшую и основную норму, а представители институционализма оценивают не только государство, но и организационный статус всех объединений общества. В современном конституционном праве Конституция является не только юридическим документом, но и политическим и идеологическим документом.

Как политический документ «Конституция» усиливает взаимодействие социальных и политических сил в обществе. В этом мы являемся свидетелями их борьбы или сотрудничества, а иногда и взаимного согласия. Некоторые конституции принимаются и служат политическим процессам, которые благоприятствуют интересам правящих классов или военно-политических группировок в существующей стране. Конституция выступает также как программа, определяющая уровень общечеловеческих ценностей в стране и направления развития общества. Именно поэтому конституции разных стран приобретают разный социальный смысл.

Как идеологический документ, «Конституция» выражает господствующие в обществе идеи.

Не подлежит сомнению, что существует определенная система идей с учетом внутренних условий страны, общественно-политической реальности и усилий, направленных на обеспечение политических приоритетов.

Правовая природа конституции зависит от содержания и объема норм, входящих в её состав. Нормы конституции определяют основы общественного строя (формы собственности, организация хозяйствования, партийная система и др.), государственного строя (форма государственного управления, форма государственного устройства, политический режим), основные аспекты определяет правовой статус личности (трудовые права, права собственности, свобода слова и т. д.).

Здесь, в результате достижения государственной независимости Республики Узбекистан, мы должны глубоко понять суть и значение нашей Конституции, которая была создана и принята 8 декабря 1992 года, чтобы осуществить многовековые мечты, нашего независимого народа, развитие узбекской

государственности, формирование гуманного гражданского общества, становление демократического правового государства, мы должны правильно оценить место, которое оно занимает в жизни нашего общества.

Благодаря основным особенностям Конституции Республики Узбекистан у нас появилась возможность шире понять ее суть и значение. К числу этих особенностей можно непосредственно отнести следующие:

- Народ Узбекистана создал первую в своей истории независимую Конституцию и тем самым определил дальнейшую судьбу;

- Мировой конституционный опыт был широко использован при создании Конституции Узбекистана, и в то же время эта Конституция заняла достойное место среди мировых конституций. Это признано ведущими странами и учеными мира;

- Наша конституция была пропитана идеями, воплощающими наши национальные ценности и традиции, духовное наследие наших предков;

- Основная цель нашей конституции – защита человека, его жизни, воли, чести, достоинства и других прав и свобод;

- освобождение общественной жизни, прекращение политического беспорядка, обеспечение многопартийности путем формирования политического сознания, поддержка здравого смысла признаны одной из главных задач;

- созданы гарантии мирного сосуществования всех народов и национальностей в многонациональном государстве Узбекистан;

- ветви власти были разделены на законодательную, исполнительную и судебную власть, и их конечной целью является совместная работа при осуществлении государственной власти только членов общества;

- Служить народу Узбекистана;

- должностные лица, государственные органы и ведомства несут ответственность перед обществом и гражданами;

- укрепление и существование форм прямой демократии было ориентировано на определение основных направлений жизни общества;

- В нашей конституции символы нашего независимого государства - флаг, герб, гимн, столица и государственный язык – были подтверждены законом;

- То, что Конституция с её идеями и принципами рассчитана на длительные периоды времени, и что она практически выражает то, что она является правовым основанием для того, чтобы наша нация заняла достойное место среди народов мира, и вхождение нашего государства в мировое сообщество – его особенность;

- Вековая мечта нашего народа - единственный источник государственной власти - народ и только народ стал главной идеей и содержанием нашей Конституции.

Наша конституция является продуктом бесценных достижений и упорного труда нашего народа.

Благодаря несравненным заслугам первого президента Ислама Абдуганиевича Каримова в сентябре 1991 года наш народ обрел независимость. Еще раньше, на первой сессии Верховного Совета Республики XII созыва, состоявшейся в марте 1990 года, были высказаны мнения о необходимости разработки новой Конституции. На второй сессии Высшего совета двенадцатого созыва, состоявшейся в июне 1990 года, была создана Конституционная комиссия в составе 64 человек во главе с первым Президентом И.А.Каримовым.

12 апреля 1991 года на заседании Конституционной комиссии была сформирована рабочая группа из 32 человек. В его состав вошли квалифицированные юристы, ответственные сотрудники государственных органов и ведомств. В соответствии с разделами, предусмотренными проектом конституции, созданы 6 подгрупп. В этих небольших группах приняли участие 50 различных ученых, научных сотрудников и экспертов разных отраслей.

Создание концепции Конституции в трех вариантах осуществлялось по поручению председателя комиссии Ислама Каримова, рабочая комиссия их обобщила, и был принят первый вариант проекта, положенного в основу Конституции, подготовлен в ноябре 1991 года. В истории создания нашей Конституции возник уникальный правовой прецедент. Это можно объяснить тем, что проект Конституции дважды выносился на общественное обсуждение. 26 сентября 1992 года проект

Конституции был впервые опубликован в печати, а его основные разделы, главы и статьи были подвергнуты общественному вниманию. Комиссия тщательно изучила мнения, предложения и комментарии, высказанные населением. 21 ноября 1992 года проект Конституции был еще раз опубликован в печати с учетом предложений и замечаний по поводу обсуждения.

Проект Конституции, вынесенный на решение Верховного Совета Республики 8 декабря 1992 года, поистине является продуктом правосознания нашего народа и формировался прежде всего под влиянием международного правового и конституционного опыта и богатого наследия наших предков.

Создание этой Конституции, являющейся правовой основой нашей независимости, наш народ по праву приписывает непосредственно имени нашего первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова.

Недаром нашему Основному закону даны столь высокие и беспристрастные оценки. Это можно объяснить, в том числе, следующими причинами.

Во-первых, наша Конституция – действительно демократическая Конституция. Это документ, воплощающий в себе общечеловеческие ценности и международные стандарты, проверенные историей.

Во-вторых, наша Конституция создана на основе исторического опыта наиболее развитых стран мира. При этом мы не пошли по пути слепого копирования готовой Конституции какой-либо страны, а изучили и учли наиболее передовой зарубежный конституционный опыт. В результате наш Верховный Совет сейчас свободно пытается конкурировать с Конституцией любой развитой страны мира.

В-третьих, идеи и нормы Конституции основаны на глубоких исторических корнях узбекского народа, включающих в себя многовековой опыт и духовные ценности, правовое наследие наших великих предков.

Короче говоря, процесс разработки, обсуждения и принятия Конституции базируется на том, что «Конституция Первого Президента Ислама Каримова – это энциклопедия, которая представляет миру государство как государство и нацию»,

отражает «Волю, дух, общественное сознание и культуру нашего народа», оно ясно подтверждает, что его мудрые выводы о «продукте его мышления и творчества» правильны и обоснованны.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека является залогом развития страны и благополучия народа. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 48 с.

2. Обламуродов Н., Толипов Ф. Новейшая история Узбекистана. -Ташкент, 2022. - 404 с.

3. Джураев Н. История Узбекистана. -Ташкент: Восток, 2011. -Т. III. - Б.736.

4. Каюмов Р.К., Мирхамидов М.М., Толаганов А.Т., Хусанов О.Т., Хотамов У.Дж. Курс изучения Конституции Республики Узбекистан. - Ташкент: Узбекистан, 2001. - 239 с.

Каршиев Р.

Доктор исторических наук, профессор

Навоиский государственный педагогический институт

ИЗ ИСТОРИИ ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Прежде чем говорить об истории создания Конституции Республики Узбекистан, «Что такое Конституция?» Уместно ответить на вопрос. Конституция (лат. «Constitution» — структура, устройство) – основной закон государства. Он определяет структуру государства, систему органов власти и управления, их полномочия и порядок их формирования, избирательную систему, права и свободы граждан, взаимоотношения общества и личности, а также судебную систему и взаимоотношения государства и общества. Решением Верховного Совета от 21 июня 1990 года под председательством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова была образована Конституционная комиссия в составе 64 членов государственных деятелей, депутатов, экспертов и по проекту Конституции. готовился этой комиссией более двух лет. 8 сентября 1992 года Конституционная комиссия вынесла проект Конституции на

общественное обсуждение. На этом заседании была сформирована рабочая группа для доработки и редактирования проекта. Первый проект новой Конституции был готов 26 сентября 1992 года и в тот же день был опубликован в печати. После опубликования проекта его общественное обсуждение продолжалось с конца сентября до начала декабря 1992 г., в Конституционную комиссию поступило около 600 писем с заключениями. В прессе самой республики было опубликовано более ста статей по проекту Конституции. Количество предложений, внесенных нашими гражданами, превысило 5 тысяч. Проект конституции был пересмотрен и переработан с учетом предложений, полученных в ходе обсуждений. Затем, 21 ноября 1992 года, проект Конституции был опубликован в газетах во второй раз для продолжения общественного обсуждения. Проект Конституции в последний раз обсуждался Конституционной комиссией 6 декабря 1992 года. Конституция создавалась с учетом передового конституционного опыта 97 стран мира. Учитывался ряд передовых аспектов мирового конституционного опыта. Проект конституции был тщательно изучен экспертами ООН, Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также экспертами из демократических стран, таких как США, Великобритания, Германия и Франция. В частности, общественное обсуждение проекта Конституции позволило определить волю народа Узбекистана и собрать очень богатый материал. Этот материал был тщательно и всесторонне изучен, обобщен и включен в обсуждение одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва в виде общего волеизъявления народа.

В проект Конституции, вынесенный на обсуждение на сессии Верховного Совета, предложено около 80 изменений, дополнений и уточнений.

После постатейного обсуждения проекта депутатами и внесения в него ряда поправок он был принят Генеральным советом 8 декабря 1992 года. С тех пор 8 декабря объявлено государственным праздником.

Конституция Республики Узбекистан состоит из Преамбулы, 6 разделов, 26 глав и 128 статей.

С момента принятия в Конституцию Республики Узбекистан вносились изменения 15 раз. Одним из последних изменений является Закон Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года. На основании Закона ЗРУ-498 «О внесении изменений в некоторые законодательства Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка избрания председателя (аксакалы) Собрания граждан» пятый раздел Конституции назван Организация государственной власти, глава XXI, статья 105, пункт 1 Основ местной государственной власти «Сходы граждан являются органами самоуправления в городах, селах, а также в входящих в них микрорайонах и городских округах, и Установлены сроки избрания председателя (аксакалы) и его советников на срок от двух с половиной до трех лет.

Таким образом, со дня провозглашения независимости Узбекистана на мировой арене возникло новое, суверенное государство, а в день принятия нашей первой Конституции наше государство возродилось, была заложена прочная правовая основа для нашей реальной независимости.

Первая Конституция независимого Узбекистана сформировала и укрепила надежные правовые гарантии нового независимого общества.

Гарантией ее жизнеспособности является то, что идеи и нормы Конституции Узбекистана отражают многовековой опыт и духовные ценности нашего народа, богатое историческое и правовое наследие.

В то же время наш Основной Закон воплотил в себе лучшие стороны передового опыта в области конституционного строительства многих демократических стран, механизма обеспечения и защиты прав и интересов человека, свобод, основанного на общепризнанных нормах Всеобщей Декларации прав человека. Права человека и другие международные документы в этой области.

Принятие Конституции установило четкую правовую систему, регулирующую отношения во всех аспектах общественного и государственного строительства, во всех областях нашего национального законодательства.

Использованная литература

1. Жўраев Н., Файзуллаев Т. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 3-китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи. - Тошкент: Шарқ, 2000.
2. Jo'raev N. O'zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri). Uchinchi kitob. -Toshkent: Sharq, 2011. – 736 b.
3. Обламуродов Н., Толипов Ф. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи. -Тошкент, 2022. – 404 б.

Холикулов А. Б.
Доктор исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Когда мы рассказываем об основных особенностях Конституции, прежде всего, мы видим, что Конституция выступает первоисточником комплекса правовых систем. Будучи основным источником, Конституция также является основой для других источников. Во-вторых, объект регулирования Конституции направлен на регулирование самых основных сторон общественной жизни, основных общественных отношений, осуществления государственной власти и определения правового статуса человека в этой стране независимо от его принадлежности к обществу. В-третьих, Конституция – это документ, определяющий взаимоотношения структур, структур и классов общества в стране. В-четвертых, Конституция проявляется в собственном, историческом постепенном развитии и вместо исторически сложившихся и действующих конституций предстает как документ сложный, по существу, и содержанию, а также по своей структуре и объему действия объект расширяется. В-пятых, обеспечение верховенства Конституции, то есть, как мы разъяснили в отдельном конституционном принципе как основной закон и источник, Конституция имеет верховенство над всеми законами и подзаконными документами, а любые внутренние документы государства теряют свою силу, как только будет установлено, что они противоречат Конституции. Конституция имеет высшую юридическую силу. В-шестых, Конституция – это

документ, принимаемый в отдельном порядке, нормы которого изменяются и дополнительно принимаются. В-седьмых, нормы нашей Конституции прямо отдают приоритет нормам международного права. Другими словами, наши конституционные принципы или нормы, противоречащие нормам международного права, теряют свою силу. Именно поэтому мы можем с гордостью сказать, что наша Конституция по своей сути и содержанию соответствует нормам международного права. В-восьмых, наша Конституция, как и любая писаная конституция, имеет свою отдельную защиту. Существование Конституционного Суда и его деятельность являются гарантией этого.

Наличие особого порядка принятия, изменения или дополнения Конституции признается ее особой девятой особенностью, этого требует и мировой опыт. Существуют особые причины для установления такой специальной процедуры, во-первых, это ситуация, возникающая из необходимости обеспечения длительного действия норм Конституции, ее важности, во-вторых, это защита от любых случайная спешка или влияние кратковременных объективных или субъективных условий. Процедуру принятия нашей конституции мы рассмотрели верхнем на уровне. Порядок внесения изменений в Конституцию выражен в нашей Конституции. По его данным, изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законами, принимаемыми в составе не менее двух третей от общего числа депутатов Олий Мажлиса. После внесения соответствующего предложения в Олий Мажлис такое предложение должно быть широко и всесторонне изучено в течение шести месяцев, и только после этого закон будет принят. Если Олий Мажлис отклонит предложение о внесении изменений в Конституцию, предложение может быть повторно внесено через год. Конституционные нормы укрепляют принципы государственной власти. Принципы государственной деятельности могут быть прямо указаны в нормах Конституции или характер государственной деятельности может быть понят из содержания некоторых норм.

Демократическое государство – это государство, в котором структура и деятельность государства соответствуют воле народа. Как государственное устройство, так и государственная

деятельность Узбекистана определяются на основе Конституции, принятой народными представителями. Народ принял активное участие в принятии Конституции и сумел воплотить свою волю в ее положениях. Поэтому Узбекистан можно признать демократической страной.

Кроме того, демократическое государство должно признавать общепризнанные права и свободы человека и гражданина и обеспечивать эти свободы. Демократическое государство – это государство, способное установить и обеспечить баланс между властью и свободой человека. В демократическом государстве источником власти является суверенитет народа, на основе которого организуется деятельность всех ветвей власти.

Чтобы считать государство демократическим, недостаточно обозначить его как демократическое в Конституции. Государство было объявлено демократическим еще во времена тоталитарного режима бывшего СССР. Помимо объявления государства демократическим, необходимо создать и гарантировать возможность установления демократического строя и реального функционирования правовых институтов, способных обеспечить деятельность государства демократической направленностью.

Признавая множество характеристик демократического государства, необходимо выделить две из них. Потому что без них невозможно демократическое государство. Эти признаки:

- Существование реальной представительной демократии;
- обеспечение прав и свобод гражданина.

Представительная демократия – это не просто существование выборов. Выборы проводились и при бывшем режиме Шуры. Существующие выборы создали возможности свободного выбора, на основе которых могут быть созданы представительные институты с абсолютными полномочиями и правом принятия законов, а представительная демократия может быть реальной только в том случае, если их организация будет основана на свободных выборах. В демократическом государстве представительные органы помимо принятия законов обладают полномочиями решать важнейшие вопросы, связанные с жизнью общества и государства. К этим полномочиям относятся, например, формирование правительства и других органов

исполнительной власти, формирование судебной власти, участие в решении вопросов войны и мира или непосредственное решение бюджетного вопроса, утверждение международных соглашений и т. д.

Положение местных представительных органов на местах также характеризуется наличием особых полномочий. Установление прав и свобод человека и гражданина само по себе не свидетельствует о демократической природе государства. Решающим здесь является вопрос обеспечения прав и свобод. Государство можно назвать демократическим только тогда, когда принимаются меры по обеспечению прав и свобод, права и свободы обеспечиваются, имеются эффективные гарантии. В то же время государство с такой системой может быть признано демократическим, если демократические процедуры способны обеспечить права и свободы, реализовать легитимность и ограничить произвол государственных структур, применяющих силу.

Конституция Узбекистана определяет все права и свободы граждан в соответствии с положениями международного документа. Задача сейчас – создать условия для обеспечения этих прав и свобод. Демократическое государство также не отвергает полностью принудительные меры, присущие любому государству. Только в демократическом государстве принуждение должно находиться в рамках закона и возникать из защиты интересов других лиц. Демократия никогда не предполагает делать все или свободу во всем, она признает только свободу и действия, основанные на законе. Отсюда можно сделать вывод, что неотъемлемой частью демократии является дисциплина и соблюдение закона. Государство, созданное путем принятия власти от народа, возводит волю народа на уровень закона, и обязанностью государства является обеспечение ее реализации. С этой точки зрения государство использует принудительные и карательные меры, которые вовсе не противоречат демократии, а наоборот, защищают и обеспечивают демократию. Понятие демократического государства часто идет рука об руку с понятием правового государства и схоже между собой. Иными словами, верховенство права – это более высокая ступень, развитая и

усовершенствованная форма демократического государства. Государство, которое подчиняется закону во всей своей деятельности и ставит главной задачей обеспечение прав и свобод человека, является правовым государством. Государству недостаточно декларировать права и свободы, оно должно иметь строгую систему совершенных механизмов и условий обеспечения этих прав и свобод, которая должна работать. Преамбула Конституции Узбекистана предусматривает создание правового государства. В настоящее время реформы в сфере государственного строительства, судебной системы и права направлены на достижение этой цели.

Использованная литература

1. Мустақил Ўзбекистон тарихи // Дарслик. – Тузувчилар: Собиров А., Толипова Н., Замонов А., Норқобилов Т., Пўлатова С., Тиллабоев С. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. – 328 б.
2. Ўзбекистоннинг энг янги тарихидан очерклар: Методология, тарихшунослик ва манбашунослик масалалари. // Маъсул муҳарир Собиров А. – Тошкент, 2014. – 64 б.
3. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи хрестоматияси. // Масъул муҳарир: Собиров А., Пўлатова С. – Пўлатова, 2014. – Тошкент, 2014.
4. Методология и дискуссионные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран: Учебное пособие / Степанова В.В., Ерохин В.Н. и др. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та., 2011. – 239 б.
5. Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2011.
6. Мустақил Ўзбекистон тарихининг дастлабки саҳифалари. – Тошкент, 2000.
7. Эргашев Қ., Ҳамидов Х. Ўзбекистон тарихи. -Тошкент: Гафур Гулом, 2018.

Назаров Р.Р. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,

Алиева В.Р. - кандидат философских наук, старший преподаватель Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА: ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

В длительной истории государства и права Узбекистана были приняты многие документы, в частности такие как «Уложения» Амира Темура¹, Манифест Асфандияр-хана² (октябрь 1910 г.), Манифест Эмира Бухарского³ (17.03.1917 г.) и многие другие.

Первым документом на территории современного Узбекистана, который именовался словом «конституция» была Конституция Туркестанской АССР, принятая Постановлением IX Съезда Советов Туркестанской АССР от 24 сентября 1920 года⁴. Она носила чётко выраженный идеологический и классовый характер, в ней неоднократно употребляются такие выражения как «трудящиеся и эксплуатируемые народы Туркестана», «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком», «полное устранение деления общества на классы», «беспощадное подавление эксплуататоров», «удар международному банковому финансовому капиталу», «освобождение трудящихся масс из-под ига капитала», «диктатура городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства» и т.п.

Этническим аспектам политики в Конституции Туркестана было посвящено немного внимания, но тем не менее отдельные

¹ Уложение Темура// <https://worldconstitutions.ru/?p=1158>

² «Октябрьский» манифест 1910 г. Асфандияр-хана// Ниязатов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отношения в XVI — начале XX в. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2010. С. 319-334.

³ Манифест бухарского эмира от 17 марта 1917 года// https://ru.wikisource.org/wiki/Манифест_бухарского_эмира_от_17_марта_1917_года

⁴ Конституция Туркестанской АССР// [https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

моменты обозначены. Так, статья 4 гласит: «Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик»⁵.

В статье 6 провозглашается «достижение во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций»⁶.

В статье 8 отмечено, что «III Всероссийский Съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении»⁷.

Статья 10 предоставляет «рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли они и па каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных Советских учреждениях»⁸.

Статья 13 провозглашает, что «Советы областей, отличающиеся особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные областные союзы»⁹.

Статья 24 признаёт «равные права за гражданами, независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом

⁵ Конституция Туркестанской АССР. Статья 4//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

⁶ Конституция Туркестанской АССР. Статья 6//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

⁷ Конституция Туркестанской АССР. Статья 8//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

⁸ Конституция Туркестанской АССР. Статья 10//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

⁹ Конституция Туркестанской АССР. Статья 13//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия»¹⁰.

Общий текст Конституции Туркестана включал 6 разделов, 20 глав, 110 статей.

Также важным историческим моментом конституционно-правового строительства в Узбекистане является принятие такого документа как Конституция Хорезмской Народной Советской Республики (ХНСР) в 1922 году¹¹. Она была утверждена Постановлением III Всехорезмского Курултая Советов от 23 июля 1922 г. Общий текст Конституции состоял из 6 разделов, 15 глав, 86 параграфов. Во многих параграфах упоминаются те или иные этнические аспекты. Особое место занимает параграф 22, в котором отмечено: «ХНСР, признавая равные права за гражданами, независимо от их родовой, племенной, расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение или ограничение равноправия отдельных родов, племен или наций. Веками проливали кровь друг друга иомуды, узбеки, каракалпаки, киргизы и другие народности, согласно конституции ХНСР отныне раз навсегда все они признаются единокровными братьями, равноправными гражданами Хорезма, выводится из памяти эта вражда и провозглашается конец этой исторической ошибки»¹².

Параграф 6 гласил: «Хорезмская Республика есть свободное советское общество всех трудящихся Хорезма, без различия национальностей и религии»¹³. Согласно параграфу 19, все нации и народности Хорезма получали право получения образования на

¹⁰ Конституция Туркестанской АССР. Статья 24//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_\(Автономной\)_Социалистической_Советской_Республики_\(1920\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Туркестанской_(Автономной)_Социалистической_Советской_Республики_(1920))

¹¹ Конституция Хорезмской Народной Советской Республики//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_(1922))

¹² Конституция Хорезмской Народной Советской Республики. Раздел 2. Глава 4. Параграф 22 // [https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_(1922))

¹³ Конституция Хорезмской Народной Советской Республики. Раздел 2. Глава 4. Параграф 6 // [https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_(1922))

родном языке¹⁴. По параграфу 64 (пункт Ж) избирательного права лишались те лица, которые были «сторонниками национального угнетения»¹⁵. В последний период существования ХНСР (1923-1924 гг.) в составе её территории были выделены Узбекская, туркменская и Казахско-Каракалпакская автономные области.

Также в 1922 г. была принята Конституция Бухарской Народной Советской Республики, утвержденная Постановлением III Всебухарского Курултая Советов от 18 августа 1922 г.¹⁶ Её текст состоял из Введения, 5 разделов, 16 глав, 79 статей. Этнические аспекты политики упомянуты в статьях 7, 11-13, 18. Особенно важна статья 12, в которой отмечено: «Правительство БНСР безоговорочно признает равные права за всеми своими гражданами, независимо от их принадлежности к тому или иному полу, расе, национальности, религии или общественному положению и раз навсегда отказывается от установления каких-либо привилегий и преимуществ в пользу отдельных лиц или общественных групп»¹⁷.

В результате национально-территориальной реформы 1924-1925 гг. была образована Узбекская ССР из частей территорий Туркестанской АССР, Хорезмской и Бухарской Республик. Естественно, встал вопрос об основном законе новой республики.

Первая Конституция Узбекистана (Узбекской ССР) была принята 31 марта 1927 г. на 2-м Всеузбекском съезде Советов. Текст Конституции был опубликован 11 июля 1927 г. согласно Постановлению Президиума ЦИК УзССР, и действовала она 10

¹⁴ Конституция Хорезмской Народной Советской Республики. Раздел 2. Глава 4. Параграф 19 //

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_(1922))

¹⁵ Конституция Хорезмской Народной Советской Республики. Раздел 4. Глава 11. Параграф 64. Пункт Ж//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Хорезмской_Народной_Советской_Республики_(1922))

¹⁶ Конституция Бухарской Народной Советской Республики//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Бухарской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Бухарской_Народной_Советской_Республики_(1922))

¹⁷ Конституция Бухарской Народной Советской Республики. Раздел 1. Глава 1. Статья 12//

[https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Бухарской_Народной_Советской_Республики_\(1922\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Бухарской_Народной_Советской_Республики_(1922))

лет, до 1937 г. Текст новой Конституции состоял из 8 разделов, 17 глав, 114 статей¹⁸.

Этническим аспектам государственной политики в первой Конституции Узбекистана были посвящены статьи 4, 5, 6, 8, 13-17, 20-22, 55, 56, 61-69, 92, 101. Согласно статье 92, избирательным правом могли пользоваться все трудящиеся граждане, достигшие 18 лет, независимо от вероисповедания, оседлости, национальности и др.¹⁹

Тот факт, что достаточно много внимания в Конституции уделялось этническим аспектам политики обусловлен тем, что до 1929 года в состав Узбекистана входил также и Таджикистан (на правах автономной республики)²⁰. Все официальные документы Узбекистана публиковались на трех языках – узбекском, русском и таджикском, что было закреплено в статье 17 Конституции республики²¹.

В 1929 г. Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР и вошла в состав СССР уже как союзная республика²². В связи с этим в Конституцию Узбекистана были внесены соответствующие изменения в 1929-1930 гг., в частности, был исключён раздел 4 (глава 8, статьи 61-69), непосредственно касавшиеся Таджикистана²³.

Конституция Узбекской ССР, принятая 14 февраля 1937 года²⁴, действовала на протяжении 41 года. Текст Конституции в первой редакции включал 13 глав и 46 статей. Этнические аспекты

¹⁸ Конституция (основной закон) Узбекской ССР. - Самарканд: Юрид. изд-во СНК УзССР, 1927. - 39 с.

¹⁹ Конституция (основной закон) Узбекской ССР. - Самарканд: Юрид. изд-во СНК УзССР, 1927. - 39 с. – С. 17.

²⁰ Панков А.В. Положение, границы, состав и административное деление Таджикистана // Таджикистан: Сборник статей под ред. Н. Л. Корженевского. Ташкент: Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами, 1925. С. 6-8.

²¹ Конституция (основной закон) Узбекской ССР. - Самарканд: Юрид. изд-во СНК УзССР, 1927. - 39 с. – С. 5.

²² Постановление ЦИК СССР от 5 декабря 1929 г. «О непосредственном вхождении в состав Союза ССР Таджикской союзной республики» // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических Республик. № 75. 21.12.1929. С. 1414—1415.

²³ Конституция (Основной закон) Узбекской ССР. - Самарканд: Юрид. изд-во СНК УзССР, 1927. - 39 с. – С. 12-13.

²⁴ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с.

политики закреплены в статьях 13-16, 18-21, 41, 57-73, 77, 100, 102, 104, 106, 109, 114, 120, 122, 123, 128, 134. Довольно большое количество статей, отражающих этнические аспекты политики объясняется в частности тем, что две главы Конституции – 5-я (статьи 57-65) и 6-я (статьи 66-73) полностью посвящены вопросам, связанным с Кара-Калпакской АССР²⁵, которая вошла в состав Узбекистана в 1936 году.

Важное место занимает такие статьи как:

- статья 14 – в составе Узбекистана были Кара-Калпакская АССР и два национальных района – Верхне-Чирчикский Казахский и Кенимехский Казахо-Кара-Калпакский²⁶;

- статья 41 – все официальные документы печатались на узбекском, русском, каракалпакском языках²⁷;

- статья 109 – судопроизводство осуществлялось на четырех языках – узбекском, русском, каракалпакском и казахском²⁸;

- статья 120 – право на образование на родном языке²⁹;

- статья 122 – равноправие всех граждан независимо от расовой и национальной принадлежности, запрет на привилегии, ограничение прав, проповедь расовой и национальной исключительности и ненависти³⁰;

- статья 128 – предоставление права убежища иностранным гражданам, преследуемым за национально-освободительную борьбу³¹,

²⁵ Именно так писалось название республики в тот период.

²⁶ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 5.

²⁷ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 9.

²⁸ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 18-19.

²⁹ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 20.

³⁰ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 20.

³¹ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 21.

- статья 134 – предоставление избирательного права всем гражданам с 18 лет, независимо от расовой, национальной, конфессиональной, социальной принадлежности³².

19 апреля 1978 года была принята последняя Конституция Узбекской ССР, составленная по образцу Конституции СССР 1977 года. Она была принята на внеочередной VI-ой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан IX-ого созыва³³. Она состояла из Преамбулы, 11 разделов, 21 главы, 183 статей.

Этнические аспекты были отражены в статьях 1, 19, 32, 34-36, 43-45, 50, 62, 66-71, 74 (пункты 2, 3, 13), 78-81, 107, 128-133, 170. Статьи 78-81 и 128-133 - отдельно посвящены Республике Каракалпакстан (в тот период – Каракалпакская АССР).

Согласно статье 1 Узбекистан являлся государством «трудящихся всех наций и народностей»³⁴. В статье 19 было отмечено, что государство способствует «всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей»³⁵.

Статья 32 специально подчеркивала, что граждане «равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств»³⁶. В статье 34 отмечалось: «Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения - наказываются по закону»³⁷.

³² Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Партиздат ЦК КП(б) Уз, 1938. - 24 с. – С. 22.

³³ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с.

³⁴ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с. – С. 4.

³⁵ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с. – С. 9.

³⁶ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с. – С. 11.

³⁷ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с. – С. 12.

В статье 67 отдельно подчеркивалось, что интернациональным долгом гражданина является содействие «развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира»³⁸.

Принципиально новая общественно-политическая ситуация, сложившаяся в Узбекистане в 1989-1991 гг., привела к принятию таких важных документов как Декларация о суверенитете от 20 июня 1990 г. и Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан» от 31 августа 1991 г.

Согласно пункту 11 Декларации о суверенитете УзССР: «Верховный Совет Узбекской ССР заявляет о решимости создать демократическое правовое государство, определяемое всенародным референдумом, гарантирует представителям всех наций и народностей, проживающих в Узбекской ССР, их законные политические, экономические, этнические, культурные права и развитие родного языка»³⁹.

А пункт 12 закреплял следующее положение: «Настоящая декларация является основой для разработки новой Конституции Узбекской ССР и нового Союзного договора»⁴⁰.

Статья 15 Закона «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан» гласит: «Все граждане Республики Узбекистан независимо от нации, народности, социальной принадлежности, вероисповедания и убеждений имеют одинаковые гражданские права и находятся под охраной Конституции республики и ее законов»⁴¹.

И конечно принципиально новым документом явилась Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 г. – первая Конституция независимого Узбекистана. Этнические моменты были посвящены такие её части как Преамбула, статьи 4, 8, 13, 18, 21, 23, 29, 31, 49, 57, 61, 70-75, 115, 117. Первая

³⁸ Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики. Ташкент: Узбекистан, 1979. – 47 с. – С. 19.

³⁹ Декларация о суверенитете Узбекской ССР. Пункт 11// <https://lex.uz/docs/185389>

⁴⁰ Декларация о суверенитете Узбекской ССР. Пункт 12// <https://lex.uz/docs/185389>

⁴¹ Закон Республики Узбекистан «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан»// <https://lex.uz/docs/127879>

редакция Конституции состояла из Преамбулы, 6 разделов, 26 глав, 128 статей⁴².

30 апреля 2023 г. путём Всенародного референдума была принята и утверждена новая редакция Конституции Республики Узбекистан, состоящая из Преамбулы, 6 разделов, 27 глав, 155 статей. Этнические параметры отражает Преамбула, статьи 4, 8, 12, 19, 22-24, 27, 33, 35, 50, 61, 71, 75, 85-90, 128, 139.

Так, согласно статье 4: «Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создает условия для их развития»⁴³.

Статья 8 гласит: «Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности», статья 19: «В Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения»⁴⁴.

Таким образом мы можем констатировать следующее:

- Республика Узбекистан в своём историческом развитии прошла долгий и сложный путь государственно-правового строительства,

- На протяжении этого пути были приняты многие документы – «Уложения» Амира Темура, Манифесты Хана Хивинского и Эмира Бухарского и другие,

- Первым историческим документом, который назывался именно «конституцией» стала Конституция Туркестанской АССР (1920 г.), а также Конституции БНСР и ХНСР, в которых были частично освещены аспекты этнической политики,

- В 1927, 1937 и 1978 гг. трижды были приняты Конституции Узбекской ССР, в которых этническая политика была охарактеризована согласно историческому моменту,

- В 1992 г. была принята первая Конституция независимого Узбекистана, новая редакция которой принята Всенародным референдумом в 2023 г.

⁴² Конституция Республики Узбекистан от 08.12.1992 г.// <https://lex.uz/docs/35869>

⁴³ Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г.// <https://lex.uz/docs/6445147>

⁴⁴ Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г.// <https://lex.uz/docs/6445147>

- Однако конституционно-правовое развитие Узбекистана продолжается, поскольку развитие общества очень динамично.

Утемуратов Б.Б.

**Кандидат исторических наук, доцент
Нукусский филиал узбекского государственного
университета физической культуры и спорта**

КОНСТИТУЦИЯ - ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Правосознание — это отдельная форма общественного сознания, развивающаяся в целостной связи с политическими, нравственными и другими формами. Различить разные формы общественного сознания непросто из-за сложного характера взаимодействия между ними.

Правосознание выступает как такая составляющая общественного сознания, в рамках которой формируются не только правовые нормы таких процессов, как познание, оценка, мышление, но и определенные представления о правовой сфере. Отношение членов общества к правовым событиям поднимается от понятий права до уровня юридических знаний. Формирование правового сознания членов общества в демократических странах на высоком уровне в конечном итоге придает окраску эволюционного развития всем социальным реформам. Активное влияние членов общества на реализацию государственной власти можно напрямую отнести к уровню правосознания.

В формировании правосознания велико значение правовых источников, и среди них, несомненно, первое место занимает Конституция.

Указ первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова от 4 января 2001 года, повлекший за собой создание настоящего «Специального курса по изучению Конституции», был принят для того, чтобы каждый член нашего общества, прежде всего, получил определенное понимание Конституции нашей страны, изучение ее содержания и сущности. Основная цель этого — повышение правовых знаний нашего народа.

Это значит до конца знать идеи, выраженные в конституции, понимать, что государство должно служить лишь улучшению жизни общества, разъяснять, что жизнь, достоинство и ценность каждого человека находятся под защитой государства, прививать их умы.

В сознании человека, досконально изучившего Конституцию, формируется ясное видение, умение и понимание всех областей права, и благодаря этому человек чувствует себя высшим благом, созданным природой.

Знать Конституцию – значит знать свои права, уважать права других, осознавать свою ответственность перед обществом и государством. Здесь, признавая, что Конституция является продуктом правосознания членов общества, хотелось бы подчеркнуть, что Конституция рассматривается как продукт высокого правосознания.

Из истории создания Конституции известно, что в период развития каждого государства в той или иной степени, в моменты коренных перемен, возникновение Конституции необходимо. В этом случае перед творцами Конституции возложена чрезвычайно почетная, но очень трудная задача. Добиться этого, то есть создать Конституцию, соответствующую международным стандартам, и в то же время как правовой инструмент, пригодный для реализации вековых мечтаний нашего народа, было чрезвычайно сложно и сложно. По признанию нашего народа мы можем знать, как много сделали те, кто создал такую сложную задачу, то есть нашу Конституцию.

Отражение сущности Конституции в правовом сознании общества является важной гарантией построения нашей будущей жизни.

Конституция Республики Узбекистан 1992 года, как и конституции развитых стран мира, воплотила наиболее демократические принципы и четко выразила их в первом разделе. Сущность нашей конституции можно понять из ее преамбулы и основных принципов. Правила, признанные базовыми принципами, являются приоритетами, о которых мечтает каждый человек, нация, народ, общество и государство, а их реализация

является приоритетным направлением, выражающим истинную сущность демократии.

Основные принципы, отраженные в четырех главах первого раздела Конституции, в равной степени распространяются на каждого человека, проживающего в Узбекистане, на все существующие органы и учреждения государственной власти, общественные объединения и объединения, неправительственные организации.

При этом уважаются язык, обычаи и традиции всех народов и народностей, проживающих в нашей стране. С древних времен государственный флаг, герб и государственный гимн имели большое значение в проявлении независимости каждого государства. В Узбекистане эти символы также определены собственными законами.

Еще один принцип каждой демократической конституции упоминается в главе «Народная власть» нашего основного закона. Укрепление народной власти и ее практическая реализация – главное требование построения демократического государства.

Содержание народной власти выражается в следующем:

- источником государственной власти является только народ, то есть народ прямо или через своих представителей участвует в формировании государственной власти и ее реализации. Именно поэтому большое значение имеют выборы и референдумы, которые считаются демократическими институтами. Глава государства и представительные органы избираются народом. Правительство, уполномоченное народом посредством Конституции и законов, служит только народу и его интересам, народ определяет государственную политику;

- на основе конституции и законов создаются государственные органы и ведомства, которые, в свою очередь, обеспечивают общие интересы государства и народа при реализации соответствующих полномочий. Не допускается создание и деятельность каких-либо органов власти в порядке, не предусмотренном Конституцией и законом;

- существующие органы власти, в свою очередь, действуют только в рамках своих законных полномочий, присвоение, приостановление или прекращение полномочий других органов

власти могут осуществляться только при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных Конституцией и законом.

Народ Узбекистана является гражданином Республики Узбекистан независимо от его национальности, вероисповедания, расы, социального происхождения. Этот принцип означает, что межэтнические отношения в Узбекистане устанавливаются на основе взаимного уважения, мира и сосуществования.

Идеи прав человека, отраженные в международных документах, также относятся к этому принципу, суть которого состоит в том, что каждый гражданин считается представителем нашей нации. Это правило признает, что общественный интерес напрямую связан с интересом каждого гражданина.

Решение важнейших вопросов общественной и государственной жизни непосредственно самим народом, подведение общественного обсуждения на уровень закона остается необходимым условием правового демократического государства. Такое необходимое условие можно объяснить, только рассматривая волю народа как высшую волю.

Недаром одной из основных характеристик народной власти считается то, что от имени народа Узбекистана могут действовать только Олий Мажлис и избранный им Президент Республики. Непосредственно участвуя в формировании этих двух органов, народ Узбекистана наделил полномочиями действовать от их имени. Именно поэтому только Высший представительный орган и глава государства имеют право действовать от имени народа и их беспокоит судьба народа Узбекистана. Также в Конституции указано, что отдельная часть общества, любые другие политические институты или отдельные лица не имеют права действовать от имени народа Узбекистана.

Система государственной власти организована на основе принципа разделения власти, согласно которому законодательная, исполнительная и судебная власть являются тремя самостоятельными ветвями единой государственной власти. Эти ветви власти должны работать вместе и не превышать своих абсолютных полномочий. Другое содержание принципа распределения власти можно увидеть в их отношениях, основанных на «механизме сдерживания и уравновешивания друг

друга». Задачи, стоящие перед государственной властью, в основном решаются этими ветвями власти. Народные депутаты участвуют в деятельности законодательной власти как автономные представители. Состав исполнительной и судебной власти формируют глава государства и Олий Мажлис, которые также являются косвенными представителями народа.

Основная задача ветвей государственной власти – служение только интересам народа:

- Особое значение имеет развитие общественной жизни в Республике Узбекистан на основе плюрализма, то есть на основе многообразия идеологий и мнений, при котором открыт широкий путь для деятельности различных политических институтов. значение, в результате чего наш народ получил возможность восстановить свои исторические традиции и повысить уровень духовного и политического сознания. Политические институты - политические партии, общественные объединения, религиозные и другие общественные объединения заняли свое место в общественной жизни на основе конституционных принципов, норм и законов. Под властью идеологии Советов пострадали не только республики бывшего союза, но и народы почти половины земного шара. Ввиду чести независимости в качестве конституционного принципа установлено, что идеология какого-либо конкретного политического института не может устанавливаться в качестве идеологии государства Узбекистан. Идеология Узбекистана должна служить интересам национальной независимости, самостоятельности и свободы нашего народа.

Наиболее примечательной особенностью нашей конституции является правило, учитывающее содержание, то есть все усилия государства направлены на обеспечение жизни, чести, достоинства и интересов человека, и признается, что права человека являются наивысшая ценность. Права и свободы человека охраняются законами штатов, прежде всего Конституцией.

Принцип верховенства конституции и закона признается во всех конституциях. Без этого принципа невозможно создание правового государства. Сущность конституционного принципа состоит в том, что государство, его органы, должностные лица, общественные объединения и граждане действуют и живут только

на основе норм, установленных Конституцией и законами. Следует отметить, что законы и подзаконные акты не могут противоречить нормам и правилам Конституции, в противном случае их практическое применение не допускается. Положения Конституции, в свою очередь, не могут быть истолкованы вопреки интересам Республики Узбекистан. Только признание Конституции и верховенства закона, его реализация являются главной гарантией жизни демократического общества.

Один из конституционных принципов Республики Узбекистан требует от нас взгляда на современность, чтобы полностью понять важность и значение правил в области внешней политики. Одно из отличий Узбекистана как колонии от Независимого Узбекистана отражается в их внешней политике. В годы, когда Узбекистан переживал колониальный период, разговоры о независимой внешней политике Республики считались преступлением против СССР. В результате ухода из страны остатков национализма и шовинизма ни одна из бывших союзных республик, даже представители РСФСР, не могла представить себе самостоятельную внешнюю политику РСФСР. Когда наступил период независимости, наша Конституция смогла поднять правила внешней политики на принципиальный уровень. Только после того, как мы стали независимой страной, в нашей стране появились институты реализации внешней политики. Если мы посмотрим на опыт ведения внешней политики и первые годы независимого Узбекистана, не имевшего собственных квалифицированных кадров, мы понимаем, что существовали чрезвычайно сложные и нерешенные проблемы.

В качестве гарантии успешной внешней политики, наряду с приоритетными принципами и нормами Конституции, необходимо продемонстрировать разумное использование главой государства и юридическим текстом своих полномочий.

Основные принципы проведения внешней политики закреплены непосредственно в Конституции:

- суверенное равенство государств во внешней политике;
- не применять силу или угрозу ее применения;
- нерушимость границ;
- разрешать споры мирным путем;

- невмешательство во внутренние дела других стран.

Республика Узбекистан может образовывать альянсы, вступать в содружества и другие межгосударственные структуры и выходить из них в целях обеспечения высших интересов, благополучия и безопасности государства и нашего народа. Чтобы наглядно понять подобные тенденции, можно в качестве примера привести тот факт, что наша республика стала членом Содружества Независимых Государств и подписала в 1992 году договор о коллективной безопасности, или программу НАТО «Партнерство ради мира», подписанную Узбекистаном в 1994 году за сотрудничество в целях коллективной безопасности. Кроме того, правительство Узбекистана, подписывающее двусторонние и многосторонние соглашения, налаживает экономические отношения со странами мира на основе взаимного интереса. В настоящее время существует более 500 таких соглашений, а наша Республика полностью присоединилась более чем к 60 международным конвенциям.

Принятие Узбекистана в качестве полноправного члена ООН в нашей внешней политике, превращение нашей страны в равноправную страну – самые радостные моменты в истории нашего народа.

Содержание основных принципов, закрепленных в нашей Конституции, помогает раскрыть ее суть.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш. М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь.

2. Қаюмов Р.К., Мирҳамидов М.М., Тўлаганов А.Т., Ҳусанов О.Т., Ҳотамов У.Ж. Ўзбекистон Республикаси конституциясини ўрганиш курси. -Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 239 б.

3. Обламуродов Н., Толипов Ф. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи. -Тошкент, 2022. – 404 б.

4. Juraev N. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Sharq, 2011. -Т. III. – В.736.

Y.X.G'afforov
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Tarix kafedrası professori, t.f.n.
O'zbekiston, Toshkent vil.

ASOSIY QONINLARIMIZ TARIXIGA BIR NAZAR ...

Agar tarixga nazar tashlasak, bizning eramizning I-III asrlaridayoq Rim imperatorlarining ba'zi farmonlariga nisbatan "Konstitutsiya" so'zi qo'llanilgani rost, lekin bu asosan, o'sha farmonlarning alohida ahamiyatini ta'kidlash uchungina qilinardi. Aynan shunga o'xshash hujjatlar o'rta asrlar davrida ham uchraydi. Masalan, 1215-yilda Angliyada "Erkinliklar buyuk xartiyasi" qabul qilingandi. Lekin ilk huquqiy konstitutsiyalarning qabul qilinishini burjuaziya tuzumining vujudga kelishi bilan bog'lash odat tusiga kirgan. AQSH konstitutsiyasi (1787) hamda Fransiya Konstitutsiyasi (1791) dastlabki yuridik konstitutsiyalar hisoblanadi. Feodal munosabatlar o'rniga kelgan yangi burjuaziya munosabatlarini qonuniy mustahkamlash, hokimiyatning yangi tizimini hamda kishilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi tizimini o'rnatish zarurati (insonning asosiy huquqlari, fuqarolar teng huquqliligi va h.k.) ilk yuridik konstitutsiyalarning yaratilishiga olib keldi.

Biroq, bular yuridik hujjat sifatida Konstitutsiyaning tashqi tavsifi, xolos. O'z mohiyatiga ko'ra, Konstitutsiya siyosiy va huquqiy hujjatlardan iborat bo'ladi. Siyosiy hujjat sifatida konstitutsiya jamiyatining asosiy qadriyatlarini e'lon qiluvchi deklaratsiyadir. Yuridik hujjat sifatida u davlatning Asosiy Qonuni hisoblanadi. Konstitutsiya – bu oliy yuridik kuchga ega bo'lib, tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichida davlatning eng muhim ijtimoy munosabatlarini boshqaruvchi Asosiy qonunidir [2, 111-112].

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov Konstitutsiyaga shunday ta'rif bergan edilar: "Tabiiyki, har qanday davlatning yuzi, obro'-e'tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni- millat sifatida dunyoga tanitadigan qomusnomadir. Shu ma'noda asosiy qonunimiz xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi.

Chunki uni ishlab chiqish va muhokama etishda butun xalq ishtirok etadi. Bir so'z bilan aytganda, Konstitutsiyamiz tom ma'noda xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsulidir" [3, 93].

Har bir suveren davlatning huquqiy asoslaridan biri uning asosiy Qonuni - Konstitutsiyasi hisoblanadi. Darhaqiqat, Konstitutsiya tushunchasida davlatni boshqarish, mamlakat yaxlitligini ta'minlash, uning mustaqil davlat sifatida e'tirof etilishining asosi, ijtimoiy hayotning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish yo'l-yo'riqlari to'la mujassamlangan.

Ma'lumki, Turkistonda inqilobdan keyingi -yillarda jahon tajribalariga muvofiq tarzda Konstitutsiyalar ishlab chiqildi. Jumladan, Turkiston ASSR ning 1918, 1920 -yillarda, Xorazm va Buxoro Xalq Respublikalarining 1920-1921-yil, shuningdek, O'zbekiston SSR ning 1927, 1937, 1978 -yillarda qabul qilingan Konstitutsiyalari shaklan Respublikaning asosiy qonunlari edi. Lekin ular o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra haqiqiy mustaqil davlatning Asosiy Qonuni emas edi. To'g'rirog'i ular, avvalo RSFSR, keyinchalik SSSR Konstitutsiyasining milliy Respublikalar sharoitiga muvofiqlashtirib ko'chirilgan, hayotiy kuchga ega bo'lmagan nusxasi edi. Shu nuqtai nazardan ko'rsatib o'tilgan Asosiy Qonunlarni O'zbekistonning davlat mustaqilligini huquqiy asoslovchi Konstitutsiya deb qarab bo'lmasdi.

Mamlakatimiz bosh Qomusida har kimning bilim olish huquqini, fuqorolik, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, shaxsiy, huquq va erkinliklari kafolatlangan. O'zbekiston Konstitutsiyasi xalqning erkin va ijtimoiy adolat, insonparvar, demokratik davlat, kuchli fuqoroviy jamiyat barpo etishdek azaliy orzusining mahsulidir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-27-moddalariga muvofiq, har kim o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shahsiy hayotiga aralashishidan himoyalash va turar joy daxilsizlik huquqiga ega. Modomiki, inson sha'ni va qadr-qimmatini Konstitutsiya bilan himoyalangan ekan, ularni birinchi navbatda, fuqorolik, ma'muriy, jinoiy huquqiy vositalar bilan himoya qilishga kafolat beradi. Mamlakatimizning Asosiy Qonuniga ko'ra, fuqoro sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish davlat zimmasiga yuklatiladi.

Davlatning ijtimoiy munosabtlarini tartibga solish roli uning demokratiya tamo-yillariga asoslanishi, huquqiy davlat sifatida shakllantirishi, insonning sha'ni va qadr-qimmatini qanchalik himoya qilishda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, agar jamiyatda inson sha'ni, uning qadr-qimmatini e'tirof etilmasa va himoya qilinmasa, bunday jamiyatda adolat, haqqoniylik va qonuniylik qaror topmaydi, ijtimoiy

munosabatlarda barqarorlik vujudga kelmaydi. Shaxs sha'ni va qadr qimmatini himoyalash huquqining etirof etilishi O'zbekiston Respublikasi siyosatining inson huquqlari sohasidagi dunyo andozalariga mos ekanligini bildiradi. Ushbu andozalar xalqaro hujjatlarda to'la mujassam topgan, ularda shaxsning sha'ni va qar-qimmati daxlsiz nemat sifatida hech qanday mubolag'asiz tan olishgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mustaqil O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida birinchi bo'lib o'z Konstitutsiyasini qildi. Davlatimiz rahbari Islom Karimov Konstitutsiyamiz jamiyat va davlat hayotidagi o'rni va ahamiyati haqida fikr yuritar ekan, Konstitutsiyamiz asosiy qonunimiz sifatida davlatni davlat qiladigan, millatni millat qiladigan qonularga asos bo'lish muqarrar, deb ta'kidlagan edi.

Masalan, O'zbekiston Konstitutsiyasining 14-bobida oilaviy turmush tarzining huquqiy asosini tashkil etuvchi prinstipial qoidalar belgilangan, uning 12-bobida esa jamiyatning iqtisodiy asoslari, iqtisodiy faoliyat erkinligini kafolatli ta'minlash, mulkdorlar huquqlarini himoya qilishga bag'ishlangan [4, 34-39-b]. Konstitutsiyaviy huquqiy tartibga solishning o'ziga hos hususiyati shundan iboratki, Konsitutsiya o'zing asosiy qoidalarini hayotga to'liq tadbiq etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganidan buyon o'tgan 32 -yil mobaynida uning qidalari hayotg izchil joriy etilmoqda. Hayotimizning barcha jabhalarida ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan yutuqlariga erishmoqda. Mamlakatimizda Konstitutsiya tufayli fqorolarmillatlar aro totuvliknitaminlaydi, turmush farovonligi kundan kunga ortib bormoqda, ijtimoiy madaniy rivojlanishga, talim, ilm fan sohalarida ulkan muvofaqiyatlarga erishilmoqda.

Malumki, har bir sohada, ta'lim tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojlanishi ham belgilaydigan, yangi xalq ma'naviyatini shakillantiradigan va boyitadiganeng muhim omilidir. Binobarin, ta'lim tarbiya tizimini va shu asosda inson ongini o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'maydi. Shu bois, bu sohada yuzaki rasmiy yondashuvlarga, puxta o'ylangan ishlarga mutlaqo yo'l qo'-yilmasligi kerak. Xususan uning 50-moddasiga binoan, har kim bilim olish huquqiga ega [5]. Mazkur Konstitutsiyaviy qoidalar inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 26-moddasida ham to'la mos keladi. Bir so'z bian aytganda yurtimizda kishilarning

bilim olish huquqlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan.

Konstitutsiyamizni 53-moddasida ham har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligini, madaniyat yutuqlaridan foydalanish kafolotlanganini topgan. Inson tafakkur, aqli va ijodi har qanday taraqqiyotning, yuksalishning asosiy manbayi. Binobarin, o'z ravnaqi to'g'risida qayg'uradigan har qanday jamiyat ijod erkinligiga keng yo'l ochib berish, barchaga barcha kishilar fan, adabiyot, san'at asarlaridan hech qanday to'siqlariz bahramand bo'lishga imkoniyat yaratib berish lozim. Shu ma'noda Konstitutsiyaning maskur moddasi mamlakatimizda fan, adabiyot, san'at ravnaqini taminlash orqali taraqqiyt uzluksizligini taminlashning o'ziga xos huquqiy kafolati bo'lib xizmat qilmoqda.

Zero bularning barchasi farzandlarimizning baxt-saodati, ularning yorug' kelajagi uchun amalga osharmoqda. Konstitutsiya esa ana shu maqsadlarni muhim kafolatidir. Umuman olganda, Konstitutsiyamizning huquqiy konsepsiyasi inson huquqlarini hurmat qilish, fuqorolar erkinligini, huquqiy va milliy davlatga hos hususiyatlar kabi umumiy qadriyatlarining uzviy birligini o'zida aks ettiradi.

Xullas, Konstitutsiyamizning baqarorligini, uin g eng muhim prinsilai va normalarini har bir O'zbekiston fuqorosi anglab yetisgi zarur. Chunki u ma'naviy, madaniy ehtiyojlarini, vatanparvarlik tuyg'ularini ta'bir joiz bo'lsa, xalqning vijdonini va diyonatini o'zida mujassamlashtirgan bo'lib , u biz uchun muqaddasdir. Xususan mustaqillik Qomusi bo'lgan Konstitutsiyamiz barcha fuqorolarimiz uchun vatanparvarlik va xalqparvarlik tuyg'ularni tarbiyolovchi hayptimiz qonunidir. Shuningdek Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlariidek "Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim" [1, 114].

Foydalanilgan abiyotlar ro'yhati

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. – Тошкент: O'zbekiston, 2020. –Т. 4. – 114-б.
2. Исломов З., Хусайнов О., Мирхамидов М. Ҳуқушунослик. – Тошкент, 2000. – Б. 111-112.
3. Каримов И.А Биздан озод ва обод Ватан қолсин. – 24-томлик. -Тошкент Ўзбекистон, 1996. –Т. 2. – 348 б.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 23, 34, 39-б.

5. Мирзакаримов Д. Мамлакатимиз тараққиётининг ҳуқуқий асоси // Халқ сўзи. 2008 йил 25 ноябрь.

A.X.Nigmatov
Tarix kafedrası o‘qituvchisi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O‘zbekiston, Toshkent vil.

DAVLATIMIZ RAMZLARI – ASOSIY QONUNLARIMIZDA AKS ETTIRILISHI

Ma’lumki, O‘zbekiston ilk bor shu nom bilan va hududiy chegaralari sobiq sho‘rolar davlati davrida shakllandi. Shungacha O‘rta Osiyoda yashagan barcha xalqlar va millatlar milliy xududiy jihatdan bo‘linmagan edi. 1918-yili Turkiston ASSR sifatida tashkil topib Konstitutsiyasi ham qabul qilingan edi. 1920-yilda Xiva xonligi va Buxoro amirligi tugatilgandan keyin ularni o‘rniga tashkil topgan BXR va XXSR davlat ramzlari, 1924-yili O‘zbekiston SSR tashkil qilingandan keyin ushbu davlatning 1927-yili birinchi, 1937-yili ikkinchi, 1978-yili uchinchi va 1992--yili Mustaqil O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida davlat ramzlari to‘g‘risidagi qonunlar haqida mulohaza qilishni joiz deb bildik.

1921-yilda BXR konstitutsiyasi qabul qilinadi. BXRning konstitutsiyasi 5 bo‘lim, XVI-bob, 79-moddadan tashkil topgan edi. Bu konstitutsiyaning XVI-bob davlat gerbi va bayrog‘i to‘g‘risida berilgan edi. 78-79-moddalar aks etirilgan bo‘lib, ular quydagilar:

BXR konstitutsiyasining 78-moddasida, BXR davlat gerbi quyidagilardan iborat: qizil fonda tasvirlangan yashil bug‘doy boshog‘i, unga xoj shaklida qo‘yilgan o‘roq tasvirlangan. Gerbning yuqori qismida bug‘doy boshog‘ida joylashgan oltin o‘roq yarim oy shaklining ichida beshqirrali yulduz bor. Buxoro xalq sovet respublikasi degan muqaddas yozuv bilan o‘ralgan.

Konstitutsiyaning 79-moddada, BXR davlat bayrog‘i ikkita paralel tikilgan matodan iborat, yuqori qismi yashil, pastki qismi qizil, o‘rtada tasvirlangan oltin o‘roq yarim oy shaklining ichida beshqirrali yulduz tasvirlangan. Yuqorida joylashgan yashil matoning yuqori qismida

BXSR harflari joylashgan. BXSRning gerbi va bayrog‘ida shular aks ettirilganligi 1921-yilgi konstitutsiyada yozib qo‘yilgan edi.

1927-yilda O‘zbekiston SSRning birinchi Konstitutsiyasi qabul qilingan. O‘zSSRning birinchi konstitutsiyasi 8-bo‘lim, XVII-bob, 114-moddadan tashkil topgan edi. Konstitutsiyani 8-bo‘limining XVII-bobi O‘zbekiston sovet sotsialistik respublikasing gerbi, bayrog‘i va poytaxti haqida bo‘lib, 112-114-moddalarda shu haqida so‘z boradi. Quydagilardan ko‘rish mumkin:

Asosiy qonunning 112-modda. O‘zbekiston sovet sotsialistik respublikasining davlat gerbi tasviri oq fonda quyosh nurida tovlangan, o‘roq va bolta tutqichining o‘ng tarafida- bug‘doy boshog‘lari, chap tarafida – paxta joylangan. Qizil lentada yozilgan yozuvlar:

a) lentaning mahkamlangan joyida o‘zbek tilida (arabchada yozilgan) – O‘zSSR;

b) chapda (paxta shoxiga rus tilida) – O‘zSSR;

s) O‘ngda (bug‘doy boshog‘iga tojik tilida) – O‘zSSR.

Yuqorida bug‘doy boshog‘i va paxta shoxlari o‘rtasida oltin hoshiya bilan qizil besh qirrali yulduz tasvirlangan.

Gerbning barcha burchaklari yozuv bilan bezalgan.

a) o‘ngda o‘zbek tilida (arabchada yozilgan) – “barcha mamlakatlar birlashinglar”;

b) chapda tojik tilida – “Hama kishvarho muttahid boshed”;

s) pastki qismida rus tilida “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”-deb yozib qo‘yilgan edi.

Konstitutsiyaning 113-modda. O‘zbekiston sovet sotsialistik respublikasining bayrog‘i qizil matodan iborat, uning chap burchagining yuqori qismida oltin harflar joylashgan.

a) yuqorida (o‘zbek tilida) – O‘zSSR;

b) pastda (rus tilida) – Уз ССР;

Bayroqning kengligi uzunligiga nisbatan 1:2.

O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasing gerbi, bayrog‘ida va poytaxti haqidagi malumotlari 112-114-moddalarida yozib qo‘yilgan .

1937-yilda O‘zbekiston SSRning ikkinchi Konstitutsiyasi qabul qilinadi. O‘zSSRning ikkinchi konstitutsiyasi XIII-bob, 146-moddadan tashkil topgan edi. Konstitutsiyani XII bobi O‘zbekiston sovet sotsialistik respublikasing gerbi, bayrog‘i va poytaxti haqida bo‘lib, quyidagi moddalardir:

Qomusning 143-moddasida: “O‘zbekiston sovet socialistik respublikasining davlat gerbi tasviri oq fonda quyosh nurida tovlangan, o‘roq va bolta tutqichining o‘ng tarafida bug‘doy boshog‘lari, chap tarafida paxta shoxlari va pastki yarim qismida yer shari tasvirlangan. Har ikkala qismi qizil lenta bilan birlashtirilgan va o‘ng tarafda o‘zbek tilida chap tarafda esa rus tilida “barcha mamlakatlar birlashinglar” degan yozuv joylashgan. Lentaning pastki qismiga oltin iplar bilan O‘zSSR, lentaning usti gerb tepa qismida oltin hoshiyali qizil besh qirrali yulduz joylashgan”.

Konstitutsiyaning 144-moddasi O‘zbekiston sovet socialistik respublikasining bayrog‘i qizil matoning yuqori qismiga tushurilgan yozuvdan iborat bo‘lib:

- a) tepadan o‘zbek tilida “O‘zbekiston SSR”;
- b) pastdan rus tilida “Узбекская ССР”;
- v) Kengligi uzunligiga nisbatan 1:2.

Shuningdek, 145-moddasida O‘zbekiston Sovet Socialistik Respublikasining poytaxti Toshkent shahri qilib ko‘rsatilgan.

1978-yilda qabul qilingan O‘zSSR uchinchi Konstitusiyasi ham qabul qilingan. O‘zSSRning uchinchi konstitusiyasi 11-bo‘lim, XXI-bob, 183-moddadan iborat bo‘lgan. Konstitutsiyaning 10-bo‘limidagi 178, 179, 180 va 181-moddalarda davlat gerbi, bayrog‘i, madhiya va poytaxti aks etgan. Ular quyidagilar:

Konstitutsiya 178-moddasida, O‘zbekiston Respublikasining davlat gerbi bug‘doy boshog‘lari o‘ng tomonida, chapda esa ochilgan paxta shoxlari bilan o‘rab olingan, o‘roq va bolg‘aning quyosh nurida tovlanishi tasvirlangan; Gerbning yuqori qismida besh qirrali yulduz bor; pastgi qismida dunyoning bir qismi tasvirlangan. Lenta bo‘lagidagi yozuv: chapda-o‘zbek tilida “butun dunyo proletarlari birlashingiz!”, o‘ngda-rus tilida “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”. Bandning pastki qismida “O‘zSSR” yozuvi yozilgan.

Asosiy Qonunning 179-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘ining butun uzunligi bo‘ylab ko‘k chizikli qizil to‘rtburchak matodan iborat. Tor oq chiziqlar ko‘k chiziqning chekkalari bo‘ylab o‘tadi. Oq chiziqlar bilan birga ko‘k chiziq bayroqning kengligining beshdan bir qismidir.

Bayroq matosining yuqori qizil qismida, daraxtda oltin o‘roq va bolg‘a tasvirlangan hamda ularning ustida besh qirrali yulduz oltin

chegara bilan bezatilgan. Bayroqning kengligi va uning uzunligiga nisbati 1:2.

Qomiusning 180 va 181-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi Prezidiumi tomonidan tasdiqlanadi.

Toshkent shahri O‘zbekiston Respublikasining poytaxti hisoblanadi. Deya takidlaganlar.

1992-yil 8-dekabr kuni mustaqil O‘zbekiston Respublikasining yangi Konstitusiyasi qabul qilindi. Bu 6 bo‘lim, XXVI bob, 128-moddadan iborat qilib belgilangan. 1 bo‘lim I bobida Davlat suvereniteti to‘grisdagi-moddalar kiritilgan. Quydagi-moddalarida davlat gerbi, bayrog‘i va poytaxti ko‘rsatilgan:

Asosiy Qonunning 5-moddasida, O‘zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o‘z davlat ramzlari – bayrog‘i, gerbi va madhiyasiga ega.

Qomusning 6-moddasida: “O‘zbekiston Respublikasining poytaxti — Toshkent shahri”-deb belgilab qo‘yilgan.

Davlat ramzlaridan biri hisoblangan bayroq 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Davlat bayrog‘i to‘rt rangdan iborat ular moviy, yashil, oq va qizil ranglardan iborat to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidir. Bayroqning eng yuqori qismida havorang bilan qoplangan bu esa yurt osmoni doimo tinch, osoyishda va mussaffo bo‘lishini bildiradi. Oq rang esa bayroqning o‘rta qismida joylashgan bo‘lib, uning ma’nosi ko‘ngil pokligi yurt obodligi nishonasidir. Bayroqni quyi qismida yashil rang hilpirab turadi bu degani yangilanish, shodmonlik, navqironlik ramzi hisoblanadi. Ikki qizil chiziq havorang va yashil ranglar o‘rtasida joylashgan bo‘lib bu tomirlarimizda oqayotgan ajdodlar qonini bildiradi. Bayroqning yuqori qismidagi yarim oy va o‘n ikki yulduz o‘zbek xalqining birdamliligi va qadimdan barpo bo‘lgan davlatchiligimiz ramzlaridan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi 1992-yil 2-iyulda Oliy Kengashning o‘ninchi sessiyasida qabul qilingan. Gerbda oltin vodiy uzra charaqlab turgan quyosh va o‘ng tomonda ochilib turgan paxta chanoqlari chap tarafda esa bug‘doy boshhoqlari tasvirlangan. Gerbning eng yuqori qismida davlat birdamliligini anglatuvchi sakkiz qirrali yuduz uni ichida esa yarim oy va yulduz tasviri bor. Ezgulik, poklik, tinchlik va barcha ezgu fazilatlarni o‘zida jo qilgan. Humo qushi esa

Gerbning markazida qanot yozib turadi shuni aytish joizki, bo‘larning hammasi O‘zbekiston xalqi madaniyati va ananalariga mos va hos tanlangan. Gerbning eng pastki qismida O‘zbekiston bayrog‘i ichga “O‘zbekiston” deb yozib qo‘yilgan.

O‘zbekiston Davlat Madhiyasi 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan. Madhiya she‘ri Abdulla Oripov yozilgan va musiqasi Mutal Burhonov tomonidan bastalangan.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, sobiq shurolar davrida mavjud konstitutsiyalar barchasi davlat manfaatiga qaratilgan va mustaqil davlatning konstitutsiyasi sifatida qaralishi nojoizdir. Faqatgina mustaqillikka erishganimizdan keyin qabul qilingan konstitutsiya xalq manfaatiga qaratilganligi bilan ajralib turishi bilan belgilanadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. БХСР. 1-й Сборник действующих законов и распоряжений. Бухарского народного правительства. – Бухара, 1922.

2. Конституция (основной закон) УзССР. – Самарканд: Изд. Юриздат. СНК УзССР, 1927.

3. Конституция (основной закон) УзССР. – Ташкент: Партиздат, 1938.

4. Конституция (основной закон) Республики Узбекистан. Принята 19.04.1978 г. на внеочередной шестой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан девятого созыва. – Ташкент: Узбекистан, 1984.

5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Ташкент: O‘zbekiston, 2016.

Каримов Бахтиёр Рахманович,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг
Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик
инститuti етакчи илмий ходими, фалсафа фанлари доктори,
профессор, Турон Фанлар Академияси академиги (Тошкент)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ТИЛЛАР РИВОЖИ

Ўзбекистонда тиллар ривожини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари билан белгиланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 4-моддасига биноан:

“Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тилидир”. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили ҳақида»ги Қонуни ушбу модданинг амал қилиш қоидаларини батафсил ифодалайди. Ушбу қонунга биноан: Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тилидир. Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади.

Ўзбекистон Республикасидаги ўзбек, қорақалпоқ, қозоқ, қирғиз, туркман, уйғур, татар, қрим татар, озарбайжон, турк, бошқирд ва барча бошқа туркий тиллар ривожини учун ўртатурк тили [1, 2, 3, 4] яратилиши катта аҳамиятга эга бўлар эди. Туркий Давлатлар Ташкилоти (ТДТ) ўртатурк тилини яратиш лойиҳасини қўллаб-қувватласа жуда яхши бўлар эди. Ушбу лойиҳада ўртатурк тилини барча туркий тилларнинг лингвистик қоидаларини ўрталаштириш усули билан яратиш ва бу борада математик ва компьютер лингвистика усулларида фойдаланиш таклиф қилинмоқда. Ўртатурк тили туркий тилларнинг тенгҳуқуқлигини, ҳар бир туркий тил ўз минтақасида давлат тили сифатида сақланишини ва ривожини таъминлар эди. Ўртатурк тили туркий халқлар орасида ихтиёрий равишда ишлатиладиган миллатлараро мулоқот тили, умумтуркий ва умуминсоний аҳамиятга эга маълумотлар барча туркий миллатларнинг умумий ҳаракати билан жамланадиган тил вазифаларини бажариши мумкин бўлар эди. Натижада Туркий цивилизация Бирлашган Миллатлар Ташкилоти эътироф этадиган халқаро тиллар қаторига ўртатурк тили қўшилишига эришиши мумкин бўлади.

Ўзбекистонда тиллар ривожига тиллар алфавитлари масалалари ҳам таъсир кўрсатади. Туркий Давлатлар Ташкилотининг Умумий туркий алфавит яратиш бўйича комиссияси томонидан тақдим қилинган лойиҳа Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлари раҳбарларининг анжуманларида кўриб чиқилиши кутилмоқда. Ушбу алфавит лойиҳаси бўйича менинг қуйидаги таклифим бор:

Лойиҳа асосан маъқул, лекин баъзи ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритишни таклиф қиламиз:

1) Туркий тилларнинг ҳар бир фонемасига лотин алфавити асосида битта графема киритишни таклиф қиламиз. Ҳозирги лойиҳада битта [æ] фонемасига икки харф – (Ә ә) ва (Ӑ ӓ) киритилиши режалаштирилмоқда. Умумий туркий алфавитдаги 34та фонемага ҳар бирига биттадан графема тўғри келмаса, яъни фонемалар ва графемалар орасида изоморфизм, яъни бирга бир мос келиш мавжуд бўлмаса, туркий тилларнинг ахборот ресурсларини рақамлаштириш жараёнида автоматик тарзда бехато транслитерация ва бехато транскрипцияга қилиш имкони бўлмайди ва барча матнларни инсон қўшимча текшириб чиқиши зарурати пайдо бўлади.

2) Лойиҳада ўзбек тилида мавжуд бўлган [ʋ] фонемасига графема мавжуд бўлиши режалаштирилмаган. Ушбу [ʋ] фонемаси ўзбек тилининг “Ота, Ота”, (“Ота юрт, Ота yurt”) ва “Она, Она” (“Она Ватан, Она Vatan”) каби фундаментал сўзларида ишлатилади ва бу сўзлар бошқа туркий тилларда “Ата, Ата” ва “Ана, Ана” шаклида ишлатилади. Бу сўзларнинг тўғри талаффузи учун умумий туркий алфавитнинг фонемалари тизимига [ʋ] фонемасини қўшишни ва уни (Ӑ ӓ) графемаси билан ифодалашни таклиф қиламиз. Шунинг натижасида, умумий туркий алифбодаги графемалар (ва фонемалар) сони 34 тадан 35 тагача кўпаяди. Шундай қилинса, Умумий туркий алфавитда 35та фонеманинг ҳар бирига биттадан графема тўғри келадиган бўлади, яъни фонемалар ва графемалар орасида изоморфизм, яъни бирга бир мос келиш бўлади. Ушбу изоморфизм туркий тилларнинг ахборот ресурсларини рақамлаштириш жараёнида автоматик тарзда бехато транслитерация ва бехато транскрипцияга қилишга имкон беради ва шу нуқтаи назардан фундаментал аҳамиятга эга. Умумий туркий алфавит тизимида ушбу (Ӑ ӓ) графемаси (А а) графемасидан сўнг жойлаштирилишини таклиф қиламиз.

3) Юқоридаги икки таклиф қабул қилинса, Умумий туркий алфавит 35 графемадан ва уларга изоморф мос келадиган фонемалардан иборат бўлади. Лотин алфавити асосидаги шундай изоморфизми мавжуд бўлган Умумий туркий алфавитни ўртабитик ёзув тизими шаклида давом эттиришни таклиф қиламиз. Ўртабитик ёзув тизимида 35 фонема учун 35 тадан изоморф мос келадиган графемалар тўрт ёзув тизими асосида

тузилади: 1) лотин алфавити асосида; 2) кирилл алфавити асосида; 3) араб алфавити асосида; 4) ўрхун-энасой ёзуви асосида [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Ҳозирги замонда туркий тилларда тузилган матнларнинг мутлоқ кўпчилиги шу тўрт асосдаги алфавитларнинг бирида мавжуд ва ўртабитик ёзув тизимида компьютер транслитерация ва транскрипция дастурлари воситасида матннинг қолган уч бошқа асосдаги алфавитлардаги вариантлари автоматик транслитерация орқали беҳато шакллантирилади ва айна вақтда беҳато транскрипцияси ҳам автоматик тарзда шакллантирилади. Туркий тилли инсон матни қайси алфавитда ўқишни истаса ўша алфавитда ўқишга имкони бўлади ва у матни ўзининг кўникмаларига мос алфавитда ўқийди. Туркий тилларнинг умумий 35 фонемасидан ҳар бир туркий миллат тилида муайян миқдордаги ва таркибдаги фонемалар тизими бўлади. Ушбу туркий тил ўз алфавитида шу фонемаларга тегишли графемалардан фойдаланади. Ҳар бир туркий миллатда ўзининг устувор алфавити бўлади ва ушбу алфавитда таълим тизими ташкил қилинади, китоблар нашр қилинади, оммавий ахборот воситалари ишлайди, иш юритиш олиб борилади. Барча ушбу маълумотлар рақамлаштириш натижасида электрон файллар шаклида ҳам мавжуд бўлади ва автоматик тарзда тегишли бошқа алфавитларда ҳам шакллантирилиши мумкин бўлади.

Туркий халқлар ҳозир лотин, кирил, араб алфавитларидан фойдаланмоқда. Агар ўртабитик ёзув тизими яратилса барча туркий тилларни билган инсонлар бир бирининг ахборотини тўғри ўқиш имконига эга бўлар эди. Айна вақтда Туркий тамаддуннинг бутун мероси ва ахборот ресурси аждодларимиз ўзи яратган ўрхун-энасой ёзуви асосидаги алфавитда ҳам мавжуд бўлади. Айна вақтда ушбу ресурслар халқаро транскрипцияда ҳам мавжуд бўлар эди ва бутун Инсоният уларни тўғри талаффуз қилиши мумкин бўлар эди. Ўртабитик тизимининг компьютер дастури ҳам яратилди. Туркий Давлатлар Ташкилоти ушбу ўртабитик тизимини яратишни қўллаб-қувватласа Туркий цивилизация, ҳар бир туркий давлат, миллат ва инсон улкан ютуқларга эришар эди. Ўртатурк тили ва ўртабитик ёзув тизимлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган нормаларга бутунлай

мос келадиган тарзда мамлакатимиздаги тиллар ривожига ёрдам берар эди.

Адабиётлар:

1. Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш. Ўртатурк тили. Тошкент, 1992.
2. Karimov B.R., Mutalov Sh.Sh. Averaged languages: an attempt to solve the world language problem. Tashkent: Fan, 1993. (иккинчи нашри 2008 йилда, учинчи нашри 2019 йилда).
3. Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш. Усредненные языки: попытка решения мировой языковой проблемы. Т.: Фан, 2008. (иккинчи нашри 2019 йилда).
4. Karimov B.R., Mutalov Sh.Sh. Ortak Turkce // Bilig. Bilim ve Kultur Dergisi. Sayi-3/Guz'96, S.190-199.
5. Каримов Б.Р. Проблемы развития Тюркской цивилизации, языка ортатурк и алфавитов тюркских языков // Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Progress in Science» (December 15-16, 2022). Brussels, Belgium, 2022. С. 117-120.
6. Каримов Б.Р., Каримова У.Б. Взаимосвязь письменностей Востока и Запада в процессе глобализации и проблемы развития японской письменности // Восток-Запад: аспекты взаимодействия. Т., 2006. с. 104-108.
7. Каримов Б.Р., Каримова У.Б. Проблемы развития письменностей языков в процессе глобализации. Т., 2006.
8. Каримов Б.Р. Ўртатурк тили ва ўртабитикнинг туркий тиллари ривожигаги ўрни // Эски туркий битигларнинг ўрганилиши: бажарилган ва бўлғуси ишлар илмий йиғин ёзмалари. Филология фанлари доктори, профессор Қосимжон Содиковнинг етмиш ёшига бағишланади. Тошкент, 2024, 97-102 б.
9. Karimov B.R. Proposals for a Common Turkic alphabet and the creation of a common Turkic writing system “ortabitik” // Journal of New Century Innovations, 2024, 64(3), 136-144. <https://scientific-jl.org/index.php/new/article/view/2610>
10. Karimov B.R. Umumiy turkiy alfavit bo'yicha takliflar va o'rtabitik yozuv tizimi // Образование наука и инновационные идеи в мире, 56(4), 169-174. <https://scientific-jl.org/index.php/obr/article/view/1904>
11. Каримов Б.Р. Умумий туркий алфавит бўйича таклифлар ва ўртабитик ёзув тизими // Та'лим innovatsiyasi va integratsiyasi, 32(2), 150-154. <https://scientific-jl.org/index.php/tal/article/view/1857>
12. Каримов Б.Р. Предложения по общетюркскому алфавиту и созданию системы общетюркской письменности “ортабитик” // International Scientific Conference «Modern Scientific Technology» (November 1, 2024). Stockholm, Sweden, 2024 <https://ojs.publisher.agency/index.php/MSC/issue/view/107>

II-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI – YOSHLARNI QO‘LLAB- QUVVATLASHDA HUQUQIY POYDEVOR

**Абдуллаева Н.М.
Общеобразовательный факультет
Perfect-university, Узбекистан, Ташкент**

КОНСТИТУЦИЯ - ГАРАНТИЯ МИРА И ПРОГРЕССА

После обретения независимости, Узбекистан поставил перед собой великие цели, такие как построение справедливого гражданского общества, построение правового демократического государства, ведение народа к благополучной жизни.

В преамбуле нашего основного закона торжественно заявлена верность правам человека и идеям государственного суверенитета. Осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, проявляя приверженность демократии и социальной справедливости, признавая верховенство общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам Республики, с целью создания гуманного демократического правового государства, он был принят в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия.

Конституция Республики Узбекистан, принятая с учетом этих целей, сегодня является основной правовой гарантией создания суверенного демократического государства в нашей стране, обеспечения интересов, прав и свобод человека, развития нашей экономики и повышения благосостояния населения.

Каждая страна, выбирая свой путь независимости и развития, закрепляет важнейшие цели и задачи, служащие обеспечению благополучия народа, в своей Конституции – Основном законе. Поэтому страна, имеющая Конституцию, гармонирующую с волей, языком и добрыми намерениями своего народа, всегда

будет двигаться вперед, ни разу не отклоняясь от поставленных ею высоких целей.

Тот факт, что 90,21 %а граждан, принявших участие в референдуме, состоявшемся 30 апреля 2023 года в Республике Узбекистан, проголосовали за новую редакцию Конституции, что наглядно подтверждает это мнение, и в то же время Конституция отражает надежды и стремления нашего народа к созданию Нового Узбекистана.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что духовно-нравственные ценности и естественные права человека, формировавшиеся веками, обрели форму Конституции в результате цивилизационных процессов. Известно, что предыдущая редакция Конституции Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 года членами парламента, то есть депутатами Верховного Совета Республики Узбекистан, которые являются полномочными представителями народа Узбекистана. Напротив, новая редакция Основного закона нашей страны была принята непосредственно на всенародном референдуме – прямым голосованием. В этом смысле настоящим автором новой редакции Конституции Узбекистана является сам народ. Воля граждан является источником и движущей силой реформ. Впервые в жизни человечества Конституция возвела на высшую ступень ценности права которые человека свободно и свободно жить, владеть имуществом, получать образование, работать, голосовать и быть избранным, свободу слова и убеждений.

Такие великие качества, как справедливость, правда, вера, благородство, терпимость, храбрость, великодушие, которые являются приоритетом в сердцах людей нашей старой земли, получили достойное место в нашей Конституции. Он служит величайшим идеалам общечеловеческих идеалов – равенства, свободы, братства, дружбы между народами и нациями, стабильности страны и мира.

На протяжении долгих веков человечество из тысяч и тысяч правил и положений выбирало главные и наиболее важные для общества. Именно эти положения привели к созданию нашей Конституции. Понятия, определенные в Конституции, настолько важны, что без них не может жить ни один человек, ведь

деятельность человека, направленная на решение проблем, с которыми он сталкивается каждый день, зачастую зависят от правил и статей, включенных в основной закон страны.

Сегодня мировым сообществом признана Конституция Республики Узбекистан, которая является основой широкомасштабных демократических реформ, огромных строительных и благоустроительных работ, основой всех изменений и обновлений, фундаментом нашего национального законодательства, – как модель современного демократического законодательства.

Не будет ошибкой сказать, что в нашей стране мы изо всех сил стараемся превратить государство в общество, в институт, служащий народу, и построить его деятельность на основе законов. Конституция является разумным и справедливым правовым решением взаимодействия гражданина – общества – государства.

Как сказано в постановлении Президента Узбекистана «Об утверждении стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», масштабные реформы, реализованные в нашей стране за эти годы, независимости на основе нашей Конституции, укрепления национальной государственности и суверенитета, безопасности и правопорядка, нерушимости границ нашей страны. Это стало важной основой обеспечения верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, оно создало необходимые условия для достойной жизни нашего народа и реализации творческого потенциала наших граждан.

Основные направления и задачи, определенные в стратегии действий, направлены на реализацию закрепленных в Конституции норм демократии, гуманности и национализма и они являются уникальным механизмом реализации благородных идей, воплощенных в нашей Олий Мажлисе.

В основе обоих документов лежат такие правила, как главенство демократических ценностей, обеспечение прав человека которые считаются высшей ценностью, а источником власти является только народ. Хотя эти принципы концептуально

определены в Конституции. Стратегия действий демонстрирует последовательный механизм обеспечения реализации концептуальных норм. Эти механизмы, как сказано в постановлении, продолжают совершенствоваться на основе ежегодных государственных программ.

В последующие годы Новый Узбекистан станет государством, в котором честь и достоинство человека, права и свободы, законные интересы будут считаться высшей ценностью в нашей стране; где люди будут служить людям, а не государственным органам; «жить заботами народа», выполнять законные требования и пожелания нашего народа, становясь важнейшим критерием оценки деятельности государственных органов; где будут реализоваться системные меры, направленные на реализацию принципов и идей, таких как принятие всех важных решений с участием населения, на основе консультаций с институтами гражданского общества.

Изучение и знание Конституции Республики Узбекистан – это не только знание и понимание своих прав. Конституция любой страны отражает уровень правосознания граждан и их избранных представителей. В правосознании человека или социальной группы существуют такие явления, как представления о праве вообще, законности, справедливости. В то же время между правосознанием и правом существуют определенные различия.

Сложность взаимоотношений между ними видится в том, что в большей части известной нам литературы, в ряде статей и брошюр правосознание трактуется как отражение принятых в обществе правовых норм. Они должны формироваться под влиянием правовых норм и законов правосознания личности.

Поэтому, если каждый человек полностью понимает Конституцию страны, знает, насколько полно правосознание личности и общества отражено в законах и правовых нормах, прежде всего, в Конституции страны, тем более жизненной и эффективной будет наша деятельность. Конституционные законы будут.

Есть и вторая сторона дела. Конституции и законы не принимаются личностью в демократическом обществе и странах, стремящихся к демократии. В таких обществах, общество будет

стабильным и сильным только тогда, когда граждане будут изучать существующие Законы, правовые нормы и их реализацию и активно на них реагируют.

Теперь, если мы посмотрим на мнения, написанные о Родине в научной, научно-популярной и художественной литературе, мы увидим, что они представляют Родину как место, где была пролита пупочная кровь, прекрасная природа страны, сады, хлопковые поля, прошлое и герои. Все эти тарифы верны. Ни одно из них не может быть оспорено. Однако эти категории не в полной мере отражают все аспекты патриотизма. Аспект, на котором мы хотим акцентировать внимание, – это защита интересов Родины.

Действительно, если Конституция является основой жизни страны, то законы являются ее столпами. Из этого следует вывод: действия против Конституции, любое нарушение Законов – это нападение на Родину. Защищать Конституцию и законы – значит защищать Родину. Чтобы защитить Конституцию и законы, нужно сначала знать их в совершенстве. Как можно защитить то, чего не знаешь и не понимаешь. Поэтому одним из важных условий патриотизма сегодня является тщательное изучение и полное понимание своей Конституции и законов.

Из приведенных выше соображений и примеров можно сделать вывод, что чувство Родины и патриотизм сильны лишь в том случае, если они основаны на знании Конституции и законов, в высоком уровне правосознания. Гражданин, считающий себя патриотом, не может быть настоящим патриотом, если он не знает законов и Конституции, если не соблюдает их. Гражданин, не знающий Конституцию и законы, с большей вероятностью будет по незнанию их нарушать, то есть совершать действия против Родины. Так что, хоть на словах он и патриот, на самом деле он творит дела против своей страны. Ближе к истине можно сказать, что такой гражданин – не настоящий патриот, а противник своей страны.

Есть поговорка: “Родина начинается с порога”. Кроме того, можно сказать, что порогом Родины является ее Конституция, а патриотизм начинается со знания Конституции и Законов.

Раньше одного мужества было достаточно, чтобы защитить Родину, а теперь этого недостаточно. Теперь, чтобы быть

патриотом, необходимо знать Конституцию и законы, которые нужно соблюдать, глубоко понимать и защищать их смысл и суть, быть знающим.

Использованная литература

1. Juraev N. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Sharq, 2011. -Т. III. – 547-б.
2. Ҳакимов Р. Конституция – Янги Ўзбекистоннинг мустақкам пойдевори // Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law science. – Тошкент, 2020. -№4. – Б. 5-8.
3. Таджиханов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1998. – Т. II. – 447 б.

Kimsanbayeva Sh.B.
Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi
Perfect-university, O‘zbekiston, Tashkent

KONSTITUTSIYA HUQIQIY POYDEVOR

O‘zbekiston o‘z mustaqillikka erishganidan so‘ng kun tartibida birinchidan, jahon andozalariga mos keladigan davlat qurish, ikkinchidan, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohada tub islohotlarni amalga oshirish, uchinchidan, ularni qonun bilan mustahkamlaydigan huquqiy tizimni vujudga keltirish vazifasi turar edi. Chunki sobiq sotsialistik tuzumga xos ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar endilikda respublikada barpo qilinajak yangi jamiyat manfaatlariga mos kelmas edi. Shu sababli, islohotlar eng avvalo, butun qonunchilik tizimini mavjud holat va belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda takomillashtirishni taqoza etardi. Mustahkam huquqiy bazani yaratmasdan turib islohotlarni amalga oshirib bo‘lmas edi. O‘zbekiston Respublikamizning birinchi Prezidenti ta'biri bilan aytganda, bundan buyon eskicha yashash imkoni yo‘q va bunday yashashga zamonning o‘zi yo‘l qo‘ymas edi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yurtimizda mustaqillik ilk davridan qonun ijodkorligi borasida bozor iqtisodiyoti tamoyillari tarkib topgan mamlakatlarning tajribasi atroflicha o‘rganildi. Natijada, g‘oyat qisqa muddat ichida puxta zamonaviy

qonunchilik negizini shakllantirish hamda islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash bo'yicha mustaqil mexanizm ishlab chiqildi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi o'n ikkinchi chaqiriq bilan respublika Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Shu kundan e'tiboran, O'zbekistonda 8-dekabr umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yanada rivojlantirib, kuchli jamoatchilik nazorati o'rnatishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangilangan Konstitutsiyamizda ilk marta fuqarolik jamiyati institutlariga ta'rif berilib, fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi, degan norma kiritildi.

Shuningdek, yangi tahrirdagi asosiy qonunimizga kiritilgan o'nga yaqin o'zgartish va qo'shimchalar ham nodavlat notijorat tashkilotlarining yanada samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, yangilanayotgan Bosh Qomusimizning 15-moddasida davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar yoki 56-moddasida Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning mavjud shakllari hamda vositalarini to'ldiradi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga va inson huquqlari madaniyatini yuksaltirishga ko'maklashadi.

XIII bobning nomi "Jamoat birlashmalari" dan "Fuqarolik jamiyati institutlari" ga o'zgartirildi. Bu Konstitutsiyaning mazkur bobidagi ob'ektlar doirasi kengaytirilganini anglatadi. Konstitutsiya davlat OAVlar faoliyatining erkinligi, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini kafolatlashini nazarda tutuvchi yangi norma (81-modda) bilan to'ldirildi.

Fuqarolik jamiyati institutlariga oid konstitutsiyaviy tuzatishlar mamlakatda so'z erkinligi, davlat organlari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligini ta'minlash, OAV vakillarining ular ko'rsatayotgan

axborot xizmatlari uchun mas'uliyatini oshirishga xizmat qilishi, barcha sohalarda kuchli jamoatchilik nazorati o'rnatib, jamiyat va davlat o'rtasidagi muloqotni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishi, uning qabul qilinishi "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalq farovonligini yanada yuksaltirildi, davlat va fuqarolik jamiyatini izchil rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli demokratik islohotlar, ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, ro'y berayotgan barcha o'zgarish va yangilanishlar asosi, milliy qonunchiligimiz poydevori bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jahon hamjamiyatida zamonaviy demokratik qonunchilik namunasi sifatida e'tirof etildi.

O'tgan 31 yil mobaynida Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida Bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, 2023-yilning 30-aprelida bo'lib o'tgan referendumda Konstitutsiya 65 foizga yangilandi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning Bosh qonuni bugun va kelajak hayotimizni belgilab beruvchi mukammal hujjatga aylandi.

Darhaqiqat, Bosh qomusimizning 31 yilligi ulkan o'zgarishlar, zalvorli islohotlar davrida nishonlanmoqda. Xalqimiz xohish-istaklari va takliflari asosida mamlakatimizni rivojlantirishning "O'zbekiston – 2030" strategiyasi qabul qilindi. Bu tarixiy hujjatga alohida to'xtalib, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida Eng muhimi, aholining turmush sharoiti keskin yaxshilandi, odamlarda ertangi kunga, islohotlarimizga ishonchi ortdi. Bugun yurtdoshlarimizning har biri "hayotimda ijobiy o'zgarish bo'lmoqda", deb ayta oladi.

Konstitutsiyamizning 50-moddasida: "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi" – deb ko'rsatib o'tilgan.

Belgilangan asosiy yo'nalishlar va vazifalar esa Konstitutsiyada bayon etilgan demokratiya va insonparvarlik, xalqchillikka sug'orilgan me'yorlarni hayotga tatbiq etishga qaratilgan bo'lib, Bosh qomusimizda mujassam bo'lgan ezgu g'oyalarni ro'yobga chiqarishning o'ziga xos mexanizmi bo'lib qoladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Абдусаломов М.Э., Акрамхўжаев Б.Т. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 590 б.
2. Азизхўжаев А.А., Абдумажидов Ғ. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. - 498 б.
3. www.gazeta.uz/uz/

**Научный руководитель Норбоева Ф.Р.
Perfect-university, заведующий кафедры Педагогика и
психологии
Дадабаева А.Н.
Студент Perfect-university
Узбекистан, Ташкент**

КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА - ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПРАВА И СВОБОДЫ МОЛОДЕЖИ

В новой редакции Конституции Республики Узбекистан принятой в Узбекистане 30 апреля 2023 г. путём референдума, государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодёжи, поощряет её активное участие в жизни общества и государства. Также предусмотрено, что в Новом Узбекистане граждане имеют право на бесплатное высшее образование на основе государственного гранта в государственных образовательных организациях на конкурсной основе, основной целью чего является расширение возможностей полноценного проявления себя в жизни путём обучения одарённой молодёжи на бакалавриате и магистратуре. С включением в Конституцию в новой редакции вопросов, требующих решения молодёжи, наш Основной Закон вышел на арену как Конституция не только народа, но и молодёжи, будущего.

В обновленной Конституции особое внимание уделяется вопросу молодёжи, учитывая, что более 18 миллионов человек составляют молодёжь, а к 2040 году этот показатель достигнет 25 миллионов, в Конституцию введена отдельная глава по вопросу

молодёжи. Согласно ему, обеспечение защиты личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодёжи, стимулирование её активного участия в жизни общества и государства, её духовное, интеллектуальное, творческое, физическое и нравственное развитие, создание условий для реализации своих прав служит обеспечению возможности полноценного проявления молодёжью себя в жизни. Основываясь на повелениях и пожеланиях нашего народа, потребностях демократических преобразований, Президент Узбекистана с самого начала конституционных реформ определил 9 приоритетных направлений.

Также в книге “Стратегия развития Нового Узбекистана” отмечается: “Конечно, несправедливо, что в нашей действующей Конституции нет ни одного слова о правах молодёжи и молодёжной политике. Забота о будущем поколении закреплена в качестве основной правовой нормы в конституциях и международных договорах ряда стран мира. Одним словом, необходимо внести в Конституцию нашей страны отдельную главу о будущем поколении”. По состоянию на 1 января 2023 года, согласно данным Госкомстата, согласно Закону Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года №ЗРУ-406 “О государственной молодёжной политике”, численность населения страны в возрасте от 14 до 30 лет, признанного молодёжью, составляет 9 миллионов 654 тысячи 351 человек, что составляет 26,8 %а от общей численности населения.

Основываясь на данных Государственного комитета по статистике, Узбекистан, как и во всех сферах, превратится в большое государство по численности населения, ожидается, что к 2040 году его население достигнет 50 миллионов человек, при этом более половины общества составляет молодёжь. Это, в свою очередь, ставит перед государством и Президентом Республики Узбекистан задачу создания стабильной экономики, безопасного государства, эффективного управления, социальных гарантий для создания достойных условий жизни для молодёжи. В качестве решения данного вопроса и прочной правовой основы принята Конституция Узбекистана в новой редакции. Особая глава Конституции, принятая на всенародном референдуме в новой

редакции - глава XIV, озаглавленная “Семья, дети и молодёжь”, содержит ряд норм, касающихся молодёжи, что свидетельствует о приоритетности молодёжной политики в Новом Узбекистане как нового подхода.

В новой редакции Конституции впервые определены задачи государства по обеспечению развития системы непрерывного образования, ее различных видов и форм, государственных и негосударственных образовательных организаций, в которых отражены нормы, касающиеся образования, в статьях 50, 51 и 52. В первом пункте статьи 53 говорится: “Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на использование достижений культуры. Интеллектуальная собственность охраняется законом”. Ведь воспитание и широко-самостоятельно мыслящего поколения с высоким интеллектуальным потенциалом, широким мировоззрением является одним из приоритетных направлений государственной политики.

В новой Конституции гарантируется защита прав молодёжи государством и поощрение её активного участия в жизни общества и государства, как отмечено в первом пункте статьи 79 Конституции: “Государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодёжи, поощряет их активное участие в жизни общества и государства”. Также в Конституции определено, что государство заботится о формировании у молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма, в четвертом пункте статьи 78 говорится: “Государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за свою страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родину.

Вместе с тем создание условий для получения молодежью образования, социальной и медицинской защиты, жилья, занятости включено в состав нашего Кодекса в качестве конституционной обязанности государства. Согласно второму пункту статьи 79 Конституции: “Государство создает условия для

интеллектуального, творческого, физического и нравственного формирования и развития молодежи, реализации ее прав на образование, охрану здоровья, жилье, трудоустройство, занятость и отдых”.

В заключение отметим, что, как указано в Конституции в новой редакции, важно, чтобы государство наряду с принятием на себя важнейших обязательств в вопросе заботы о молодежи, разработало и обеспечило выполнение механизмов, реализующих гарантии реализации прав и свобод молодежи. Ведь эти конституционные нормы имеют огромное значение не только для интересов молодежи Узбекистана, но и для будущей судьбы всего нашего общества и страны. В результате реализации намеченных задач и гарантий представители молодого поколения вправе признать Конституцию в новой редакции “Конституцией молодежи”.

Использованные литературы и источники

1. Қаюмов Р. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи. –Тошкент: Адолат, 1997. – 400 б.
2. Husanov Q.T. Konstitutsiyaviy huquq. – Darslik. –Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2022. – 400-b.
3. Конституция Республики Узбекистан.

Ruziboyeva M. E.

**Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti o‘qituvchisi**

O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH

Ta’lim – bu o‘qitish, o‘qitish yoki tadqiqot kabi turli usullar orqali bilim, ko‘nikma, qadriyatlar va munosabatlarni egallash jarayonidir. U intellektual, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi va u shaxslar va jamiyatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ta'lim maktablar va universitetlar kabi rasmiy sharoitlarda, shuningdek, o‘z-o‘zini o‘rganish va hayot tajribasi kabi norasmiy vositalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Uning maqsadi – shaxslarni kuchaytirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda shaxsiy va ijtimoiy o‘rishni rag‘batlantirishdir. Ta'lim davlat boshqaruvida hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki u samarali boshqaruv va davlat xizmati

uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarni beradi. Davlat boshqaruvida ta'limning muhimligi:

- Davlat boshqaruvi sohasidagi ta'lim shaxslarni siyosat tahlili, davlat moliyasi, tashkiliy boshqaruv va davlat huquqi kabi sohalarda maxsus bilim va tajriba bilan ta'minlaydi. Bu bilim asosli qarorlar qabul qilish va samarali siyosat va dasturlarni amalga oshirish uchun zarurdir.

- Ta'lim tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, bu davlat boshqaruvchilariga murakkab muammolarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ijtimoiy muammolarni hal qilish va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

- Davlat boshqaruvi sohasidagi ta'lim axloqiy tamoyillar, qonunchilik asoslari va javobgarlik mexanizmlari haqida tushuncha beradi. Bu bilimlar davlat xizmatida halollik, shaffoflik va axloqiy me'yorlarga rioya qilishni ta'minlash uchun zarurdir.

- Ta'lim davlat boshqaruvchilarini yetakchilik va boshqaruv ko'nikmalari bilan ta'minlab, ularga jamoalarni samarali boshqarish, resurslarni boshqarish va siyosatni amalga oshirish imkonini beradi. Bunga strategik rejalashtirish, byudjetlashtirish, loyihalarni boshqarish va aloqa ko'nikmalari kiradi.

- Davlat boshqaruvida ta'lim siyosat jarayonlari, jumladan, siyosatni shakllantirish, amalga oshirish va baholash haqida zarur tushunchani beradi. Bu davlat boshqaruvchilariga jamiyat ehtiyojlariga javob beruvchi siyosatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish hamda kerakli natijalarga erishish imkonini beradi.

- Davlat boshqaruvida ta'lim fuqarolarning ishtiroki va qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishining muhimligini ta'kidlaydi. U davlat boshqaruvchilariga jamoatchilik bilan samarali muloqot qilish, hamkorlik aloqalarini o'rnatish va ishtirokchi boshqaruvni ilgari surish ko'nikmalari bilan ta'minlaydi.

- Davlat boshqaruvidagi ta'lim uzluksiz o'rganish va moslashish madaniyatini tarbiyalaydi. Bu davlat boshqaruvchilari rivojlanayotgan tendentsiyalar, texnologiyalar va ilg'or tajribalardan xabardor bo'lib turishi kerak bo'lgan tez o'zgaruvchan muhitda juda muhim.

Umuman olganda, davlat boshqaruvi sohasidagi ta'lim jamoatchilikka samarali xizmat qila oladigan, samarali boshqaruvni targ'ib eta oladigan hamda jamiyatning umumiy rivojlanishi va

farovonligiga hissa qo'sha oladigan, malakali va axloqiy davlat boshqaruvchilarini shakllantirish uchun juda muhimdir.

O'zbekiston hukumati mamlakatda ta'limni rivojlantirish uchun bir qancha islohotlarni amalga oshirdi. Quyida ushbu islohotlarning asosiy jihatlari keltirilgan:

1. O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish: O'quv dasturi xalqaro standartlarga moslash va zamonaviy o'qitish metodologiyalarini o'z ichiga olgan holda yangilandi. Asosiy e'tibor tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratiladi.

2. O'qituvchilar malakasini oshirish va malakasini oshirish: O'qituvchilarning malaka va bilimlarini oshirish uchun keng qamrovli o'quv dasturlari amalga oshirildi. Bunga o'qitish usullari va pedagogikani takomillashtirish bo'yicha seminarlar, seminarlar va malaka oshirish kurslari kiradi.

3. Raqamli transformatsiya: Hukumat ta'limga texnologiya integratsiyasini qo'llab-quvvatlamogda. Bu maktablarni kompyuterlar va interfaol doskalar kabi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash hamda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishni osonlashtirishni o'z ichiga oladi.

4. Standartlashtirilgan test va baholash: O'quvchilar faoliyatini baholash va ta'lim tizimining samaradorligini nazorat qilish uchun standartlashtirilgan test va baholash tizimi joriy etildi. Bu yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi va javobgarlikni ta'minlaydi.

5. Inklyuziv ta'lim: Ta'lim barcha talabalar, jumladan, nogiron yoki alohida ehtiyojli talabalar uchun ham ochiq bo'lishini ta'minlashga harakat qilinmogda. Barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash maqsadida ixtisoslashtirilgan yordam xizmatlari va inklyuziv sinf xonalari ishlab chiqilmogda.

6. Infratuzilmani rivojlantirish: butun mamlakat bo'ylab ta'lim infratuzilmasini yaxshilash uchun katta sarmoyalar kiritildi. Bunga maktablar, kollejlar va universitetlarni qurish va ta'mirlash, shuningdek, zamonaviy jihozlar va resurslar bilan ta'minlash kiradi.

7. Xalqaro hamkorlik: O'zbekiston ta'lim sifatini oshirish uchun xalqaro hamkorlikda faol ishtirok etmogda. Bu xorijiy ta'lim

muassasalari bilan hamkorlik, almashinuv dasturlarida ishtirok etish va boshqa mamlakatlar bilan ilg'or tajriba almashishni o'z ichiga oladi.

Ushbu islohotlar o'quvchilarni tez o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikma va bilimlar bilan ta'minlovchi zamonaviy va inklyuziv ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim sohasidagi islohotlarning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'siri alohida ta'kidlangan. Takomillashtirilgan ta'lim tizimi malakali kadrlar tayyorlash, xorijiy sarmoyalarni jalb etish va iqtisodiy o'sishni oshirish imkonini berdi. Bundan tashqari, u jismoniy shaxslarning imkoniyatlarini kengaytirdi, ijtimoiy harakatchanlikni rag'batlantirdi va yanada inklyuziv jamiyatni yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elena Kimning "O'zbekistonda ta'lim: hozirgi muammolar va kelajak istiqbollari"

2. Ushbu kitob O'zbekistonda ta'limning muammolari va istiqbollari chuqur tahlil qilib, foydalanish imkoniyati, sifat va islohotlar kabi mavzularni o'z ichiga oladi.

3. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining "O'zbekistonda ta'lim: o'zgarishlar sayohati"

4. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan e'lon qilingan ushbu nashrda ta'lim sohasida amalga oshirilgan muhim tashabbus va islohotlar, so'nggi yillarda erishilgan yutuqlarga alohida e'tibor qaratilgan.

5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining "O'zbekistonda ta'lim statistikasi"

6. Ushbu statistik hisobot O'zbekistonda ta'limning turli jihatlari, jumladan, o'qishga qabul qilish ko'rsatkichlari, ta'lim darajasi va ta'limga sarflangan xarajatlar bo'yicha ma'lumotlar va tahlillarni taqdim etadi.

7. Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan "2020-2030-yillarda O'zbekiston ta'lim sektori strategiyasi"

8. www.uneso.uz

9. www.worldbank.org/uzbekistan

Abdimuradov J.Z.
Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi
Perfect-university, O‘zbekiston, Tashkent

KONSTITUTSIYAGA O‘ZGARTIRISHLAR VA QO‘SHICHALAR KIRITISH ZAMON TALABI

Bosh Qomusimizga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish “Inson – jamiyat – davlat” tamoyili, inson sha’ni va qadr-qimmatini ustuvorligini ko‘zlovchi islohotlar asosida amalga oshirildi.

Bugun dunyo tajribasiga nazar soladigan bo‘lsak, so‘nggi 32 yilda 90 ga yaqin davlatda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilib, ularning 53 tasida yangi konstitutsiyalar qabul qilinganining guvohi bo‘lamiz. Davlatning Asosiy qonuniga tegishli o‘zgartish va qo‘shimchalarni kiritish hayotiy zaruriyatlardan kelib chiqadi.

Konstitutsiyaviy islohotlar “Inson qadri uchun” degan ezgu tamoyilning hayotda o‘z isbotini topishiga, Yangi O‘zbekistonning dunyo hamjamiyatidagi o‘rni va nufuzi yanada ortib, yurtimizning ijobiy imiji yanada yuksalishiga xizmat qilishi, shubhasiz.

Davr o‘zgarishlarni talab etmoqda va bu – Konstitutsiyaviy islohotlar bilan amalga oshirildi.

Konstitutsiya jamiyatdagi barcha yo‘nalishlarni talablar asosida o‘zgartiriladi. Hozirgi kunda oila instituti inqirozga yuz tutayotgani, qadriyatlarni asrashga, ta’lim-tarbiya tizimini yaxshilashga, maktabgacha ta’lim tizimini mustahkamlashga jiddiyroq e’tibor qaratish lozimligi va bularning barchasi Konstitutsiyamizga asosli o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilishini talab etayotgani ko‘rsatib turibdi.

Shunday qilib, quyidagi o‘zgarishlar va qo‘shimchalar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritildi.

Qonun ustuvorligi xalq hokimiyati va inson huquqlari tushunchalari bilan bevosita bog‘liq prinsipdir. Chunki xalq hokimiyati deganda fuqarolarning qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita yoki bilvosita ishtirok etish huquqi tushuniladi. Shu ma’noda xalq irodasining ifodasi bo‘lgan, fuqarolarning parlamentga saylab qo‘ygan vakillari orqali yoki o‘zlari tomonidan bevosita referendum orqali qabul qilingan qonunlar xalq hokimiyatchiligining natijasi, majoziy qilib

aytganda, mevasi hisoblanadi. Inson huquq va erkinliklari qonunlar vositasida hayotga joriy etiladi, aslida qonunlarning pirovard maqsadi ham inson, uning huquq va erkinliklarini himoya qilishdan iboratdir.

Xalqaro hujjatlarda qonun ustuvorligining asosiy elementlari sifatida qonun ijodkorligini shaffof, hisobdorlik va demokratik jarayonni qamrab olgan qonuniylikka asoslanishi; huquqiy aniqliq; o‘zboshimchalikning taqiqlanganligi; mustaqil va xolis odil sudlovning ochiqligi; shuningdek ma’muriy hujjatlar ustidan sud nazoratining o‘rnatilganligi; inson huquqlarini hurmat qilish va kamsitmaslik hamda qonun oldida tenglik hisoblanadi.

Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta’minlashning zarur normativ-huquqiy va tashkiliy institutsional asoslari shakllantirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining III-bobi «Konstitutsiya va qonunning ustunligi» deb nomlanib, mazkur bob Konstitutsiyamizning Asosiy prinsiplar bo‘limida joylashgan. Nazariyadan ma’lumki, prinsip deganda rahbariy qoidalar nazarda tutiladi. Agar Konstitutsiyaning boshqa bo‘limlari o‘rtasida qandaydir tushunmovchilik kelib chiqadigan bo‘lsa, masala nazariyaga ko‘ra asosiy prinsiplarga tayanilib hal qilinishi kerak. Shu ma’noda qonun ustuvorligining Asosiy prinsiplar bo‘limida joylashtirilganligi mamlakatimizda mazkur prinsipga alohida ahamiyat berilganidan dalolatdir.

Konstitutsiyaning mazkur bobidagi hamda boshqa normalarida mustahkamlangan qoidalarni tahlil qilish quyidagi fikrlarni keltirib chiqaradi: birinchidan, O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi. Ikkinchidan, davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘radilar. Uchinchidan, birorta ham qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas.

“Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunda O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga egaligi, qonunosti hujjatlar qonun asosida va uni ijro etish uchun qabul qilinishi, qonunlar eng muhim va barqaror ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishi, normativ-huquqiy hujjat o‘ziga nisbatan yuqori yuridik kuchga ega bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq bo‘lishi shartligi,

normativ-huquqiy hujjatlar o'rtasida tafovut bo'lgan taqdirda, yuqori yuridik kuchga ega bo'lgan normativ-huquqiy hujjat qo'llanilishi kabilar belgilab qo'yilgan.

Bundan tashqari mamlakatimizda qonuniylik va qonun ustuvorligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslari ham yaratilgan. Avvalambor bu O'zbekiston Respublikasining Prezidenti fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafili hisoblanishi, qonunlarning bajarilishi ustidan parlament, jamoatchilik va idoraviy hamda adliya organlarining nazorati o'rnatilganligi, Konstitutsiyaviy sud qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'rishi, sudning faoliyati qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilganligi, har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanganligi, qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan prokurorlik nazorati mustahkamlanganligi, tashkilotlarda yuridik xizmatlar faoliyati yo'lga qo'yilganligi kabilarda bevosita namoyon bo'ladi.

Qonunchiligimizda huquqiy ekspertiza, qonun hujjatlarini ta'sirini baholash tizimi, monitoring, idoraviy hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish kabi huquqiy vositalar ham belgilangan bo'lib, bular ham qonuniylik va qonun ustuvorligini ta'minlashning muhim elementlarini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-yanvardagi «Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2733-sonli Qarorining 1-bandida davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmatlari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri etib davlat organlari va tashkilotlarining huquqni qo'llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlashni tashkil etish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 1-maydagi «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi hamda 2017-yil 19-yanvardagi PQ-2733-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida»gi Qarorlarida davlat organlari va tashkilotlari hamda ularning tarkibiy va hududiy bo'linmalari rahbarlariga har yili ko'rsatib o'tilgan organlar va tashkilotlar faoliyatida qonun ustuvorligi

va qonuniylikni ta'minlash bo'yicha ishlar to'g'risida yuridik xizmatning hisobotini eshitish bo'yicha shaxsiy javobgarlik yuklangan.

Bundan tashqari, qonun ustuvorligini nafaqat davlat organlarida, balki har bir mahallada ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 4-martdagi qarori bilan tasdiqlangan Fuqarolar yig'inining «Mahalla posboni» jamoatchilik tuzilmasi to'g'risida nizomda jamoatchilik tuzilmasi a'zolarining tegishli hududda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari bilan hamkorlikda qonun ustuvorligini ta'minlash, jamiyatda yurish-turish qoidalariga va axloq-odob mezonlariga rioya qilinishini, hududda tartib o'rnatishda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga ko'maklashish vazifasini bajarishlari qayd etilgan.

Qonun ustuvorligini ta'minlash bilan bog'liq vazifalar 2017-yil 7-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida muhim masalalardan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Qonun ustuvorligi shaxsga o'z huquq va erkinliklarini moneliksiz amalga oshirish, o'z hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari qonunan kafolatlanganligi tufayli tinch, osoyishta, xotirjam, hech qanday tashqi ta'sirlardan, zo'ravonlik va o'zboshimchalikdan qo'rqmay yashash imkoniyatini beradi.

Qonun ustuvorligi shuningdek shaxsga uning uchun majburiy bo'lgan mazkur hujjatlarni qabul qilish jarayonida uning o'zi yoki saylab qo'ygan vakillari orqali ishtirok etish, davlat boshqaruviga ta'sir o'tkazish, davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqini ta'minlaydi.

Agar jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlanmasa odamlarda nafaqat bugungi, balki ertangi kuniga ham ishonch yo'qoladi, adolat, tenglik, erkinlikka rioya qilinmaydi. Qonun ustuvorligi ta'minlanmagan jamiyatda iqtisod ham rivojlanmaydi, iqtisodiy islohotlar ham samara bermaydi. Chunki hech kim qonun ishlamagan joyga o'z mulkini, samoyasini kiritishni hoxlamaydi.

Qonun ustuvor bo‘lgan davlatda erkinlik, adolat, tenglik kafolatlanadi, hokimiyatning shaxsga ta’siri chegaralanadi, inson huquqlari himoyalaniadi, mulk huquqiga rioya qilinadi, odil sudlov mustaqil bo‘lib, samarali amalga oshiriladi.

Shuning uchun ham turli xalqaro tashkilotlar, tadqiqot markazlari tomonidan tuziladigan reytinglarda qonun ustuvorligiga alohida e’tibor qaratiladi. Jumaladan The World Justice Project xalqaro nohukumat tashkiloti dunyo bo‘yicha har yili maxsus “Qonun ustuvorligi indeksi yuritadi. “Transformatsiya indeksi”, “Bertelsman xalqaro fondi”, Jahon banki tomonidan yuritiladigan Davlat boshqaruvi sifati indekslarida qonun ustuvorligi farovonlikni ta’minlovchi ko‘rsatkichlardan biri sifatida qayd etiladi.

Qonun ustuvorligini ta’minlashda tashkil etilayotgan ma’muriy sudlar, qabul qilinishi rejalashtirilayotgan ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risidagi qonunlar ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, qonun ustuvorligi jamiyatda erkinlik, adolat, tenglik kafolatlanishini, inson huquqlari himoyalaniishini, mamlakat iqtisodi barqaror o‘sishi uchun tadbirkorlarda, chet ellik investorlarda mustahkam ishonchni shakllanishining mustahkam garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Туляганов А. А. Ўзбекистон конституцияси: яратилиш тарихи, тараққиётга эришишдаги аҳамияти ва Янги Ўзбекистонни барпо этишдаги роли // Academic Research in Educational Sciences. -Tashkent, 2022. -№ 3. -P. 108–118.

2. Азизхўжаев А.А., Абдумажидов Ғ. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. - 498 б.

3. worldjusticeproject./rule-of-law-index

Normatov O. M.
Doctor of Philosophy in History, Associate Professor
Head of the Department of “History of Uzbekistan” of the
Faculty of Humanities of Chirchik State Pedagogical University
Misaboeva M.B.
Master’s student of the Department of History of Uzbekistan
Chirchik State Pedagogical University
Uzbekistan, Chirchik

BENEFITS FOR WOMEN STUDYING IN HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN

It is no secret that the most developed countries have invested money primarily in education, thereby increasing their power and creating a reliable and stable future for themselves. Alongside such countries, Uzbekistan also focused on education from the first days of independence. He directed all opportunities to this area. In recent years, more opportunities have been created in education, and broad roads have been opened. The opportunities provided to women deserve special praise.

It should be noted that in the 2020-2021 academic year, khokims of all regions of Uzbekistan paid university tuition for 100 girls and women from low-income families at the expense of the local budget, which is one of the opportunities provided to women [1].

At the same time, the contract fees of needy girls who have lost one of their parents and single women who have no breadwinners will be paid by the khokimiyats and universities. President Shavkat Mirziyoyev instructed the Chairperson of the Senate Tanzila Narbayeva to take charge of this process

According to this, each regional khokim will be responsible for paying 100 women's contracts at the expense of the local budget, and each university will be responsible for 30–50 women's contracts.

A regulation was developed and a decision was made on the procedure for reimbursement of the fee-contract amount of women admitted to the master's degree of state universities and studying on a fee-contract basis at the expense of the state budget [2].

According to the decision, all women studying at the master's level of state universities, including the Academy of Public Administration

under the President, the Academy of the General Prosecutor's Office, the Higher School of Business and Entrepreneurship under the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, and the Banking and Finance Academy, will be paid without reimbursement.

To do this, female students admitted to the master's degree on a paid contract basis and studying, from the 2022/2023 academic year, apply to the rector of the institution where they are studying until September 15 to repay the full amount of the paid contract for the academic year [3].

Applications submitted after this deadline will not be considered. Applications will be considered within 3 working days and a list will be formed.

In 2022, the summarized list of applicants will be sent to the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education within 5 working days to cover the payment of contracts.

By October 15 of the current academic year, the order of the rector of the relevant university will be accepted to reimburse the amount of the fee-contract to applicants [4].

In the past period of 2023, 85.1 billion soums were paid for the contracts of 14.1 thousand women studying in the master's program. 335.5 billion soums of interest-free educational loans were allocated to more than 36 thousand female students [5].

Women wishing to study for a bachelor's degree, but having financial problems, were also provided with convenience.

On July 18, 2022, the president signed a decree "On Measures to Support the Education of Women in Higher, Secondary Special and Vocational Educational Institutions" [6].

According to the decision, starting from the 2022/2023 academic year, a new system will be introduced for allocating educational loans from the state budget on preferential terms for women to study on a paid-contract basis in all private, foreign and state higher, secondary specialized and professional educational organizations in the form of full-time, part-time and evening education.

Commercial banks will allocate educational loans at a rate of 14% for a period of 7 years at the expense of deposit funds placed by the Ministry of Finance. In this case, the repayment of interest rates on the loan is carried out at the expense of the Fund for Financing Educational

Loans under the Ministry of Finance by paying them to commercial banks [7].

To qualify for a preferential education loan, the following are required:

- application to a commercial bank for a preferential educational loan;
- a document confirming the identity of the borrower;
- payment contract of the educational institution;
- a document ensuring the repayment of the preferential educational loan in accordance with the credit policy and the internal procedure of the commercial bank of the borrower, together with family members (parents, brothers, sisters, spouses) of the borrower who have a permanent source of income [8].

The preferential educational credit is not allocated for the implementation of a differentiated fee-for-service contract and other one-time payments equal to the minimum amount of a differentiated fee-for-service contract, and for the period of study of joint educational programs outside Uzbekistan [9].

References

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/02/26/contract/> Khokims of the regions will pay the contracts of 100 needy women - the president.

2. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated August 15, 2022 No. 447. On measures to pay the fee-contract of women studying in the master's degree of state higher educational institutions

3. Hokimiyats will pay for the contracts of 100 women in need

4. <https://daryo.uz/2023/10/05/ozbekistonda-kollej-va-texnikumlarda-ta'lim-olayotgan-qizlarga-grant-ajratiladi> In Uzbekistan, scholarships will be allocated to girls studying in colleges and technical schools.

5. Since the beginning of the year, 335.5 billion soums of interest-free educational loans have been allocated to women.

6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 18, 2022 No. RP-323. On measures to support the education of women in higher, secondary special and professional educational organizations.

7. <https://uzreport.news/society/yangi-oquv-yilidan-otmda-xotin-qizlarning-talim-olishi-uchun-imtiyozli-kreditlar-ajratiladi> 19 July 2022

8. <https://www.imv.uz/en/news/category/news/post-1526> Women are provided with educational loans without interest. 06 September 2023

9. <https://oliygoh.uz/post/xotin-qizlar-uchun-ta'lim-kredit> 7-yillik foizsiz ta'lim krediti.

Perfect-university
Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti,
ilmiy rahbar,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori T.A.Ametov
Perfect-universitety
Tarix bakalavr ta'lim yo'nalishi talabasi I.Karimov

YANGI O'ZBEKISTON YOSHLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILUVCHI ASOSIY HUJJAT

Yoshlar har bir davlatning kelajagi hisoblanadi. Yangi O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini ta'minlash masalasi davlat siyosatida ustuvor o'rin e'gallaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yoshlarni har tomonlama rivojlantirish va ularning huquqlarini himoya qilish uchun mustahkam huquqiy poydevorni ta'minlaydi. Ushbu maqolada Konstitutsiyada belgilangan yoshlarga oid kafolatlar, ularning amaliy ijrosi va mamlakat rivojiga ta'siri haqida so'z boradi.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shartsharoit yaratadi.

Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy

jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shartsharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir.

Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar.

Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir.

Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli.

O'zbekistonda yoshlarga har tomonlama va yuksak g'amxo'rlik ko'rsatish masalasi davlat siyosatining ustuvor sohalaridan biri hisoblanadi. Aholining teng yarmidan ko'pini tashkil etuvchi yoshlar jo'shqin va serg'ayrat ekani, mamlakatimizning zamonaviy asoslarda yanada taraqqiy etishining tayanch kuch-qudrati sanalgani uchun davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda.

Ayniqsa, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini har tomonlama qamrab olish hamda keng kafolatlashga alohida bob ajratildi. Asosiy qonunimizga yoshlarning ta'lim olish, sog'liqni saqlash, uy-joyga ega bo'lish, ishga joylashish, hordiq chiqarishga oid huquqlarini himoya qilish hamda shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoyasini ta'minlash, shuningdek, ularning jamiyat hayoti va davlat ishlarida faol ishtirok etishiga zarur sharoitlar yaratish yuzasidan davlat zimmasiga muayyan majburiyatlar yuklaydigan yangi normalar kiritilgani juda muhim.

Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida navqiron avlod vakillarining huquqlarini ta'minlash va qonuniy manfaatlarini kafolatlashga qaratilgan izchil va ko'lamdor chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayni yo'nalishdagi davlat siyosatining asosi hisoblanuvchi **«Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi qonunda** davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-

sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimi huquqiy negizda mustahkamlangan.

Davlatimiz rahbari mamlakatimizda 2021-yilni – **“Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”**-deb e‘lon qilgan ekan:

birinchidan, BMT shafeligida Yoshlar huquqlari bo‘yicha butunjahon konferensiyasini o‘tkazish;

ikkinchidan, BMT Iqtisodiy va ijtimoiy kengashining o‘ninchi forumida Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya loyihasini taqdim etish;

uchinchidan, BMTning Yoshlar huquqlari bo‘yicha maxsus ma‘ruzachisi institutini ta‘sis etish tashabbuslarini ilgari surdi.

O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, uni amalga oshirish bo‘yicha **“Yo‘l xaritasi”** qabul qilindi. Konsepsiyada hal etishga qaratilgan asosiy vazifalar qatoridan jismonan sog‘lom, ma‘nan rivojlangan yigit-qizlarni tarbiyalash, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish, huquq va erkinliklari, manfaatlarini himoya qilish, yoshlarni mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy islohotlarga faol jalb etish masalalari o‘rin olgan.

Milliy qonunchiligimizga ko‘ra, **“30-iyun – O‘zbekiston Respublikasida Yoshlar kuni”** etib belgilangan. Shuningdek, 2020-yil 30-iyunda Prezident Farmoniga asosan yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshiruvchi vakolatli davlat boshqaruvi organi – **“O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi”** tashkil etildi.

Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash bilan bevosita shug‘ullanadigan ushbu Agentlik 2022-yildan boshlab o‘z faoliyatida mahallalargacha kirib bordi. Natijada qisqa vaqt ichida **700 ming nafardan ziyod yigit-qizni rag‘batlantirish uchun ularga “Yoshlar daftari” vositasida 650 milliard so‘m mablag‘ ajratilgani e‘tiborni tortadi.**

Prezidentimizning 2022-yil 21-dekabrda qabul qilingan **“Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi farmoniga muvofiq, ilk bor **O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi** tashkil etildi. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 7-apreldagi **“Ma‘muriy islohotlar doirasida yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvini samarali**

tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan ushbu vazirlik faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi.

Yoshlar siyosati va sport vazirligi faoliyatining ustuvor yo‘nalishlariga, jumladan, normativ-huquqiy hujjatlar va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarning ishlab chiqilishi va tasdiqlanishini tashkil etish; yoshlar va sport sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, unda ishtirok etuvchi davlat organlarining ushbu yo‘nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda mazkur sohalarda qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish; sohaga oid kompleks dasturlarni ishlab chiqish hamda yoshlar va sport sohasida faoliyat yuritadigan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash kabilar kiradi.

Vazirlik, shuningdek, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash; yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, iqtidorini ro‘yobga chiqarish, ishbilarmonlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlarida ham faol ish olib bormoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assosiatsiyasi 1 ming 700 ga yaqin nodavlat notijorat tashkilotini birlashtiradi. Ularning 156 tasida 35 yoshgacha bo‘lgan yosh rahbarlar faoliyat olib bormoqda.

Mamlakatimizdagi yoshlar masalalari bilan bevosita shug‘ullanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari orasida O‘zbekiston yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash markazi, Respublika yoshlar markazi, O‘zbekiston yoshlar ittifoqi, “Tafakkur” yoshlar targ‘ibot markazi, “Meros” hunarmand yoshlar va bolalar jamoat birlashmasi, “To‘maris” ayollar va yoshlar markazi, “Faol hayot” ayollar va yoshlar nodovlat notijorat tashkiloti, “Ayol va shodlik” ayollar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilish markazini alohida qayd etish mumkin.

Shu bilan birga, O‘zbekiston yoshlari umumjahon assosiatsiyasi xorijdagi yoshlarimizning muammolari va intilishlarini tegishli tashkilotlar bilan birgalikda umumlashtirish va tahlil qilish hamda chet elda o‘qish yoki ishlashni rejalashtirayotgan O‘zbekiston yoshlari uchun o‘quv qo‘llanmalari tayyorlash yo‘nalishidagi amaliy ishlar bilan mashg‘ul. Hozirgi vaqtda Assosiatsiya vakillari o‘z faoliyatini Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Turkiya, Misr, Yaponiya, Xitoy, Janubiy

Koreya, Rossiya, Belarus, Latviya, Qozog‘iston va Ukrainada amalga oshirmoqda.

O‘zbekiston Prezidenti tashabbuslari bilan yoshlar huquqlari mavzusida bir qator xalqaro anjumanlar ham o‘tkazildi. Xususan, O‘zbekiston Prezidentining BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasida ilgari surgan tashabbusi asosida 2021-yil 12–13-avgust kunlari Toshkentda **“Global harakatlarga yoshlarni jalb qilish”** mavzusida bo‘lib o‘tgan **Yoshlar huquqlari bo‘yicha butunjahon konferensiyasi** shular sirasiga kiradi. Xalqaro anjuman yakunida qabul qilingan Toshkent Yoshlar deklaratsiyasida, jumladan, O‘zbekistonning 3 ta xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik tashabbusi qo‘llab-quvvatlandi. Bu o‘rinda, birinchidan, **Yoshlar huquqlari bo‘yicha konvensiyani** qabul qilish, ikkinchidan, **Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari Yoshlar kengashini** tashkil etish, uchinchidan, **Markaziy Osiyo yoshlari forumini** o‘tkazish tashabbuslari haqida so‘z bormoqda.

Shuningdek, mamlakatimizda 2020-yil 12-avgust — Xalqaro yoshlar kunida **“Yoshlar—2020: global birdamlik, barqaror rivojlanish va inson huquqlari”** deb nomlangan Samarqand forumi o‘tkazildi. Ushbu xalqaro anjuman yakunida qabul qilingan **“Yoshlar-2020: global birdamlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari”** nomli Samarqand rezolyusiyasida yoshlar tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyotni ta‘minlash hamda inson huquqlarini himoya qilish borasida muhim o‘rin tutishlari, binobarin, navqiron avlod vakillarining o‘zlariga daxldor qarorlar qabul qilinishi jarayonlarida faol, mazmunli va inklyuziv tarzda ishtirok etishlari zarurligi alohida qayd etildi.

Bundan tashqari, 2019-yil 7-8-oktyabr kunlari Toshkent shahrida o‘tkazilgan Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) Inson huquqlari bo‘yicha mustaqil doimiy komissiyasining 6-seminari **“Tinchliksevar, demokratik jamiyatlar barpo etish va barqaror rivojlanish yo‘lida yoshlar huquqlarini rag‘batlantirish va himoya qilishning ahamiyati”** mavzusiga bag‘ishlandi. Seminar ishtirokchilari qabul qilgan yakunlovchi hujjat – **IHT a‘zo mamlakatlarida yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi Toshkent Deklaratsiyasida** xalqaro darajada va IHTga a‘zo mamlakatlar tomonidan yoshlar huquqlarini to‘la

ta'minlash yo'lida amalga oshiriladigan muhim tashabbuslar bayon etilgan.

Yanada muhimi: Prezidentimizning 2023-yil 11-sentyabrdagi Farmoni bilan tasdiqlangan **“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida** 5 ta ustuvor yo‘nalish doirasida jami 100 ta maqsadga erishish ko‘zda tutilganidan xabardorsiz. Xususan, har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlar yaratishga qaratilgan birinchi ustuvor yo‘nalish tarkibiga 44 ta maqsad kiradi.

Bunda ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, yoshlar siyosati, ma'naviyat masalalariga taalluqli 156 ta amaliy chora-tadbir va 70 ta vazifa qamrab olingan. Jumladan, “Top-500”ga kiradigan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda kamida 50 ta qo‘shma ta'lim dasturi asosida “ikki diplomli tizim”ni joriy etish rejalashtirilmoqda.

Strategiyada insonning ta'lim olishga doir konstitutsiyaviy huquqini yanada ta'minlashga xizmat qiladigan bunday aniq maqsad-vazifalar anchagina. Bundan tashqari, Strategiya doirasida ilm-fan va innovatsiyalar sohasi, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, yoshlarga oid davlat siyosati va sportni ommalashtirish, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha amalga oshiriladigan barcha islohotlarda inson, insonning qadri, huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Yangi O‘zbekistonda yoshlarning manfaatlari davlat siyosatining markazida turadi. Konstitutsiyada belgilangan huquqiy asoslar yoshlar uchun keng imkoniyatlarni yaratadi va ularning huquqlarini himoya qiladi. Yoshlar o‘ziga yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, Yangi O‘zbekiston rivojiga bevosita hissa qo‘shmoqda. Shuning uchun Konstitutsiya yoshlarni qo‘llab-quvvatlashdagi eng muhim huquqiy poydevor bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoliqova R.E. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Toshkent, 2021. – 268-b.

2. Ergasheva. Yu.A. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik. – Qarshi: Intellekt, 2021. – 443-b.

Jurayev H., Iminov B., Begimqulova L., Oxunjonova M. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik.–Toshkent, 2021. – 279-b.

Perfect-university
Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti,
ilmiy rahbar,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori T.A.Ametov
Perfect-university
Tarix bakalavr ta'lim yo'nalishi talabasi To'rayeva G.E.

YOSHLAR HUQUQ VA ERKINLIKLARINING HUQUQIY KAFOLATI

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mustaqillik yillarida davlatning suverenitetini mustahkamlash, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash va adolatli jamiyat qurishda asosiy huquqiy hujjat bo'lib xizmat qildi. Yangi O'zbekiston sharoitida Konstitutsiyaning roli yanada ortib, uni yanada isloh qilish va zamon talablariga moslashtirish vazifasi yuzaga keldi. 2023-yilda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar bu jarayonda yangi bosqichni boshlab berdi. Islohotlar natijasida inson huquqlarini himoya qilish, davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan bir qator muhim o'zgarishlar kiritildi. Bular Yangi O'zbekistonning asosiy maqsadlari va strategik rejalarini huquqiy jihatdan ta'minlashga xizmat qiladi. Konstitutsiyada yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini e'tirof etishning ahamiyati Yoshlar har qanday jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va kelajagidir. Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarning huquqlarini ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida yoshlarga doir normalarning aks etishi, ularning huquqlarini muhofaza qilish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash yo'lida muhim huquqiy kafolat bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonunida yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslari va sub'yektlari, yoshlarni huquqiy va ijtimoiy muhofaza qilish, iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalalari qamrab olingan bo'lsa, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda bola huquqlarni himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, hokimiyat va boshqaruv organlarining bola

huquqlarini ta'minlash bo'yicha vakolatlari, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar huquqlarining qo'shimcha kafolatlari va sohaga doir boshqa ijtimoiy munosabatlar huquqiy tartibga solingan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq davlat yoshlar va bolalar tashkilotlariga moddiy va ma'naviy madad beradi, ularga nisbatan imtiyozli soliq siyosati o'tkazilishini ta'minlaydi. Bolalar tashkilotlariga, maktab, maktabdan tashqari muassasalar binolaridan, klublardan madaniyat saroylari va uylaridan, sport inshootlari va boshqa inshootlardan bepul yoki imtiyozli shartlar bilan foydalanish imkonini beradi.

Konstitutsiyamizning 64-moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar, deb ta'kidlanadi. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan hayriya faoliyatlarini rag'batlantiradi. Amaldagi fuqarolik qonunchiligiga binoan ham ota-onalar, homiylar va vasiylar bolalarning, to'la muomala layoqatiga ega bo'lmagan shaxslarning qonuniy vakili hisoblanadi. Muomala layoqati, ya'ni fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik xuquqlariga ega bo'lish va ularni bajarish layoqati u voyaga yetgach, ya'ni o'n sakkiz yoshga to'lgach, to'la hajmda vujudga keladi.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 100-moddasining 1-qismida "Ota-ona voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj bolalarga ta'minot berishi shartdir" deb ta'kidlangan. Qonun yoshlarga qarshi qaratilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarni jinoyat sifatida baholab, ularni Jinoyat Kodeksining alohida bobi "Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar" bobiga kiritgan. Xususan, Jinoyat Kodeksining 122-moddasida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyatiga nisbatan, Jinoyat Kodeksining 127-moddasida voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish ham jinoyat sifatida e'tirof etilgan. Ushbu jinoyatning ob'yektiv tomoni voyaga yetmagan shaxsni tilamchilik qilishga, spirtli ichimliklar, giyohvandlik yoki psixotrop hisoblanmaydigan, lekin kishining aql-idrokiga ta'sir qiladigan vosita va moddalarni, shuningdek, giyohvandlik vositalarini

yoki psixotrop moddalarni iste'mol etishga, voyaga yetmagan shaxsni jinoyatga jalb etishdan iboratdir.

Konstitutsiyamizning 65-moddasiga asosan farzandlar otalarining nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining insonparvarlik mohiyati shunda namoyon bo'ladiki, mazkur asosiy normativ-huquqiy hujjatda jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida oilaga katta e'tibor berilgan va bu mavzuga aloxida bob (XIV bob) ham ajratilgan. Unda oila jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish xuquqiga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Asosiy Qonunimizda belgilab berilgan va kafolatlangan deyarli barcha xuquq va erkinliklar asosan yoshlar va voyaga yetmaganlar uchundir. Zero, yosh avlodni ijtimoiy va ma'naviy jihatdan asrab-avaylash, ularni bilimli qilib tarbiyalash, salomatligini muhofaza qilish, xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini yaratish davlatimiz oldiga qo'ygan yuksak vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida esa bilim olish xuquqi mustahkamlab qo'yilgan. Unga ko'ra, bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir.

Shaxsning bilim olishga bo'lgan huquqi Konstitutsiya asosida qabul qilingan bir qator qonunlarda, shu jumladan, 2023-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda ham mustahkamlab qo'yilgan Yoshlar o'z salohiyatlaridan erkin foydalanishga, o'z iqtidor va iste'dodlarini to'la namoyon etishga haqlidirlar. Ularga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasi). Qonun bilan belgilangan yoshga yetgach, ularning siyosiy huquqlari doirasi yanada kengayadi. Konstitutsiyaning 34-moddasiga binoan ular kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalariga uyushish xamda ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqlariga ega bo'ladilar.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, yoshlarning ijtimoiy hayotning turli sohalardagi huquqlari Konstitutsiya asosida kabul qilingan ko'p

sonli maxsus qonunlar bilan ham ta'minlanadi. Ta'lim to'g'risida, tadbirkorlik, mehnatga oid qonunlar, jamoat birlashmalari, vijdon erkinligi, jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonunlar shular jumlasidandir.

O'z navbatidap yoshlar ham Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan burch va majburiyatlarini bajarishlari lozim. Unga ko'ra, yoshlar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklarini, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga (48-modda), shuningdek, O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini asrab avaylashga majburdirlar (49-moddasi). Shuningdek atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari shart. Konstitutsiyamizning 52-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasini himoya qilish – O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir.

Asosiy Qonunimizda yoshlar huquq va erkinliklarining keng qamrovda ko'rsatilishi davlatimizning yosh avlodga yaratib bergan ulkan imkoniyatlaridan dalolatdir. Prezidentimiz iboralari bilan aytganda, toki unib-o'sib kelayotgan yosh avlod Konstitutsiyaning ma'no-mazmunini, u istiqlol yillarida erishilgan ulkan tarixiy yutuq ekanligini anglab yetsin. Toki Konstitutsiya biz uchun nafaqat muhim hayotiy qo'llanma, balki g'urur-iftixor, kerak bo'lsa, shu zaminda istiqomat qilayotgan, millati, tili, dinidan qati nazar, barcha insonlar uchun mustahkam bir himoya ekanligini his etib tursin.

Foydalanilgan adabiyotlar

3. Xoliqova R.E. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Toshkent, 2021. – 268-b.

4. Ergasheva. Yu.A. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik. – Qarshi: Intellekt, 2021. – 443-b.

Jurayev H., Iminov B., Begimqulova L., Oxunjonova M. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik.–Toshkent, 2021. – 279-b.

Perfect-university
Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti,
ilmiy rahbar,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori T.A.Ametov
Perfect-university
Tarix bakalavr ta'lim yo'nalishi talabasi
N.Kadirova

YOSHLAR HUQUQLARI DAVLATIMIZ HIMOYASIDA

Hozirgi kunda sayyoramizda istiqomat qiladigan 15 yoshdan – 24 yoshgacha bo'lgan insonlar soni 1 milliard 200 million nafardan ortiq bo'lib, bu dunyo jami aholisining 16 foizi, deganidir. BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarining bajarilishi muddati tugaydigan sana, ya'ni 2030 yilda ushbu ko'rsatkich 7 foiz ko'payib, salkam 1 milliard 300 million nafarga yetishi kutilmoqda.

O'zbekiston yoshlarini intellektual, jismoniy va ma'naviy-ruhiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash uchun davlat va jamiyatning kuch-salohiyati, mablag'i va boshqa zarur imkoniyatlari tobora ko'p, izchil hamda tizimli asosda yo'naltirilayotgani bejiz emas. Binobarin, bugungi kunda mamlakatimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 19 million 600 ming nafardan ziyodni yoki aholining 55,6 foizini tashkil qilmoqda.

O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 78-sesiyasida so'zlagan nutqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzurida Markaziy Osiyo yoshlari rivojiga ko'maklashish bo'yicha ishchi guruh tuzish tashabbusi bilan chiqqanini ta'kidlash zarur. Nega deganda, ushbu tashabbus bizning butun mintaqada yoshlar huquqlarini eng yuksak darajada ta'minlash va ro'yobga chiqarishdan manfaatdorligimizni yana bir bor amalda tasdiqladi.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarida istiqomat qiladigan jami aholining qariyb yarmini yoshlar tashkil etadi. Bu muhim omil, bir tomondan, ana shu ko'psonli navqiron insonlarning huquqlarini yanada to'la ta'minlash choralarining dolzarbligini bildirsa, ikkinchi tomondan, barkamol yosh avlod kuch-shijoati, bilimi va salohiyatini taraqqiyot, barqarorlik hamda bunyodkorlik faoliyatiga yo'naltirish alohida ahamiyat kasb etishini anglatadi.

O‘zbekiston Prezidenti so‘nggi yillarda yoshlar masalasi bo‘yicha 20 dan ortiq milliy, mintaqaviy va xalqaro tashabbuslarni ilgari surganligini alohida ta’kidlash lozim. Jumladan, davlatimiz rahbarining mintaqaviy tashabbuslariga quyidagilar kiradi:

- yoshlar masalasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish maqsadida doimiy faoliyat yuritadigan Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari yoshlari kengashini tuzish;

- yoshlarga doir siyosatning umumiy yo‘nalishlari to‘g‘risida ko‘p tomonlama bitim tayyorlash;

- o‘zaro innovasion hamkorlik va yoshlar masalasida munosabatlar sohasida qabul qilingan strategik dasturiy hujjatlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekistonda MDH mamlakatlari yosh olimlarining “Yoshlar – innovatsiya tarafdori” shiori ostidagi birinchi kongressini o‘tkazish;

- “SHHT – ilg‘or g‘oyalar va kelajak tashabbuslari makoni” mavzusida yoshlar o‘rtasida muloqotni kengaytirish bo‘yicha tadbirlar dasturini tayyorlash;

- mamlakatlarimizdagi iste’dodli yoshlar uchun ilm-fan va ta’lim sohasida Al-Xorazmiy, Forobiy, Jomiy, Maxtumdali, Chingiz Aytmatov kabi Markaziy Osiyo zaminidan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar, alloma va faylasuflar nomidagi mintaqaviy grant va stipendiyalar ta’sis etish;

- yosh avlodni ekstremistik g‘oyalar ta’siridan himoya qilish maqsadida yoshlarning radikallasuviga qarshi kurashish sohasidagi hamkorlik bo‘yicha Mintaqaviy kompleks dastur ishlab chiqish;

- suv va boshqa tabiiy resurslardan tejab-tergab foydalanish madaniyatini shakllantirish, maxsus dasturni qabul qilgan holda, yoshlar tashabbuslari va startaplarini qo‘llab-quvvatlash masalalarida yoshlar bilan ishlashni mintaqaviy darajada tashkil etishga alohida e’tibor qaratish;

- “Hamdo‘stlik kubogi” futbol turnirini qayta tiklash va yoshlarimiz jamoalari o‘rtasida navbatdagi uchrashuvlarni O‘zbekistonda o‘tkazish;

- Yosh iste’dodlar (Markaziy Osiyo-Xitoy) forumini yo‘lga qo‘yish va hokazo.

Ayni tashabbuslarning aksariyati ro‘yobga chiqqan bo‘lsa, boshqalarini amalga oshirish jarayonlari izchil davom etmoqda.

O‘zbekiston Prezidenti bunga qadar – BMT Bosh Assambleyasining 72-sesiyasida BMTning Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiyasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari surgandi. O‘z navbatida, davlatimiz rahbari BMT Bosh Assambleyasining 75-sesiyasida xalqaro hamjamiyatni ushbu Konvensiyaning qabul qilinishi bilan bog‘liq O‘zbekiston tashabbusini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiyani ishlab chiqish tashabbusining ro‘yobga chiqarilishi yoshlar duch kelayotgan muammolarga samarali yechimlar topish, shuningdek, xalqaro hujjatlarda mavjud bo‘lgan yoshlar huquqlariga taalluqli ayrim nomuvofiq o‘rinlarni bartaraf etishda katta rol o‘ynaydi. Shuni inobatga olgan holda, xalqaro jamoatchilik orasida mazkur tashabbusni qo‘llab-quvvatlovchilar safi ortib bormoqda.

O‘z navbatida, mazkur xalqaro forumni o‘tkazish uchun nega aynan Toshkent shahri tanlandi, degan savol tug‘ilishi mumkin. Gap shundaki, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) hukumat rahbarlari kengashining qaroriga ko‘ra, 2024 yil bo‘yicha Toshkent shahriga “MDH Yoshlar poytaxti” maqomi berildi. Shu nuqtai nazardan, yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro anjumanning poytaxtimizda bo‘lib o‘tishi mantiqan asosli va har tomonlama maqbul, deb hisoblaymiz.

– Ushbu voqelik O‘zbekistonning Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiya ishlab chiqishga doir tashabbusi bevosita xalqaro mazmun-mohiyatga egaligi bilan chambarchas bog‘liq. Prezidentimizning xalqaro tashabbusi butun dunyo yoshlari huquqlarini, demakki ularning to‘kis va farovon buguni hamda baxtli kelajagini ta’minlashga qaratilgan.

Yer yuzining qaysi hududida bo‘lmasin, yoshlar yanada adolatli va teng huquqli muhitda yashashni hamda eng zamonaviy imkoniyatlar va qulayliklardan foydalanishni, qolaversa, o‘zlari mansub jamiyatlardagi qarorlar qabul qilish jarayonlarida erkin ishtirok etishni xohlaydilar. Ular hozirgi davrda to‘laqonli ta’minlanishi tobora o‘tkir muammoga aylanayotgan ta’lim, sog‘liqni saqlash, bandlik va gender tenglik bilan bog‘liq huquqlari yo‘lidagi turli g‘ovlar bartaraf etilishini haqli ravishda talab qilib chiqmoqdalar.

Yoshlarning taraqqiyot sohasidagi hal qiluvchi mavqeidan kelib chiqib, ularga o‘z salohiyatlarini namoyon etishlari uchun yetarlicha bilim berish va imkoniyatlar eshigini keng ochish kerak. Xususan,

yoshlar iqtisodiyot rivojiga munosib ulush qo'sha olishlari uchun, bir tomondan, ular zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari, ikkinchi tomondan, mehnat bozorida ular uchun keng yo'l ochib berilishi shart.

Shu ma'noda, BMT tarixida ilk bor bu borada "Yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish orqali demokratiyani mustahkamlash" nomli Yoshlar strategiyasi qabul qilingani juda muhim. O'zbekiston 2030 yilgacha mo'ljallangan BMT Strategiyasini shiddat bilan amalga oshirayotgan 10 ta davlat qatoriga kiradi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti qisqa muddat ichida O'zbekistonda Yoshlar parlamenti, BMTning Yoshlar maslahat kengashi tuzilganini olqishladi. Mamlakatimizda yoshlarni jamiyat hayotiga tom ma'noda jalb etish, ularning huquqlari va imkoniyatlarini tubdan kengaytirishga qaratilgan ko'plab strategiyalar qabul qilingani ham xalqaro hamjamiyat e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. Xoliqova R.E. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Toshkent, 2021. – 268-b.

6. Ergasheva. Yu.A. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik. – Qarshi: Intellekt, 2021. – 443-b.

Jurayev H., Iminov B., Begimqulova L., Oxunjonova M. O'zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik.–Toshkent, 2021. – 279-b.

Berdimuratov M.E.

Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti**

Uzbekistan, Nukus

YOSHLARNI ISH BILAN TA'MINLASHDA SOTSIOLOGIK MASALALARNI TADQIQ QILISH JARAYONLARI

Yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi, u davlat tashkilotlarining ko'plab muammolarini hal qilishga imkon beradi. Yosh mutaxassislarni davlat tashkilotlariga muntazam asosda jalb qilish tizimini tashkil etish davlat xizmatining ko'pgina muammolarini hal qilishga, ularning professional darajasini oshirishga va faoliyat natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

Yoshlarni ishga yollash tufayli davlat boshqaruvi tizimiga yangi yondashuvlarni joriy qilish, kasbiy faoliyatga yangicha qarash, o'zgarishlarga yuqori talabgirlik kabi imkoniyatlarni kengaytirish mumkin. Shu sababli yuqori malakali yosh kadrlarni davlat sektoriga jalb qilish zarurati ham tadqiqotchilar, ham amaliyotchilar tomonidan keng muhokama qilinmoqda.

«Ijtimoiy fikr» respublika jamoatchilik fikrini o'rganish Markazi davlat xizmati to'g'risida yoshlarning tasavvurlarini aniqlash va yoshlarning istiqbolda ish joyini tanlashdagi muammolarini aniqlash maqsadida sosiologik tadqiqot o'tkazdi.

Quyidagilar tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida belgilandi:

- yoshlarning davlat xizmati to'g'risidagi xabardorlik darajasini o'rganish;

- yosh mutaxassislarining davlat xizmatiga kirishi hamda ularning davlat hokimiyati organlarida ishlashga qiziqishi sabablarini o'rganish va tahlil qilish ;

- yoshlarning davlat xizmatiga ishga joylashishga intilishini baholash.

Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, so'rov ishtirokchilarining ko'pchiligi (62,8) «davlat xizmati» tushunchasi haqida xabardor ekanliklarini bildirishdi. Ta'kidlash joizki, so'rov jarayonida respondentlar davlat xizmati tushunchasini turlicha ifodalagan bo'lishlariga qaramasdan, baribir uning mazmun-mohiyati yagonaligicha qoldi.

O'zbekiston yoshlari o'z javoblarida davlat xizmati deganda, davlatni rivojlantirish uchun jami aholi va jamiyat manfaatlari yo'lida amalga oshiriladigan, (shubhasiz, haq to'lanadigan) davlat darajasidagi turli kasbiy faoliyatni tushunishlarini bildirdilar.

1-rasm. **Marhamat qilib, aytingchi, Siz davlat xizmati nima ekanligini bilasizmi?** (so'ralganlar sonidan %larda)

Ma'lumotlar tahlilining ko'rsatishicha, erkaklar va xotin-qizlar davlat xizmati nimaligini teng darajada bir xil tushunadilar: tegishli ravishda 63,2% va 62,1%.

Ayni paytda respondentlarning yoshi bilan ularning «davlat xizmati» tushunchasi haqidagi tasavvurlarning o'zaro bog'liqligi aniqlandi. Agar 18-20 yoshdagi 55% so'rov ishtirokchilari ushbu tushunchaning ma'nosini tushunsa, respondentlarning yoshi kattalashgan sari ushbu ko'rsatkich ham o'sa bordi, 31-35 yoshdagi 67,9% respondentlar ushbu nuqtai nazarni qayd etishdi.

Tadqiqotni o'tkazish paytida «Siz davlat xizmatida ishlashni xohlarmidingiz?» degan savolga so'rov ishtirokchilarining ko'pchiligi ijobiy javob berishdi. Chunonchi, 78,3% respondentlar davlat xizmatida mamlakatga xizmat qilish istagini bildirdi. Ayni vaqtda so'ralgan yoshlarning beshdan bir qismi (20,2%) shaxsiy sabablar va qarashlar tufayli davlat xizmatida ishlashni xohlamasligini va kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishning boshqa muqobil ko'rinishlari maqbulligini qayd etishdi.

So'rov natijalari bo'yicha yosh va istiqbolli xodimlarni davlat xizmatida ishlashga jalb qilish uchun qanday harakatlarni amalga oshirish zarurligi aniqlandi. 27,2% so'ralgan fuqarolarning fikricha, davlat xizmati tizimiga yosh va istiqbolli xodimlarni jalb qilish uchun stajirovka o'tash va kasbi bo'yicha o'qish imkoniyatini berish zarur, bu xizmat pillapoyasidan ijtimoiy harakatlanishga bevosita yordam beradi.

22,8% so'rov ishtirokchilarining hisoblashlaricha, oliy o'quv yurtlari bilan davlat xizmatida ishlashni xohlaydigan yoshlarni aniqlash bo'yicha yaqin hamkorlikda ishlashni ta'minlash yo'li bilan davlat xizmatida ishlash uchun yangi istiqbolli xodimlarni jalb qilish mumkin.

Respondentlar bir qismining hisoblashicha, byurokratiya va korrupsiyaga barham berish (19,6%), shuningdek, zarur kadrlarni

yollash bo'yicha ochiq tanlovlarni tashkil etish (18,6%) davlat xizmatiga alohida ijodiy va ishchanlik salohiyatiga ega yosh xodimlarni jalb qilishga yordam beradi.

Bundan tashqari, boshqa bir qism respondentlarning hisoblashicha, davlat xizmati tizimidagi ishga yosh va istiqbolli xodimlarni jalb qilish uchun yoshlar tashkilotlari bilan ushbu tuzilmada ishlashni xohlaydigan yoshlarni aniqlash bo'yicha yaqin muloqot va faoliyatni yo'lga qo'yish (15,7%) va mintaqaviy darajada davlat tuzilmalarida yangi ish o'rinlarini yaratish zarur (15,4%).

1-jadval. **Marhamat qilib, aytingchi, Sizning fikringizcha, yosh va istiqbolli xodimlarni davlat xizmati tizimiga ishga jalb qilish uchun nima qilish zarur?** (%larda, respondentlar bir necha javob variantlarini aytishdi).

Javob variantlari	%
Stajirovka o'tash va kasbi bo'yicha o'qish imkoniyatlarini berish	27,2
Oliy o'quv yurtlari bilan davlat xizmatida ishlashni xohlaydigan yoshlarni aniqlash bo'yicha yaqin hamkorlikni ta'minlash	22,8
Davlat xizmatidagi boshlovchi yosh kadrlarga ulabning egtiyojlari va ko'nikmalari doirasida ish haqi berish	20,2
Byurakratiya va korrupsiyaga barham berish	19,6
Zarur kadrlarni yollash bo'yicha ochiq tanlovlarni tashkil etish	18,6
Davlat xizmatida ishlashni xohlaydigan yoshlarni aniqlash bo'yicha yoshlar tashkilotlari bilan bevosita hamkorlikni ta'minlash	15,7
Mintaqaviy darajadagi davlat tuzilmalarida yangi ish o'rinlarini yaratish zarur	15,4
Xizmatda o'sish imkoniyatlarini berish	13,8

So'rov jarayonida respondentlar tomonidan oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari bilan ishlash va iqtidorli yoshlarni aniqlash tizimini ishga tushirish bo'yicha takliflar berildi.

Har uchinchi so'ralgan fuqarolarning hisoblashlaricha, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari bilan ishlash va iqtidorli yoshlarni aniqlash tizimini ishga tushirish va muloqotni yo'lga qo'yish uchun birinchi bosqichda tanishuv ekskursiyalarini tashkil etish, ikkinchi bosqichda

davlat xizmati tomonidan oliy ta'lim tizimiga murabbiylikni joriy qilish, uchinchi bosqichda talabalarning davlat organlarida stajirovka va amaliyot o'tashini tashkil etish zarur.

27,9% so'rov ishtirokchilarining hisoblashicha, aynan iqtidorli yoshlarni aniqlash bo'yicha muntazam intellektual tanlovlarning o'tkazib turilishi OO'Yularining davlat tuzilmalari bilan aloqalarini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

14,6% so'ralganlarning fikricha, OO'Yulari bitiruvchilari uchun yangi ish o'rinlarini yaratish yangi, yosh va istiqbolli kadrlarni jalb qilish uchun ta'lim va davlat tuzilmalarining o'zaro hamjihatligi tizimini ishga tushirishga yordam beradi.

2-jadval. Sizda oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari bilan ishlash va iqtidorli yoshlarni aniqlash tizimini ishga tushirish bo'yicha qanday takliflar bor?

(so'ralganlar sonidan %larda)

Javob variantlari	%
Talabalarning davlat hokimiyati organlariga tanishuv ekskursiyalarini va ularda malaka o'tashni tashkil etish, davlat xizmati tomonidan oliy ta'lim tizimiga murabbiylikni joriy qilish	35,1
Iqtidorli yoshlarni aniqlash bo'yicha intellektual tanlovlarni muntazam ravishda o'tkazish	27,9
OO'Yulari bitiruvchilari uchun yangi ish o'rinlari yaratish	14,6
Aytishim qiyin	22,4

So'rov ishtirokchilarining yarmidan ko'pi o'zlarining o'quv yurtida davlat tuzilmalari rahbarlari ishtirokida yig'ilishlar o'tkazilganini ko'rsatganligini qayd etish kerak. So'rov ishtirokchilarining uchdan biri bunday yig'ilishlar o'tkazilmaganini bildirdi.

2-rasm. Sizning o'quv yurtingizda davlat tuzilmalari rahbarlari ishtirokida yig'ilishlar o'tkazilganmi? (so'ralganlar sonidan %larda)

So‘rov natijalari bo‘yicha, respondentlarning fikriga ko‘ra, davlat xizmati tizimida ishlaydigan kishilar ega bo‘lishi kerak bo‘lgan shaxsiy va kasbiy sifatlarning ahamiyatlilik darajasiga ko‘ra ro‘yxati tuzildi. Har ikkinchi respondent davlat xizmatida ishlaydigan mutaxassislar yuqori ma‘lumot, kasbiy mahorat darajasiga va o‘z faoliyat sohasidagi ishning o‘ziga xosligi bo‘yicha yaxshi bilimga ega bo‘lishi kerakligini ko‘rsatdi.

So‘rov ishtirokchilarining 40%dan ortig‘i davlat xizmatida band bo‘lgan mutaxassislarning kasbiy etikaga rioya qilishi va hamma bilan til topa bilishi kerakligini qayd etishdi.

So‘ralgan har uchinchi fuqaro davlat xizmati tizimidagi xodimlarda halollik va mas‘uliyatlilik kabi sifatlarning mavjud bo‘lishi kerakligini ko‘rsatdi.

Javoblarning boshqa variantlari ichida hissiy zakovatning yuqori darajasi, qo‘yilgan vazifalarni hal qilishdagi qat‘iyat va jur‘atlilik, vazifani tushunish va tashkilotning maqsadlariga aniq rioya qilish, tashkilotchilik qobiliyati singari sifatlar ham aytib o‘tildi.

3-jadval. Marhamat qilib, aytingchi, davlat xizmati tizimida ishlayotgan kishilar qanday shaxsiy va kasbiy sifatlarga ega bo‘lishlari kerak?

(%larda, respondentlar bir necha javob variantlarini aytishdi)

Javob variantlari	%
Yuqori ma‘lumotli, kasbiy mahorat darajasi va aniq sohadagi ishning o‘ziga xosligi bo‘yicha yaxshi bilimga ega bo‘lish	51,3
Kasbiy etikaga rioya qilish va hamma bilan til topa bilish	41,3
Halollik va mas‘uliyatlilik	30,1
Hissiy zakovatning yuqori darajasi	19,9
Qo‘yilgan vazifalarni hal qilishdagi qat‘iyat va ju‘ratlilik	18,6

Vazifani tushsunish vtashkilotning maqsadlariga aniq rioya qilish	15,4
Tashkilotchilik qobiliyati	15,1

Agar so‘rov o‘tkazish paytida uning ko‘pchilik ishtirokchilari (78,3%) davlat xizmatida ishlash istagini bildirgan bo‘lishsa, ayni vaqtda tadqiqot ishtirokchilariga ularning qayerda ishlashni xohlashlari haqida berilgan savolga respondentlarning qariyb yarmi o‘zining davlat organlarida ishlash istagini bildirishdi. Respondentlarning uchdan biri o‘z ishini ochishni, tadbirkorlik va tijorat bilan shug‘ullanishni maqbul biladi. Salkam 10% yosh fuqarolar kelajakda o‘z kasbiy faoliyatlarini xususiy va/yoki xorijiy kompaniyaga bag‘ishlashni xohlashini qayd etishdi.

3-rasm. Marhamat qilib, aytingchi, Siz kelajakda qayerda ishlashni xohlaysiz?

(so‘ralganlar sonidan %larda)

Olingan ma‘lumotlarning tahlili respondentlarning moyilliklarida gender belgilarga bog‘liq jiddiy tafovutlar borligini ko‘rsatdi.

Qayd etildiki, 55,6% yosh xotin-qizlar va 44,6% yosh yigitlar kelajakda davlat organlari tuzilmasida ishlashni maqbul ko‘radi.

Erkaklar xotin-qizlarga qaraganda o‘z tijoratini ochishga va tadbirkorlik bilan shug‘ullanishga ko‘proq darajada moyildir: 39,6% erkaklar va 31,3% xotin-qizlar ana shunday javob berdi.

Xususiy kompaniyada ishlashni rejalashtirayotgan respondentlar ulushi yosh yigitlar o‘rtasida xotin-qizlarga nisbatan uch marta ko‘p va tegishli 13,6% hamda 4,2%ni tashkil qiladi.

4-jadval. Marhamat qilib, aytingchi, Siz kelajakda qayerda ishlashni xohlaysiz?

(soʻralganlar sonidan %larda)

	Xususiy kompaniyalarda	Davlat organlarida	Oʻz tijoratimni ochmoqchiman	Aytishim qiyin
Erkaklar	13,6	44,6	39,6	2,2
Xotin-qizlar	4,2	55,6	31,3	8,9

Tadqiqot jarayonida davlat organlarida va davlat tuzilmalarida ishlash istagini bildirgan respondentlardan oʻzlarining kelajakdagi faoliyatini tanlash sababini koʻrsatish soʻraldi. Mutlaq koʻpchilik soʻrov ishtirokchilari ikkilanmasdan keng va istiqbolli imkoniyatlarni, yuksak ijtimoiy maqomni hamda oʻzi va oilasining kelajakdagi taʼminoti barqarorligi kafolatlarini koʻrsatishdi.

Har ikkinchi respondent muhim boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda ishtirok etish, mamlakat va jamiyatni rivojlantirishga oʻz ulushini qoʻshish imkoniyatini fuqarolarning davlat organlarida ishlashni xohlashining eng muhim sababi, deb hisoblaydi.

Soʻralgan har uchinchi fuqaroning fikricha, ijtimoiy toʻplam, tibbiy xizmat koʻrsatish, sugʻurtalash kabi ijtimoiy kafolatlarni olish imkoniyati davlat xizmatida ishlashning ijobiy tavsiflaridan biri hisoblanadi.

Har toʻrtinchi (25,9%) soʻrov ishtirokchisining hisoblashicha, kasbiy faoliyatning bunday turi ularga davlat xizmatchilari toifasiga mansub boʻlishga imkon beradi.

Davlat xizmatida ishlashni xohlaydigan 22,3% yosh fuqarolarning fikricha, ulardagi tanlovning asosiy sababi xizmat pillapoyasidan koʻtarilishdagi ijtimoiy safarbarlik hamda ijtimoiy va moddiy jihatdan barqarorlik kafolatlari taʼminlanishining keng imkoniyatlaridadir.

Davlat organlarida ishlash istagini bildirgan 17,9% respondentlar ish haqi va ragʻbatlantirishlarning yuqori darajasini oʻz xohishining asosiy sababi sifatida koʻrsatishdi, bu ularga toʻla darajada moddiy erkinlik va barqarorlikka ega boʻlishga imkon beradi.

5-jadval. Marhamat qilib, oʻzingizning davlat xizmatida ishlashni xohlashingiz sababini ayting (%larda, respondentlar bir necha javob variantlarini aytishdi).

Javob variantlari	%
Muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishtirok etish, mamlakat va jamiyatni rivojlantirishga o‘z ulushini qo‘shish imkoniyati	50,5
Ijtimoiy kafolatlar olish imkoniyati (tibbiy xizmat ko‘rsatish, ijtimoiy to‘plam, sug‘urtalash va h.k.)	31,5
Davlat xizmatchilari toifasiga mansub bo‘lish imkoniyati	25,9
Xizmatda o‘shish va barqarorlik kafolatlari	22,3
Davlat xizmatida ish haqi va rag‘batlantirishlarning yuqori darajasi	17,9

O‘z navbatida, kelajakda davlat organlarida ishlash niyatida bo‘lmagan respondentlar o‘z nuqtai nazarlarini faoliyatning ushbu turi ish haqi darajasining yetarli emasligi tufayli ularga moddiy erkinlik imkonini bermasligi bilan izohladilar. Bundan tashqari, 27,4% so‘ralgan fuqarolarning fikricha, davlat tashkilotlarida ishlash ular uchun toliqtiruvchi, bir xil va diqqinapas ish hisoblanadi.

So‘ralgan fuqarolar bir qismining hisoblashicha, korrupsiya va mahalliychilik mavjudligi tufayli «kerakli» odamlar bilan ijtimoiy aloqalarsiz davlat organlari va tashkilotlariga ishga joylashish yoki kasbiy va xizmat pillapoyasidan ko‘tarilish imkoniyati mavjud emas.

So‘ralganlarning har o‘ninchi (11,8%) qayd etishicha, davlat tuzilmalari va tashkilotlari rahbarlari yosh, malakali va istiqbolli xodimlarni jalb qilishga, murabbiylikka va ularni o‘qitishga, yosh mutaxassislariga o‘z tajribasini o‘rgatishga qiziqish namoyon qilmayaptilar

6-jadval. Marhamat qilib, o‘zingizning davlat organlarida va tashkilotlarida ishlashni xohlamasligingiz sababini ayting

(%larda, respondentlar bir necha javob variantlarini aytishdi)

Javob variantlari	%
Ish haqi darajasining yetarli emasligi	31,9
Bir xil va diqqinapas ish	27,4
Korrupsiyaning mavjudligi	17,8
Tanishlarsiz ishga joylashish yoki lavozimda o‘shish imkoniyatining mavjud emasligi	17,7

Davlat tashkilotlari rahbarlarida yosh xodimlarni jalb qilishga, murabbiylik va ularga o'z tajribasini o'rgatishga qiziqishning yo'qligi	11,8
Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman	5,9

So'rovning yakunida uning ishtirokchilaridan «Sizning fikringizcha, bugungi kunda ish joyini tanlashda zamonaviy yoshlar uchun nima muhim hisoblanadi?» deb so'raldi.

So'rov natijalarining ko'rsatishicha, ish haqining yuqori darajasi hozirgi O'zbekiston yoshlari uchun ish joyini tanlashda eng muhim ko'rsatkich hisoblanadi: ushbu ko'rsatkich 46,2%ni tashkil qildi.

So'ralganlarning bir qismi mamlakat yoshlari uchun ish joyini tanlashda shaxsiy salohiyatni ro'yobga chiqarish va kasbiy rivojlanish imkoniyati (23,3%), shuningdek, xizmat mavqeining o'sishi imkoniyati va barqarorlikning mavjudligi muhimligini ko'rsatishdi.

Respondentlar o'z javoblarida byurokratiya va korrupsiyaning yo'qligi ham ish joyini tanlashda muhim rol o'ynashini aytishdi.

Bundan tashqari, so'ralganlarning fikricha, qiziqarli va istiqbolli ish ham yoshlar uchun ish joyini tanlashda muhim omillardan biri sanaladi.

Fuqarolarning 10-15 yildan keyingi faoliyat va bandlik sohasi istiqbollari haqidagi fikri o'rganilganda, turlicha javob variantlari olindi.

So'rovda qatnashgan yosh fuqarolar o'z kelajagini tibbiyot (vrach, hamshira), ta'lim (maktabda muallim, o'quv yurti direktori, oliy o'quv yurti o'qituvchisi), qurilish (malakali ishchi, chilangar, muhandis, me'mor), xizmat ko'rsatish (kiyim-kechak tikish atelyesi, umumiy ovqatlanishda xizmat ko'rsatish), moliya va soliq (bank xodimi, soliqchi, hisobchi), huquqni muhofaza qilish sohalari va harbiy organlarda (ichki ishlar xodimi, harbiy, huquqshunos, advokat), tijorat sohasida, dehqon va fermer xo'jaliklarida va boshqalarda ko'rishlarini qayd etdilar.

Tadqiqot natijalarining dalolat berishicha, mamlakatning yosh avlodi o'rtasida o'zining 10-15 yildan keyingi kelajagi haqida aniq qarash va tasavvurlar mavjud emas. Intervyu jarayonida so'rov ishtirokchilari eng ko'p holatda hozirgi kunda o'zlarining zarur muammolari va kundalik faoliyat bilan bandliklarini, «shu yerda va shu kun yashash kerakligini», «10-15 yil keyin nima bo'lishini esa hozircha

o‘ylamaganliklarini» va «tasavvur qila olmasliklarini», «hammasini vaqt ko‘rsatishini» bildirishdi.

4-rasm. **Sizning fikringizcha, bugungi kunda ish joyini tanlashda**

zamonaviy yoshlar uchun nima muhim hisoblanadi?

(% larda, respondentlar bir necha javob variantlarini aytishdi)

Umuman olganda, jamoatchilik fikri so‘rovining ko‘rsatishicha, «davlat xizmati» tushunchasi ko‘pchilik so‘rov ishtirokchilariga tushunarlidir, ular ushbu tushunchani turli darajalardagi davlat lavozimida butun jamiyat va davlatni rivojlantirish manfaatlari yo‘lida amalga oshiriladigan va haq to‘lanadigan kasbiy faoliyat sifatida talqin qiladilar.

Ko‘pchilik respondentlar (78,3%) yaqin vaqt ichida davlat xizmatida turib, mamlakatga xizmat qilish istagini bildirishdi. So‘ralgan yoshlarning beshdan biri shaxsiy sabablar va qarashlar tufayli davlat xizmatida ishlashni xohlamasliklarini va o‘zini kasbiy faoliyatda namoyon qilishning muqobil variantlarini maqbul ko‘rishlarini qayd etishdi.

So‘rovning ko‘rsatishicha, O‘zbekistonning zamonaviy yoshlari uchun ish joyini tanlashda ish haqining yuqori darajasi, shaxsiy va kasbiy rivojlanish imkoniyatining mavjudligi, shuningdek, xizmatda o‘sish imkoniyati va barqarorlik eng muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

Tadqiqotning ko‘rsatishicha, mamlakatda davlat xizmati qanchalik samarali bo‘lsa, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichlari, raqobatbardoshligi va xalqaro nufuzi shunchalik baland bo‘ladi. Ayni

paytda kasbiy malaka darajasi, astoydil ishlashga moyillik, intellektual va ijodiy salohiyat, zakovat va o'qimishlilikning umumiy darajasi, ma'naviy-axloqiy sifatlar kabi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadigan davlat tashkilotlari xodimlari tarkibi davlat boshqaruvining sifatini belgilab beruvchi bosh omil hisoblanadi. Malakali, halol, ishlashni xohlaydigan va qobiliyatli davlat xizmatchilari – bu nafaqat oqilona qonunlar, savodxonlik bilan tayyorlangan davlat qarorlari, balki o'z xizmat majburiyatlarini diqqat bilan astoydil bajarish, befarq bo'lmaslik va adolatga rioya qilish, buning natijasi sifatida esa, ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik demakdir.

М. Дармонова
Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари
хотираси давлат музейи катта илмий ходими,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАДАЛ ИСЛОҲОТЛАР ЖАРАЁНИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ, ҲУҚУҚИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ

Ўзбек давлатчилиги тарихида аёллар орасидан етишиб чиққан арбобларнинг ижтимоий-сиёсий муносабатларда тутган фаол ўрни яққол кўзга ташланади. Мамлакатимизда аёлга бўлган муносабат ўз тарихий илдизларига эга. Аждодларимиз доимо аёлларни қадрлашга, уларга нисбатан ҳурмат ва иззатда бўлишга даъват этишган. Маърифатпарвар боболаримиз “Аёл юксалса – юксалур башарият”, деб бежиз айтишмаган.

Янги Ўзбекистонда кечаётган кенг кўламли ва жадал ислохотлар жараёнида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, ҳуқуқ ва манфаатларини, гендер тенгликни таъминлаш, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, саломатлигини муҳофаза қилиш, аёллар ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш, улар учун янги иш ўринлари яратиш, интилиш ва ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, меҳнат ва турмуш шароитларини яхшилаш бўйича давлат сиёсати янги босқичга кўтарилди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида: “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканлиги,

давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаши” белгилаб қўйилган⁴⁵.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги⁴⁶, “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги⁴⁷ фармони, “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори⁴⁸, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги⁴⁹ қарорини қабул қилинганлиги бунинг ёрқин ифодасидир.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонига кўра, 2022–2026-йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур ишлаб чиқилди ва дастурда Ўзбекистонда “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар” доирасида устувор мақсадлардан бири сифатида “Гендер тенгликни таъминлаш ва

⁴⁵ <https://lex.uz/docs/6445145>

⁴⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5325-сонли фармонига 2019 йил 22 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти ПФ-5880-сон фармони билан ўзгартириш киритилган. <https://lex.uz/docs/4602525>

⁴⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5899498>

⁴⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-4235-сон қарори <https://lex.uz/docs/4230944>

⁴⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 январдаги “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2-сон қарори.

барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш” белгилаб қўйилди⁵⁰.

Хотин-қизлар масаласида олиб борилаётган ислоҳотлар ва қабул қилинаётган ҳуқуқий ҳужжатлар аёлларнинг ижтимоий, иқтисодий, давлат ва жамият қурилишидаги мавқеини таъминлаш, уларнинг давлатни бошқариш фаолиятидаги иштирокини кучайтириш, ижтимоий муҳофазасини ҳимоялаш тизимини жорий этиш, оналик ва болалик муҳофазасини амалга ошириш, хотин-қизларнинг ўз истеъдодларини намоён қилишдаги таълим ва ўсиб-улғайиш учун яратилган шарт-шароитлари билан боғлиқ ҳуқуқларини ҳимоялашга қаратилган.

Хусусан, ижтимоий аҳволи ва турмуш шароити оғир, ишсиз ва ижтимоий фаол бўлмаган хотин-қизларни ҳар томонлама ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш, уларга давлат томонидан манзилли тарзда кўмаклашиш тизимини жорий қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Унга кўра, ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бўлган, ишсиз хотин-қизларнинг муаммоларини аниқлаш, бартараф этиш ва назоратини олиб бориш бўйича маълумотлар базаси “Аёллар дафтари” юритила бошланди. *Сўнгги йилларда “Аёллар дафтари” доирасида ҳам катта тадбирлар амалга оширилиб, қисқа муддатда салкам 642 минг та аёлларга амалий ёрдам кўрсатилган.*

Шунингдек, ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизларнинг муаммоларини ўрганиш ва ҳал этишга кўмаклашиш, оилаларни мустаҳкамлаш ва уларнинг фарзанд тарбиясидаги ролини ҳамда ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган маслаҳатлар бериш, “одобли қиз”, “иффатли келин” ва “маърифатли аёл” ғояларини кенг тарғиб этиш мақсадида ҳар бир фуқаролар йиғинида ташкил этиладиган жамоатчилик асосида фаолият юритувчи тузилма “Аёллар маслаҳат кенгаши”⁵¹ ўз фаолиятини бошлади.

⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон фармонида 1-илова.

⁵¹ <https://lex.uz/ru/docs/5206118?ONDATE2=09.01.2021&action=compare>

Маълумки, хотин-қизлар масаласи ва жамиятни демократлаштириш ўзаро боғлиқ жараёндир. Шунинг учун ҳам бугунги кунда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ҳамда мамлакатни модернизациялаш даврида хотин-қизлар ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги ислохотлар жараёнида фаол иштирок этаётган экан, мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларга мос ҳолда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада ошириш, уларнинг оила, жамият ва давлат қурилишидаги вазифаларни ҳал этишдаги ўрни ва нуфузига эътиборни кучайтиришга ҳукуматимиз алоҳида эътибор қаратмоқда.

Президентимиз Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида бугунги кунда сиёсий-ижтимоий соҳада фаолият кўрсатаётган аёллар салмоғига алоҳида тўхталиб, “Ҳозирги вақтда юртимизда фидокорона меҳнат қилаётган ҳурматли аёлларимизнинг улуши тиббиётда – 77 фоизни, таълим соҳасида – 74 фоизни, иқтисодиёт ва саноат тармоқларида эса 46 фоизни ташкил этмоқда. Агар 2017 йилда хотин-қизларнинг бошқарув соҳасидаги улуши 27 фоиз бўлган бўлса, бугунги кунда 33 фоизга, сиёсий партиялар сафида 40 фоиздан – 47 фоизга, тадбиркорликда 21 фоиздан – 37 фоизга етди. Билимли, ташаббускор ва фаол аёлларимиздан 2 минг нафарга яқини давлат ва жамоат ташкилотларида раҳбарлик лавозимларида хизмат қилиши, хусусан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг 33 фоизи, Сенат аъзолари ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатларининг 25 фоизи хотин-қизлар эканини” таъкидлади⁵².

Ислохотларнинг бугунги босқичида мамлакатда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасидаги ислохотлар тизимли давом эттириляпти. Бу ишларни янги поғонага олиб чиқиш мақсадида

⁵² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 7 март Халқаро хотин-қизлар байрамига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.

2030 йилга қадар гендер тенгликка эришиш стратегияси қабул қилинди⁵³.

Сўнгги йилларда аёллар жамиятимиз ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида тенг ҳуқуқли вакили сифатида тан олинди ҳамда хотин-қизлар билан ишлашнинг ўзига хос тизими йўлга қўйилди. Бу борадаги ислоҳотлар жамиятнинг барча соҳаларидаги каби ҳарбий ва ички ишлар органларида ҳам тизимли равишда амалга оширилиб, амалиётга татбиқ этилмоқда.

Ватанимизнинг энг олий мукофоти – “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони билан ватан ва халқ олдидаги муносиб хизматлари учун 17 та аёлларимиз тақдирланган, шунингдек “Халқ ўқитувчиси”, “Халқ шоири”, “Халқ артисти” унвонларига сазовор бўлганлар орасида аёллар кўпчиликини ташкил этади. Хотин-қизлар орасида 5 та академик, 700 дан зиёд фан доктори, профессор, 3000 та фан номзоди мақомига эга аёлларимиз Ўзбекистон илм-фани тараққиётига муносиб ҳисса қўшмоқдалар.

Умуман олганда, Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган кенг қўламли ва жадал ислоҳотлар жараёнида эркаклар билан хотин-қизларнинг тенг иштирокини тақозо этаётганлиги аёлларнинг халқ хўжалиги барча тармоқлари ҳамда хусусий сектордаги иштирокини ҳам тўла таъминланишига асос бўлмоқда. Яъни, хотин-қизлар бугунги кунда ишлаб чиқаришда, уни бошқариш ҳамда муҳим қарорлар қабул қилиш жараёнларида фаол қатнашиш масъулиятини ҳам ўз зиммаларига олган ҳолда фаолият олиб боришмоқда. Юртбошимиз ибораси билан айтганда, “Бундай жонқуяр опа-сингилларимизни Янги Ўзбекистоннинг олтин фонди, десак, ҳар томонлама тўғри бўлади”.

⁵³ Қодирхонова М. 8 март – Халқаро хотин-қизлар куни: гендер тенглик стратегияси барқарорлик ва юксалишга замин бўлмоқда. <https://senat.uz/oz/post/post-535>

III-SHO‘BA. JAHON XALQLARI TARIXIDA YANGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING AHAMIYATI

Ametov T.A.
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent v.b.
Perfect-university, O‘zbekiston, Toshkent

KONSTITUTSIYA TARIXIGA NAZAR

Konstitutsiya (lotincha *constitutio* - o‘rnataman, ta’sis etaman) - davlatning asosiy qonuni bo‘lib, u fuqaro, jamiyat va davlat o‘rtasidagi eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi, konstitutsiyaviy tuzum asoslarini, davlat hokimiyatini tashkil etishni mustahkamlaydi. Monarx yoki yirik feodallardan "erkinlik"ga erishgan o‘rta asr shaharlarining xartiyalari (ustavlari), markaziy, janubiy, shimoliy Yevropadagi boy shahar-respublikalarning shunga o‘xshash aktlari konstitutsiyalarning prototipi edi. Hozirgi ma’nodagi dastlabki konstitutsiyaviy hujjatlar XVIII asr oxirida qabul qilingan (AQSH, Fransiya, Polsha). Odatda, Konstitutsiya demokratik tartib hodisasi bo‘lib, u xalq tomonidan (yoki uning ishtirokida) qabul qilinadi, hokimiyat institutlarini cheklaydi, shaxs huquqlarini kafolatlaydi.

Uning mohiyatini aksariyat mualliflar jamiyatda mavjud bo‘lgan asosiy ijtimoiy manfaatlar muvozanati sifatida belgilaydilar. Bunga konstitutsiya mohiyatini ijtimoiy plyuralizm, siyosiy murosa sifatida tushuntirish yaqin turadi.

Ushbu muhim siyosiy-huquqiy hujjat jamiyat va davlatda qaror topgan siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy tizimning tayanchi bo‘lib xizmat qiladi. U, bir tomondan, mavjud davlat va siyosiy institutlarning barqarorligini ta’minlash uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ularning jadal rivojlanishiga imkon beradi va umuman olganda, bir qator hollarda bazaviy (asosiy) normalarni sezilarli darajada o‘zgartirmasdan radikal islohotlarni amalga oshirishga imkon beradi. Bunday me’yorlar ham barqarorligi bilan ajralib turadi, chunki ular uzoq vaqt davomida ta’sir qilish uchun mo‘ljallangan.

Konstitutsiya o‘z tartibga solish predmetiga ega bo‘lib, ko‘p jihatdan huquq sohasi sifatida konstitutsiyaviy huquq predmetiga o‘xshaydi. U milliy huquqning yetakchi manbai bo‘lib, normativ va huquqni qo‘llash hujjatlarining butun tizimiga ustuvor va maqsadli ta‘sir ko‘rsatadi. Mamlakatimiz huquqshunosligida “Konstitutsiya” va “Asosiy qonun” tushunchalari aynan bir xil ma‘noda qo‘llaniladi

Barcha davrlar konstitutsiyalari shaklan yagona birlashtirilgan hujjat hisoblanadi. Bir qator xorijiy davlatlarda (Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya) tizimlashtirilmagan asosiy qonunlar mavjud bo‘lib, ular ko‘plab muhim parlament hujjatlari, sud qarorlari, alohida umume‘tirof etilgan huquqiy urf-odatlar ko‘rinishida taqdim etilgan.

Birinchi konstitutsiyaviy hujjatlar yoki hozirgi ma‘nodagi konstitutsiyalar XVII-XVIII asrlarda (Buyuk Britaniya, AQSH, Fransiya) paydo bo‘lganligi bejiz emas. Aynan o‘shanda insoniyat shaxsiy erkinlikning oliy qadrini va shu munosabat bilan davlatni qandaydir belgilangan qoidalarga bo‘ysunishga majbur qilib, uni jilovlash zarurligini angladi.

Konstitutsiya haqidagi tasavvurlar avvalroq (xususan, Aristotel tomonidan) ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, ular asosan demokratiya va adolat tushunchasiga muvofiq davlat hokimiyatini oqilona tashkil etish masalalari atrofida aylangan. Ammo bu cheklangan tushunchada ham asosiy qonunlar qadimgi davlatlarda singib ketmagan. Rim imperiyasi davrida bu atama imperator farmonlari, o‘rta asrlarda esa feodal erkinliklari to‘g‘risidagi aktlar deb atalgan.

XVII-XVIII asrlardagi demokratik inqiloblar shunchaki hokimiyatni qayta qurish emas, balki, asosan, hokimiyat va erkinlik o‘rtasidagi maqbul nisbatni topish ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan edi. Shuning uchun ham Angliya konstitutsiyaviy tizimi ham, AQShning yozilgan konstitutsiyalari ham, Fransiya ham birinchi navbatda aynan shu vazifani hal qildi. AQShda bu ma‘lum bir “chegara” bilan amalga oshirildi, chunki 1787-yilda qabul qilingan Konstitutsiyani yaratuvchilar inglizlarning “taqiqlanmagan narsa ruxsat etilgan” tamoyilini yetarli deb hisoblab, fuqarolarning huquq va erkinliklari bo‘yicha bo‘linishsiz ish ko‘rishga harakat qildilar. Ammo xalq tezda qonun chiqaruvchilarni vaziyatni tuzatishga majbur qildi, buning natijasida ikki yildan so‘ng “Huquqlar to‘g‘risida”gi qonun loyihasi (Konstitutsiyaga kiritilgan dastlabki o‘nta tuzatish) qabul qilindi.

Shunday qilib, konstitutsiya davlatning ma'lum bir falsafasining elementi bo'lib, bu falsafa hech narsa bilan cheklanmagan davlat hokimiyatining inson erkinligi va farovonligi uchun xavfini tushunishga asoslanadi. Demokratik davlat har doim konstitutsiyaviy davlatdir, lekin konstitutsiyaga ega bo'lgan har qanday davlatni konstitutsiyaviy va demokratik davlat deb atash mumkin emas.

Birinchi konstitutsiya 1787-yilda AQShda qabul qilingan. Keyinchalik Fransiyada (1791, 1793), Polshada (1793) konstitutsiyalar qabul qilindi. 1906-yil 26-apreldagi Asosiy Davlat qonunlari Rossiyaning birinchi konstitutsiyasi deb hisoblanishi mumkin. Konstitutsiyaviy hujjatni qabul qilishning mazmuni va demokratik usuli uning o'zining yuridik kuchini o'zi belgilaydigan yagona milliy huquqiy hujjat ekanligini belgilab beradi. Hech qanday qonun Konstitutsiya bilan bir qatorga qo'yilishi mumkin emas, ayniqsa, uning qoidalarini o'zgartira yoki bekor qila olmaydi. Konstitutsiyalarni qabul qilish usuli, vaqti va amal qilish xususiyatiga, konstitutsiyaviy tartibga solish hajmiga, o'zgartirish xususiyatiga va boshqa mezonlarga qarab u yoki bu tasniflash guruhiga kiradi. Qabul qilingan vaqtiga ko'ra, XVIII-XIX asrlarda qabul qilingan va amal qilishda davom etayotgan eski konstitutsiyalar (birinchi avlod konstitutsiyalari) va XX asrning ikkinchi yarmida qabul qilingan zamonaviy konstitutsiyalarni (ikkinchi avlod konstitutsiyalari) ajratish qabul qilingan. Konstitutsiya qabul qilingan vaqtga ko'ra doimiy (amal qilish muddati cheklanmagan) va vaqtinchalik, ma'lum muddatga qabul qilingan konstitutsiyalarga bo'linadi. Konstitutsiyaning amal qilish xarakteri yuridik (rasmiy) va faktik (moddiy) konstitutsiyalarni farqlashga asos bo'ladi.

Yozilgan va yozilmagan konstitutsiyalar mavjud. Yozilgan konstitutsiya deganda davlatning oliy yuridik kuchga ega bo'lgan, alohida tartibda qabul qilinadigan va o'zgartiriladigan asosiy qonuni (qonunlar qonuni) tushuniladi. Konstitutsiya degan nomga ega emas va boshqa hech qanday huquqiy va siyosiy hujjatga ega bo'lishi mumkin emas. Agar davlatda asosiy qonun mavjud bo'lmasa va uning rolini oliy davlat hokimiyati tashkil etilishini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini mustahkamlovchi bir nechta hujjatlar bajarsa, yozilmagan konstitutsiya haqida gapirish mumkin. Bunday amaliyot Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiyada mavjud.

Konstitutsiyalarni belgilash tartibiga ko‘ra, ular vakolat berilgan (monarx tomonidan berilgan) va vakolat berilmagan (hokimiyatning oliy qonun chiqaruvchi organi, ta‘sis majlisi yoki referendum tomonidan qabul qilingan) konstitutsiyalarga bo‘linadi.

Konstitutsiyaga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tartibi bo‘yicha moslashuvchan va qat‘iy bo‘ladi. Agar konstitutsiya amaldagi qonun bilan bir xil tartibda o‘zgartirilsa va to‘ldirilsa, uni moslashuvchan, agar murakkabroq tartibda o‘zgartirilsa, uni qat‘iy konstitutsiya deyiladi. Yozilmagan barcha konstitutsiyalar moslashuvchan hisoblanadi.

Siyosiy hokimiyatni mustahkamlash shakliga ko‘ra monarxiya va respublika konstitutsiyalari farqlanadi. Belgiya, Ispaniya, Shvetsiya, Yaponiya va boshqa davlatlarning konstitutsiyalari hozirgi monarxiya konstitutsiyalari hisoblanadi. Respublika konstitutsiyalariga Italiya, Xitoy, AQSH konstitutsiyalari kiradi. Fransiya, GFR, Rossiya va uning tarkibidagi respublikalar va h.k.

Mustahkamlanadigan davlat tuzilishi shakllariga ko‘ra konstitutsiyalar federal va unitar (ba‘zan konfederativ) konstitutsiyalarga bo‘linadi. Federal konstitutsiya federativ davlatni tashkil etishning prinsipial asoslarini mustahkamlaydi: subyektlarni yagona davlat ittifoqiga birlashtirish maqsadlari, butun va qismlarning (federatsiya va uning subyektlari) davlat-huquqiy maqomi, ular o‘rtasidagi vakolatlarni chegaralashdan iborat. U federatsiyaning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlarini shakllantirish tizimi, tuzilmasi va tartibini tartibga soladi, ularning vakolatini, konstitutsiyaviy javobgarlik mexanizmini belgilaydi. AQSH, GFR, Hindiston, Rossiya konstitutsiyalari federal, Italiya, Ispaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya tarkibidagi respublikalar konstitutsiyalarining 3/4 qismi unitar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Чепенко Я.К. Конституционное право в определениях, таблицах и схемах. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2023. – 75 с.

2. Тюнина И.И., Стародубцева И.А., Шелудякова Т.В. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022 – 432 с.

3. Шашкова А.В. Курс лекций по конституционному праву зарубежных стран. – М.: Линкор, 2008. – 187 с.
4. Абдуллабекова А.Э. Конституционное право. Учебное пособие. - Махачкала: ДГУНХ, 2020. – 375 с.
5. Кашенов А.Т. Конституционное право зарубежных стран. – Томск: ФДО, ТУСУР, 2017. – 188 с.
6. Matyakubov X.H. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Oquv qo‘llanma. –Toshkent: TDPU, 2021. -299-b.
7. Ostonov O. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. -O‘quv qo‘llanma. -T.: Lesson Press, 2022. -245-b.
8. Abdullaev R. O‘zbekistonning eng yangi tarixini o‘rganish – dolzarb masala // <https://uza.uz/posts>.
9. Xoliqova R.E., Inatov M.N. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. - Darslik. –Toshkent: Turon-Iqbol, 2023. -376-b.
10. Рахимов М., Рахматуллаев Ш., Турсунова Р., Назаров Р. Очерки новейшей истории Узбекистана. –Ташкент: Адабиёт учкунлари, 2016. – 352 с.

Allakhbaev A.K.

**Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnologies
Nukus, Uzbekistan**

THE CONSTITUTION GUARANTEES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Our Basic Law is distinguished by the fact that it is developed taking into account the national identity, customs and traditions of our people, our historical experience in the development of Uzbek statehood, generally recognized rules of international law, the best practices of developed democratic states.

Through the adoption of our Constitution, our people demonstrated to the world community their commitment to universal human values. The main idea of our Constitution is that ensuring a person, their life, freedom, honor, dignity and other inalienable rights is the highest responsibility of our state. All the principles of our Basic Law are primarily aimed at protecting the rights and freedoms of people and citizens, and the obligation of the state to ensure these rights and freedoms is reflected in them.

The Constitution expresses the general image and potential of the state, therefore it introduces the state to the world as a state, the nation as a nation, reflecting the will, spirituality, public consciousness, and culture of the people. The Constitution of Uzbekistan is a Basic Law that defines the powers of national statehood, a democratic source of human and civil rights, a strategic program for the formation of a humane, rule-of-law state. It is a document of great political, legal and international importance.

In his congratulatory speech on the occasion of the 32nd anniversary of the adoption of the Constitution, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev drew special attention to the fact that over the past short period, the political-legal and socio-economic image of our society, the worldview of our people have completely changed, every compatriot makes a worthy contribution to the development of our country, which testifies to the life-giving power and enormous potential of our Constitution.

Historical documents, which remain sealed in the destiny of every nation, are significant because they served to ensure the prosperity of the nation and the strengthening of the foundation of statehood. We mention with special respect this fundamental law - the Constitution, which has made a sharp turn in the history of the Uzbek people, has been the result of the struggle for independence, and in terms of its significance is a centuries-old legal document. The Constitution, which is considered a symbol of independent statehood, is, first and foremost, the face of the nation, the expression of the people's will, the foundation of societal development. The idea, basic principles and rules of our Constitution, adopted with the aim of building a truly new democratic system, along with generally recognized international requirements, embody the values of our people, which have been formed over millennia.

The Constitution of the Republic of Uzbekistan is based on the centuries-old rich historical, legal, and spiritual heritage of our people. The history of statehood and law on the territory of Uzbekistan has deep roots and dates back to ancient times.

Today, independent Uzbekistan is re-creating its national statehood and legal system, which is the foundation of its development. The spirituality of our people is growing.

The Uzbek people are distinguished by their national customs, customs and traditions, pride, socio-economic way of life, legal consciousness, beliefs, in a word, their cultural and spiritual world, which have been preserved and refined for centuries. Our great ancestors were directly involved in the creation of universal enlightenment, and they made a significant contribution to world civilization. Their rich cultural and legal heritage was widely used in the creation of our Basic Law.

Since Uzbekistan declared its independence, a new, sovereign state has been established on the world stage, and on the day of the adoption of our Constitution, our state has been reborn, a solid legal foundation for our true independence has been laid.

The Constitution of independent Uzbekistan has shaped and strengthened the reliable legal guarantees of a new society. Most importantly, our Basic Law was adopted in a democratic way after a comprehensive and deeply thought-out nationwide discussion.

The Constitution of Uzbekistan has been thoroughly examined by experts from such authoritative international organizations as the United Nations, the Council for Security and Cooperation in Europe, and developed democratic states such as the United States, Great Britain, and France, and has been recognized as one of the most democratic constitutions in the world.

We have every reason to say that our Constitution, adopted on December 8, 1992, with its well-thought-out principles and rules, has become a reliable and decisive factor in the history of Uzbekistan, in clearly defining our long-term goals and objectives.

To date, 14 amendments and additions have been made to the Constitution of the Republic of Uzbekistan. These amendments and additions, first and foremost, ensured the vitality of the Constitution. Furthermore, the principle of people's power and separation of powers has improved the organizational and legal mechanisms and ensured their implementation in practical life. As a result, state power and administration were further democratized, the effectiveness of the mechanism for the realization of political rights by citizens was increased, political activity, political consciousness and culture of citizens were strengthened. Each amendment and addendum is unique and is linked to the period of implemented reforms.

Therefore, based on the above considerations, the following conclusions can be drawn:

Firstly, our Constitution became a historical political and legal document that recognized Uzbekistan as an independent state. The processes of preparation, discussion and adoption of this document took place on a fully democratic basis.

Secondly, our Constitution is truly a democratic Constitution. It is a document that embodies universal human values and international standards tested in history.

Thirdly, our Constitution has found its place on the world constitutional map, reflecting global constitutional experience and achievements. In other words, our Basic Law was created based on the historical experience of developed countries.

Fourthly, the ideas and norms of our Constitution are based on the deep historical roots of the Uzbek people, which includes centuries-old experience and spiritual values, the legal legacy of our great ancestors.

Fifthly, our unique and appropriate development, a new stage of development, became the legal basis.

One of the most urgent tasks facing us is, of course, the study of the Constitution of the Republic of Uzbekistan by all our citizens, regardless of their age. In the words of the Head of the state, «It is our honorable duty to deeply study, understand, implement and unconditionally observe our Basic Law».

Indeed, much depends on the public study of the Constitution in the country and its implementation. To this end, the Head of the state set the task of teaching the Constitution of Uzbekistan from kindergarten, teaching it in schools as a textbook, and in higher educational institutions as a special lesson. Because every person directly appeals to the rights and freedoms enshrined in the Constitution in their daily lives and tries to protect their rights.

References

1. Ergasheva Yu. Modern History of Uzbekistan. – Qarshi: Intelekt, 2022. –P.234.

2. Xoliqova R.E. Contemporary History of Uzbekistan. – Tashkent, 2021. –P. 268.

3. <https://saylov.uz/uz/article/konstituciya-hal-imiz-tafakkuri-va-izhodining-ma-suli>.

4. <https://parliament.gov.uz/oz/news/konstitutsiya-yaratilishi-tarixiga-doir-keng-formatdagi-ilk-korgazma>

5. <https://daryo.uz/k/2020/12/07/shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-xalqini-konstitutsiya-qabul-qilinganining-28-yilligi-bilan-tabrikladi>.

М.Эшонов

**Тошкент қурилиш ва архитектура университети
Ўзбекистон, Тошкент**

ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ТАРИХИ

Давлатлар ва ҳуқуқий тизимлар тарихига назар ташлайдиган бўлсак, ҳозир биз тасаввур этадиган конституцияларнинг пайдо бўлганига ҳали унча кўп вақт бўлгани йўқ. Баъзи манбаларда дастлабки конституция сифатида 1787 йили Филадельфияда қабул қилинган АҚШ Конституцияси тилга олинади. Аслида ундан олдин қабул қилинган конституциялар ҳам бор. Бу дунёдаги энг кичик анклав давлатлардан бири – Сан-Марино (ҳамма томондан Италия ҳудуди билан ўралган) Республикасининг 1600 йилда қабул қилинган асосий қонунидир⁵⁴.

Конституциянинг ибтидоси аслида қадимги Греция ҳуқуқий ҳужжатлари бўлса ажаб эмас. Бундан қарийб тўрт минг йил аввал қадимги Бобилда яратилган Хаммурапи қонунларида ҳам конституцияга хос кўпгина жиҳатлар ўз аксини топган. Шарқ мамлакатларида эса диний таълимот, хусусан, ислом дини кўрсатмалари, шариат қоидалари конституция вазифасини ҳам бажариб келган. Бундан ташқари, улуғ аждодимиз Юсуф Хос Хожибнинг «Қутадғу билиг» («Саодатга бошловчи билим») асарида давлат, жамият ва инсон ўртасидаги муносабатлар қандай бўлиши лозимлиги теран ёритилган. Айниқса, соҳибқирон Амир Темурнинг «Тузуқлар»и бу борада бебаҳо сиёсий, ҳуқуқий, маърифий қўлланма бўлиб, ундаги кўпгина ғоялар ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. “Конституция” атамаси Қадимги Греция ва Римдаёқ маълум бўлган (масалан, Грецияда, хусусан Спартадаги асосий бошқарув қонунлари мажмуи, Римда

⁵⁴ Туляганов, А. А. (2022). ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ: ЯРАТИЛИШ ТАРИХИ, ТАРАҚҚИЁТГА ЭРИШИШДАГИ АҲАМИЯТИ ВА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИ БАРПО ЭТИШДАГИ РОЛИ. Academic Research in Educational Sciences, 3(7), 108–118.

император Конституцияси деб аталган қонун) бўлсада, Амир Темур “Тузуқлар”и Шарқ ва Осиё мамлакатлари цивилизациясига хос алоҳида шаклдаги (диспозитив нормалар билан бир қаторда императив нормалар ҳам акс этган) конституциявий ҳужжат хусусиятига эга бўлган. У шариат қонунлари билан бир қаторда Марказий Осиё минтақаси халқлари тақдирига кучли таъсир ўтказган. Ўша даврдаги энг илғор ҳуқуқий ҳужжатлардан бири бўлганлиги ҳам эътиборга лойиқ.

1. Бухоро Халқ Совет Республикаси Конституцияси - 1920 йил 6-8 октябрда чақирилган Бутун Бухоро халқ вакилларининг 1-қурултойида Бухоро Халқ Совет Республикаси - БХСР тузилганлиги тантанали равишда эълон қилинди. Мазкур тадбир амирнинг ёзги саройи - Ситораи Моҳи Хосада бўлиб ўтди. БХСР ҳуқумати зиммасига қисқа муддат ичида ўрта асрчилик анъаналари мерос қолган амир Бухоросини демократик давлатга айлантиришдек тарихий вазифани бажариш тушди. Қурултой қонун иқарувчи олий орган - Бухоро инқилобий кўмитаси (марказий ревком) ва Бухоро Халқ Нозирлар Шўроси (ХНШ) - дастлабки ҳукумат таркибини узилкесил тасдиқлади. Уларнинг ваколат муддати 2-қурултойгача узайтирилди. Ёш ҳукумат етакчиси Ф.Хўжаев мураккаб ва оғир шароитда ишлашга мажбур бўлди. Бухоро ҳуқумати ичида сиёсий бўлиниш кучайди. Бир тарафдан Бухоро Коммунистик партияси ичидаги “сўл” ва “ўнг” коммунистларга қарши ғоявий жиҳатдан кураш олиб боришга тўғри келса, иккинчи тарафдан, РСФСР ва унинг фавқулодда органлари бўлган Турккомиссия, Туркбюро ёш “мустақил давлат”нинг босган ҳар бир қадамини сергаклик билан назорат қилиб турар эди. Шундай бўлишига қарамасдан Ф.Хўжаев, У.Пўлатхўжаев, О.Хўжаев, А.Фитрат, М.Аминов, М.Саиджонов, С.Хўжаев, М.Мансуров, А.Муҳиддинов ва бошқалар ҳукуматда демократик йўл тутиб, мўътадил мавқеда турдилар. Улар БХСРнинг амалда мустақил бўлиши, эътиқод эркинлиги, ислохотлар ўтказиш зарурлигини ёқлаб чиқдилар.

1921 йил 18-23 сентябрда бўлган Бутун Бухоро халқ вакилларининг 2- қурултойида демократик руҳдаги БХСР Конституцияси қабул қилинди. Бухоро тарихидаги дастлабки Конституция фуқароларнинг демократик ҳуқуқ ва

эркинликларини қонун йўли билан мустаҳкамлади. Конституцияда давлатни идора этиш учун халқнинг барча табақа вакилларининг иштироқи таъминланди. Хусусий мулк ва савдосотиқ эркинликлари Конституцияда ўз ифодасини топди. Бухорода ўрнатилган тузум халқ демократик республикаси эди. БХСРнинг Конституцияси барча фуқароларга тенг сиёсий ҳуқуқ берди, миллий тенгсизликни йўқотди. Халқ вакилларининг 2-қурултойида ҳокимиятнинг олий органи – Бухоро Марказий Ижроия комитети (МИК) тузилди. Унинг биринчи раиси қилиб Усмонхўжа Пўлатхўжаев (Усмон Хўжа, 1878-1968) сайланди. Кейинчалик Муинжон Аминов, Порсо Хўжаев МИК раиси бўлдилар.⁵⁵

2.1927 йилда Самарқандда қабул қилинган илк Ўзбекистон ССР Конституцияси - Ўзбекистон ССР биринчи Конституцияси 1927 йил 30/31 мартда Советларнинг 2-Умумўзбекистон съездида қабул қилинган, 1927 йил 11 июлда нашр этилган ва 10 йил давомида амал қилган.⁵⁶ Конституция рус ва араб алифбосида ўзбек тилида чоп этилган.⁵⁷

3. Ўзбекистон ССРнинг 1937 йилда қабул қилинган Конституцияси - 1937 йил 14 февралда қабул қилинган Ўзбекистон ССР Конституцияси 40 йилдан ортиқ вақт давомида амал қилган. Ушбу Конституция 13 та боб ва 146 та моддадан иборат бўлган.

5.Ўзбекистон ССРнинг 1978 йилда қабул қилинган Конституцияси - 1978 йил 19 апрелда СССРнинг 1977 йилдаги Конституцияси модели асосида тузилган Ўзбекистон ССРнинг сўнгги Конституцияси қабул қилинди. Ушбу Конституция 11 та боб ва 183 та моддадан иборат бўлган.

6. Ўзбекистон Республикасининг 1992 йилда қабул қилинган Конституцияси - Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган. Ушбу Конституция 6 та бўлим, 26 та боб ва 128 та моддадан иборат бўлган. Конституциявий комиссия қарийб 2,5 йилдан бери

⁵⁵ Alimova D. va boshq. Ozbekiston tarixi (1917-1991 yillar): 10-sinf oquvchilari uchun darslik. –Т.: Sharq, 2004. - В. 97.

⁵⁶ <https://uznews.uz/posts/8390>

⁵⁷ Қ.Усмонов, М.Содиқов, С.Бурхонова Ўзбекистон тарихи. Дарслик. –Т.:, 2005, 478 бет

Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. 1991 йил 12 апрелда бўлиб ўтган Конституциявий комиссия йиғилишида 32 кишидан иборат ишчи гуруҳ – етакчи мутахассислар ва олимлар тузилди. Конституциянинг бўлимларини тайёрлаш учун 50 кишидан иборат 6 та кичик гуруҳлар ташкил этилди. 1991 йил 31 августда Ўзбекистон давлат мустақиллигининг эълон қилиниши ва ушбу қонунга конституциявий мақом берилиб, “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллигининг асослари тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши Конституциявий комиссиянинг масъулиятини янада кучайтирди. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майда қабул қилинган Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 80, 93, 108 ва 109-моддаларига ўзгартишлар киритилган. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августда қабул қилинган Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 99 ва 102-моддаларига ўзгартишлар киритилган.

7. 2023 йил 30 апрельда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - Янги таҳрирдаги Конституция Янги Ўзбекистон стратегиясини амалга оширишнинг сиёсий-ҳуқуқий асосларини яратиб, миллий давлатчилик тараққиётининг тарихий муҳим босқичида давлат ва жамиятни янада ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаб берди. Референдум кўп миллатли буюк халқимизнинг бирдамлиги ва ҳамжиҳатлиги, суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат қуришга қатъий қарор қилганлигининг ишончли ифодаси бўлди⁵⁸. Хусусан, Конституцияда давлат қурилишининг янги стратегик мақсади – ижтимоий давлат қуриш эканлиги белгилаб берилди, ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари жорий этилди, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг мутлақо янги механизмларини назарда тутувчи конституциявий асослар мустаҳкамланди. Ҳокимиятлар бўлиниши принципи ҳамда ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанати тизимининг замонавий концепциясини ҳисобга олган ҳолда, Олий Мажлис,

⁵⁸ [HTTPS://UZA.UZ/OZ/POSTS/YANGI-TAHRIRDAGI-OZBEKISTON-RESPUBLIKASI-KONSTITUCIYASINI-AMALGA-OSHIRISH-BOYICHA-BIRINCHI-NAVBATDAGI-CHORA-TADBIRLAR-TOGRISIDA_480979?Q=%2FPOSTS%2FYANGI-TAHRIRDAGI-OZBEKISTON-RESPUBLIKASI-KONSTITUCIYASINI-AMALGA-OSHIRISH-BOYICHA-BIRINCHI-NAVBATDAGI-CHORA-TADBIRLAR-TOGRISIDA_480979](https://uz.uz/oz/posts/yangi-tahrirdagi-ozbekiston-respublikasi-konstituciyasini-amalga-oshirish-boycha-birinchi-navbatdagi-chora-tadbirlar-togrisida_480979?Q=%2FPOSTS%2FYANGI-TAHRIRDAGI-OZBEKISTON-RESPUBLIKASI-KONSTITUCIYASINI-AMALGA-OSHIRISH-BOYICHA-BIRINCHI-NAVBATDAGI-CHORA-TADBIRLAR-TOGRISIDA_480979)

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати ўртасида ваколатлар қайта тақсимланди. Жойларда ҳокимлар ва халқ депутатлари Кенгашлари ваколатлари тақсимланишига асосланган давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг янги модели назарда тутилди.

Адабиётлар

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Тошкент, 2017 йил, 7 декабрь.

2. Саидов А.Х. Янги Ўзбекистон ва барқарор конституциявий ривожланиш. Халқ сўзи газетаси, 2020 йил 26 ноябрь сони.

3. Туляганов А.А. Амир Темурнинг давлатни бошқариш тўғрисидаги ғоялари (Темур тузуклари асосида). Т.1997 йил.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.

5. Туляганов А.А. Ўзбекистон конституцияси: яратилиш тарихи, тараққиётга эришишдаги аҳамияти ва янги ўзбекистонни барпо этишдаги роли. Academic Research in Educational Sciences, 3(7), 108–118.

6. Alimova D. va boshq. Ozbekiston tarixi (1917-1991 yillar): 10-sinf oquvchilari uchun darslik. –Т.: Sharq, 2004. -В. 97.

7. Қ.Усмонов, М.Содиқов, С.Бурхонова Ўзбекистон тарихи. Дарслик. –Т.:, 2005, 478-б.

Ismoilov S. K.

History teacher, Chirakchi district, Kashkadarya region

THE FAMILY IS THE MAIN LINK OF SOCIETY

The Uzbek people have long regarded the family as a sacred value. The role of the family in our society is so important that it is traditionally considered the foundation of any society. Because the family embodies a separate sphere of social life, in the future it must live in society and become a citizen of the state, and the processes of birth, rise and formation of the individual take place. The eye is the foundation of the family. As a result, personal and property rights arise between the husband and wife. Family is an important foundation for a child's development as an individual. A child is the greatest wealth not

only of parents, but of society as a whole. The reflection of family relations in the constitution is a vivid example of strengthening the family based on high moral and spiritual norms. Family upbringing instills in the morality and behavior of children unchanging rules.

The foundation of family formation in our country is the eye. Look is a legal condition for creating a family, which is defined in the constitution. Article 63 of our Constitution states that "The point of view is based on the equality of the parties' voluntary consent" and is reflected in this article. It would not be wrong to say that the resolution of family relations is determined by a separate chapter in our Constitution, which is another expression of the state's consideration of family relations as a sacred feeling.

When a family is healthy, society is healthy. In conclusion, it can be said that the more peaceful and harmonious the families, which are an important link in society, the more peaceful and stable the state will develop.

Family divorces are becoming an urgent problem today, a painful point in our society. Our country pays serious attention to saving families stranded on the brink of a precipice and preventing children from becoming orphans alive. Despite the efforts of mahalla activists, religious scholars, organizations involved in the promotion of spirituality and enlightenment, and the general public, unfortunately, the number of family divorces is sharply increasing. At this point, a question arises: Why do divorces and conflicts arise in the family? When studying the consequences, it was found that in many cases, the cause of family separation is small differences. It must be admitted that the reason for the breakdown of families is the deterioration of mother-in-law and daughter-in-law relations, unfortunately, a single bitter word said over anger. In addition, divorce cases arise as a result of family conflicts, lack of mutual love, misbehavior, a husband's or wife's illness, unfortunately, some young men become addicted to alcohol, drugs, or some other reasons. For this reason, the types and causes of conflicts were studied from a pedagogical and psychological perspective, and "Family Schools" were established in each city and district.

The family, which is considered the most important part of society, the strength of the family arises through marriage, the Sharia marriage, which has been observed among our people for many centuries, is

aimed at strengthening the family based on universal values, as a result of which stability and a healthy lifestyle prevail in the family, which, in turn, is the foundation of the development of society and the state. Currently, considering the strength of the family, the happiness of the bride and groom, and the health of the children to be born, the state conducts a medical examination of the bride and groom before marriage. After all, as the family is a part of a large society, it is necessary to teach the next generation the necessary knowledge about the incomparable role of family strength in the development of any society throughout life. Because just as the health of a living organism depends on the health of each of its constituent cells, and just as the entire organism has a worthy place for each cell in the purposeful implementation of its activity, so too is the family a cell that makes up the entire organism, called the state and society. The fact that every family is healthy, that a positive psychological climate prevails in them, that they are born in this environment, that they are formed as individuals, and that as citizens of the state in which they live, the role of the family in the development of a person, which is a decisive factor that ensures the development of the economy and social life of their state, is incomparable, lies in educating young families in family schools, preparing them for a new life. The family also plays a significant role in the inability of societal development to reach the expected level, in the emergence of forces that hinder its development and lead to its crisis. The psychological environment of the family is primarily determined by:

- satisfaction with relationships, work, and work done together;
- understanding each other;
- stability of emotional state, mood;
- unity, cohesion;
- the level of participation in family and self-governance;

The Family Code of the Republic of Uzbekistan consists of 8 sections, 30 chapters, 238 articles. Since 1994, the United Nations General Assembly has decided to celebrate May 15 every year as the International Family Day. In all the charitable works defined and implemented annually, it is recognized that the problem of family and its strength is a universal human task.

It is characteristic that almost no one from outside deliberately interferes with many relationships that occur between citizens, such as courtship or matchmaking, choosing a close friend, visiting, or buying and selling between people, entrepreneurship, labor relations, because they are considered a person's personal affair. No one interferes with other aspects of family and marital relations, but since the strength of family relations depends on the whole society, children, and the spiritual state of society, the public intervenes on behalf of the state in the problems of the family, especially in matters such as the protection of motherhood and childhood. Because if we pay attention to the content of each item included in the state program, it includes tasks directly related to the well-being of the family and its members, the protection of the interests of the young family. Overall, the volume of large-scale investments made by our state to support young families materially and spiritually indicates how much society values the family and the continuity of all good deeds being done in society. By educating young people and carefully looking after their destiny, parents strive to ensure that their children grow up healthy, intelligent, and religious. Because the family not only educates the husband and wife, based on their status, but also cares for the younger generation to become people worthy of their family and parents, benefiting society. In the Uzbek family, there are criteria and traditions of upbringing inherited from generations, and due to their vitality and continuity, customs and traditions are still preserved, in all of which the issue of raising the younger generation is valued in society.

Conclusion. Based on the above, the following conclusion can be drawn: in such situations, from time immemorial, family elders and mahalla elders have taken measures to prevent the spark from igniting. In other words, young people were given admonitions and instructive events, and were warned about the serious consequences and consequences of thoughtless steps.

Another serious reason for divorces is to get into debt because of passing passions. One of the reasons for family divorces is unpleasant situations that arise due to a "Royal" life, driving an expensive car, taking unsecured, unplanned loans and loans with the intention of arranging extravagant weddings and parties, and then failing to repay them.

The time has come for every family divorce to be viewed as a great societal tragedy. Every person has the right to find family happiness and live their lives in peace and harmony. In the strength of the family, it is very important for two young people to have the same worldview, character, and life values in family life, to have a good moral and spiritual atmosphere in the family.

References

1. The idea of national independence: basic concepts and principles. - Тошкент, 2020. p. 66.
2. Ziyozuz Library
3. The variability of integrative approaches in the continuity and succession of education and upbringing. A collection of scientific and methodological articles. -Toshkent, Noshirlik yogdusi, 2019.
4. Maksudov T. Family Ethics and Psychology. - T.: O'qituvchi, 1991.
5. Alimov U. Raising a Child in the Family. T.: Movarounnahr, 2017.

Bazarboyeva Sh.M.
Perfect-university Pedagogika va psixologiya kafedrasi
o'qituvchisi
Uzbekistan, Toshkent

YANGI O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI UCHUN TAVSIYANOMA

Har bir davlatning kelajagi, rivoji, taraqqiyoti nafaqat vatanparvar yetuk erkaklar balki bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan dunyoni tebratgan ayollar qo'lida hamdir. Hozirgi kunga kelib nafaqat dunyoda balki Vatanimizda ham xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor yuksak darajada bo'lmoqda. Xotin-qizlarga yurtimizda so'ngi yillarga yanada keng imkoniyatlar yaratildi. Har bir xotin-qizga tadbirkorlikda katta yo'llar ochildi. Bu imkoniyatlar tufayli nafaqat Ona Vatanimizda o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish, balki chet davlatlarda ham o'z ishlarini olib borish imkoniyatlari yaratildi. Xotin-qizlarimiz nafaqat iqtisodiy qo'llab quvvatlandi balki ijtimoiy himoyasi va imkoniyatlari yanada ko'paytirildi. Xususan ta'lim sohasida ayollarimizga yaratilgan imkoniyatlar taqsiq safovordir.

Xotin-qizlarga OTMga kirish uchun tavsiyanoma berish yo'lga qo'yildi. Albatta bunda toifalarga ajratish yo'lga qo'yildi. Ta'lim olishni istagan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga davlat grandi asosida oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Tavsiyanomaga ega bo'lishning ham albata o'z talablari mavjud:

- kam ta'minlangan oilalardagi xotin-qizlar;
- ota-onalaridan biri yoki har ikkisi ham I yoki II guruh nogironi bo'lgan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar;
- to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar;
- ikki va undan ortiq farzandini tarbiyalayotgan, qarindoshlaridan alohida yashayotgan yolg'iz ayollarning qiz farzandlari;
- nogiron farzandi bor ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar;
- turmush o'rtog'i vafot etgan, voyaga yetmagan farzandini yolg'iz tarbiyalayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar [1].

Xotin-qizlar tavsiyanoma olish uchun tuman (shahar) mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga elektron shaklda murojaat qilishlari kerak bo'ladi. [2]

Yuqorida ko'rsatilgan har bir me'zonning ham o'z o'rnida talablari mavjud: [3]

- kam ta'minlangan oila sifatida, oilaning har bir a'zosiga jami daromad aniqlanadigan davrda belgilangan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 0,527 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda to'g'ri keladigan bir oylik o'rtacha jami daromadga ega bo'lgan oila hisobga olinadi;

- ota-onalaridan biri yoki har ikkisi ham birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar tushuniladi;

- to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ya'ni otasi yoki onasi yoxud ularning ikkalasi ham vafot etgan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar tushuniladi;

- ikki va undan ortiq farzandlarini tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlaridan alohida (ijarada) yashayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz ayollarning qiz farzandlari tushuniladi;

- nogironligi bo'lgan farzandi bor ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar;

• turmush o‘rtog‘i vafot etgan, voyaga etmagan farzandini yolg‘iz tarbiyalayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar tushuniladi [4].

Xotin-qizlarimizga tavsiyanomalar mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tomonidan beriladi. Ularga tavsiyanoma berish bo‘yicha ishchi guruh tuziladi. Ularning zimmasiga quyidagi vazifalar yuklanadi:

• Ishchi guruh a‘zolari talabgorlarning arizalarini har yili 10 iyunga qadar ko‘rib chiqadi va tavsiyanoma berishga tavsiya etilgan xotin-qizlarning ro‘yxatlarini tuzadi;

• Ishchi guruh a‘zolari yig‘ilishining yakunlari bo‘yicha elektron hujjat shaklidagi bayonnoma tuzadi, ishchi guruh rahbarlari va a‘zolarining elektron raqamli imzolari bilan imzolash amalga oshiriladi;

• Ishchi guruh a‘zolari yig‘ilishining yakuniy bayonnomalari asosida tuman (shahar) mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limlarining buyrug‘i elektron hujjat shaklida rasmiylashtirish yo‘lga qo‘yiladi;

• Tavsiyanomaga talabgor xotin-qizlarning mobil telefon raqamiga yoki elektron manziliga tavsiyanoma berishga tavsiya etilganligi yoki rad etilganligi to‘g‘risida ma‘lumot yuboriladi.

Xotin-qizlarga qulaylik yaratish va oliy ta‘lim muassasalari uchun tashkil etiladigan sinovlarga vaqtida ulgurish uchun mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi har yili 14- iyunga qadar rasmiy jarayonlar tashkil etiladi: [5]

• qo‘shimcha qabul ko‘rsatkichlari uchun tanlovda ishtirok etishga ishchi guruhlar tomonidan tavsiya etilgan xotin-qizlarning ro‘yxati asosida tavsiyanomalarni tasdiqlaydi;

• tavsiyanomalar berilgan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarning ro‘yxatini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga jo‘natiladi;

• tavsiyanomalar berilgan xotin-qizlarning ro‘yxatini o‘zining rasmiy veb-saytida e‘lon qilinadi;

• xotin-qizlarga berilgan tavsiyanomalar tuman (shahar) mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limlariga jo‘natiladi.

Shuni aytish joizki, ehtiyojmand xotin-qizlar uchun berilgan tavsiyanoma faqatgina abituriyent sifatida ro‘yxatdan o‘tishda tanlangan birinchi ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha tanlovda ishtirok etish imkonini beradi [6].

OTMga qabul imtihonlarida to‘plash mumkin bo‘lgan eng yuqori ballning 30 foizidan kam bo‘lmagan ball to‘plagan tavsiyanomaga ega xotin-qizlar ballar ketma-ketligiga rioya etilgan holda, qo‘shimcha 4 % -lik davlat granti asosida talabalikka tavsiya qilinadi [7].

Uzoq yillar davomida turli sabablarga ko‘ra Oliy ta’limda tahsil ololmagan lekin katta tajribaga ega bo‘lgan juda ko‘plab o‘z kasbining ustalari bo‘lgan xotin-qizlar juda ko‘plab topiladi. Bunday ayollarning soni juda ko‘p. Shunday xotin-qizlarning imkoniyatlarini yanada oshirish ularga tahsil olishda imkon yaratib qulaylik berish maqsadida davlatimiz tomonidan 5 yil stajga ega xotin-qizlar tavsiyanoma asosida o‘qishga qabul qilinadigan bo‘ldi [8].

Hukumat qarori bilan kollej yoki texnikum diplomidagi mutaxassisligi bo‘yicha 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar kontrakt asosida OTMga qabul qilinadi. Bunda tavsiyanomaga ega abituriyentlar orasida alohida test o‘tkaziladi, ular orasidan yuqori ball to‘plagan 500 nafarigina OTMlarda tahsil olishi mumkin bo‘ladi. [9]

Nizomga ko‘ra, ariza topshiruvchi xotin-qizlar oliy ma’lumotga ega bo‘lmashligi kerak va ular faqat to‘lov- o‘kontrakt asosida ta’lim olishga qabul qilinadi. O‘qishga qabul qilish oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tavsiyanomasi asosida amalga oshiriladi [10].

Tavsiyanoma olish uchun talabgor quyidagi mezonlarning barchasiga muvofiq kelishi kerak: [11]

- o‘rta maxsus yoki professional ta’lim bo‘yicha mutaxassislikka ega bo‘lishi;
- tavsiyanoma olgunga qadar oliy ta’lim olmaganligi yoki olmayotganligi;
- o‘rta maxsus yoki professional ta’lim mutaxassisligi bo‘yicha 5 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi.

Tavsiyanoma berilgan kundan boshlab 3 yil davomida faqat bir marta OTMga qabul qilinishi uchun amal qiladi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor doimiy yashash yoki vaqtincha ro‘yxatda turgan joyidagi tuman (shahar) oila va xotin-qizlar bo‘limlariga har yili 1 maydan 1 iyungacha ariza bilan murojaat qilish imkoniyatiga ega [12].

Nizomda qayd etilishicha, ariza va hujjatlar 7 iyungacha ko‘rib chiqiladi. Shunga ko‘ra, ishchi guruh xulosasi 10 iyungacha qo‘mitaga taqdim qilinadi. Hujjatlar qo‘mita tomonidan 14 iyungacha ko‘rib chiqilib, tavsiyanoma berish yoki uni rad etish to‘g‘risida buyruq

chiqariladi. Ishchi guruh 15 iyungacha tavsiyanoma talabgorlarga yetkazadi [13].

Talabalikka tavsiya etilmagan, biroq to‘plash mumkin bo‘lgan eng yuqori ballning 30 foizidan kam bo‘lmagan ballni to‘plagan tavsiyanomaga ega xotin-qizlar ballar ketma-ketligiga qat’iy rioya etilgan holda to‘lov-kontrakt asosida o‘qishga kirish imkoni qo‘lga kiritadi [14].

Shu o‘rinda, aniqlik kiritish lozim, bu qaror maktabni tugatib o‘rta ma’lumot bilan ishlayotganlarga emas, balki kollej yoki texnikumni tugatganlar uchungina amal qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yangi O‘zbekistonda oilalar mustahkamligi va farovonligini ta’minlash maqsadida xotin-qizlarning OTMda tahsil olib, kerakli kasb egasi bo‘lishlari uchun katta ishlar qilinmoqda. Jumladan, ehtiyojmand oilalar ya’ni, imkoniyati cheklangan oilalarga mansub xotin-qizlarni o‘zlari hohlagan kasb-hunarni o‘rganishlari uchun tavsiyanomalar berish orqali tahsil olishlariga imkoniyat yaratildi [15].

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati

1. [https://advice.uz/oz/document/2648?keyword= Xotin-qizlarga o‘qishga kirish uchun tavsiyanoma beriladi](https://advice.uz/oz/document/2648?keyword=Xotin-qizlarga%20o%27qishga%20kirish%20uchun%20tavsiyanoma%20beriladi)
2. <https://yangiobod.jizzax.uz/yangiliklar/1655-ayrim-toifadagi-xotin-qizlarga-otmga-kirish-uchun-tavsiyanoma-beriladi.html> 02 iyun 2022 yil
3. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/20/xotin-qizlar-uchun-tavsiyanomalar-ular-oqishga-kirishni-kafolatlaydimi> 20.05.2023
4. <https://abt.uz/blog/qoshimcha-davlat-granti-asosidagi-qabul-boyicha-xotin-qizlarga-tavsiyanoma-berish-tartibi-ozgardi> 4-iyun, 2021.
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/10/womens/> 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar tavsiyanoma asosida o‘qishga qabul qilinadi. 10 iyun 2022
6. <https://lex.uz/ru/docs/6056269> Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 9 iyundagi 322-son qaroriga 1-ILOVA. Mutaxassisligi bo‘yicha kamida besh yil mehnat stajiga ega bo‘lgan xotin-qizlarni davlat oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida NIZOM.

5-bob. Talabgorlarning test sinovida ishtirok etishi va natijalarni e'lon qilish. 23-band.

7. <https://kun.uz/news/2023/05/20/xotin-qizlar-uchun-tavsiyanomalar-ular-oqishga-kirishni-kafolatlaydimi#!> 20.05.2023

8. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/mutahassisligi_buyicha_kamida_5_yillik_ish_stajiga_ega_bulgan_aellar_tavsiyanoma_bilan_oliy_uquv_yurtlariga_uqishga_qabul_qilinadi Vazirlar Mahkamasining 09.06.2022 yildagi «Mutaxassisligi bo'yicha kamida besh yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish tartibini tasdiqlash haqida»gi 322-son qarori

9. <https://yuz.uz/news/mutaxassisligi-boyicha-5-yil-ish-stajiga-ega-xotin-qizlar-tavsiyanoma-asosida-oqishga-qabul-qilinadi> Yangi O'zbekiston gazetasi. 03.12.2023 yil.

10. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/10/womens/> 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar tavsiyanoma asosida o'qishga qabul qilinadi. 10-iyun 2022

11. https://plov.press/uz/news/zbekiston_ayellari/5_yillik_ish_stajiga_ega_ayellar_tavsiyanoma_asosida_universitetga_kirishlari_mumkin/ 19.05.2023

12. <https://m.kun.uz/news/2022/05/19/5-yil-stajiga-ega-xotin-qizlarga-otmga-kirishda-500-ta-kvota-ajratiladi-qaror-loyihasi-nimaboldi> 19.05.2022

13. <https://wcu.uz/oz/lists/view/405> Ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga qo'shimcha qabul ko'rsatkichlari doirasida tavsiyanoma berish uchun arizalar qabul qilish boshlandi. 30.05.2023 y.

14. <https://idum.uz/uz/archives/15962> Mutaxassisligi bo'yicha 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar tavsiyanoma asosida o'qishga qabul qilinadi. 06.10.2022

15. <https://platina.uz/2023/3/8/ozbekistonda-ayollarga-qanday-imtiyozlar-mavjud>

Toshpo‘latov T.M.
podpolkovnik
HHMQ va Harbiy Havo Kuchlari
23229 harbiy qism bo‘lim boshlig‘i.

KONSTITUSIYA - HAYOTIMIZ KAFOLATI

Shu kunlarda xalqimiz davlatimiz va jamiyatimiz hayotida eng katta, alohida o‘rin olgan qutlug‘ bayramlar qatorida mustaqilligimizning tamal toshini qo‘ygan, erkin va obod kelajagimizning poydevorini belgilab bergan Konstitutsiyamizning qabul qilinganligining 32 yilligi umumxalq bayrami sifatida keng nishonlamoqda.

Haqiqatan ham, biz bundan 32 yil oldin, ya‘ni 1992-yil 8-dekabr kuni mohiyati va ahamiyatini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydigan, tom ma‘noda tarixiy hujjatni – hayotimiz qomusi bo‘lmish Konstitutsiyamizni qabul qilish bilan o‘zini oqlamagan eski tuzumdan butunlay voz kechib, yangi davlat, yangi jamiyat qurish yo‘li va imkoniyatlarini ochdik.

Aynan ana shu kundan boshlab yurtimizda huquqiy demokratik davlat, fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun obod va farovon hayot barpo etish, xalqaro maydonda o‘zimizga munosib o‘rin egallashda Asosiy Qonunimiz mustahkam zamin bo‘lib kelmoqda.

Bugun o‘tgan davr mobaynida bosib o‘tgan yo‘limizni tanqidiy baholar ekanmiz, avvalo Konstitutsiyamizning asosiy prinsiplari va qoidalari negizida qabul qilingan qonun va dasturlar bo‘yicha davlat qurilishi, ijtimoiy-iqtisodiy qurilish borasida bosqichma-bosqich va izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini qayd etishimiz tabiiy, albatta.

Zero, davlatning konstitutsiyasi konstitusion tuzumning yoki konstitusionalizmning huquqiy asosi sifatida ko‘rib chiqiladi, tarkibiy qismi esa bir qancha: qonun ustivorligi, inson huquqlarining ustunligi, vakillik boshqaruvi va hokimiyatning bo‘linish tamoyillarini o‘z ichiga oladi. Hozirgi zamonaviy dunyoda 200 dan ortiq konstitutsiyalar amalda bo‘lib, 300 dan ortiq asosiy qonunlar (konstitutsiya, nizomlar) federatsiya sub’yektlari tomonidan qabul qilingan (Braziliya, Germaniya, Rossiya, AQSH va boshqalar).

Konstitutsiya – jamiyat rivojining ma’lum darajasining mahsuloti va shu bilan insonlar ongiga bog‘liqdir. Tarixning tub burilishlarida konstitutsiyaning yangi modellari paydo bo‘ladi, biroq ularda umumiy an’analar o‘z aksini topadi.

Shaxs holatini konstitutsiyaviy tartibga solinishini o‘zgarishi jamiyatning shaxsga nisbatan yondashuvini o‘zgaruvi bilan (ajralib qolgan individ emas, u to‘g‘rida g‘amxo‘rlikni eng kam ko‘rinishda namoyon qiluvchi jamiyat a‘zosi), kollektivlarning jamiyatda yangi rollari bilan bog‘liqdir (inson – har xil kollektivlarning bir qismi, xususan tashvishini va afzal bilishlari (qarashlari) orqali ifoda qiladi, davlat asosiy organlariga saylovlarni ham shu qatorga qo‘shish mumkin).

Zamonaviy konstitutsiyaviy huquqda insonning o‘rni nafaqat uning siyosiy (erkin birlashmalar tuzish, so‘z erkinligi va boshqalar) va shaxsiy huquqlari (yashash huquqi, shaxs dahlsizligi, erkin harakatlanish huquqi va boshqalar) bilan, balki ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlari bilan ham bog‘liqdir. Yangi nonstitusiyalarda bu huquqlar (mehnat qilish huquqi, ta’lim olish, nafaqa, sog‘liqni saqlash va boshqa)ning barcha mavjuddir. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi haqida gap ketganda, ta’kidlab o‘tish kerakki, inson huquqlarining ustunligi konstitutsiyaning boshlang‘ich tayyorlov bosqisidayoq mustahkamlanib qo‘yilgan.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha amaliy natija beruvchi mexanizm shakllantirilgan hamda doimo rivojlanish va takomillanishda. O‘zbekistonda tashkil qilingan inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning milliy tizimi qonun chiqaruvchi, tartibga solish munosabatlarida hamda halqaro huquqning umumtan olingan normalari hisobga olinib qabul qilingan mamlakat qonunchiligi va konstitutsiyasida mustahkamlangan inson huquqlarining umumiy kompleksini amalga oshirishni ta’minlovchi hamda davlat va jamoat institutlari tizimlaridan tashkil topgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan 1991-yil 25-avgustda respublika Oliy Kengashiga qisqa muddatlarda davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi qonunning loyihasini tayyorlash va uni Oliy Kengashning navbatdan tashqari sessiyasida ko‘rib chiqish taklif qilindi. Prezidentning 1991-yil 31-avgustdagi taklifiga ko‘ra, Oliy

Kengash navbatdan tashqari sessiyasida “O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi konstitusion qonunni qabul qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinguniga qadar “O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi konstitusion qonun vaqtincha uning vazifasini (funksiyasini) bajarib turdi. Unda davlat suvereniteti va inson huquqlari to‘g‘risidagi g‘oyalarni o‘z ichiga qamrab olgan bir qancha muhim moddalar mavjud edi.

Xususan, qonunning 2-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi xalqi mustaqildir (suveren) va respublikada davlat hokimiyatining birdan-bir manbai hisoblanadi. U unga tegishli bo‘lgan hokimiyatni bevosita amalga oshirgandek, vakillik organlari orqali ham amalga oshiradi” deb mustahkamlanib qo‘yilgan. Qonunning 15-moddasiga binoan, “O‘zbekiston Respublikasi hududida O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi Butunjahon inson huquqlari deklaratsiyasiga binoan o‘rnatiladi. O‘zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari millatidan, kelib chiqishidan, ijtimoiy kelib chiqishi (tegishliligi) e‘tiqodi, ishonchidan qat’i nazar bir xil fuqaroviy huquqlariga ega va Respublika konstitutsiyasi va qonunlari himoyasi ostidadir”. Shunga mos ravishda mustaqil davlatda asosiy ustunlik deb millati, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi va ishonchidan qat’i nazar O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining teng huquqliligini himoya qilishni ta‘minlash e‘lon qilindi.

1992-yil 8-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o‘n ikkinchi chaqiriq o‘n birinchi sessiyasida moddama-modda ovoz berish yo‘li bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi islohotlarni va xalq manfaatlari amalga oshirishda O‘zbekiston suveren demokratik respublika deb hisoblanishi va demokratik huquqiy davlatning tuzilishi va shakllanishiga yo‘naltirilgan huquqiy asoslarni yaratdi; u inson huquqlarini kafolatlaydi; unda ichki va tashqi siyosatning asoslari, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyati asoslari o‘rnatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘zining asl mohiyatiga, falsafasiga, hoyalariга ko‘ra, o‘zida yangi mazmunli hujjatni ifodalaydi. Dunyodagi barcha qadriyatlardan eng buyugi – insonni,

ushbu asosda fuqaro, jamiyat, davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda o‘z aql-idrokiga asoslanib, huquqiy yechimlar topishga intilgan. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson hamda fuqaroning keng doiradagi xalqaro umumtan olingan huquq va erkinliklarini kafolatlaydi.

Shaxs huquq va erkinliklari – bu inson sivilizatsiyasining umumiy yutug‘idir. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini qabul qilinishi – bu inson huquqlari sohasida qonun ijodkorligi ishlarining faol (aktiv) boshlanishi dekmakdir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi matnlarida inson huquqlariga tegishli bo‘lgan normalar ustun o‘ringa egadir. Ular inson va fuqaro huquqlarining ko‘p qirraligi bilan ajralib turadi hamda ularga shaxsiy huquq va erkinliklarni, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarni kafolatlaydi.

Inson huquqlari va erkinliklari haqida umumtan olingan o‘ziga xos maqomi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Preambulasida (muqaddimasida) keltirib o‘tiladi, unda “O‘zbekiston xalqi: inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e‘lon qilib, hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas‘uliyatini anglagan holda, o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib, demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib, xalqaro huquqning umum e‘tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda, respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta‘minlashga intilib, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko‘zlab, fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta‘minlash maqsadida, o‘zining muxtor vakillari siymosida mazkur Konstitutsiyani qabul qiladi”.

O‘zida ulkan yaratuvchilik imkoniyatlarini jam etgan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi demokratik huquqiy davlat barpo etish uchun huquqiy poydevor yaratib berdi hamda inson huquq va erkinliklari, fuqarolik jamiyatining mustahkam va barqarorligini yuridik kafilligini oldi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muhim ahamiyatlaridan biri shundaki, u o‘z ma‘no-mohiyati bilan barcha aspektlarni birlashtirgan holda huquqiy tizimning davlat va jamiyat hayotining omili sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi o‘zida umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirgan holda birlashtirib, ularni yangi darajaga ko‘taradi va yangi

ifodasini aniq ko'rsatadi – munosib hayotiy darajadagi erkin insonni muhimligini ifodalaydi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi tayanch postulatlardan kelib chiqib, "inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi" (13-modda). Ushbu asos soluvchi o'rnatma O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumini asoslaridan hisoblanadi. U Konstitutsiya inson huquqlari va erkinliklarining roli va ahamiyatini belgilab beradi.

Konstitutsiyaning 43-moddasiga muvofiq, konstitutsiya – konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashda davlatning majburiyatini o'rnatadi. Konstitutsiyaning 44-moddasiga binoan, har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi.

Bu kafolatlar to'g'risidagi umumiy normalardan tashqari aslida har bir muayyan huquq va erkinliklarni ularning kafolatlashining sharoiti, tarzini ko'rsatmalari ilova qilinadi.

Inson huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatlari O'zbekiston Respublikasining turli huquq sohalaridagi inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va amalga oshirishni ta'minlovchi barcha huquq vositalarini qamrab oladi. Ushbu sohadagi konstitutsiyaviy orientirlari fuqarolik jamiyatining qurishning zaruriy shart-sharoiti hisoblangan har bir insonning ijodiy potensialini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Bugun ishonch bilan xulosa qilsak bo'ladiki, jamiyatga so'z va vijdon erkinligiga imkon bergan holda g'oyaviy davlatdan voz kechib, milliy istiqlol g'oyasini tan olib, fikrlar plyuralizmiga ruxsat berish va ko'ppartiyaviylikning asoslarini yaratish, xususiy mulkni tan olish, bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tishni hamda shaxs huquq va erkinliklarini sud himoyasida deb e'lon qilinishi bilan Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosining hayotiga kirib bordi.

Konstitutsiyaning mazmuni boshlang'ich hamda eng muhim bo'lgani holda davlatning rivojlanish yo'lini belgilab beradi.

Inson huquqlari to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalar sohaviy qonun chiqaruvchi tizimda o'zlarining keyingi rivojiga ega bo'ldi.

Turli sohalarda qabul qilinayotgan qonunlar va boshqa huquqiy hujjatlar konstitutsiyaga muvofiq kelishligi lozim va bu

Konstitutsiyaviy sudning nazorat predmeti hisoblanadi. Shunday qilib, konstitutsiya O‘zbekiston Respublikasining huquqiy tizimini tashkil qiluvchi huquqning barcha sohalarini rivojlanishida o‘zida yuridik bazani mujassamlashtiradi hamda huquqning boshqa sohalarining birdamlik va hamjihatligini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganimizda, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining qabul qilinishi barcha ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalardagi islohotlarda tayanch nuqta va oliy huquqiy manba bo‘lib xizmat qildi hamda istalgan demokratik davlatning asosiy qadriyati bo‘lgan – inson huquq va erkinliklarini kafili bo‘lib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. Xoliqova R.E. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Toshkent, 2021. – 268-b.

8. Ergasheva. Yu.A. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik. – Qarshi: Intellekt, 2021. – 443-b.

9. Jurayev H., Iminov B., Begimqulova L., Oxunjonova M. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. –Darslik.–Toshkent, 2021. – 279-b.

Ismailov U. K.

**Department of “Pedagogy and Psychology” Perfect-university
Uzbekistan, Tashkent**

INTERRELIGIOUS AND INTER-ETHNIC RELATIONS IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Uzbekistan is a historically formed multi-confessional society, characterized by high religious tolerance.

In his speeches, the President of the Republic of Uzbekistan, Sh.M.Mirziyoyev, repeatedly noted that "in recent years, as in all spheres, an atmosphere of openness and freedom has been created in the religious sphere,"[1] "As a result of our democratic reforms, freedom has come to the religious sphere." "Everyone living on this fertile land, regardless of their nationality, language and religion, who considers Uzbekistan their homeland and contributes to its prosperity, will continue to be under the attention and care of our state and society. We will mobilize all our strengths and capabilities to further strengthen

the atmosphere of interethnic friendship and interfaith harmony, compassion and tolerance in society." [2]

The religious policy of the Republic of Uzbekistan is based on the following basic legal documents.

The main goals of Uzbekistan's religious policy are: ensuring the rights and freedoms of citizens, their equality before the law, regardless of religion and belief, race and nationality, language and social origin, personal and social status; Strengthening the unity of the people of Uzbekistan, respecting the culture, customs, and traditions of representatives of all faiths, creating conditions for their comprehensive development; harmonization of interfaith relations, strengthening an atmosphere of a culture of friendship, mutual understanding, solidarity, humanism and religious tolerance; uniting the efforts of representatives of all denominations around the goals of strengthening the country's sovereignty and sustainable development, their active participation in the processes of forming a strong and just civil society and a democratic rule of law state; combating possible manifestations of religious extremism, preventing and preventing the violation of constitutional rights and freedoms of citizens on a religious basis. [3]

The Presidential Decree "On Measures to Fundamentally Improve Activities in the Religious and Educational Sphere" was signed on April 16, 2018. [4] As an appendix to this document, the "Program of Measures to Fundamentally Improve Activities in the Religious and Educational Sphere" was announced. [5] President Sh.M. Mirziyoyev: "Threats such as radicalism, extremism, terrorism, human trafficking, and drug addiction, which are growing in the world, unfortunately, do not bypass our country." However, I repeat once again that on our land, which has nurtured such great scholars, there should be no teachers of the Muslim community, such as Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Maturidi, who have strayed from the right path and become followers of radicalism and extremism. We will not allow any manifestations of radicalism in our society, the negative influence of alien destructive ideas on the consciousness of our youth, the use of religion for political purposes, and the establishment of ignorance instead of enlightenment. For this, not only the responsible organizations, but also all of us together, in the family, mahalla, educational institutions, we need to carry out effective work to convey the humanitarian essence of our

sacred religion to the population, to educate young people in the spirit of national and universal values." [6]

One of the main tasks of the Center, outlined in the Decree of the Head of State №: 8-11 of 2020 "On Measures to Establish the Imam Maturidi International Research Center," is: "Widespread dissemination of ideas in this direction among our people, especially among young people." Based on the idea of "Enlightenment against Ignorance," to study the phenomena of Islam, fanaticism, calling for education and enlightenment, spiritual purification, peace and tranquility, development and creativity, as well as to develop and present recommendations for the practical application of the goals, ideological foundations, modern manifestations and methods of extremism, scientific and educational foundations for combating them. [7]

In the new version of the Constitution of Uzbekistan, great attention is paid to the issues of improving the policy of confessions. Thus, the introduction of the new edition includes definitions such as "the united people of Uzbekistan," "loyalty to national and universal values," "loyalty to the ideas of "equality, social justice and solidarity," "ensuring interethnic and interfaith harmony," and reliance on the "scientific, cultural and spiritual heritage of great ancestors who made an invaluable contribution to world civilization." All of this testifies to the fact that our state pays great attention to issues of religious policy and strengthening tolerance in interfaith relations.

Article 19 of the Constitution retains the provisions of Article 18 of the old version: "All citizens of the Republic of Uzbekistan have the same rights and freedoms, are equal before the law, regardless of gender, race, ethnicity, race, nationality, language, religion, beliefs, social origin, social status". At the same time, a fundamentally important provision was added: "Human rights and freedoms in the Republic of Uzbekistan are recognized and guaranteed in accordance with generally recognized norms of international law and in accordance with this Constitution. Human rights and freedoms belong to every person from birth."

Our new edition of the Constitution is supplemented by a new article (Article 69). According to him, one of the important forms of non-governmental non-profit organizations in a multi-confessional

state is religious organizations that contribute to the preservation of cults, customs, traditions, and representatives of confessions living in the republic. Today, more than 2,328 religious organizations operate in Uzbekistan in all regions of the republic [8]. These organizations belong to 16 denominations: Islam (including 6 Shia organizations), Judaism, Buddhism, as well as a number of branches of Christianity (orthodoxy, Lutheranism, Catholicism, Armenian Apostolic Church, etc.).

Article 61 states: "Religious organizations are separated from the state and equal before the law. The state does not interfere in the activities of religious organizations. The first paragraph of Article 75 in the new edition shall be retained in the same wording and supplemented with the second paragraph: The state guarantees the freedom of activity of religious organizations operating in the manner prescribed by law.

According to Article 71 of the new version of the constitution, it is forbidden to create political parties on a religious basis and to use religion for political purposes.

In conclusion, the Republic of Uzbekistan has a solid constitutional and legal basis for conducting a democratic religious policy based on strengthening religious tolerance and harmonizing interfaith relations.

REFERENCES AND SOURCES

1. The President emphasized the need to develop education and upbringing based on the scientific legacy of our ancestors. 17.02.2023 // <https://president.uz/ru/lists/view/5906>

2. Address by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan. 20.12.2022 // <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

3. Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-699 of May 7, 2021 "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" // <http://old.lex.uz/ru/docs/5491541>

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №: DP-5416 of April 16, 2018, "On Measures to Fundamentally Improve Activities in the Religious and Educational Sphere" // <https://lex.uz/ru/docs/3686283>

5. "Program of measures for the fundamental improvement of activities in the religious and educational sphere." Appendix 1 to the

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 16, 2018 №: UP-5416 // <https://lex.uz/ru/docs/3686283>

6. Address by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan. 20.12.2022 // <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

7. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №: DP-4802 "On Measures to Establish the Imam Maturidi International Research Center" dated August 11, 2020 // <https://lex.uz/ru/docs/4945429>

8. The Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan reports.

IV-SHO‘BA. PEDAGOGIK FAOLIYAT OLIB BORISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Sattarov B.I.

**A senior teacher of Perfect University
Uzbekistan, Tashkent**

HOW TO CORRECT YOURSELF OUTSIDE THE CLASS

This article has some suggestions on developing self-correction skills and starting to use more accurate English, all without the help of a teacher.

In this article we are discussing about error correction tasks, study partners/study groups, conversation exchanges, test teach test, your common mistakes, check for typical mistakes, spell check and grammar check off, leave it till later.

One of the most common complaints from students is that they don't get enough correction of their mistakes in class, perhaps because they think that is one thing they cannot do on their own. In the end, though, to speak or write good English you will need to be able to correct your own errors. This article has some suggestions on developing those self-correction skills and starting to use more accurate English, all without the help of a teacher.

One way to learn how to correct your own mistakes is to practice on other people's. If you Google "correct the mistakes", you will find lots of online exercises to practice this. Another useful source of exercises is the error correction task in FCE and CAE Use of English, in which you must cross out any words which are not needed.

You can combine correcting other people's errors with having your own corrected by getting together with other people to correct each others' work. As even native speakers find it difficult to edit their own work, you will find that you instantly agree with most of the corrections your partners make. If there are disagreements about which form is right, there are several ways of researching it:

- Google the two possible forms and check which one is more common. For example, if you Google "the same than" and then "the same as", the latter has one thousand times as many results and so is

obviously correct. If the result isn't so clear or you think it could be a common mistake even for native speakers, try the same thing with a Google Books search. It is important to always use quotations marks (“”) around the search terms to make sure the words are together on the page.

- Google it as a question. For example, searching for “Is staff countable or uncountable?” brings up lots of people trying to answer this.

- Leave a question on an ESL forum, e.g. <https://www.usingenglish.com/forum/>

- Leave a query on a site which specialises in answering questions, e.g. Yahoo Answers.

- Look it up in a grammar book, e.g. by searching for it in the index

- Ask a teacher, perhaps before or after the class if it is something that the other students wouldn't be interested in.

Most of those problems with unreliable error corrections would of course disappear if you had a native speaker to help you. Luckily, that is nowadays perfectly possible due to conversation exchanges, in which you teach someone your language and they teach you theirs. If you can't find someone locally, there are sites which specialise in setting up international conversation exchanges through Skype, Instant Messenger, etc. As the name suggests, most people mainly want to have the chance to chat in another language through conversation exchanges, and you might not make yourself popular if you expect your (unpaid) partner to correct pages of written work or correct every mistake you make. If it is okay with them, try picking out three or four parts of your written work that you are not sure about or one part of your spoken grammar that you want their feedback on.

If you are using a self-study book like English in Use, try doing the exercise before you read the grammar explanation. When you have read the explanation, see if there are any answers you would like to change. Then check your answers with the key at the back of the book, but don't mark or change any of the answers on the page. One or two weeks later, go back and look at your answers again and see whether you can remember which ones were wrong and why.

When you have finished a piece of written work and gone through it looking for specific mistakes you often make, you can do the same

again for more general typical problems like articles (**a/ an/ the/ some/ any/ -**), adverb word order, and prepositions (**at/ on/ in/ etc**). These can be checked against a page in your grammar book, with an internet search, or with a dictionary.

Try writing a piece of work with the automatic checking of spelling and grammar in your word processor program turned off. After checking your own work once, turn these functions on and see what things they correct, copying down any important ones into your common errors notebook. You could also print off the uncorrected version and the corrected version, and use that in the next few days or weeks to check your improved editing skills.

Even native speakers find it difficult to edit their own work, as your brain often sees what you were planning to write rather than what you actually wrote. A great tip for people who do need to edit themselves is to leave your work for at least two days and come back to it to do the final edit. You will be amazed how many mistakes you can now find. If you have spent those days doing any of the things mentioned above to improve your editing skills, you will also be able to pick out mistakes that you didn't know about when you originally wrote that piece.

You can also do the same thing with speaking by recording yourself and listening to it a day or two later. Mini-presentations where you speak uninterrupted for a minute or two are most useful for this, e.g. IELTS Speaking Part Two.

Most English teachers use at least one of the classroom techniques below, and most people **studying English** wonder sooner or later what they are being used for:

- Giving students the answer key to the homework and asking them to check their own answers
- Underlining and labelling the errors in written work rather than giving the corrections
- Telling students they have made a mistake while speaking and then giving them hints until they correct themselves
- Writing sentences with errors on the board and asking students to spot which ones are wrong and then correct them
- Playing games that involve correcting errors such as a “grammar auction”

In all the cases above, a good teacher will of course tell you the right answer once it is clear you don't know what error you have made or how to correct it, but there are lots of reasons why such good teachers ask you to correct yourself before finally telling you what the right answer is. Here are some of those reasons:

1. **Self-study skills** - If you practice checking your own answers that will make it easier to use self-study materials such as self-study grammar books and pronunciation CD ROMs.

2. **Editing skills** - If you practice correcting your own written work with some help from your teacher, that will help you spot errors when you reread your written work before handing it in to a lecturer or at the end of an EFL test such as IELTS Writing.

3. **Self-correction/ Monitoring your speaking** - Although you don't want to ruin your fluency and confidence by correcting yourself all the time while you are speaking, many experts believe that realising when you are making a mistake is the first step towards improving your spoken accuracy.

4. **Noticing language** - By consciously thinking about why language is right or wrong and double checking what you say and write you will become more aware of language and so will notice good and bad language other people are using, helping you to avoid making the same mistakes and making it easier to copy their best bits.

5. **Extra time/ Extra practice** - The fact that checking your own answers and correcting your own errors takes extra time is usually seen as a negative thing by students, but in fact the general rule is that the longer something takes the better it helps you really learn the language.

6. **Targeting your needs** - By checking your own answers and only asking your teacher about the things you still don't understand when you have finished checking, you can concentrate on the language you really need and not waste time on explanations of language you already know.

7. **Spotting slip-ups** - If the teacher can find out which of your own mistakes you can correct without any help by asking to make your own corrections, they will be able to work out which things you only said because you are tired. They can then decide which things you really need to spend time on in class.

8. Making the explanation memorable - If you make an attempt at correcting your own language before the teacher gives you the answer, this will make you more receptive to the teacher's explanation and so make it easier to remember what the teacher says.

9. Saving classroom time - If students check their own homework or other work individually and then just ask a few questions about things they still aren't sure about, this will save wasting five or ten minutes every class going through answers the students already know.

Good reasons why teachers don't correct all your mistakes:

1. Class time - If the class is 80 minutes long and the teacher spends 40 minutes correcting student mistakes, that only leaves 40 minutes for speaking, reading, listening, writing, checking homework, setting homework, explaining the new language of the day etc.

2. Slip ups - Some of the mistakes you make are just because you are tired, thinking about something else, concentrating on different language etc. If so, you already know that language is wrong and the teacher pointing that out to you is not very useful.

3. Relevance - The mistake you have just made might not be connected to the language in your course, might not be the language you need to reach the next level, or might not be something the other students need to hear about.

4. Concentration/ distractions - If the teacher corrects you on many different unrelated points of grammar, you will not be able to concentrate fully on the most important ones or on the language point of the day.

5. Fluency - If the teacher corrects you every time you make a mistake you will always be thinking about mistakes and that will slow down your speaking. Speaking very slowly and correcting yourself all the time will stop you reaching the next level and will make it hard for people to talk to you without getting bored and impatient. It will also slow down your reading and writing speeds, and make it hard for you to listen to people speaking at normal speed.

6. Expanding your language - If your teacher corrects every mistake, that will also probably make you only use easy language so that you know that it is right. To be ready to go up to the next level, however, you need to be ambitious in your use of language and try to

use each new word or new grammar item any time you think it might be possible.

7. Natural learning style - Many people do not realise that children learn their first language (mother tongue) without much correction. One of the stages they naturally go through is using new grammar they have just learnt too often (**I passed, I buyed x, I seed x**) for a few weeks or months until the language has been properly learnt. Most teachers and researchers believe that people learning a second language need to go through the same stage with new grammar, and that being corrected a lot at that time does not help students to speak more accurately and may even confuse them more and slow down their progress.

8. Saving mistakes for later - Your teacher might be saving your mistakes on paper or in their head so that they can do the error correction when you can properly concentrate on it and or so that they can choose the most important mistakes to concentrate on in this lesson or future lessons.

9. Introducing new language instead - If your teacher has to spend lots of time correcting you on a basic grammar point and so can't move on quickly to the next grammar point, that might hold you back from reaching the next level. Most teachers and researchers believe that reaching the point where you don't make mistakes on one grammar point takes time however you study and however often you are corrected, so it is best to move onto another point for a while and then go back and revise rather than keep repeating the same correction until you never make mistakes.

10. Confidence boosting - One of the most important things you need to speak fluently and keep your motivation to study is confidence in your ability to communicate. If the teacher is always interrupting you and correcting you, it can be easy to become nervous about speaking.

11. Negative reactions - Even though you know you need correction, it is possible that when your teacher does make a correction you usually look disappointed or even angry. If so, your teacher might be nervous about correcting and not believe that you really want more correction. If you are open to correction and always remember that your teacher is not saying your English is bad, they might correct you more often.

Bad reasons why your teacher might not correct all your mistakes

If at least one of the reasons above is true, there is no need to complain about your teacher or be suspicious of how they teach you. Not all teachers are perfect, however, so if you think it is one of the reasons below you might want to think about talking to your teacher, talking to the school manager or changing classes:

1. **The teacher is lazy** - This is not likely to be the reason why they don't correct you more often, as stopping students when they make mistakes is easier for most teachers than, for example, designing classes where students speak a lot or teaching students to listen to fast speech.

2. **The teacher doesn't know you are making mistakes** - All native speakers know when a non-native speaker says something that a native speaker wouldn't say, so this is only possible if you have a non-native teacher. If so, try asking them a direct question about whether something you say is correct or not. Even if they are still not sure, they can then go away and check in a book in the teachers' room or ask one of their colleagues.

3. **The teacher doesn't know how to explain why what you said is wrong** - This could be because the teacher is someone who has learnt English naturally and so doesn't know how to explain it, because the question is far above the level of the class, the question is above the level of the teacher, or that it is a part of language that there is no explanation for. You can help your teachers to become less nervous about answering such questions by allowing them to explain things to you another day after thinking about it and by sometimes accepting "There is no reason why the language is like that".

4. **The teacher doesn't believe in error correction as a way of learning language** - Some language learners and teachers believe that people should **learn English** as a Foreign Language exactly how babies learn their own language, without any error correction. The majority of teachers and researchers believe, however, that the right amount of error correction done at the right time and in the right way is a very important factor in successful language learning. If your teacher lets several classes pass with no error correction at all, try asking them if there is a special reason and if there will be more error correction in future classes.

Used literature

1. Zarrinabadi, Nourollah/Mansoor Tavakoli (2016) Exploring motivational surges among Iranian EFL teacher trainees: Directed motivational currents in focus. TESOL Quarterly 51(1), 1–12. <https://doi.org/10.1002/tesq.332>.
2. Sak, Mehmet (2020) A case study on the parameters underlying patterns of change in directed motivational currents. Master's thesis. Ankara: Hecettepe University. <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/225>.
3. Dörnyei, Zoltán (1994) Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Languages Journal 78(3), 273-284. <https://www.jstor.org/stable/330107>.
4. Muir, Christine (2016) The dynamics of intense long-term motivation in language learning: Directed motivational currents in theory and practice. PhD dissertation. Nottingham: University of Nottingham.
5. Murillo-miranda, Carlos (2019) Directed motivational currents: A case study of EFL students in Costa Rican language centre. International Journal of Education and Research 7(12), 45–58. <https://www.ijern.com/December-2019.php>.

Низомова Ш.

Доктор философии по педагогическим наукам, доцент

Perfect-university

Узбекистан, Ташкент

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ

Развития в системе образования Узбекистана, проводятся в соответствии с требованиями времени. В целом система образования оказала особое влияние на процесс развития нашего государства, поскольку там осуществляется профессиональная подготовка специалистов для различных сфер деятельности. Как известно, за последние десять лет во всех сферах жизни Узбекистана произошли большие изменения. Эти изменения не

обошли стороной и сферу образования. В современном состоянии высшего образования возникает проблема качества подготовки специалистов и соответствия квалификации выпускников высших учебных заведений требованиям.

С привлечением внимания общественности к социальной значимости системы высшего образования разработаны нормативно-правовые документы по устранению возникающих в этой системе различных проблем и недостатков, укреплены ее институциональные основы. Разрабатывается и внедряется в практику ряд законов и подзаконных актов, направленных на вывод современной системы высшего образования на новый этап развития.

В частности, в Законе Республики Узбекистан №ЗРУ-637 “Об образовании”, внесенном в новой редакции 23 сентября 2020 года с изменениями и дополнениями, в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 8 октября 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”, в Постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП-5847 от 28 января 2022 года “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”, Указ №ПФ-60 от 28 января 2022 года “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”, выступления и доклады Президента на мероприятиях в данной сфере.

В нем также определяются особенности правового регулирования труда педагогических работников. В статье 45 Закона Республики Узбекистан "Об образовании" № 637 в новой редакции от 23 сентября 2020 года: "Статус педагогических работников и гарантии их деятельности." В нем говорится: "Статус педагогических работников признается обществом и государством. Педагогические работники получают социальную поддержку, создаются организационно-правовые условия для осуществления ими своей профессиональной деятельности, повышения их социального статуса и авторитета, а также гарантии реализации своих прав и законных интересов."

Кроме того, в Трудовом кодексе, который планируется принять в социальных сетях в новой редакции с внесением изменений, также выдвинуты предложения по укреплению

правового статуса педагогов, осуществляющих деятельность в системе высшего образования. В частности, в качестве основного принципа определены запрет принудительного труда, недопущение ухудшения правового положения работника.

В нем также определяются особенности правового регулирования труда педагогических работников. В статье 45 Закона Республики Узбекистан “Об образовании” №637 в новой редакции от 23 сентября 2020 года: “Статус педагогических работников и гарантии их деятельности”. В нем говорится: “Статус педагогических работников признается обществом и государством. Педагогические работники получают социальную поддержку, создаются организационно-правовые условия для осуществления ими своей профессиональной деятельности, повышения их социального статуса и авторитета, а также гарантии реализации своих прав и законных интересов”.

Также указано, что “право, честь, достоинство и деловая репутация педагогических работников образовательных организаций должны находиться под защитой государства, не допускается вмешательство в профессиональную деятельность педагогических работников образовательных организаций, влияние на правильную и объективную оценку знаний обучающихся, а также воспрепятствование выполнению этими педагогическими работниками служебных обязанностей”. В соответствии с законом педагогические работники имеют право:

защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию;

разработка и внедрение авторских программ в рамках учебных программ, разработка методики обучения, а также использование соответствующих учебных дисциплин, курсов, модулей, проявление творческой активности;

свободный выбор и использование современных педагогических форм, средств, методов обучения и воспитания;

требовать создания им необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности;

бесплатно пользоваться услугами информационно-ресурсных центров учебного, научного и методического направлений;

участие в разработке государственных образовательных стандартов, государственных образовательных требований,

квалификационных требований, учебных планов и учебных программ;

осуществление научной, научно-исследовательской и творческой деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработка и внедрение инноваций;

участие в управлении образовательной организацией, а также в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью образовательной организации;

быть членом профессиональных союзов и негосударственных некоммерческих организаций, представлять работников, участвовать в деятельности других институтов гражданского общества;

объединяться в общественные объединения педагогических работников для представления и защиты своих профессиональных прав и общих интересов;

защита от вмешательства в свою профессиональную деятельность; прохождение бесплатного медицинского осмотра в государственных учреждениях здравоохранения (для государственных образовательных учреждений и организаций);

участие в защите прав и законных интересов обучающихся.

Таким образом, обеспечение правового статуса педагогов, осуществляющих деятельность в системе высшего образования, с одной стороны, позволяет эффективно решать ситуации, возникающие в любой учебной деятельности на основе жизненного опыта и наблюдений педагога, с другой стороны, создает основу для выражения субъективных особенностей педагога. Это, в свою очередь, способствует:

выбору содержания образования и созданию методического обеспечения, а также повышению интереса студентов;

расширению научного мировоззрения, решению нравственных, идейно-политических, образовательных и воспитательных проблем;

делать научные выводы на основе своих наблюдений и проявлять их в своей творческой деятельности на основе научных изысканий;

умение работать, обрабатывать и анализировать информацию; объективную и справедливую оценку приобретенных студентами знаний, умений и навыков в зависимости от уровня их усвоения;

посредством саморазвития как личности дает возможность сконцентрировать в себе множество профессиональных качеств, таких как готовность служить во имя общественных, государственных и национальных интересов;

необходимо добиться пропорциональности между уровнем динамического показателя количества высших образовательных учреждений в нашей стране и механизмами совершенствования обеспечения правового статуса педагогов, осуществляющих в нем деятельность;

по мере совершенствования профессионально-правового статуса педагогов, осуществляющих деятельность в системе высшего образования, позволяет обеспечить конкурентоспособность кадров, подготавливаемых в системе высшего образования, в соответствии с требованиями мирового рынка труда;

Достижение обеспечения правового статуса педагогических работников в масштабе ВОУ позволяет рассматривать их как фактор, положительно влияющий на формирование их профессиональной компетенции и эффективность развития;

на повестку дня ставится разработка и внедрение нормативно-правового обеспечения реформирования системы высшего образования, обеспечение нормативно-правовыми актами соответствующих структур высших образовательных учреждений, а также теоретический и практический анализ вопросов их совершенствования.

Использованная литературы и источники

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан.
2. Конституция Республики Узбекистан.
3. Lex.uz

Praliyev O.K.
Perfect-university Pedagogika va psixologiya kafedrası
oqituvchisi
O‘zbekiston, Toshkent

AHOLIGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHNING QONUNY ASOSLARI

Aholiga malakali psixologik yordam ko‘rsatishga doir faoliyatni tartibga solishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi 2024-yil 5-noyabrda “Aholiga psixologik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi O‘RQ-989-son Qonun qabul qilindi. Davlatimizda psixologiya sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tizimi va xalq ta‘limi tizimida pedagog-psixolog lavozimlari joriy etilgan. Sohani rivojlantirish borasidagi ishlarga qaramay, jamiyatda ijtimoiy-psixologik, jumladan, oilaviy muammolar, “ommaviy madaniyat”ning salbiy ta‘sirilariga tobek holatlari uchrab turibdi. Shuningdek, yetarlicha bilim-malakaga ega bo‘lmasdan turib, “psixolog” maqomini noqonuniy o‘zlashtirib olayotgan shaxslarning faoliyati ommalashib borayotgani qizg‘in muhokama bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Mutaxassislar ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘zini “psixolog” sifatida tanishtirayotgan va bu turdagi xizmatlarni taqdim etayotgan shaxslar avvalambor, mazkur yo‘nalishda oliy ta‘limga ega bo‘lishi hamda psixologik yordam ko‘rsatish huquqini beruvchi tegishli hujjatga ega bo‘lishiga oid talabni qonunchilikda belgilash lozimligini alohida qayd etdi.

Bundan tashqari, “psixologik xizmat” tushunchasi huquqiy-normativ hujjatlar bilan belgilab qo‘yilmagani va amaliyotchi psixologlar reyestri mavjud emasligi ular faoliyatini nazorat qilishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, ayrim oliy ta‘lim muassasalarida tashkil etilgan qisqa muddatli “Psixologlarni tayyorlash” kurslari tijoratga aylanib borayotgani sir emas. Xususan, soha yetarlicha tartibga solinmagani, xususiyl tartibda psixologik yordam ko‘rsatish bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarga nisbatan hech qanday talab belgilanmagani professional va malakali mutaxassislar bilan bir qatorda qisqa kurslarda tahsil olgan yoki

psixologik mutaxassislikka ega bo'lmagan shaxslar tomonidan psixologik xizmatlar ko'rsatilayotgan holatlar ham mavjud. Ya'ni, tegishli ruxsatnoma yoki e'lon qilingan xizmatlarga mos keladigan mutaxassisligi bo'lmasada, har qanday shaxs ushbu faoliyat bilan cheklovlarsiz shug'ullanishi mumkin bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, *bugungi kunda* psixologiya yo'nalishida maslahat berish, onlayn va oflayn formatda o'quv-trening, seminarlar o'tkazish orqali xususiy tartibda psixologik yordam ko'rsatish faoliyati ham keng tarqalmoqda. Amaldagi qonunchiligimizda ushbu ijtimoiy munosabatlarning huquqiy asoslari yetarli belgilanmagan.

Davlatimizda psixologiya sohasini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasi 2024-yil 5-noyabrda "Aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risida"gi O'RQ-989-son Qonun qabul qilindi va bir qancha muhim tartiblar belgilab qonuniy quyildi.

Qonunga ko'ra, psixologik yordam – tang (krizisli) vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etishga, shaxslararo munosabatlarni hamda ruhiy salomatlikni yaxshilashga, shaxsiyatni rivojlantirishga yoki insonning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash uchun psixologik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan, psixologik yordam ko'rsatish standartlariga muvofiq amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Psixologik yordam davlat organlarida yoki boshqa tashkilotlarda ishlovchi psixologlar yoxud ushbu sohada xususiy tartibda faoliyat olib boruvchi yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan bepul yoki pullik asosda ko'rsatiladi.

Maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida ta'lim oluvchilarning psixologik salomatligini saqlash, sog'lom psixologik muhit yaratish va ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida psixologik yordam ko'rsatish tashkil etiladi.

Shaxs psixologik yordam ko'rsatish sohasidagi tadqiqotlarga yoki ilmiy tajribalarga faqat ixtiyoriy ravishdagi yozma roziligi yoki o'z qonuniy vakillarining yozma roziligi olinganidan keyin jalb etilishi mumkinligi belgilandi.

Psixologiya yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega.

Shaxsning psixologik yordam ko'rsatilishini so'rab murojaat qilganligi fakti, psixologik yordam natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar va psixologik yordam ko'rsatish chog'ida olingan boshqa ma'lumotlar psixologning kasbiy sirini tashkil etadi hamda shifokor siriga tenglashtiriladi.

Shuningdek, psixologik yordamni bunday huquqqa ega bo'lmagan shaxs tomonidan ko'rsatish yoxud aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan cheklovlarga rioya etmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi.

Shuningdek, psixolog-mutaxassislarni tayyorlash va lisenziyalash borasida xorijiy tajriba tahlil qilinarkan, xususan, Yevropa mamlakatlarida psixologik ta'lim davri 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatni tashkil qilishi qayd etildi.

Psixologiya sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash, aholi, ayniqsa, yoshlarga sifatli psixologik xizmat ko'rsatish, amaliyotchi psixologlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan sanaladi. Davlatimizda psixologiya sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizning 10 ta oliy ta'lim muassasasida "Psixologiya", 19 ta oliy ta'lim muassasasida "Pedagogika va psixologiya" ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari, "Tibbiy psixologiya" va "Tibbiy psixoterapiya" mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu yo'nalishning bakalavriat bosqichida 10452 nafar talaba, magistratura va ordinatura bosqichida 507 nafar talaba tahsil olmoqda.

Aholiga psixologik yordam ko'rsatishni huquqiy jihatdan tartibga solish, jumladan, psixologik yordam ko'rsatish borasidagi asosiy tushunchalarning mazmunini huquqiy jihatdan belgilash, aholiga psixologik yordam ko'rsatishning asosiy prinsiplari, vazifalari, turlari, shakllari, standartlarini aniq belgilash nazarda tutildi.

Shuningdek, psixologik yordam ko'rsatish sohasi ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari, bepul psixologik yordam ko'rsatiladigan shaxslar toifalarini aniqlashtirish, ta'lim tashkilotlarida psixologik yordam ko'rsatish, ushbu sohada tadqiqot va ilmiy tajribalar o'tkazish masalalari, psixologik yordam ko'rsatishni rad etish yoki to'xtatish asoslari belgilandi.

Mamlakatimizda ushbu yo‘nalishda keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda maktabgacha ta‘lim tizimida 2,5 ming, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 13 mingdan ziyod pedagog-psixologlar faoliyat olib bormoqda.

Muxtaram Prezidentimiz tomonidan 2024-yil 5-noyabr kuni imzolangan mazkur qonun fuqarolarga psixologik yordam ko‘rsatish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgani bilan nihoyatda ahamiyatli bo‘ldi. Ushbu hujjat bilan aholiga psixologik yordam ko‘rsatishning asosiy prinsiplari, vazifalari, turlari, shakllari hamda standartlari belgilandi. Unga ko‘ra, endilikda psixologik yordam ko‘rsatish standartlari Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. Eng muhimi, psixologik yordam ko‘rsatish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik shaxs rahbari psixologiya sohasida oliy ma‘lumotga ega bo‘lishi zarur.

Shu o‘rinda psixologik yordam nima? Qanday hollarda va kimlar tomonidan psixologik yordam ko‘rsatiladi? degan savollar tug‘ilishi tabiiy.

Qonunda uning izohi alohida belgilandi. Ya‘ni psixologik yordam — og‘ir (krizisli) vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish, shaxslararo munosabatlarni hamda ruhiy salomatlikni yaxshilash, shaxsiyatni rivojlantirishga yoki insonning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash uchun psixologik ta‘sir ko‘rsatishga qaratilgan, tegishli standartlarga muvofiq amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Psixologik yordam davlat organlarida va boshqa tashkilotlarda ishlovchi psixologlar yoxud ushbu sohada xususiy tartibda faoliyat olib boruvchi yuridik shaxslar, qolaversa, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan bepul yoki pullik asosda ko‘rsatiladi.

Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim oluvchilarning psixologik salomatligini saqlash muhim ahamiyatga ega bo‘lib, sog‘lom psixologik muhit yaratish va ularning shaxsiy rivojlanishiga ko‘maklashish maqsadida psixologik yordam ko‘rsatish tashkil etiladi.

Hujjat bilan shaxs psixologik yordam ko‘rsatish sohasidagi tadqiqotlarga yoki ilmiy tajribalarga faqat ixtiyoriy ravishdagi yoki o‘z qonuniy vakillarining yozma roziligi olinganidan keyin jalb etilishi

mumkinligi ham belgilandi. Bu inson huquq va manfaatlarini ta'minlash barobarida, ayrim tushunmovchiliklarga chek qo'yadi.

Yana bir ahamiyatli jihati, deylik, biron shaxs psixologik yordam ko'rsatilishini so'rab, murojaat qildi. U haqdagi barcha ma'lumotlar psixologning kasbiy sirini tashkil etishi hamda shifokor siriga tenglashtirilishi qonun bilan belgilandi. Bu esa, shubhasiz, malakali psixologlarga katta mas'uliyat yuklaydi hamda ularga aholining ishonchini oshiradi.

Shu bilan birga, qonunda aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan cheklovlariga rioya etmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik ham nazarda tutildi. Ushbu sohada yuzaga keladigan nizolar qonunchilikka ko'ra hal etilishi, aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'lishi mustahkamlab qo'yildi.

Umuman olganda, mazkur hujjat aholiga psixologik yordam ko'rsatish sohasining huquqiy asoslarini yaratish, fuqarolarning psixologik yordam olishga bo'lgan ehtiyojini qondirish, xususiy tarzda amaliyot olib borayotgan psixologlar faoliyatini qonuniy amalga oshirilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mo'minov Z. B.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti Ijtimoiy fanlar
fakulteti o'qituvchi

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA BOLA HUQUQLARINING HIMOYASI

Bola huquqlari, bu umuman olganda inson huquqlari hamdir. Bola huquqlari, ya'ni inson huquqlari avvalambor O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan. Konstitutsiyamizning bosh yo'nalishi-insonni va uning hayotini ulug'lashdir. Asosiy qonunimizning 13-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, eriknligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi."⁵⁹

⁵⁹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-"O'zbekiston"-2023.

Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi”, deb mustahkamlab qo‘yilgan.

Davlatimiz tomonidan bola huquqlarini nechog‘li kafolatlanganligini nafaqat mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan sa‘y-harakatlarda, balki qator normativ –huquqiy aktlarda ham ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar bobida tegishli javobgarlik normalari o‘rnatilgan. Chunonchi, Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta‘minlashdan bo‘yin tovlash, voyaga yetmagan shaxsni g‘ayriijtimoiy hatti-harakatlarga jalb qilish, voyaga yetmagan bolalarni tilanchilik qilishga majbur qilish, o‘n olti yoshga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, ularga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish kabi jinoyatlar uchun qat‘iy jazo choralari belgilab qo‘yilgan.

Bola huquqlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, shuni ta‘kidlash lozimki, davlat sog‘lom bolaning tug‘ilishi va rivojlanishini ta‘minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Sog‘lom avlod jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi. Yosh avlod qadrlanmagan jamiyat hech qachon mukammal va tez rivojlana olmaydi. Kelajakni ishonib topshirish uchun har qanday jamiyat o‘sib kelayotgan yosh avlodni qadrlamog‘i, uning har tomonlama sog‘lom qilib tarbiyalanishiga sharoit yaratib bermog‘i lozim. Konstitutsiya va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq har bir bolaga inson hamda fuqaro huquqlari va erkinliklari tegishli bo‘ladi hamda davlat tomonidan kafolatlanadi. Ma‘lumki, keyingi vaqtlarda O‘zbekiston milliy qonunchiligining xalqaro standartlarga uyg‘unligini ta‘minlash sari dadil olg‘a siljimoqda. Fikrimizning dalili sifatida shuni aytish mumkinki, davlatimiz bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida, Odam savdosiga qarshi kurashish to‘g‘risida va bola huquqlarini himoya qilishga doir boshqa qator qonunlarni qabul qildi. 1989-yil 20-noyabrda esa Bosh Assambleya rezolyusiyasi asosida “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya qabul qilindi. O‘zbekiston davlati bu konvensiyani 1992-yil 9-dekabrda ratifikatsiya qildi. Keyinchalik 2008-yil 7-yanvarda O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilinib, unga ko‘ra bola huquqlarini himoya qilish bo‘yicha davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari belgilab berildi. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada

takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida 2019-yil 22-aprelda yana bir huquqiy hujjat: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4296-son qarori qabul qilindi va unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) o'rinbosari – Bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi.

Shuning uchun davlatimiz yuqoridagi qarorda belgilangan vazifalarni bajara borib, jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan, bolalar hamda ular qonuniy vakillarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi murojaatlarni ko'rib chiqish orqali bolaning huquqlari, erikliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishi kafolatlarini ta'minlab beradi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar, shuningdek yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tarbiya muassasalarini tamomlagandan keyin ularning ijtimoiy moslashuviga, qonun hujjatlari talablariga javob beradigan turar joy bilan ta'minlanishiga ko'maklashadi. Bola huquqlarini yanada keng doirada kafolatlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi "Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi navbatdagi qarori Bola huquqlari bo'yicha vakil o'z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga tobe bo'lmagan tarzda bajarishi, daxlsizlik huquqidan foydalanishi va u O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi kabi qoidalarni qat'iy belgilab qo'ydi.⁶⁰

Davlat bolaning shaxsi, uy-joy daxlsizligini, xat-xabarlari sir tutilishini ta'minlaydi hamda bolani ekspluatatsiya va zo'ravonlikning barcha shakllaridan, shu jumladan jismoniy, ruhiy va jinsiy

⁶⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi "Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori

zo‘ravonlikdan, qiynoqlarga solishdan yoki shafqatsiz, qo‘pol yoxud inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa shakldagi muomaladan, shahvoniy shilqimliklardan, huquqbuzarliklar va g‘ayriijtimoiy harakatlar sodir etishga jalb etilishidan himoya qilinishini amalga oshiradi. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilganda, shu jumladan ota-ona (ulardan biri) yoki ota-onaning o‘rnini bosuvchi shaxslar bolaga ta‘minot, tarbiya va ta‘lim berish bo‘yicha majburiyatlarini bajarmaganda yoki lozim darajada bajarmaganda yoxud ota-onalik huquqlarini suiiste‘mol qilganda bola o‘z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini so‘rab vasiylik va homiylik organiga, shuningdek boshqa davlat organlariga mustaqil ravishda murojaat qilishga haqli. Bunday murojaatlarni bola to‘liq muomala layoqatiga ega bo‘lmaganligi sababli ko‘rib chiqmasdan qoldirishga yo‘l qo‘yilmaydi.⁶¹

Bolaning hayoti yoki sog‘lig‘iga xavf tug‘ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilganligidan xabardor bo‘lgan shaxslar bu haqda bola haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma‘lum qilishlari shart. Shunday ma‘lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha zarur choralar ko‘rishi shart.

Xulosa qilib aytganda Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, davlatimizning bola huquqlarini himoya qilish yuzasidan Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo‘yilgan normalarni hayotga izchil tadbiiq etish yo‘lida olib borayotgan siyosati Bolaga va uning huquqlarini ta‘minlashga qaratilgan. Biror bir bolaning huquqi sud organining asoslantirilgan qaroridan tashqari hech bir organ yoki mansabdor shaxs tomonidan cheklanishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-“O‘zbekiston”-2023.

2. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi. “Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari”. Toshkent-2009, 7-b.

⁶¹ Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi.”Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari”.Toshkent-2009, 7-b.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi “Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

Misaboeva M.B. Usmonaliyeva M.K.
Master’s student of the Department of History of Uzbekistan
at the Faculty of Humanities of Chirchik State Pedagogical
University
Uzbekistan, Tashkent reg.

OPPORTUNITIES FOR WOMEN IN THE FIELD OF EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN

The future, development, and prosperity of every state are in the hands of not only patriotic mature men, but also women who have shaken the cradle with one hand and the world with one. Currently, not only in the world, but also in our country, the attention paid to women is at a high level. In recent years, our country has created even more opportunities for women. For every woman, great opportunities for entrepreneurship have been opened. Thanks to these opportunities, opportunities have been created not only to establish their own entrepreneurship in our Motherland, but also to conduct their work in foreign countries. Our women received not only economic support, but also increased social protection and opportunities. In particular, the opportunities created for our women in the field of education deserve praise.

Recommendations for women to enter universities have been established. Of course, a division into categories was established here. Women from needy families who want to receive an education will be given recommendations for admission to higher educational institutions on the basis of a state grant. Obtaining a recommendation also has its own requirements:[1]

- women from low-income families;
- women in needy families with one or both parents with a disability of group I or II;
- girls in need of social protection, raised in an incomplete family;
- daughters of single women raising two or more children living separately from their relatives;

- women in needy families with children with disabilities;
- women in need of social protection who are raising their minor child alone, their spouse has died.

Women will have to apply electronically to the district (city) mahalla and family support departments to receive a recommendation. [2]

Each of the criteria listed above also has its own requirements:[3]

- as a low-income family, a family with an average monthly total income of no more than 0.527 times the minimum wage established for each member of the family during the period of determining the total income is taken into account;

- women in needy families with one or both parents having a disability of the first or second group;
- girls in need of social protection who are raised in an incomplete family, that is, their father or mother, or both of them, have died;
- girls of single women in need of social protection, raising two or more children, living separately from other relatives (on rent);
- women in needy families with children with disabilities;
- women in need of social protection who have a deceased spouse and are raising a minor child alone.

Recommendations for women will be issued by the Ministry of Mahalla and Family Support. A working group will be formed to issue recommendations to them. They are tasked with the following responsibilities:[4]

- Members of the working group consider the applications of applicants annually by June 10 and draw up lists of women recommended for recommendations;
- Based on the results of the meeting of the members of the working group, a protocol in the form of an electronic document is drawn up, which is signed by the heads and members of the working group with electronic digital signatures;
- On the basis of the final protocols of the meeting of the members of the working group, the order of the district (city) mahalla and family support departments will be formalized in the form of an electronic document;

- Information is sent to the mobile phone number or e-mail address of the women applying for the recommendation about the recommendation being recommended or refused.

The Ministry of Mahalla and Family Support organizes formal processes annually by 14 June to create amenities for women and timely access to the trials organized for higher education institutions:[5]

- approves recommendations based on the list of women recommended by the working groups to participate in the competition for additional admission indicators;

- the list of women from low-income families with recommendations is sent to the State Testing Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan;

- The list of women who have received recommendations is published on its official website;

- recommendations issued to women are sent to district (city) mahallas and family support departments.

It should be noted that the recommendation for needy women allows them to participate in the competition only in the first direction of education chosen when registering as an applicant. [6]

Women with a recommendation, who have scored at least 30% of the maximum possible score on entrance exams to universities, will be recommended to study on the basis of an additional 4% state grant, subject to the sequence of scores. [7]

There are many women who have not been able to obtain higher education for many years due to various reasons, but who are masters of their profession with a lot of experience. There are many such women. In order to further increase the opportunities of such women, to create opportunities and convenience for them in their education, the state will accept women with 5 years of experience to study on the basis of a recommendation. [8]

By the decision of the government, women with 5 years of work experience in a college or technical school diploma will be admitted to universities on a contractual basis.

By the decision of the government, women with 5 years of work experience in a college or technical school diploma will be admitted to universities on a contractual basis. In this case, a separate test will be

conducted among applicants with a recommendation, only 500 of them who have scored high will be able to study in universities. [9]

According to the regulation, female applicants should not have higher education and they will be admitted to education only on a paid-contract basis. Admission to study is carried out on the basis of the recommendation of the State Committee for Family and Women. [10]

To receive a referral, an applicant must meet all of the following criteria:[11]

- having a specialization in secondary specialized or vocational education;
- did not receive higher education before receiving a recommendation;
- 5 years of work experience in a specialty of secondary specialized or vocational education.

The recommendation is valid for admission to the university only once for 3 years from the date of issue. To receive a recommendation, the applicant has the opportunity to apply annually from May 1 to June 1 to the district (city) family and women's departments at the place of permanent residence or temporary registration. [12]

As noted in the regulation, applications and documents will be considered until June 7. Accordingly, the working group's conclusion will be submitted to the committee by June 10. The documents will be reviewed by the committee until June 14 and an order will be issued to issue a recommendation or reject it. The working group will deliver the recommendation to the applicants by June 15. [13]

Women with a recommendation who are not recommended to the student body, but have scored at least 30% of the maximum possible score, will be able to enter the study on a paid contract basis with strict adherence to the sequence of points. [14]

At this point, it should be clarified that this decision applies only to those who have graduated from school and are working with secondary education, but also to those who have graduated from a college or technical school.

In conclusion, in order to ensure the strength and well-being of families in the new Uzbekistan, a lot of work is being done to educate women in universities and acquire the necessary profession. In particular, opportunities have been created for women from low-

income families, that is, women from families with disabilities, to study their desired profession by issuing recommendations. [15]

References

1. <https://advice.uz/ru/document/2648?keyword= Women are recommended for admission to study>
2. <https://yangiobod.jizzax.uz/yangiliklar/1655-ayrim-toifadagi-xotin-qizlarga-otmga-kirish-uchun-tavsiyanoma-beriladi.html> June 02, 2022
3. <https://kun.uz/ru/news/2023/05/20/xotin-qizlar-uchun-tavsiyanomalar-ular-oqishga-kirishni-kafolatlaydimi> 20.05.2023
4. <https://abt.uz/blog/qoshimcha-davlat-granti-asosidagi-qabul-boyicha-xotin-qizlarga-tavsiyanoma-berish-tartibi-ozgardi> 4 June, 2021
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/10/womens/> Women with 5 years of work experience are admitted to study on the basis of a recommendation. June 10, 2022
6. <https://lex.uz/ru/docs/6056269> ANNEX 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers dated June 9, 2022 No. 322. REGULATION on the procedure for admission to state higher education institutions of women with at least five years of work experience in their specialty. Chapter 5. Participation of applicants in the test and announcement of the results. Paragraph 23.
7. <https://kun.uz/news/2023/05/20/xotin-qizlar-uchun-tavsiyanomalar-ular-oqishga-kirishni-kafolatlaydimi#!> 20.05.2023
8. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/mutahassisligi_buyicha_kamida_5_yillik_ish_stajiga_ega_bulgan_aellar_tavsiyanoma_bilan_oliy_uquv_yurtlariga_oqishga_qabul_qilinadi Cabinet of Ministers Resolution No. 322 dated 09.06.2022 "On approval of the procedure for admission to state higher educational institutions of women with at least five years of work experience in their specialty"
9. <https://yuz.uz/news/mutaxassisligi-boyicha-5-yil-ish-stajiga-ega-xotin-qizlar-tavsiyanoma-asosida-oqishga-qabul-qilinadi> New Uzbekistan newspaper. December 3, 2023.
10. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/10/womens/> Women with 5 years of work experience are admitted to study on the basis of a recommendation. June 10, 2022

11. https://plov.press/uz/news/zbekiston_ayellari/5_yillik_ish_stazhiga_ega_ayellar_tavsiyahoma_asosida_universitetga_kirishlari_mumkin/ 19.05.2023

12. <https://m.kun.uz/news/2022/05/19/5-yil-stajga-ega-xotin-qizlarga-otmga-kirishda-500-ta-kvota-ajratiladi-qaror-loyihasi-nima-boldi> 19.05.2022

13. <https://wcu.uz/oz/lists/view/405> The acceptance of applications for recommendations within the framework of additional admission indicators for women from needy families has begun. May 30, 2023.

14. <https://idum.uz/uz/archives/15962> Women with 5 years of work experience in their specialty will be admitted to study on the basis of a recommendation. 06.10.2022

15. <https://platina.uz/2023/3/8/ozbekistonda-ayollarga-qanday-imtiyozlar-mavjud>.

Perfect University
Senior lecturer of the Department of Pedagogy and
Psychology,
scientific supervisor,
Ismailov U.K.
Perfect University
Student Bachelor of History
Khudoyberdiyev B.E.

RENEWED CONSTITUTION - YOUTH RIGHTS

Increasing the legal knowledge and culture of young people serves to prevent crime and offenses among them, increase the effectiveness of educational institutions.

The development of a country depends on the level of awareness of citizens living on the territory of this state of laws and other regulatory legal acts and their attitude towards these laws. Of course, constantly raising the legal culture of the population is one of the main tasks of all state governing bodies in our republic.

In order to guarantee the right of young people to education, Article 41 of the Constitution states: "Everyone has the right to education. Free

general education is guaranteed by the state. School affairs are under state control.

Prepared on the basis of the Constitution, the "National Program for Personnel Training" and the Law "On Education" serve to improve the quality of education and upbringing, the legal knowledge and culture of young people, the prevention of crime and offenses among them, the efficiency of educational institutions. It should be noted that fundamental changes have been implemented in the education system. In particular, as a result of the large-scale reforms implemented in the field, the Ministry of Preschool Education and the 11-year system of secondary education were introduced. The system of secondary specialized and vocational education has been fundamentally reformed, the activities of newly opened higher educational institutions and branches have been established. The activities of preschool educational institutions have also been radically improved. Taking into account the interests and aspirations of our children, providing them with comprehensive education and upbringing in the preschool period, expanding their worldview, developing their ability to think independently, instilling national and universal values in their hearts and minds proves that one of the most important and urgent issues of today is their development in the spirit of love for the Motherland, pure dreams.

High-quality preparation for school can be achieved by expanding the network of non-state preschool educational institutions and increasing their coverage. The favorable business environment in Uzbekistan also provides our compatriots with many opportunities in this direction.

Another important factor for the younger generation to grow up as mature and harmonious individuals must become a way of life. That's reading too. All conditions have been created in our country for this.

Public, scientific libraries, "Aybuk" type book and cafe stores and others are a vivid example of what we say. The main focus is on the protection of this constitutional right for our youth today, that is, changes and reforms in the field of the right to education are adding to the joy of our people.

In particular, the conditions created in the unique "Presidential Schools," "Temurbeklar School," specialized and creative schools,

more than 10 thousand general education schools are new reforms for the future and prospects of our youth. Moreover, the parliament adopted more than 40 legislative acts on youth, and more than 30 international legal acts were ratified.

It is also gratifying that attention to the issue of youth is so serious that even the issue of protecting the rights and freedoms of our youth abroad has not been left aside. An organization has been established to work with young people studying and working in foreign countries. Based on the tasks outlined in the Address of President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan to the Oliy Majlis, the state registration of the non-governmental non-profit organization “World Association of Uzbek Youth” as an institution by the Ministry of Justice was a significant achievement. The main goals and objectives of this non-governmental non-profit organization are to work with young people who are citizens of the Republic of Uzbekistan studying and working in foreign countries, to protect their rights and interests, to provide them with comprehensive support and encouragement, to instill in them a spirit of devotion to the Motherland, as well as to help them find their place in society. We are confident that the high priority our state places on the development of the younger generation will serve as an impetus for expanding the ranks of well-rounded, harmoniously developed generations among our country's youth, strengthening our ability to robustly defend our country's honor in the world. Indeed, today, the youth of our country are increasingly becoming the object of everyone's admiration.

Safaraliyev A.A.

**TOQQQ Nurobod harbiy qism Madaniyat markazi boshlig'i
Uzbekistan, Toshkent**

KONSTITUTSIYADA YOSHLARNI QO‘LLAB- QUVVATLASH MASALALARI

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo'lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi uchun munosib sharoit yaratish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasbga yo'naltirish va bandligini ta'minlash, tashabbuslarini rag'batlantirish borasidagi ishlar talab darajasida tashkil etilmaganidan dalolat bermoqda.

Joylarda, avvalambor chekka hududlarda istiqomat qilayotgan ko'p sonli yoshlarning o'z iqtidor va iste'dodini ro'yobga chiqarishlari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun keng sharoitlar yaratish, ularni turli zararli illat va yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish kabi muhim vazifalarni hal etishda "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati O'zbekiston yoshlarini buyuk maqsadlar sari birlashtiradigan va safarbar etadigan ommaviy harakatga aylana olmaganini hayotning o'zi ko'rsatmoqda.

Shu sababli, mazkur sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni bugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish bilan bog'liq bir qator yangi va muhim vazifalarni belgilab berganini alohida qayd etish joiz.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi barkamol avlodni tarbiyalashda g'oyaviy-tarbiyaviy ahamiyati beqiyos. U yoshlarda Vatanga sadoqat, mardlik, o'zaro do'st - birodarlik tuyg'ularini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, asosiy Qonunimizda xalqimizning ko'p asrlik an'analari, urf-odatlarini mujassamlashgani bosh Qomusimizning muhim xususiyatlaridan biridir. Unda jamiyatning barcha qatlamlari singari voyaga yetmaganlarning ham barcha turdagi shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy huquq va

erkinliklari kafolatlab qo'yilgan. Xususan, O'zbekistonda 2023-yil 30-aprelda Referendum yo'li bilan qabul qilingan Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Shuningdek, Yangi O'zbekistonda fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma'lumot olishga haqli ekanligi nazarda tutilib, bundan asosiy maqsad iqtidorli yoshlar uchun davlat granti asosida bakalavriat va magistratura bosqichida ta'lim olish orqali hayotda o'zlarini to'laqonli namoyon etish imkoniyatini kengaytirishdir. Yoshlarni bugungi kunda yechimini kutayotgan masalalari Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga kiritilishi bilan bosh Qomusimiz nafaqat xalqniki, balki yoshlar, kelajak Konstitutsiyasi sifatida maydonga chiqdi.

Yangilangan Konstitutsiyada yoshlar masalasi alohida urg'u berilib, aholimizning 18 milliondan ortig'i yoshlar ekanligi, ushbu ko'rsatkich 2040-yilga borib, 25 millionga yetishini hisobga olib, Konstitutsiyaga yoshlar masalasiga alohida bob kiritildi. Unga ko'ra yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlash, jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantirish, ularning ma'naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan rivojlanishi, o'z huquqlarini amalga oshirishi uchun shartsharoitlarni yaratish majburiyatini davlat o'z zimmasiga olishi yoshlar hayotda o'zlarini to'laqonli namoyon etish imkoniyatini ta'minlanishiga xizmat qiladi. Xalqimizning amri va xohish-istaklariga, demokratik o'zgarishlar ehtiyojlariga asoslangan holda, O'zbekiston Prezidenti konstitutsiyaviy islohotlarning boshidayoq 9 ta ustuvor yo'nalishni belgilab berdi. Shuningdek, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" kitobida: "Amaldagi Konstitutsiyamizda yoshlar huquqlari va yoshlar siyosati haqida birorta ham so'z yo'qligi albatta adolatdan emas. Kelajak avlod haqida g'amxo'rlik dunyoning bir qator davlatlarining konstitutsiyalari va xalqaro shartnomalarda asosiy huquqiy norma sifatida mustahkamlangan. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimiz Konstitutsiyasiga kelajak avlod haqida alohida bob kiritish zarur", degan hayotiy talabni kun tartibiga qo'ydi. 2023 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda

O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” 2016 yil 14 sentyabr qabul qilingan O‘RQ-406-son Qonuniga asosan yoshlar sifatida e‘tirof etilgan mamlakatning 14-30 yoshgacha bo‘lgan aholisi soni 9 million 654 ming 351 kishini tashkil etib, jami aholining 26,8 foiziga teng kelmoqda. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga asoslanadigan bo‘lsak, O‘zbekiston barcha sohalar kabi nufus jihatidan ham katta davlatga aylanib aholisi 2040 yilga borib 50 millionga yetishi, bunda jamiyatning yarmidan ko‘pini yoshlar tashkil qilishi kutilmoqda. Bu esa o‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi davlati va Prezidenti oldiga yoshlarga munosib hayot sharoiti yaratish uchun esa barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar yaratish vazifasini qo‘yadi. Ushbu masalaning yechimi va mustahkam huquqiy poydevori sifatida – O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Umumxalq referendumida yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizning alohida bobi – XIV bob “Oila, bolalar va yoshlar” deb nomlanib undan yoshlarga oid qator normalar o‘rin olganligi yangicha yondashuv sifatida Yangi O‘zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligidan yaqqol dalolatdir. Yangi Konstitutsiyada davlat tomonidan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtiroki rag‘batlantirilishi kafolatlab qo‘yilib, Konstitutsiyaning 79-moddasi birinchi bandida qayd etilganidek: “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi”. Shuningdek, Konstitutsiyada davlat yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik tuyg‘ulari shakllanishiga g‘amxo‘rlik qilishi belgilanib 78-moddasi to‘rtinchi bandida shunday deyilgan: “Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”. Shuning bilan birgalikda Qomisimizda yoshlarning ta‘lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo‘lishi, bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish – davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida kiritilgan. Konstitutsiyaning 79-moddasi ikkinchi bandiga ko‘ra: “Davlat yoshlarning intellektual,

ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uyjoyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi". Yangi tahrirdagi Konstitutsiyadan ilk marotaba ta'limga oid normalar 50, 51 va 52-moddalarda aksini topgan uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojini ta'minlash davlatning vazifasi etib belgilandi. 53-moddasi birinchi bandida: "Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi", deb ta'kidlangan. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridandir. Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga bayon etilganidek, davlat yoshlarga g'amxo'rlik masalasida o'z zimmasiga g'oyat muhim majburiyatlarni olish bilan birgalikda yoshlarning huquq va erkinliklarining amalga oshirish kafolatlarini hayotga tadbiq qiluvchi mexanizmlarni ishlab chiqishi va bajarilishini ta'minlashi muhimdir. Zero, mazkur konstitutsiyaviy normalar nafaqat O'zbekiston yoshlari manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Belgilangan vazifa va kafolatlarning hayotda reallashuvi natijasida yosh avlod vakillari tomonidan Yangi tahrirdagi Konstitutsiya «Yoshlar Konstitutsiyasi» deya e'tirof etilishiga haqli bo'ladi.

Yo'ldasheva D.U.

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori

Perfect-university

O'zbekiston, Toshkent

O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI DEMOKRATIK HUQUQIY JAMIYATIMIMZ ASOSI

O'zbekiston Konstitutsiyasi o'n ikkinchi chaqiriq bilan respublika Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Shu kundan e'tiboran, O'zbekistonda 8-dekabr umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinadi.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e‘lon qilgan sanadan buyon dunyo sahnida yangi, suveren davlat qaror topgan bo‘lsa, birinchi Konstitutsiya qabul qilinishi barobarida mustaqillikning huquqiy tamal toshi o‘rnatilgan.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi yaratilish jarayonida qaysidir davlatdan ko‘r-ko‘rona ko‘chirib olinmaganligini ham inobatga olish kerak. O‘zbekiston Konstitutsiyasi eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan.

Konstitutsiyaga ko‘ra, O‘zbekiston – Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bo‘lib, unda Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega: prezident Konstitutsiyaga, qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo‘lgan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar qabul qiladi.

Konstitutsiyada O‘zbekiston Prezidenti, fuqarolar tomonidan umumiy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan saylanishi belgilab quyilgan. O‘zbekiston Konstitutsiyasida jamiyat hamda davlatning hayotidagi eng muhim masalalar umumiy ovoz (referendum)ga qo‘yilib, hal qilinadi.

Konstitutsiyada O‘zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan respublika Oliy Majlisi hamda prezidenti ish olib borishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, Davlat hokimiyati esa uchga – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyatiga bo‘linadi.

O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. Biroq, respublika hududida istiqomat qiluvchi barcha millat hamda elatlarning tillari, urf-odatlarini ularning an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlanishi, rivojlanishlari uchun shart-sharoit yaratilishi ham nazarda tutilgan.

Mamlakatda barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘libgina qolmay, o‘z hududida va uning tashqarisida ham o‘z fuqarolarini huquqiy himoyasini ta‘minlaydi.

Konstitutsiya, shuningdek, O‘zbekiston fuqarolarining o‘z vatanlari ichida erkin harakatlanishlari, istagan joylariga ko‘chib borib yashash huquqlarini ham kafolatlaydi.

Konstitutsiyada, har kim erkinlik hamda shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi ko‘rsatilgan. Unga ko‘ra, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Jinoyatda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda ko‘rib chiqilmaguncha qiynoqqa solinishi, unga nisbatan zo‘ravonlik, shavqatsiz yoki qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlar olib borish mumkin emasligi to‘g‘risida ko‘rsatilgan.

Konstitutsiya bilan davlat va jamiyat rivojlanishining demokratik tamoyillari belgilab qo‘yilgan. Respublikada ro‘y berayotgan demokratik o‘zgarishlar davomida Konstitutsiyaga ham o‘zgarishlar kiritib kelinmoqda. Mamlakat Konstitutsiyasiga hozirgi kunga qadar 15 marta o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan:

1993-yil 28-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 77-moddasi 1-qismidagi “150 nafar deputatdan” degan so‘zlar “deputatlardan” degan so‘z bilan almashtirildi;

2002-yil 27-yanvarda o‘tkazilgan umumxalq referendumini natijalariga ko‘ra hamda uning asosida 2003-yil 24-aprelda qabul qilingan Qonuniga muvofiq, Konstitutsiyaning XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilgan;

2007-yil 11-apreldagi Qonun bilan Konstitutsiyaning 89-moddasiga, 93-moddasining 15-bandiga, 102-moddasining ikkinchi qismiga tuzatishlar kiritilgan;

2008-yil 25-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 77-moddasi birinchi qismiga o‘zgartirish kiritilgan;

2011-yil 18-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 78, 80, 93, 96, 98-moddalariga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2011-yil 12-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 90-moddasi ikkinchi qismiga tuzatish kiritilgan;

2014-yil 16-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 32, 78, 93, 98, 103, 117-moddalariga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2017-yil 6-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 80, 81, 83, 93, 107, 110, 111-moddalariga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2017-yil 31-mayda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 80, 93, 108, 109-moddalariga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2017-yil 29-avgustda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 99, 102-moddalariga o‘zgartish, qo‘shimchalar kiritilgan;

2018-yil 15-oktyabrda qabul qilingan Qonun bilan 105-moddaning birinchi qismidagi “ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) uning maslahatchilarini” degan so‘zlar “raisni (oqsoqolni)” degan so‘zlar bilan almashtirilgan;

2019-yil 18-fevralda qabul qilingan Qonun bilan 80, 93-moddalariga o‘zgartirish kiritilib, Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb yuritila boshlandi;

2019-yil 5-martda qabul qilingan Qonunga asosan 79, 93, 98-moddalarga o‘zgartirishlar kiritilgan;

2019-yil 4-sentyabrda qabul qilingan Qonunga asosan saylov to‘g‘risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan 96, 117-moddalarga o‘zgartirishlar kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023-yil 1-maydan e‘tiboran kuchga kirdi. Bunga 2023-yil 30-aprel kuni bo‘lib o‘tgan referendum natijasiga ko‘ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonunning qabul qilinishi asos bo‘ldi. Asosiy qonunimiz 6 bo‘lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat bo‘ladi. 2023 yil 30 apreldagi referendumda qabul qilingan «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida»gi konstitutsiyaviy qonuni 2023-yil 1-maydan kuchga kirdi.

Shu kundan e‘tiboran boshqa qonunlar va qonunosti hujjatlarida keltirilgan normalar konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sudlar konstitutsiyaga qarab qaror qabul qiladi. Hujjatning to‘liq matni bilan bu yerda tanishish mumkin.

2023-yil 1-may kuni Markaziy saylov komissiyasi O‘zbekistonda o‘tgan referendumning yakuniy natijalarini e‘lon qilgandi. Referendumda saylovchilarning 84,5 foizi qatnashgan (avval 84,54 foiz deb xabar berilgandi). Ro‘yxatga kiritilgan 19 722 809 nafar saylovchidan 16 667 097 nafari (16 673 189 nafari) ovoz berdi . Ulardan 611 320 nafari muddatidan oldin ovoz berishda qatnashdi . Ovoz berishda qatnashgan fuqarolarning 90,2 foizi (90,21 foizi) yoki 15 034 608 nafari (15 040 055 nafari) yoqlab, 9,35 foizi yoki 1 558 817 nafari (shuningdek 9,35 nafari) o‘zgarishga qarshi ovoz bergan. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar soni 73 672 ta (73 934 ta) yoki 0,44% ni tashkil etdi .

Bunga qadar 1992 yildan buyon konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, rasmiylarga ko'ra, konstitutsiya 65 foizga yangilangan. Eng muhim o'nta yo'nalishda ro'y bergan o'zgarishlar hujjatdagi ketma-ketlik bo'yicha keltirib o'tiladi.

Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya islohoti haqida 2021-yil 6-noyabr kuni, ikkinchi prezidentlik muddatiga kirishishi yuzasidan inauguratsiya marosimidagi nutqida birinchi marta aytib o'tgan edi. Davlat rahbari o'sha yili dekabr oyida, konstitutsiya bayrami arafasida xalqqa yo'llagan tabrigida: "konstitutsiyani yangilashdek, g'oyat muhim, strategik vazifani hal etishda yetti marta emas, yetmish marta o'ylash" zarurligini ta'kidlagan edi. 2022-yil may oyida konstitutsiyaviy komissiya tuzilib, hujjatni yangilash jarayoni boshlandi.

Konstitutsiya: 6 bo'lim, 27 bob, 155-modda va Muqaddima (kirish) qismidan iborat.

Konstitutsiya birinchi bo'limi, "Asosiy printsiplar" deb ataladi. Unda davlat shakli hamda suverenitetini namoyon etuvchi xususiyatlar belgilangan;

Konstitutsiya ikkinchi bo'limi, "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb nomlanadi va shaxsning huquqiy holatiga taalluqli barcha jabhalarni o'z ichiga olgan;

Konstitutsiya uchinchi bo'limi, "Jamiyat va shaxs" bo'lib, uning boblarida jamiyatning iqtisodiy munosabatlar negizi aks etgan;

Konstitutsiya to'rtinchi bo'limi, "Ma'muriy-hududiy va davlat tuzilishi"ga bag'ishlangan. Unda mamlakatning ma'muriy-hududiy tuzilishi, Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy holati alohida-alohida boblarda belgilab berilgan.

Konstitutsiya beshinchi bo'limi, eng yirik bob hisoblanib, "Davlat hokimiyatini tashkil etilishi" deb nomlanadi. Bu bobda Oliy Majlis, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylash tartibi, vakolatlari va o'zaro munosabatlari asoslari belgilangan. Bob, shuningdek, davlat boshqaruv organlarining tashkil etish tartibini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Konstitutsiyaning oxirgi oltinchi bo‘limi esa, “Konstitutsiyani o‘zgartirish tartibi”ga ajratilgan.

Rasmiylarga ko‘ra, konstitutsiya qabul qilingan kun sifatida bundan keyin ham 1992-yil 8-dekabr sanasi e'tirof etiladi, 8-dekabr – bayram sanasi o‘zgarmaydi.

Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ma'naviy salohiyatini va mudofaa qudratini yuksaltirish, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, davlatimiz sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlikni, millatlararo do‘stlik va totuvlikni asrash, Asosiy qonunimizning hayotimizdagi o‘rni va ahamiyatini keng targ‘ib etishda barcha soha vakillari hamqadam bo‘lishimiz kerak. Yosh avlod qalbida ona Vatanga mehr va sadoqat tuyg‘ularini jo‘sh urdirish, Konstitutsiyamiz va boshqa qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash asosiy burchimizdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. Абдусаломов М.Э., Акрамхўжаев Б.Т. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 590 б.

2. Азизхўжаев А.А., Абдумажидов Ғ. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. - 498 б.

3. www.gazeta.uz/uz/2023/05/01

4. www.gazeta.uz/uz/2023/referendum-2023/

5. www.gazeta.uz/uz/2023/referendum-2023/

kun.uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish

Shukurova N.N. and Makhmudov N.S.
A senior teacher's of Perfect University
Uzbekistan, Tashkent

LEGAL FRAMEWORKS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Significant work is being carried out in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2021, № PP-5117 "On measures to raise the activities of popularizing the study

of foreign languages in the Republic of Uzbekistan to a qualitatively new level" and to effectively implement organizational measures to popularize the study of foreign languages.

In the address of the President to the Oliy Majlis, it was emphasized that we need to continue the reforms we started in the field of education, visit educational institutions, communicate more with teachers and mentors, and jointly solve the issues raised by them to improve the quality of educational work. Improving the quality of education, developing foreign language teaching, and enhancing the skills and abilities of students in foreign language learning have become priority tasks of state policy in the field of education. Our children need to master their native and foreign languages from school and learn how to work on computers.

At the current stage of development of the theory and practice of teaching, the issue of creating motivations for the educational activities of vocational school students is rightfully considered one of the central issues. The quality of teaching largely depends on how much it is encouraged in front of students. The problem of motivation is especially important when there is no natural need for communication. Therefore, for a foreign language teacher, the interest of vocational school students is important not only in their work results but also in the process of achieving this result. One of the reserves for increasing the motivation of students in vocational schools is the rational use of interdisciplinary connections. Interdisciplinary connections are the mutual sequence of curricula due to the system of disciplines and didactic goals. The didactic principles of the scientific nature and systematicity of knowledge require the organization of individual subjects in the curriculum in such a way that the study of one subject can rely on the knowledge given in other subjects. Interdisciplinary connections are an appropriate tool for a comprehensive approach to student education. The presence of interdisciplinary connections in educational programs allows middle school students to have an understanding of a system of concepts and universal laws, while among high school students, this allows them to have an understanding of general theories and complex problems.

Interdisciplinary connections enhance the level of science teaching and their role in shaping the student's scientific worldview. There are various types of interdisciplinary connections:

1) informational connections - connections at the level of information between academic subjects;

2) conceptual connections aimed at forming general concepts for related entities;

3) Theoretical connections - systems of scientific knowledge in a specific field of science;

4) philosophical connections that reflect the categories of materialistic dialectics.

Interdisciplinary connections play an important role in teaching any subject. They serve, first of all, as a basis, and support for the full perception and understanding of new knowledge, the formation, and development of skills; secondly, they allow for the generalization and systematization of existing linguistic and speech experience and ensure the completeness of knowledge" (V.A. Onishuk).

The materials studied on this issue suggested ways to implement interdisciplinary connections in English language teaching but nowhere is said that the English language material is given one or two years or more ahead of schedule, and therefore not only does the teacher face difficulties (i.e., because he must first be able to properly explain the material in his native language, and this requires time, moreover, this is not welcomed and probably only in some cases), but also causes difficulties in writing for children. Every student should learn a foreign language based on knowledge of their native language. It should be noted that there are subjects of the professional school cycle, and when teaching English, it is necessary to rely on them. Concepts such as synonyms, antonyms, dialogue, monologue, description, narrative, reasoning, compositional structure of speech, etc. from the native language; from literature - quoting text, thought, main idea, poems, proverbs, sayings, etc., from visual arts - portrait painting, landscape, theme composition are the basis for the teacher. It is necessary to create prospects for using interdisciplinary connections in English language teaching. The relationship between a foreign language and other academic disciplines is diverse and multifunctional. The most effective ways to improve the educational process in foreign languages require

the improvement of both the content plan of the subject and its professional side, subject to the use of interdisciplinary connections. In this regard, two directions are distinguished in the implementation of interdisciplinary connections of a foreign language with other disciplines. The first direction is related to expanding the plan of meaningful reading of the English language topic by enriching it with linguistic (and in specialized classes - non-linguistic) information from various fields of science. The second direction, characterizing the professional aspect of this academic discipline, involves improving general education skills, which increases the effectiveness of teaching foreign language reading, aimed at updating and systematizing the knowledge acquired by students during the learning process. They will also be used in classrooms for foreign languages and other subjects. Let's first consider this problem in relation to the content of our academic discipline.

Increasing the general share of universal information and the regional aspect of foreign language teaching requires increasing the educational aspect of foreign language teaching in a vocational school. Taking into account the following opinions on the humanities, their necessity is evident. Firstly, regional studies materials primarily reflect the specific features of a foreign language as a means of communication in a foreign language; secondly, when reading material about the country of the language being studied in English, students significantly increase their chances of getting acquainted with the reality of the country of the language being studied, they have almost no opportunity to get acquainted with them when studying other subjects.

In the modern era of broad international cooperation and intercultural dialogue, attention should be paid to reconsidering the attitude towards the country of the indicated language, in particular, to avoid ideological labels, to see in it, first and foremost, the image of a friend, to form a commitment to universal human values. The idea of combining knowledge acquired from different academic disciplines is most effectively implemented, as a rule, in texts containing information (or events, their assessments) from historical and literary disciplines. Traditionally, literature and history are among the disciplines closest to the English language. These two subjects, synthesizing universal and specific historicity as two branches of knowledge, put forward several

moral and universal problems that word writers have always set themselves. This group of disciplines includes music and painting, which solve common human problems through their artistic means. It should also be noted that there is a certain interdependence between intersubjective connections and communication skills. Interdisciplinary connections are also the foundation of the formation of communicative skills and the result of communicative activity. The main significance of interdisciplinary connections lies in the fact that they allow for the "binding" of all knowledge acquired in different lessons into a single system and the acquisition of new knowledge as a result of these connections. Students should be taught the ability to extract and apply information from other subjects in English lessons. This meets the requirement of teachers and psychologists that "in the framework of educational activity, it is necessary to develop students' focus not only on knowledge itself but also on the method of acquiring knowledge" (A.K. Markova). As for general education skills, first and foremost, attention should be paid to those aimed at extracting information from the text and describing reading as an informational process. It is intended to develop the ability to divide the text into semantic parts and distinguish key information from them, as well as distinguish between basic and detailed information. These and other skills, penetrating the specifics of national and cultural concepts inherent in the English language, develop the ability to understand regional geographical interpretation based on the formation of interdisciplinary specific skills. The ability to establish a causal connection between historical, geographical, and literary information in reading English texts shapes the ability to apply the knowledge acquired in class in other subjects. In connection with the development of general and special interdisciplinary skills, it is advisable to define methods for their formation, which include activation, comparison, and systematization. Mastering these methods allows students to establish a connection between English and other subjects and apply it in practice. In order to prove the importance and obligation of relying on other disciplines in the process of learning English, the stated rules can be considered very reliable. Mastering foreign language speech activity based on interdisciplinary connections (where points of contact between academic disciplines of vocational schools are clearly defined and

methods for creating motivation are proposed) meet the diverse interests of students, allowing them to take into account their individual characteristics and inclinations, and creates the most favorable opportunities for the practical use of language as a means of communication. As a result of observing practical exercises in the lesson, we are convinced that conversations with teachers are random, episodic moments of work, unique methodological findings of a small number of teachers using interdisciplinary connections. This situation cannot be considered satisfactory, as existing literature emphasizes the importance of taking into account interdisciplinary data, defines the educational and upbringing functions of interdisciplinary connections, and most importantly, proposes a number of teaching methods for their use: interdisciplinary content questions, interdisciplinary problem questions, complex tasks, interdisciplinary tasks, complex visual aids, interdisciplinary texts, interdisciplinary crosswords, interdisciplinary tests, interdisciplinary homework, and others. The psychological foundations of the effectiveness of interdisciplinary communication. The psychological foundations of interdisciplinary connections were created by the teachings of Academician I.P. Pavlov on the dynamic stereotype and second signal system. I.P. Pavlov believed that the formation of complex systems in the cerebral cortex is a physiological mechanism for acquiring knowledge. "All learning consists of the formation of temporary connections - it is thought, thinking, knowledge". As a rule, objects and phenomena of reality, interconnected by a chain of different states, appear interconnectedly in human memory. A person who has encountered one of these objects or phenomena can remember another object that is related to it by association. In every person's life, there is a situation where the event in which they are directly involved is completely forgotten. But it is enough to remind him or to recall one hero himself, how accurately the whole event is reflected in his memory. The success of learning largely depends on the number of interconnected necessary information and events that contribute to the development of student's abilities and help them quickly and accurately repeat previously acquired knowledge in memory.

Interdisciplinary connections play an important role in shaping this ability. Any learning requires the formation of new connections and

associations. New knowledge enters into various connections (associations) with information existing in the mind, acquired through learning and experience. In his work "Study of the Development of Scientific Concepts in Childhood", L.S. Vygotsky wrote: "Each new stage in the development of generalization is based on the generalization of previous stages". A new level of generalization arises only on the basis of the previous one. Based on these characteristics, learning should be structured in such a way that students are able to reproduce previously acquired knowledge in order to better remember new material. In nature, interconnected things or events are also connected in a person's memory. The ability of memory to memorize new things based on previously known ones should not be limited to intra-subjective connections, inter-subjective connections allow one to look at the object from different angles and remember more firmly on an intersystem basis. The most important features of supplementation are characterized by the fact that methods of semantic grouping of educational material and the allocation of semantically appropriate writing points should be taken into account, as well as the semantic ratio of what has already been studied in relation to what is known. Interdisciplinary connections can be viewed as one of the ways to organize students' cognitive activity in the developmental education system.

Therefore, in traditional teaching, it is easy to see the difference between interdisciplinary connections, where control is carried out only with the external activities of students, and in the context of developing education, it is possible to control thought processes that are constantly connected. In this regard, interdisciplinary connections should be incorporated into the technology and methodology of educational development as a didactic principle, enhancing the control influence of this pedagogical system. Therefore, the choice and structure of educational materials for a number of interdisciplinary disciplines require education based on the principle of modern learning, aimed at increasing the consistency of students' knowledge, activating teaching methods, directing them toward the use of complex forms of education organization, and ensuring unity. In one way or another, the implementation of interdisciplinary connections in the system helps students of vocational schools to form the need to not limit themselves

to one topic when explaining certain phenomena. Given the events of recent years that confirm the gradual disappearance of traditional patriotic education among young people in our society, we want to pay special attention to spiritual and moral education, which is one of the main principles of the educational process. The connection between English, history, social sciences, and local history. A crucial factor in shaping a person's spiritual values is the humanization of the content of vocational school education. An important aspect of this matter is the orientation toward national culture. Studying the culture, history, and local history of the homeland is an integral part of teaching a foreign language and culture, as it is the key to understanding a foreign culture.

At the same time, there is an opportunity to openly talk about our country to foreign tourists, businessmen, and colleagues. Moreover, many people are now going abroad for business trips, study and leisure. And the question: "Tell us about your city, your country?" is addressed, the vocabulary of vocational school students contains only information on the topic "Tashkent - the capital of our Motherland". This is considered interesting and familiar when students become accustomed to referring to knowledge acquired from other subjects on almost any topic. Then young people themselves begin to learn how to use their knowledge to solve problems, answer questions, and explain a particular phenomenon. Therefore, interdisciplinary connections are a necessary condition for organizing the educational process as a target system.

It can be concluded that in the process of mastering knowledge in one subject and mastering the method of mastering another, students' analytical and synthetic activity contributes to greater purposefulness in solving specific problems, increases the activity of independent work methods, and ensures better knowledge acquisition. It helps to organize mental activity and, finally, to develop a logical sequence in solving general and specific problems. They manifest themselves as a comprehensive approach to learning and a means of strengthening its unity with education. It serves as a didactic condition for activating the implementation of interdisciplinary connections in students' academic activities, systematizing knowledge, and fostering independent thinking and cognitive interest.

References

1. Hakim, R. (2021). Political and Legal Culture Factors of Stability of the Political and Legal System. Бюллетень науки и практики, 7(3), 281-286.

2. Расулов Ҳ. М. (2022). Маънавий тарғиботда илғор хорижий тажрибалар. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 818-826.

3. Расулов Ҳ. Сиёсат–маданият, ҳодиса ва фан сифатида. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 691-702.

4. Mamanovich, R. H. (2021). Civil Society: Prosperities of Decentralization in Management. Middle European Scientific Bulletin. – 359-362.

V-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT TILI TO‘G‘RISIDAGI ME‘YORIY-HUQUQIY HUJJATLARNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Normuxamedov D.G.,
U.Q. Ismoilov
Perfect university, O‘zbekiston, Toshkent sh.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT TILI TO‘G‘RISIDAGI NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining davlat tili to‘g‘risidagi qonuniy asoslari mamlakatning mustaqilligi va milliy davlat qurilishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. 1989-yilda qabul qilingan “Davlat tili to‘g‘risida”gi qonun va uning 2023-yilda kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalari davlat tilining jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini yanada oshirdi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasiga ko‘ra, davlat tili o‘zbek tili hisoblanadi. Bu modda davlat organlari va tashkilotlarida o‘zbek tilidan foydalanish tartibini belgilaydi. Davlat tili maqomi, qo‘llanish sohalari va ahamiyati to‘g‘risidagi masalalar konstitutsiyaviy asos sifatida e’tirof etilgan [1].

Har bir mamlakatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlarida ish yuritish uchun rasmiy belgilangan til – davlat tili hisoblanadi. Aytish joizki, ko‘p millatli davlatlar konstitutsiyalarida qaysi davlat tili rasmiy til ekanligi belgilab qo‘yiladi. Dunyo bo‘ylab ko‘plab davlatlarning rasmiy tili va davlat tili birxildir. Ammo ba’zi bir mamlakatlarning rasmiy tili davlat tilidan farqlanadi. Masalan, Shveysariya konstitutsiyasiga binoan nemis, fransuz, italyan tillari – rasmiy til, nemis, fransuz, italyan va retoroman tillari – davlat tili sanaladi. Xuddi shuningdek, malakatimizning Bosh Qomusida ham O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir deb belgilab qo‘yilgan [2].

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Harakatlar strategiyasi doirasida mamlakatimizda o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomini yanada oshirish, nomativ-huquqiy hujjatlarni davlat tilida sifatli tayyorlash,

qabul qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu sohada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 21-oktyabrda "O'zbek tilining davlat ti-li sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2020-yil 20-oktyabrda "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonlar qabul qilindi [3]. Davlat tilini o'qitish esa bepul bo'lib, boshqa tillarga mensimay yoki xusumat bilan qarash huquqiy javobgarlikni keltirib chiqarishi mustahkamlandi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 42-moddasiga muvofiq, Fuqarolarning tarbiya va ta'lim berishda tilni erkin tanlashdan iborat huquqini buzish, tildan foydalanishda to'sqinlik qilish va cheklash, davlat tilini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yashovchi boshqa millatlar va elatlarning tillarini mensimaslik ma'muriy huquqbuzarlikni keltirib chiqarishi belgilab qo'yilgan [8].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida "Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" [5] deb ta'kidlab o'tgan edi.

Bundan uch yil oldin Adliya vazirligi tomonidan davlat tilida ish yuritishni to'la ta'minlash maqsadida mansabdor shaxslarga javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 42-moddasi "Davlat organlari va tashkilotlarida ish yuritishda davlat tili haqidagi qonun talablariga rioya etmaslik, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi" deb belgilab qo'yilgan [6].

Natijalar. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi aniq belgilangan bo'lib, bu qonuniy asoslar milliy birlik va davlatning mustaqilligini mustahkamlashda muhim omil

sifatida qaralmoqda. Bu borada davlat tili to‘g‘risidagi qonunlarning ahamiyati va ularning ijrosini ta‘minlash muhim natijalardan biridir.

Shuningdek, “2020-2030 yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi” tasdiqlandi. Unga asosan 2025-yilga qadar mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish, davlat tilining sof-ligini saqlash, uni boyitib borish va barcha soha mutaxassislarining nutq madaniyatini oshirish, davlat tilida sohaviy ish yuritish hujjatlarining yagona elektron namunalarini ishlab chiqish kabi ustuvor vazifalar belgilandi [7].

Bu sohadagi ijro sifatini yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 28-oktyabrdagi qarori bilan “Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini lingvistik ekspertizadan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom tasdiqlandi.

Xulosa. O‘zbekiston Respublikasida davlat tilining konstitutsiyaviy asoslari uning milliy davlat siyosati va madaniy taraqqiyotdagi o‘rnini mustahkamlaydi. Mazkur huquqiy normativ hujjatlar davlat tilining jamiyatdagi rolini oshirishga, uni rivojlantirish va xalqaro miqyosda ham foydalanishni ta‘minlashga qaratilgan. Shu asosda yurtimizda o‘zbek tilining boyitilishi va takomillashtirilishiga doir ko‘plab ilmiy izlanishlar, loyihalar olib borilmoqda. Ayni paytda mamlakatimizdagi barcha nashriyot matbaaijodiy uyalari tomonidan ona tilimizning jozibasini namoyon etishga doir nashrlar chop etilib, kitobxonlar e‘tiboriga havola etilayotganini alohida qayd etish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023.
2. "O‘zbekiston Respublikasining davlat tili to‘g‘risida"gi qonun. Toshkent, 1989, o‘zgartirish va qo‘shimchalar 2023.
3. Abdullayev A. Milliy til va davlat siyosati. Toshkent, 2015.
4. Xalqaro huquq va milliy til masalalari bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent, 2021.
5. til.gov.uz Isroilova Hurriyat Axrorovna Sharof Rashidov tumani hokimining maslahatchisi.
6. Konstitutsiyaviy islohotlar – ayol huquqlari himoyasining garovi //

Konstitutsiya – tinchlik va taraqqiyot kafolati: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 27 yilligi

bayramini nishonlash maqsadida o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2019 yil 5 dekabr). –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2020. –B.121-125.

7. O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 31 yilligida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning nutqi. 21.10.2022.

Maxmudov N.S.
A senior teacher of Perfect University
Uzbekistan, Tashkent

POPULARIZATION OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING IS A DEMAND OF THE TIME

Today is an era of globalization. This period requires humanity to keep pace with the times. Therefore, it is advisable for specialists in various fields to be able to speak and speak several foreign languages, as well as to know their native language perfectly. By the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2021 "On measures to raise the activities of popularizing the study of foreign languages in the Republic of Uzbekistan to a qualitatively new level," the Agency for the Popularization of Foreign Language Learning was established under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Today is an era of globalization. This period requires humanity to keep pace with the times. Therefore, it is advisable for specialists in various fields, along with perfect knowledge of their native language, to know and communicate in several foreign languages. To achieve this, it is crucial to improve the system of learning and teaching foreign languages using more modern methods, as well as to increase motivation for learning foreign languages.

In several scholarly and popular science articles on the Internet, dedicated to foreign language learning, titled "Can English Remain the 'Favorite Language of the World?'," "Is Foreign Language Only 'English'?" the authors emphasize that teaching foreign languages should not be limited to English alone.

Indeed, despite the fact that all foreign languages appear before our eyes when we talk about foreign languages, unfortunately, in our

country, the system of preschool and general secondary education is clearly lacking in this regard. After all, to this day, English was taught as a foreign language in almost all public secondary schools. However, at the initiative of the President of our country, today, based on the needs of educational institutions, industries and regions, such an urgent issue as the organization of teaching at least 10 foreign languages - English, Russian, German, French, Chinese, Korean, Japanese, Turkish, Arabic, Persian - is on the agenda.

Today, the Agency for the Popularization of Foreign Language Learning under the Cabinet of Ministers is carrying out a number of measures in this direction. Significant work is being done in the field of teaching methods that have yielded effective results in the experience of leading scientists around the world in the field of language learning and teaching, as well as in the field of foreign language teaching, such as the implementation of a continuous educational chain based on the principle of "kindergarten-school-university-enterprise," coordination of the development of methodologies and recommendations for language learning suitable for all segments of the population. In a short period of time, the Agency has established cooperation with ministries, which are the main links of the continuous education system, many foreign and local organizations working in various fields of foreign language teaching, as well as state and non-state educational institutions, and is able to work on large-scale projects. In particular, the British Council, the U.S. Embassy in Uzbekistan, the Goethe Institute in Uzbekistan, Japan and Korea International Cooperation Agencies, the organization that includes the At Tanal Al Arabi Arabic language teaching and testing system, Istanbul Aydin University, as well as foreign publishers such as Macmillan, Oxford, Pearson, MM, Klett have established and are working in cooperation.

Also, the Agency has formed mobile groups consisting of representatives of non-governmental educational organizations and foreign partners operating in the republic to improve the qualifications of teachers of educational organizations located in remote areas or with low performance in teaching foreign languages. These mobile groups train train trainers for teaching and popularizing foreign languages in the regions based on the "cascade" principle, and their activities are

organized to improve the qualifications of foreign language teachers in the region.

In connection with the specialization of 207 general education schools in our republic in foreign languages, educational centers have been created to fundamentally reform and improve the teaching of foreign languages in these schools, as well as to deepen the study of foreign languages at higher educational institutions of our republic.

Currently, these training centers, organized by mutual agreement at universities, are conducting intensive courses in the field of improving the literacy of foreign language teachers and students of universities without a foreign language specialty, as well as preparing professors and students for international and local tests to determine the level of foreign language proficiency. This means a great opportunity and favorable conditions for the development of foreign language literacy for everyone in a higher educational institution.

The presidential decree "On measures to bring the popularization of the study of foreign languages in the Republic of Uzbekistan to a qualitatively new level" was signed.

- By the decision, the Agency for the Popularization of Foreign Language Learning was established under the Cabinet of Ministers.

- The positions of territorial representatives of the Agency in the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent are being introduced.

- The main tasks of the Agency are:

- popularization of foreign language learning among the population and the creation of the necessary conditions for their perfect mastery, coordination of the implementation of internationally recognized programs and textbooks for teaching foreign languages at all levels of education and the development of modern teaching skills among teachers;

- organizing the teaching of in-demand foreign languages based on the results of an analysis of the needs of regions, industries, and educational institutions for specialists who have mastered foreign languages;

- coordination of the development of methodologies and recommendations for language learning suitable for all segments of the population in order to introduce a continuous educational chain in the

field of foreign language teaching based on the principle of "kindergarten-school-university-enterprise";

- to organize the creation of videos, games, entertainment programs, films, and other educational content to thoroughly master foreign languages and develop basic language skills;

creation of professional translation methods from the state language to foreign languages and from foreign languages to the state language and assistance in improving the qualifications of specialists in this area;

- conducting a rating of foreign language proficiency by region, industry, state bodies and educational organizations, developing proposals for further popularization of foreign language learning.

Director of the Agency and his deputies are appointed and dismissed by decision of the Cabinet of Ministers;

Agency employees are equal to employees of the central office of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education in terms of terms of remuneration, incentives and social protection.

The limited number of management personnel of the Agency is 73, including 31 in the central office and 42 in the regional representative offices of the Agency.

The Agency and its representatives will be created at the expense of 34 staff units of the Republican Scientific and Practical Center for the Development of Innovative Methods of Teaching Foreign Languages at the Uzbek State University of World Languages, 39 staff units of the Ministry of Public Education and the system of the Ministry of Higher and Secondary Special Education.

The agency pays great attention to working with polyglot (multilingual) students, organizing competitions and events among polyglot youth, and encouraging them. In the future, this institution will not only popularize the teaching of foreign languages in the republic, but will also make a significant contribution to raising the prestige of science, education and development, which can show the prosperity of our country on a global scale, solving any issues encountered in teaching and learning foreign languages.

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Measures to Raise the Activities of Popularizing the Study of Foreign Languages in the Republic of Uzbekistan to a Qualitatively New Level", it is planned to develop foreign language

teaching as a priority direction of educational policy, fundamentally improve the quality of education in this direction, attract qualified teachers to the field, and increase the population's interest in learning foreign languages.

Since September 1, 2021, the President of the Republic of Uzbekistan Prize has been established to reward schools that have achieved the best results in teaching foreign languages.

In this case, competitions for the prize will be organized among general education schools in the following three stages:

the first stage - in districts and cities, with winners up to 100 million soums;

the second stage - in the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent, with winners up to 250 million soums;

the third stage will be held on a republican scale, where the winners will be awarded up to 500 million soums.

According to the legislation, entrepreneurs will be provided with a one-time subsidy of up to 50 million soums for the organization of foreign language learning activities in rural areas.

Teachers of foreign languages (English, French, German, Spanish, Italian, Arabic, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Persian, Pashto, Dari, Urdu, Hindi) of educational institutions with a national or equivalent internationally recognized certificate of at least C1 level are provided with an additional monthly allowance in the amount of 50 percent of their basic tariff rate.

A.Yaxshiev

**International school of finance technology and science
institute Department of Humanities and Natural Sciences,
assistant professor, PhD.
Uzbekistan, Tashkent**

CONSTITUTION GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS

Since the independence of our Motherland, under the leadership of the First President of our Republic, a bold step has been taken to create and adopt a new legislation of an independent state. In this regard, necessary measures have been taken. One of the first laws adopted was the Constitution of the Republic of Uzbekistan, adopted at the twelfth

convocation of the eleventh session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan on December 8, 1992.

All sections and articles of the Constitution are aimed at restoring the national values of our independent Motherland, protecting human interests in every possible way, ensuring national and religious values and freedom of conscience, ensuring a stable atmosphere in the family, determining the rational and fair use of the national and cultural heritage of our Motherland, between nations and peoples, peoples. It is no exaggeration to say that it is aimed at improving mutual cooperation, tolerance, friendly relations and the realization of noble goals related to this.

In the book «High spirituality is an invincible force» of our first President, the following clear words are used: «Today we are experiencing a historical period - our people live a peaceful life, relying first of all on their own strength and capabilities, "We live in a time when we are achieving great results on the path of building a democratic state and civil society» is a vivid example and confirmation of our words.

Article 18 of the Basic Law «The Section on Fundamental Rights, Freedoms and Duties of Man and Citizen» (Chapter 7 of the Constitution) states: «In the Republic of Uzbekistan, all citizens have equal rights and freedoms regardless of gender, race, nationality, language, religion, social origin, beliefs, personality and social status, are equal before the law. Privileges are defined only by law and must comply with the principles of social justice».

All the results achieved by our country over the past period of independent development, including ensuring human rights and freedoms, ensuring freedom of conscience and religious tolerance, restoring our national and religious values, as well as creating and developing the foundations of civil society, have been achieved as a result of the consistent implementation of laws, decisions and state programs adopted on its basis. In this regard, I think it is appropriate to recall the words of the first President of our country, for example: «In essence, the Constitution we adopted is a product of our people's thinking, it is the main law that recognizes the state as a state and the nation as a nation».

We also see that all articles of our Basic Law are filled with universally recognized principles, norms of international law and universal principles in a number of other international documents.

The Constitution of the Republic of Uzbekistan, embodying the noble intentions of our people and based on universal values such as freedom, interethnic harmony, mutual cooperation and tolerance, serves to achieve the development of human society in all aspects as a guarantee of the equality of the people living in our country, their language, religious and national traditions. In addition, the presence of representatives of more than 130 nationalities and peoples living under one open sky on the basis of peace and tranquility is an indication of how well our traditions and the tolerance of our people of our country are realized.

Today, these human rights are becoming the most valuable asset in a time when conflicts between various violent and subversive forces are increasing. These rights, defined in the Universal Declaration of Human Rights, are reflected in the second section of our Constitution.

The five main principles of the Strategy have become firmly established in our life. These are internationally recognized principles of a democratic society. These principles manifest themselves in the free expression of the will of citizens, the equality of all citizens, the rule of law in state and public administration, the formation of state authorities based on elections, and their accountability to voters.

Our Constitution recognizes the superiority of the individual, his rights and freedoms over the state, and also gives special importance to the emergence of natural opportunities that ensure human dignity, personal freedom and life. These issues have been thoroughly and properly studied in our holy religion. Instructions are also provided for this. If we read books that teach the teachings of our holy religion, if we study history, we will find confirmation of our thoughts. That is why we should study and promote our Constitution as much as we are proud of it.

Every conscious person living and working in our country must know all the articles of the Basic Law of the Republic of Uzbekistan - our Constitution and apply them correctly in life, as well as fully realize them and fulfill the duties assigned to him. People who have done this

will follow the standards of our time and our precious national traditions.

References

1. Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at the 72nd session of the UN General Assembly // "Narodnoe Slovo," September 29, 2017.

2. Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan. Tashkent: NMIU of Uzbekistan, 2016.

3. Mirziyoyev Sh.M. Critical analysis, strict order, discipline, and personal responsibility should be a daily rule of every leader's work. – Tashkent: Uzbekistan, 2020. - 54 p.

4. Mirziyoyev Sh.M. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. // People's Word, December 29, 2018.

5. Juraev N. History of Uzbekistan. – Tashkent: Sharq, 2011. -P. 736.

6. From the history of the creation of the Constitution of the Russian Federation The Constitutional Commission: Stenograms, Materials, Documents (1990-1993 y.g.): in 6 volumes (10 books) / under the general ed. K.yu.n. O.G. Rummyantseva". (M.Volters Kluver, Constitutional Reform Fund, 2007-2010).

7. Team of authors. Kurbanov K.K., Azizov Kh.T., Bekmurodov M.B., et al. The Constitution and the rule of law are the most important criteria of a legal democratic state and civil society. – Tashkent, 2020. - P. 221.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // “Халқ сўзи”, 2017 йил 29 сентябрь.

2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2016.

3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом в шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 54 б.

4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

5. Juraev N. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Sharq, 2011. -B. 736.

6. Из истории создания Конституции Российской Федерации Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 г.г.): в 6 томах (10 книгах) / под общ. ред. К.ю.н. О.Г.Румянцева». (М.Волтерс Клувер, Фонд конституционных реформ, 2007-2010).

7. Муаллифлар жамоаси. Қурбонов Қ.Қ., Азизов Х.Т., Бекмуродов М.Б., ва бошқалар Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезони. – Тошкент, 2020. – 221-б.

Ismoilov U.Q.

Perfect-university Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
O‘zbekiston, Toshkent

DINIY VA MILLIY BAG‘RIKENGLIKNING IFODASI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA

O‘zbekiston tarixan shakllangan ko‘p konfessiyali jamiyat bo‘lib, yuksak diniy bag‘rikenglik bilan ajralib turadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o‘z chiqishlarida “So‘nggi yillarda barcha sohalarida bo‘lgani kabi diniy sohada ham ochiqlik va erkinlik muhiti yaratildi” [1], “Demokratik islohotlarimiz natijasida diniy sohaga erkinlik keldi”, deb bir necha bor ta’kidlagan. “Ushbu unumdor zaminda yashayotgan, millati, tili va dinidan qat’i nazar, O‘zbekistonni o‘z vatani, deb bilgan, uning ravnaqiga hissa qo‘shayotgan har bir inson bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e’tibor va g‘amxo‘rligida bo‘ladi. Jamiyatda millatlararo do‘stlik va konfessiyalararo totuvlikni, mehr-oqibat va bag‘rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz”[2].

O‘zbekiston Respublikasining diniy siyosati quyidagi asosiy huquqiy hujjatlarga asoslanadi:

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
- O‘zbekiston Respublikasining 07.05.2021 yildagi O‘RQ-699-son “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi Qonuni,
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3668-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.04.2019 yildagi “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4436-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5186-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-ma’rifiy sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5416-son Farmoni;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 13-avgustdagi “Xorijiy diniy ta’lim muassasalarida ta’lim olish uchun qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 651-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 27-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita 2018 yil 27-sentabrdagi 3071-sonli qarori. diniy tashkilotlarni ro‘yxatga olish”;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita hay’ati a’zolarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 37-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-noyabrdagi “Millatlararo totuvlik, bag‘rikenglik va hamjihatlikni ta’minlash bo‘yicha Jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 723-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Din ishlari bo'yicha qo'mita to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 612-son qarori;

- Diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga rozilik berish tartibi to'g'risidagi nizom (26.09.2018);

- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2018-yil 3-dekabrda "Diniy tashkilotlar tomonidan adliya organlariga taqdim etiladigan hisobot shaklini tasdiqlash to'g'risida"gi 3095-son buyrug'i;

- O'zbekiston Respublikasining Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiyasi (22.06.2020);

- O'zbekiston Respublikasining 2021-2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish milliy strategiyasi. (01.07.2021);

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita to'g'risidagi nizom (29.09.2021);

- 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. (28.01.2022).

O'zbekiston diniy siyosatining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: fuqarolarning huquq va erkinliklarini, dini va e'tiqodi, irqi va millati, tili va ijtimoiy kelib chiqishi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengligini ta'minlash; O'zbekiston xalqining birdamligini mustahkamlash, barcha konfessiyalar vakillarining madaniyati, urf-odatlarini, an'analariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratish; konfessiyalararo munosabatlarni uyg'unlashtirish, do'stlik, o'zaro hamjihatlik, hamjihatlik, insonparvarlik va diniy bag'rikenglik madaniyati muhitini mustahkamlash; barcha konfessiya vakillarining sa'y-harakatlarini mamlakat suverenitetini mustahkamlash va barqaror rivojlantirish maqsadlari atrofida birlashtirish, ularning kuchli va adolatli fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlatni shakllantirish jarayonlarida faol ishtirok etishi; diniy ekstremizmning mumkin bo'lgan ko'rinishlariga qarshi kurashish, diniy asosda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kamsitish va buzilishining oldini olish [3].

Prezidentning 2018-yil 16-aprelda "Diniy-ma'rifiy sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori imzolangan edi [4]. Ushbu hujjatga ilova sifatida "Diniy-ma'rifiy

sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari dasturi” e’lon qilingan edi [5]. Prezident Sh.M. Mirziyoyev: “Dunyoda kuchayib borayotgan radikalizm, ekstremizm, terrorizm, odam savdosi, giyohvandlik kabi tahdidlar, afsuski, mamlakatimizni ham chetlab o’tmayapti. Lekin yana bir bor takror aytamanki, shunday buyuk ulamolarni yetishtirgan bizning zaminda -Musulmon ummatining ustozlaridan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy kabi to’g’ri yo’ldan adashib, radikalizm va ekstremizm g’oyalari tarafdor bo’lib qolganlar bo’lmashligi kerak. Jamiyatimizda radikalizmning har qanday ko’rinishlariga, yot buzg’unchi g’oyalarning yoshlarimiz ongiga salbiy ta’siriga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma’rifat o’rniga jaholatni qaror toptirishga yo’l qo’ymaymiz. Buning uchun nafaqat mas’ul tashkilotlar, balki barchamiz birgalikda oila, mahalla, ta’lim muassasalarida muqaddas dinimizning insonparvarlik mazmun-mohiyatini aholiga yetkazish, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasida samarali ishlarni amalga oshirishimiz zarur.” [6]

Davlatimiz rahbarining “ Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida ” gi 2020-yil 8-11-sonli qarorida Markazning asosiy vazifalaridan biri: “ Xalqimizga, ayniqsa, yoshlarga bu boradagi g’oyalarni keng targ’ib etishdan iborat. “Jaholatga qarshi ma’rifat” g’oyasiga tayangan holda ta’lim va ma’rifatga, ma’naviy poklanishga, tinchlik va osoyishtalikka, taraqqiyot va bunyodkorlikka da’vat etuvchi islom dini, aqidaparastlik hodisalarini o’rganish, shuningdek, maqsadlari, ekstremizmning mafkuraviy asoslari, zamonaviy ko’rinishlari va usullari, ularga qarshi kurashish bo’yicha ilmiy-ma’rifiy asoslarni amaliy qo’llash bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish va taqdim etish. [7]

O‘zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda konfessiyaviy siyosatni takomillashtirish masalalariga katta e’tibor qaratilgan . Shunday qilib, yangi tahrirdagi muqaddimada “yaxlit O‘zbekiston xalqi”, “milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat”, “tenglik, ijtimoiy adolat va hamjihatlik” g’oyalari sodiqlik , “millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni” ta’minlash kabi ta’riflar o’rin olgan, “Jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo’shgan buyuk ajdodlarning ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga” tayanish. Bularning barchasi davlatimiz tomonidan diniy siyosat, konfessiyalararo munosabatlarda

bag'rikenglikni mustahkamlash masalalariga katta e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.

Konstitutsiyaning 19-moddasida eski tahrirdagi 18-moddasining qoidalari saqlanib qolgan: "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega, jinsi, irqi, millati, irqi, millatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqei". Shu bilan birga, prinsipial muhim qoida qo'shildi: " O'zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga muvofiq hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq tan olinadi va kafolatlanadi. Inson huquqlari va erkinliklari har bir insonga tug'ilgandan boshlab tegishlidir "

Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga qo'shimcha yangi moddaga (69-modda) kiritilgan. Unga binoan, ko'p konfessiyali davlatda nodavlat notijorat tashkilotlarining muhim shakllaridan biri respublikada istiqomat qiluvchi kultlar, urf-odatlar, an'analar, konfessiya vakillarini saqlashga hissa qo'shadigan diniy tashkilotlardir. Bugungi kunda O'zbekistonda respublikaning barcha hududlarida 2328 dan ortiq diniy tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda [8]. Bu tashkilotlar 16 ta konfessiyaga mansub: islom (shu jumladan 6 ta shia tashkiloti), iudaizm, buddizm, shuningdek, nasroniylikning bir qator sohalari (pravoslavlilik, lyuteranlik, katoliklik, arman apostol cherkovi va boshqalar).

61 -moddasida: "Diniy tashkilotlar davlatdan ajratilgan va qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashmaydi". Yangi tahrirdagi 75-moddaning birinchi xatboshisi xuddi shunday tahrirda saqlanib , ikkinchi xatboshi bilan ham to'ldirilsin: "Davlat qonun hujjatlarida belgilangan tartibda faoliyat yurituvchi diniy tashkilotlarning faoliyat erkinligini kafolatlaydi".

Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 71-moddasiga binoan, diniy asosdagi siyosiy partiyalar tuzish, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanish ta'qiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida diniy bag'rikenglikni mustahkamlash va konfessiyalararo munosabatlarni uyg'unlashtirishga asoslangan demokratik diniy siyosat yuritish uchun jiddiy konstitutsiyaviy-huquqiy asos mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar

1. Prezidentimiz ajdodlarimiz ilmiy merosiga tayangan holda ta'lim va tarbiyani rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. 17.02.2023 // president.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Murojaatnomasi Mirziyoyeva Oliy Majlis va O'zbekiston xalqi. 20.12.2022 // president.uz/
3. O'zbekiston Respublikasining 07.05.2021 yildagi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi O'RQ-699-sonli Qonuni // lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi "Diniy-ma'rifiy sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5416-son Farmoni// lex.uz
5. "Diniy-ma'rifiy sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari dasturi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi UP-5416-son Farmoniga 1-ilova// lex.uz
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Murojaatnomasi Mirziyoyeva Oliy Majlis va O'zbekiston xalqi. 20.12.2022 // president.uz
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 11.08.2020-son PQ-4802-son qarori // lex.uz

I.M.Xo'jagldiyev
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
tarix fani o'qituvchisi
A.O.Jumabayeva
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
tarix fani talabasi
O'zbekiston, Toshkent v.

KONSTITUTSIYADA BOLA HUQUQLARINING HIMOYASI

Bola huquqlari, bu umuman olganda inson huquqlari hamdir. Bola huquqlari, ya'ni inson huquqlari avvalambor O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan. Konstitutsiyamizning bosh

yoʻnalishi-insonni va uning hayotini ulugʻlashdir. Asosiy qonunimizning 13-moddasida: “Oʻzbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga koʻra inson, uning hayoti, erikligi, shaʼni, qadr – qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi[1].

Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi”, deb mustahkamlab qoʻyilgan. Davlatimiz tomonidan bola huquqlarini nechogʻli kafolatlanganligini nafaqat mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan saʼy-harakatlarda, balki qator normativ – huquqiy aktlarda ham koʻrishimiz mumkin. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar bobida tegishli javobgarlik normalari oʻrnatilgan. Chunonchi, Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy taʼminlashdan boʻyin tovlash, voyaga yetmagan shaxsni gʻayriijtimoiy hatti-harakatlarga jalb qilish, voyaga yetmagan bolalarni tilanchilik qilishga majbur qilish, oʻn olti yoshga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, ularga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish kabi jinoyatlar uchun qatʼiy jazo choralari belgilab qoʻyilgan.

Bola huquqlariga toʻxtaladigan boʻlsak, shuni taʼkidlash lozimki, davlat sogʻlom bolaning tugʻilishi va rivojlanishini taʼminlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Sogʻlom avlod jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi. Yosh avlod qadrlanmagan jamiyat hech qachon mukammal va tez rivojlana olmaydi. Kelajakni ishonib topshirish uchun har qanday jamiyat oʻsib kelayotgan yosh avlodni qadrlamogʻi, uning har tomonlama sogʻlom qilib tarbiyalanishiga sharoit yaratib bermogʻi lozim. Konstitutsiya va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq har bir bolaga inson hamda fuqaro huquqlari va erkinliklari tegishli boʻladi hamda davlat tomonidan kafolatlanadi. Maʼlumki, keyingi vaqtlarda Oʻzbekiston milliy qonunchiligining xalqaro standartlarga uygʻunligini taʼminlash sari dadil olgʻa siljimoqda. Fikrimizning dalili sifatida shuni aytish mumkinki, davlatimiz bola huquqlari kafolatlari toʻgʻrisida, Odam savdosiga qarshi kurashish toʻgʻrisida va bola huquqlarini himoya qilishga doir boshqa qator qonunlarni qabul qildi. 1989 yil 20 noyabrda esa Bosh Assambleya rezolyusiyasi asosida “Bola huquqlari toʻgʻrisida”gi Konvensiya qabul qilindi. Oʻzbekiston davlati bu konvensiyani 1992 yil 9 dekabrda ratifikatsiya qildi. Keyinchalik 2008-yil 7-yanvarda Oʻzbekiston

Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilinib, unga ko‘ra bola huquqlarini himoya qilish bo‘yicha davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari belgilab berildi. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta‘minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta‘sirchan tizimini yaratish maqsadida 2019 yil 22 aprelda yana bir huquqiy hujjat: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–4296-son qarori qabul qilindi va unga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) o‘rinbosari – Bola huquqlari bo‘yicha vakil lavozimi joriy etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo‘yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘ldi.

Shuning uchun davlatimiz yuqoridagi qarorda belgilangan vazifalarni bajara borib, jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan, bolalar hamda ular qonuniy vakillarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to‘g‘risidagi murojaatlarni ko‘rib chiqish orqali bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishi kafolatlarini ta‘minlab beradi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar, shuningdek yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar tarbiya muassasalarini tamomlagandan keyin ularning ijtimoiy moslashuviga, qonun hujjatlari talablariga javob beradigan turar joy bilan ta‘minlanishiga ko‘maklashadi. Bola huquqlarini yanada keng doirada kafolatlash maqsadida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi “Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi navbatdagi qarori Bola huquqlari bo‘yicha vakil o‘z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga tobe bo‘lmagan tarzda bajarishi, daxlsizlik huquqidan foydalanishi va u O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma‘muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi kabi qoidalarni qat‘iy belgilab qo‘ydi [2].

Davlat bolaning shaxsi, uy-joy daxlsizligini, xat-xabarlari sir tutilishini ta'minlaydi hamda bolani ekspluatatsiya va zo'ravonlikning barcha shakllaridan, shu jumladan jismoniy, ruhiy va jinsiy zo'ravonlikdan, qiynoqlarga solishdan yoki shafqatsiz, qo'pol yoxud inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa shakldagi muomaladan, shahvoniy shilqimliklardan, huquqbuzarliklar va g'ayriijtimoiy harakatlar sodir etishga jalb etilishidan himoya qilinishini amalga oshiradi. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganda, shu jumladan ota-ona (ulardan biri) yoki ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxslar bolaga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganda yoki lozim darajada bajarmaganda yoxud ota-onalik huquqlarini suiiste'mol qilganda bola o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini so'rab vasiylik va homiylik organiga, shuningdek boshqa davlat organlariga mustaqil ravishda murojaat qilishga haqli. Bunday murojaatlarni bola to'liq muomala layoqatiga ega bo'lmaganligi sababli ko'rib chiqmasdan qoldirishga yo'l qo'yilmaydi [3].

Bolaning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganligidan xabardor bo'lgan shaxslar bu haqda bola haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma'lum qilishlari shart. Shunday ma'lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha zarur choralar ko'rishi shart.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, davlatimizning bola huquqlarini himoya qilish yuzasidan Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo'yilgan normalarni hayotga izchil tadbiq etish yo'lida olib borayotgan siyosati Bolaga va uning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Biror bir bolaning huquqi sud organining asoslantirilgan qaroridan tashqari hech bir organ yoki mansabdor shaxs tomonidan cheklanishi mumkin emas. O'zbek xalqi azaldan oilaga muqaddas qadriyat sifatida qaraydi. Jamiyatimizda oilaning roli shunchalik ahamiyatliki, u odatli tarzda har qanday jamiyatning asosi sifatida ko'rib chiqiladi. Chunki oila ijtimoiy hayotning alohida sohasini o'zida mujassam etgan bo'lib, kelajakda jamiyatda yashashni va davlatning fuqarosiga aylanishi kerak bo'lib va shaxsning dunyoga kelishi, oyoqqa turishi va shakllanish jarayonlari kechadi. Nigoh oilaning asosidir.

Nigoh tuzilishi natijasida er xotin o'rtasida shaxsiy va mulkiy huquqlar vujudga keladi. Oila bolaning shaxs sifatida kamol topishida muhim poydevor hisoblanadi. Farzand nafaqat ota-onaning balki butun jamiyatning eng kata boyligidir. Oila munosabatlarining konstitutsiyada aks ettirilishi oilaning yuksak axloqiy ma'naviy normalari asosida mustahkamlanishining yorqin namunasidir. Oiladagi tarbiya farzandlar axloqiga, xulqiga o'chmas qoidalarni singdiradi. Oilaviy ajrimlar bugungi kunda dolzarb muammo, jamiyatimizning og'riqli nuqtasiga aylanib bormoqda. Yurtimizda jar yoqasiga kelib qolgan oilalarni asrab qolishga, bolalarni tirik yetim qilmaslikka jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Mahalla faollari, diniy ulamolar, ma'naviyat va ma'rifat targ'ibotiga daxldor tashkilotlar va keng jamoatchilik sa'y-harakatlariga qaramay, afsuski, oilaviy ajrimlar soni keskin ortib bormoqda. Shu o'rinda bir savol tug'iladi: Xo'sh, nega ajrimlar, oilada nizoli holatlar vujudga kelmoqda? Oqibatlarini o'rganilganda, oilalarning ajralib ketishiga mayda kelishmovchiliklar sabab bo'lib kelayotganligi ko'p hollarda aniqlangan. Tan olish kerak, oilalarning buzilib ketishiga qaynona-kelin munosabatlarining yomonlashuvi, achinarlisi, jahl ustida aytilgan birgina achchiq gap ham sabab bo'lmoqda. Qolaversa, ajrashish holatlari oilalardagi kelishmovchiliklar, o'zaro mehr-muhabbatning yo'qligi, fe'l-atvorning to'g'ri kelmasligi, er yoki xotinning kasalligi, achinarlisi, ayrim yigitlarning ichkilikbozlik, giyohvandlikka berilib ketishi yoki boshqa ayrim sabablar natijasida ham kelib chiqmoqda. Shu sababli ziddiyatlarning turlari va kelib chiqish sabablari pedagogik – psixologik nuqtai nazardan o'rganilib chiqildi va har bir shahar, tumanlarda "Oila maktablari" tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-"O'zbekiston"-2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi "Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
3. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari". Toshkent-2009.

Davlatov D.N.
**Fergana branch of the Uzbek State University of Physical
Culture and Sports
Uzbekistan, Tashkent**

INTERNATIONAL TREATY AS AN IMPORTANT SOURCE OF LAW

International treaties have been drawn up since the birth of the first states and have been used throughout history. However, war was more suitable for the heads of state than peaceful cooperation, so the use of treaties increased only a few centuries ago.

An international agreement is an agreement regulated by international law concluded by states or other subjects of international law.

The Vienna Convention “On the Law of International Treaties” states: “An international treaty is an international agreement concluded between states in writing and governed by international law, in one document, in two or more related documents, and regardless of its specific name, the international contract is understood”. Also, Article 2 of this Convention contains special terminology (legal thesaurus) used in the field of international agreements: treaty, ratification, acceptance, approval, accession, international act, authority, notification, state participating in negotiations, contracting state, participant, third country, international organization. However, the use of terms in this Convention in paragraph 2 of this Article shall not affect the use of terms or the meanings which may be given to them under the domestic law of any State” [1].

The opinions of legal scholars are also important in the issue of international agreements. According to the views of legal scholars I.I. Lukashuk and A.Kh. Saidov: “In the theory of international law, an international agreement is the establishment of mutual rights and obligations between two or more states or other subjects of international law regarding their political, economic or other relations, is understood as an agreement that provides for its modification or termination” [2].

Legal scientist I. Rustambekov defined the concept of an international agreement as follows: “An international agreement is an equal and voluntary agreement of the Republic of Uzbekistan with one

or more countries, international organizations or other subjects of international law on the rights and obligations in the field of international relations” [3].

Thus, an international agreement is a conscious and voluntary union of the agreed wills of at least two subjects of international law aimed at the emergence, change, and termination of legal relations.

In general, the above definitions of an international treaty include provisions that an international treaty is an agreement or agreed will of states and other subjects of international law.

The contract is formed by the agreed will of the parties. In addition, they have a connection that does not allow unilateral changes in the future. They will be implemented by agreement as the contract continues to develop, filled with new content under the influence of changing external factors. However, such changes are also mutually agreed upon by the parties.

It should be noted that any agreement between states is not an international agreement. The nature of the contracting parties does not make their interstate agreements an object of international law.

Thus, international law distinguishes between so-called international treaties and non-legal treaties. Professor I.I. Lukashuk cites as an example the documents of the Organization for Security and Cooperation in Europe, which is the main tool for restructuring the system of international relations in Europe. He also argues that the provisions of such agreements are morally and politically binding, not legal. According to the Code of Conduct on Military-Political Aspects of Security, which entered into force on January 1, 1995, its provisions are considered political obligations. According to Article 102 of the United Nations Charter, it cannot be registered. In other words, the Code is not an international treaty [4]. The provisions on the need for no registration were reinforced in the Helsinki Final Act of August 1, 1975, and the Paris Charter for a New Europe of November 21, 1990.

Regarding such actions, the US State Department expressed the following opinion: “Political commitments are not governed by international law, and there are no provisions regarding their compliance, modification or waiver. When a party does not renounce its “political” obligation, which it can perform with impunity, it is deemed to have promised to honor that obligation, and the other parties

have every reason to believe that they have an interest in fulfilling such obligations” [5].

Based on the above, it can be concluded that the agreements under consideration are not included in the scope of the law of international agreements. Nevertheless, this does not exclude the possibility for them to refer to some international legal norms, including the regulation of their actions in a similar way.

Moving directly to international agreements, it should be noted that there are many grounds for their classification.

History shows that, while increasing the role of the treaty as a method of regulating relations between countries, it was not always a guarantee of peaceful and friendly cooperation of states during the last decades. This can be seen in the example of the First and Second World Wars, Afghanistan, Chechnya, Vietnam, etc. The country's rulers, seeking to protect and satisfy their interests, often violated the rights and freedoms of human beings and citizens recognized by the world community. In such cases, the treaty is only a formality, but in practice, the relations between the states were resolved by force and arms. Nevertheless, today the international treaty remains one of the important sources of international law. Its norms are “the indisputable basis for the development of peaceful international cooperation” [6].

International agreements are one of the ways to maintain international peace, protect human rights and freedoms, and develop and support peaceful and friendly relations between countries. All these are among the priorities of the UN according to the first article of the UN Charter. Practice shows that today none of the current sources of international law have an important place in the implementation of the goals of the UN as international agreements.

According to A.Y. Kapustin, the role of the contract in modern international law is determined by several factors. First of all, it is determined by the amount. Since the second half of the twentieth century, many international agreements have been concluded by states, nations, and various international organizations, and their number is growing. Secondly, international agreements are concluded in writing, which greatly simplifies the work for all parties to the agreement.

There are various formulas and definitions of the concept of “international contract” in the legal literature. They can be given in both

narrow and broad sense. However, when defining an international agreement, it is customary to refer to the provision of the second article of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties: “A treaty is an international agreement concluded between states in writing and governed by international law, such an agreement in one document, in two or more documents, as well as regardless of its name”.

Some jurists interpret the concept of “international agreement” a little differently.

M. Mashuanova in her book “Problems of Implementation of International Agreements in the Republic of Belarus” defined an international agreement as follows: “An international agreement is a conscious and voluntary union of the will of at least two subjects of international law; aimed at the emergence, change, and termination of legal relations” [7].

Based on all the above definitions, an international agreement can be understood as an agreement between two or more international legal entities that have the right to conclude international agreements in order to resolve certain issues of an international nature and regulate relations between the entities.

The definition of a contract given in the Vienna Convention is not very correct, because as mentioned above, not only states but also all subjects of international relations who have such a right can conclude international contracts.

Since the object of the contract is a mandatory element of international contractual relations, special attention should be paid to it. As sources of international law, there are several types of international treaties, all of which are classified for one or more reasons.

Contracts are divided depending on the sphere of social life that they regulate. At the same time, it is worth considering other classifications of types of agreements: regulation (general and special), scope (universal, regional, bilateral), validity period (temporary and indefinite), by the possibility of accession (open and closed).

If we consider the main part of international agreements, they can be described as relations between the subjects of international law regarding material or immaterial interests or actions taken against the parties to the international agreement. As for the goals of international agreements, they are determined at the beginning of the agreement, but,

as a rule, the purpose of the agreement is to regulate the relations between the parties, to achieve their goals peacefully, and to define mutual international rights and obligations.

In addition to the above contracts, there is a separate, special type – mixed. The parties to such an agreement can be both states and various state structures, as well as persons who are not subjects of international law, for example, various national or religious organizations appointed by a specific state and under its jurisdiction.

Thus, international law is a separate, unique legal system that has features that are not characteristic of any legal system. Its principles are aimed at stabilizing international relations, contributing to the development of these relations and the development of the entire world community in the economic, political, social, and cultural spheres.

International treaties are sources of international law. Examples of international agreements:

- UN Charter of 1945;
- 1982 UN Convention on the Law of the Sea;
- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and others.

Consideration of agreements between states as international agreements in accordance with the decision of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated February 24, 1995 “On Accession to the Vienna Convention on the Law of International Treaties” No. 29-I It derives from the norms of the Vienna Convention on the Law of International Treaties. This Convention defines a “treaty” as an international agreement concluded between States in writing and governed by international law, whether such an agreement is embodied in a single instrument, in two or more related instruments, and regardless of its precise name [8].

The Law of the Republic of Uzbekistan “On International Agreements of the Republic of Uzbekistan” an international agreement of the Republic of Uzbekistan is a foreign state, international organization, or international agreement regulated by international law concluded with another subject, regardless of whether it is in one document, two or more relevant documents, as well as its exact name and method of conclusion (agreement, agreement, convention, act, pact, protocol, exchange of letters or notes, and methods of conclusion of an

international agreement) international agreement concluded in written form [9].

The right to conclude international agreements of the Republic of Uzbekistan belongs to the state. That is, the state has the sovereign right to conclude international agreements with the Republic of Uzbekistan.

The Law of the Republic of Uzbekistan of February 6, 2019 “On International Agreements of the Republic of Uzbekistan” No. ORQ-518 specifies that international agreements of the Republic of Uzbekistan are concluded on behalf of:

- the Republic of Uzbekistan – interstate agreements;
- the Government of the Republic of Uzbekistan – intergovernmental agreements;
- state bodies within the framework of their powers – interdepartmental agreements[10]

The Law of the Republic of Uzbekistan “On International Agreements of the Republic of Uzbekistan” allows the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan to make a decision on the initiation of expert work by state bodies at the suggestion of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan in certain cases. or may submit an initiative proposal to the President of the Republic of Uzbekistan. Taking into account the specific features of the text of the international agreement on strategic partnership, the initial proposal should be sent to the President of the Republic of Uzbekistan. According to the Law of the Republic of Uzbekistan “On International Agreements of the Republic of Uzbekistan”, expert review of issues regulated by international agreements is authorized jointly with the relevant state bodies, as well as the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan. determines that it will be implemented by a state body [11].

The Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan conducts a legal examination of a multilateral international agreement or draft text regarding compliance with the legislation of the Republic of Uzbekistan. If necessary, during the expert investigation, an interdepartmental working group consisting of representatives of interested state bodies, specialists, and independent experts can be formed to draft and review the draft international agreement on strategic partnership.

The President of the Republic of Uzbekistan as the head of state represents the Republic of Uzbekistan in international relations and conducts negotiations in accordance with international law and the Constitution of the Republic of Uzbekistan, signs international agreements of the Republic of Uzbekistan without the need to present powers.

A necessary condition for the application of the international agreement is the consent of the Republic of Uzbekistan to the obligation of the international agreement. This consent can be expressed by concluding an international agreement, ratifying, approving, accepting an international agreement, acceding to it, or signing an international agreement by exchanging notes, letters, or other documents by other means agreed upon by the parties to the agreement.

In conclusion, it should be noted that international agreements are of special importance in the legal regulation of international relations and occupy an important place among the sources of law.

References:

1. Венская конвенция «О праве международных договоров» // <https://lex.uz/ru/docs/-2646376?otherlang=1>
2. Лукашук И. И., Саидов А.Х. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи назарияси асослари. – Т.: Адолат, 2006. – Б. 180.
3. Лукашук. И.И. Современное право международных договоров. Т 1. Заключение международных договоров. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 40.
4. International Acts Not Constituting Agreements // AJIL. 2004. N 1. P. 518.
5. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина – Москва, Юрайт, 2014 – С. 294
6. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4193761>
7. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4193761>.

Yo‘ldoshev B. R.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar
fakulrteti o‘qituvchisi
Mo‘minov M.
Toshkent gumanitar universiteti

KONSTITUSIYAMIZNING QABUL QILINISHI **ZARURIYATI**

Konstitutsiyani yaratish tarixi bu mustaqillik uchun kurashning uzviy tarkibiy qismidir. Konstitutsiyani yaratish yo‘lidagi birinchi huquqiy qadam o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishidir. Bu haqda gap borganda, avvalambor, 1989 yilning 21 oktabr kuni qizg‘in bahs va tortishuvlardan so‘ng siyosiy-ma‘naviy hayotimizdagi unutilmas hodisa amalga oshirilgani – milliy qadriyatlarimizning asosiy ustunlaridan biri bo‘lgan ona tilimizga davlat tili maqomi berilgani istiqlol tarixining eng yorqin sahifalaridan birini tashkil etishini alohida ta’kidlash o‘rinlidir. “O‘z ona tilini bilmagan odam o‘zining shajarasini, o‘zining ildizini bilmaydigan, kelajagi yo‘q odam, kishi tilini bilmaydigan uning dilini ham bilmaydi, deb juda to‘g‘ri aytishadi”. “Har qaysi millat, katta yo kichikligidan qat’iy nazar, o‘z ona tilini hurmat qiladi”. Birinchi Prezidentimizning “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”, “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarlarida mustaqillik arafasida o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berish masalasida qanday qizg‘in, ba’zida keskin va murosasiz bahslar bo‘lib o‘tgani alohida eslab o‘tilgani bejiz emas. O‘shanday qaltis va murakkab vaziyatda, Islom Karimov haqli ravishda qayd etganidek: “og‘ir-vazminlik bilan ish tutib, har tomonlama o‘ylab, mulohaza qilib, barcha siyosiy va ijtimoiy guruhlarning talablarini qondiradigan, eng muhimi, xalqimiz va Vatanimiz manfaatlariga javob beradigan yagona to‘g‘ri yo‘lni topishga erishdik”. Shunday qilib dastavval, “Davlat tili to‘g‘risida”gi qonunda mustahkamlangan muhim huquqiy qoidalar endilikda Asosiy Qonunimizning 4-moddasida quyidagicha muhrlab qo‘yildi: “O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”. Konstitutsiyani yaratish yo‘lidagi ikkinchi huquqiy qadam –

Prezidentlik instituti ta'ris etilishi va yangi davlat ramzlarini tayyorlash bo'yicha komissiya tuzilishi bilan bog'liq. Yurtimiz hayotidagi bu g'oyat muhim va hayajonli voqealar 1990-yilning mart oyida bo'lib o'tganini eslash joiz. O'shanda, ya'ni Mustaqilligimiz e'lon qilinishidan bir muncha vaqt oldin, o'n ikkinchi chaqiriq Oliy Kengashning birinchi sessiyasida⁶² sobiq ittifoq tarkibidagi respublikamizda Prezidentlik lavozimi joriy etildi, davlat ramzlari haqidagi masala muhokama qilinib, bu borada maxsus komissiya tuzildi. Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi yaratish g'oyasi ilk bor ana shu sessiyada ilgari surildi. Konstitutsiyani yaratish yo'lidagi uchinchi huquqiy qadam – "Mustaqillik deklaratsiyasi"ning e'lon qilinishidir. O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan 1990-yil 20-iyunda e'lon qilingan "Mustaqillik deklaratsiyasi"ning 8-bandida O'zbekiston "o'zining taraqqiyot yo'lini o'z nomini belgilaydi va davlat belgilarini (gerb, bayroq, madhiya) o'zi ta'ris etadi" degan qoida mustahkamlangan. Bu voqealarning davomi "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida" kitobining so'zboshi qismida shunday bayon etilgan "Prezident Islom Karimov GKChP e'lon qilinganini Agrada eshitib, 19 avgust kuni zudlik bilan Toshkentga qaytadi. Toshkent aeroportida Yurtboshimizni rasmiy kishilardan tashqari, Turkiston harbiy okrugi bosh qo'mondoni hamda Markazdan kelgan 3 nafar general kutib oladi. Bu o'sha paytdagi mavjud rasmiy protokol qoidalariga mutlaqo zid bo'lib, tagdor siyosiy ma'noga ega edi. Islom Karimov aeroportdan to'g'ri hukumat binosiga kelib, kechqurun hukumat a'zolari bilan uchrashdi hamda O'zbekiston SSR hududida GKChPning qonunga zid qarorlarini bekor qilish haqida ko'rsatma berdi. Shu tariqa GKChP gumashtalari O'zbekiston hukumati nomidan qabul qilgan barcha hujjatlarni bekor qildi". Yaqin o'tmishning bu voqealarini eslash va eslatishdan muddao esa yangi Konstitutsiyamizni yaratish yo'lidagi kurashlar mustaqillik uchun kurashning uzviy, ajralmas qismi ekanligini e'tirof etishdan iborat. Zero, biz o'z istiqbolimizni qanday qiyinchiliklar bilan, qanday sinov va suronli kurashlar bilan qo'lga kiritgan bo'lsak, O'zbekistonning birinchi Konstitutsiyasini yaratish yo'lida ham xuddi shunday murakkab sinovlarni boshdan kechirdik. Konstitutsiyani yaratish yo'lidagi oltinchi huquqiy qadam – Davlat mustaqilligining e'lon

⁶² O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

qilinishidir. Mamlakatimiz rahbarining 1991-yil 31-avgustda, o‘n ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari oltinchi sessiyasida so‘zlagan nutqi, ayniqsa, o‘sha nutqdagi: “Men shu bugundan e’tiboran 1 sentabrni respublikamizda Mustaqillik kuni, umumxalq bayrami deb e’lon qilishni taklif etaman”, degan otashin so‘zlari Vatanimiz tarixiga oltin harflar bilan manguga yozilgandir. Birinchi Prezidentimiz oradan 17 yil o‘tganidan so‘ng o‘zining “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida ana shu hayajonli voqeaga: “1991-yil 31-avgust sanasida qo‘lga kiritilgan milliy mustaqillik – XX asrda xalqimiz tomonidan amalga oshirilgan buyuk ma’naviy jasorat namunasidir, desak, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz”, deya yuksak baho berdi. Xuddi o‘sha kuni Oliy Kengash O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to‘g‘risida Bayonot qabul qildi. Bayonotda ta’kidlandiki, “Bundan buyon O‘zbekiston Respublikasi hududida respublika Konstitutsiyasi va qonunlari shakshubhasiz ustun deb e’tirof etiladi”. Shu kuni “O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. Undan bo‘lajak Konstitutsiyaning o‘zak qoidalarini o‘zida aks ettirgan bir qator muhim moddalar joy oldi. Jumladan, mazkur Qonunga muvofiq:

“O‘zbekiston Respublikasi to‘la davlat hokimiyatiga ega, o‘zining milliy-davlat va ma’muriy hududiy tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv idoralari tizimini mustaqil belgilaydi”⁶³ “O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va uning qonunlari ustundir. O‘zbekiston Respublikasi Davlat idoralarining tizimi hokimiyatni qonun chiqaruvchi, ijroiya va sud hokimiyatiga ajratish tartibi asosida quriladi”⁶⁴ Bu Konstitutsiyaviy qonun Asosiy Qonunimiz qabul qilinguniga qadar, ya’ni 1992-yil 8-dekabrgacha biz uchun kichik Konstitutsiya vazifasini bajarib turdi. Konstitutsiyani yaratish yo‘lidagi yettinchi huquqiy qadam – 1991-yil 29-dekabrda Prezident saylovi va Davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi referendumning o‘tkazilishiga taalluqli. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi va Respublika davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi referendum 1991-yil 29-dekabrda bo‘lib o‘tdi. Xalq davlat mustaqilligini qo‘llab ovoz berdi va Prezidentni sayladi. 1992-yil 4-yanvar kuni Oliy Kengashning ana shu

⁶³ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 3-modda.

⁶⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-modda.

saylov va referendum yakunlariga bag‘ishlangan to‘qqizinchi sessiyasi ochildi. So‘ngra Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimini bajarishga kirishish tantanali marosimi bo‘ldi. Ushbu sessiyada O‘zbekistonning o‘sha paytda amalda bo‘lgan Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Mahalliy hokimiyat organlarini qayta tuzish to‘g‘risida qonun qabul qilindi. Konstitutsiyani yaratish yo‘lidagi sakkizinchi huquqiy qadam – birinchi Konstitutsiya loyihasining ilk bor matbuotda umumxalq muhokamasi uchun e‘lon qilinishidir. Konstitutsiyaviy komissiya bajarilgan ishni ma‘qulladi va 1992-yil 8-sentabrda Konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasi uchun e‘lon qilishga qaror qildi.

Ilmiy rahbar T.A.Ametov

**Perfect-university Pedagogika va psixologiya kafedrasi
dotsenti**

Safaraliyev A.A.

Perfect-university Tarix bakalavr ta‘lim yo‘nalishi talabasi

ASOSIY QOMUSIMIZDA YOSHLAR MASALASI

“Farzandlarimiz Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari sifatida maydonga chiqayotgan bugungi kunda Konstitutsiyamizda yoshlarning huquq va manfaatlarini to‘la ta‘minlash maqsadida yoshlar sohasidagi davlat siyosati, o‘g‘il-qizlarimizni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash masalasi, ularning huquq va burchlari konstitutsiyaviy darajada o‘z aksini topishi kerak” [1].

Bu fikrlar – xalqimizning amri va xohish-istaklariga, tez sur‘atga ega demokratik o‘zgarishlar ehtiyojlariga asoslangan holda, O‘zbekiston Prezidenti konstitutsiyaviy islohotlarning boshidayoq belgilab bergan ayni sohadagi o‘zgarishlarning 9 ta ustuvor yo‘nalishidan biriga taalluqli.

O‘z navbatida, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobida: “Amaldagi Konstitutsiyamizda yoshlar huquqlari va yoshlar siyosati haqida birorta ham so‘z yo‘qligi albatta adolatdan emas. Kelajak avlod haqida g‘amxo‘rlik dunyoning bir qator davlatlarining konstitutsiyalari va xalqaro shartnomalarda asosiy huquqiy norma sifatida mustahkamlangan. Bir so‘z bilan aytganda, mamlakatimiz Konstitutsiyasiga kelajak avlod haqida alohida bob kiritish zarur”,

degan fikrlar ta'kidlangan hamda bu boradagi hayotiy talablar kun tartibiga qo'yildi.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 14-30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 9 mln 654 ming 351 kishini tashkil etib, jami aholining 26,8 foiziga teng kelmoqda.

Ya'ni, mamlakatimiz boshqa sohalar qatori nufus jihatidan ham katta davlatga aylanmoqda. Yurtimiz aholisi 2040-yilga borib 50 millionga yetishi, jamiyatning yarmidan ko'pini yoshlar tashkil qilishi kutilmoqda.

Yoshlarimizga munosib hayot sharoiti yaratish uchun esa barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo'lishi lozim. Shu ma'noda, ayni masalaning yechimi ham mustahkam huquqiy poydevor – O'zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasini qabul qilishni taqozo etdi.

Umumxalq referendumida yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizda bu g'oya, tamoyil va talablar qay darajada o'z aksini topdi?

Ushbu savolga javob berishda, avvalo, Asosiy qonunimizning alohida bobi – XIV bob **“Oila, bolalar va yoshlar”** deb nomlanganiga hamda undan yoshlarga oid qator normalar o'rin olganiga e'tibor qaratish darkor. Bunday yangicha yondashuv, shubhasiz, Yangi O'zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligidan yaqqol dalolatdir.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlat tomonidan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtiroki rag'batlantirilishi kafolatlab qo'yildi. Konstitutsiyamizning 79-moddasi birinchi bandida qayd etilganidek: “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi”.

Bosh qomusimizda, shuningdek, davlat yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik tuyg'ulari shakllanishiga g'amxo'rlik qilishi belgilandi. Bu haqda Konstitutsiyaning 78-moddasi to'rtinchi bandida shunday deyilgan: “Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va

Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”.

Yana bir muhim yangilik: yoshlarning ta‘lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo‘lishi, bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish – davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida Asosiy qonunga kiritildi. Konstitutsiyaning 79-moddasi ikkinchi bandiga ko‘ra: “Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta‘lim olishga, sog‘lig‘ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi”.

Shu o‘rinda yangi tahrirdagi Konstitutsiyadan ilk marotaba uzluksiz ta‘lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari rivojini ta‘minlash davlatning vazifasi etib belgilanganini ta‘kidlash maqsadga muvofiqdir. Ta‘limga oid normalar 50,51 va 52-moddalarda o‘z aksini topdi.

Bundan tashqari, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 53-moddasi birinchi bandida: “Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi”, deb ta‘kidlangan. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridandir.

Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda davlat yoshlarga g‘amxo‘rlik masalaasida o‘z zimmasiga g‘oyat muhim majburiyatlarni olgani alohida diqqatni tortadi. Eng asosiysi, mazkur konstitutsiyaviy normalar nafaqat O‘zbekiston yoshlari manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun nihoyatda ahamiyatlidir.

Konstitutsiyamizni yoshlarga qaratilgan har bir qonun-qoidalar biz yoshlarga beriladigan imkoniyotlar aks etgandir. Dunyo aholisini qariyb 30 foizini yoshlar tashkil qilib turgan bir vaqtda Yangi O‘zbekiston yoshlari konstitutsiyamizda belgilangan qonun-qoidalardan to‘liq foydalansa bizdan o‘zib ketadigan dunyo yoshlari topilmaydi.

Yangilangan konstitutsiyamizda yoshlarga bag‘ishlangan alohida modda aks etgan, avvalgi konstitutsiyamizda esa yoshlarga atalgan moddalar yo‘q edi Yangi O‘zbekistonda Yoshlar imkoniyatlari ham

oshirildi va konstitutsiyaga ham kiritildi 79- modda Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol fishtirok etishini rag'batlantiradi [2].

Yangi O'zbekiston yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishiga, sog'ligini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashlashishga, bandlik va dam olishiga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoyit yaratadi. Mana shunday moddalar asosida bizning haq huquqlarimiz himoya qilinarkan bizning hech kimdan kam joyimiz bo'lmaydi va biz yoshlar Yangi O'zbekistonni qurishda o'z jon-jahdimiz bilan harakat qilamiz .

Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016-yil 14-sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi” Qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyati mujassam.

Yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlar yaratib berish uchun vatanimiz bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Yurtimiz yoshlari yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, turli sohalarda daslabki yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar . Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda yoshlar siyosati xalqaro umum e'tirof etilgan huquq va normalar bilan hamohang tarzda olib borilmoqda. Zero, yoshlar davlatimizning eng katta boyligi, bebaho xazinasidir.

Prezidentimiz ham bekorga O'zbekiston- Yoshlar mamlakati deb takidlab o'tmadilar . “Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga bog'liq. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi” [3].

Yangilangan Konstitutsiyaning 53-moddasi birinchi bandida: “Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi”, deb ta'kidlangan. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga

yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridandir [4].

Konstitutsiyamizda davlat yoshlarga g‘amxo‘rlik masalaasida o‘z zimmasiga g‘oyat muhim majburiyatlarni olgani alohida diqqatni tortadi. Eng asosiysi, mazkur konstitutsiyaviy normalar nafaqat O‘zbekiston yoshlari manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Shunday ekan, navqiron avlodimiz vakillari tomonidan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz «Yoshlar Konstitutsiyasi» deya e’tirof etilayotgani bejiz emas [5].

Xulosa qilib aytadigan bòlsam, biz yoshlarni bilim olishimiz, qiziqishimizga qarab kasb-hunar egallashimiz, malakali mutaxassis bòlib voyaga yetishimizda, bizni kuchli, bilimli, dono va baxtli bòlib yashashimizni ta'minlashda Konstitutsiya asosiy hujjat bòlib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi Rasmiy veb-sayti.
2. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi yangi tahrirda 2023-yil 1-may XIV bob. Oila, bolalar va yoshlar 79-modda.
3. Xs.uz sayti Xalq so‘zi online.
4. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi yangi tahrirda 2023-yil 1-may 53-moddasi.
5. Wikipedia, Yoshlar siyosati.

Xo‘jageldiyev I. M.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar
yo‘nalishi o‘qituvchisi
Uzbekistan, Tashkent vil.

YANGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYAGA KIRITILGAN QO‘SHIMCHALAR VA O‘ZGARISHLAR

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi adolat, erkinlik va birdamlik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, inson va davlatning huquqiy holatini belgilashda inson huquqlari ustuvorligi,

davlat bilan fuqaroning o‘zaro siyosiy-huquqiy mas’ulligi prinsiplariga asoslanuvchi tamomila yangi konsepsiyaga tayangan bo‘lib, unda ilk bor inson huquqlari va erkinliklari konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo‘yilgan. O‘tgan yillar davomida jamiyatimiz va unda ilgari surilayotgan g‘oya va tashabbuslarda xalqimizning ishtiroki va ular tomonidan bildirilayotgan fikr-mulohazalarining ahamiyati har tomonlama ortdi. Buning natijasida jamiyatimizning ham islohot va o‘zgarishlarga bo‘lgan talabi kun sayin ortmoqda. Bugun shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyoda ro‘y berayotgan g‘iyosiyosiy vaziyatlar, eng avvalo, mamlakatimizni o‘tgan yillarda rivojlantirishga qaratilgan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi va unda belgilangan maqsadlarni amalga oshirish nafaqat qonunlarimizni mustahkamlashni, shu bilan birga, bosh qomusimizda ham inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan normalarni yanada takomillashtirib, bugungi zamon talablariga moslashtirishni taqozo etmoqda. Xususan davlatimiz tomonidan “Sud hukmi bilan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmiga ko‘ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar referendumda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga muvofiq hamda sudning qarori asosida mahrum etilishi mumkin. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning referendumda ishtirok etish huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklashga yo‘l qo‘yilmaydi” deb belgilab qo‘yilgan [1]. Shaxsga nisbatan tergov organlari tomonidan har qanday g‘ayriqonuniy harakatlar hamda taqiqlangan usullar qo‘llanilishining oldini olishni kafolatlash maqsadida yangilanayotgan Konstitusiyamizning 27-moddasiga kiritilayotgan – “shaxsni ushlab chog‘ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart”, degan jumlar bilan to‘ldirilmoqda. “Miranda qoidasi” bo‘yicha hibsga olingan shaxsga uni so‘roq qilishdan oldin albatta: -sukut saqlashga haqliligi; aytgan gaplari sudda unga qarshi qo‘llanishi mumkinligi va qo‘llanishi; so‘roq vaqtida uning advokati ishtirok etishi mumkinligi; advokat to‘lovini qila olmasa unga davlat tomonidan advokat berilishi tushuntirilishi hamda «haq-huquqlaringiz sizga tushunarlimi?» deb so‘ralishi; -o‘z advokatiga yoki yaqinlariga bir marta qo‘ng‘iroq qilish imkoni berilishi shart. Guvohi bo‘layotganimiz, insonning sha’ni, huquqi va qadr-qimmati daxlsizdir, hech narsa ularni kamsitish uchun

asos bo‘lishi mumkin emasligi asosiy qonunda o‘z ifodasini topmoqda. Bunda esa, mamlakatimizning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyalari, xalqimizning ertangi farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos hamda ishonchli kafolatlar o‘z ifodasini topayotganligi, O‘zbekiston “huquqiy davlat” degan konstitusiyaviy tamoyil muhrlanayotganligi, bu barchaning qonun oldida tengligini va qonundan xech kim ustun emasligini ta’minlash, sudlar tomonidan adolatli qarorlar qabul qilish, umuman olganda davlat organlarining xalqqa xizmat qilishi uchun mustahkam poydevor sifatida xizmat qiladi.

Konstitutsiyamiz qabul qilingan yildan buyon bosh qomusimizga jami 15 marta o‘zgartish kiritilgan edi. Bu safar, esa o‘zgarishlar ko‘lami kattaligi sabab Konstitutsiyamizning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi.

Konstitutsiyamizning yangi taxrida gendir tengligiga alohida e’tibor berilgan. Bugungi kunda gendir tengligi xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta’lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy jihatidir. Konstitutsiyamizning 58 – moddasida “Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlaydi” deb belgilab qo‘yibdi[2]. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi fuqorolik kodiksi 4-moddasi, Mehnat kodiksi 4 – moddasi[3], Oila kodiksi 2-moddasida gendir tengligi masalasi atroflicha yoritib berilgan[4].

So‘ngi yillarda yurtimizda ta’lim tizmiga alohida e’tibor berilmoqda. Ta’lim sohasidagi islohotlar natijasida maktabgacha ta’lim bilan qamrov darajasi 27,7 foizdan 67 foizga, sohada islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida 2026-yilga qadar Taraqqiyot strategiyasi doirasida maktabgacha ta’limda qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan 80 foizga yetkazish ko‘zda tutulgan. O‘tgan o‘quv yilidan boshlab Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bepul ovqatlanish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, bu ijobiy amaliyot shu o‘quv yilidan boshlab qolgan barcha viloyatlar va

Toshkent shahri maktablarida ham joriy etildi. Bundan tashqari ko‘plab xususiy, Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda yuqori malakali o‘qtuvchilar o‘quvchi yoshlarga sifatli ta’lim berib kelmoqda. O‘qtuvchilarning shani qadr qimmatini har qachongidan ham qadirlanmoqda. 52-moddaga asosan davlat o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi, deb qat’iy belgilab qo‘yilmoqda. Bunda o‘qituvchilar qatorida biz ham juda xursandmiz. Chunki, bu bilan nafaqat o‘qituvchining obro‘si yuksaklarga ko‘tariladi, balki, bevosita kasb, umuman jamiyatdagi insonning o‘rni O‘zbekistonda inson manfaatlari uchun xizmat qilayotgan jamiyat bo‘lib shakllanishida juda ham yuksak o‘rni bo‘ladi va kelajakda o‘zini samarasini beradi. So‘ngi yillarda o‘qituvchilarning hujjatlari bir necha marta kamaydi. Eng asosiysi, o‘qituvchilarning oylik maoshlari bosqichma bosqich oshirilib borilmoqda. Umumta’lim fanlari bo‘yicha tegishli darajada sertifikatga ega bo‘lgan pedagog kadrlarga har oy qo‘shimcha 20 foizdan 50 foizgacha ustama to‘lanmoqda. O‘lis hududlardagi va qizil hududga tushgan maktablarga borib ishlayotgan yuqori malakali pedagoglar uchun ustamalar belgilash joriy etildi.

Bu yangilanishlar va o‘zgarishlar Konstitutsiyada qabul qilingan moddalarda ham ko‘rib o‘tishimiz mumkin. Konstitutsiya – mustaqilligimizning eng katta yutug‘i hamdir. U shunchalar mukammal asarki, kishining barcha ehtiyojlariga unda javob bor. Unda nafaqat insonni balki oddiy daraxt, tabiat, muborak qadamjolarini asrash, muhofaza qilish tushunchalari ham yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasining referendumini to‘g‘risida 2001-yil 30-avgust.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya 2023-yil 30-aprel.
3. Mehnat kodiksi. 2023-yil 15-noyabr.
4. Oila kodiksi. 1998-yil 30-aprel.

Djurabekov E. T.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
“Ijtimoiy fanlar” fakulteti katta o‘qituvchisi

JAMIYATIMIZNING HUQUQIY TAYANCHI

Mustaqil davlatimizning Bosh qomusi bo‘lmish O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni Oliy Kengash sessiyasida qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarini qamrab olgan bo‘lib, 6 bo‘lim, 26 bob va 128 moddadan iboratdir. Konstitutsiyamizning asosiy fazilati shuki, unda inson huquqi, sha'ni va qadr-qimmati eng oliy qadriyat deb belgilab qo‘yilgan bo‘lib, u eng avvalo inson manfaatlari uchun xizmat qiladi. Bu oliy qadriyatlarni, inson manfaatlarini himoya qilish qaysi yo‘l bilan ta'minlanadi? Albatta, qonunlar bilan. Konstitutsiya — davlatimizning asosiy qonunidir.

Asosiy qonunimiz xalqimiz uzoq yillar orzu qilgan milliy mustaqilligimiz hamda inson huquq va erkinliklari kafolatlarini belgilab berdi, xalqimiz tafakkurining yuksak namunasi bo‘lib, hech kimga qaram bo‘lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo‘lib kelmoqda. Unda inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qiyamati, diniy e'tiqodi va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat ekanligi belgilab qo‘yilgan. Konstitutsiyamizda jinsi, millati, dini, irqi, yoshi, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha fuqarolar teng huquqli deb e'lon qilingan bo‘lib, unda inson huquqlari va e'tiqod erkinligini kamsitadigan birorta ham modda yo‘qdir. Yurtimizda xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo‘lganlarning bir zaminda ezgu niyatlar yo‘lida hamkor va hamjihat bo‘lib yashashligi – diniy bag‘rikenglik hamda huquqiy tenglikning yorqin namunasi.

Bugun diniy bag‘rikenglikni, umuman, mamlakatimizda tinchlik, barqarorlikni yanada mustahkamlashda turli konfessiyalarning tarixi, ta'limoti, ularning jamiyat rivojidadagi ahamiyatini o‘rganish katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Aynan bag‘rikenglik, sabr-bardoshli bo‘lish, kelib chiqishi mumkin bo‘lgan ko‘pgina ixtiloflarni bartaraf etuvchi omillardan sanaladi. Ma'lumki, Alloh taolo Islom dinini, O‘zining shariatini insoniyatning ikki dunyodagi baxt-saodatini ta'minlash uchun joriy qilgan. Islom dinining barcha ta'limotlari, qonun-qoidalari beshta asosiy maqsadni ko‘zda tutadi, ya'ni: insonning

hayotini, aqlini, dinini, insonning naslini, mol-mulkini muhofaza qiladi. Ishonch bilan aytamizki, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi ushbu maqsadlarning barchasiga muvofiq, uyg‘un va hamohangdir. O‘zbekistonning Asosiy Qonuni ushbu muhim vazifalarni hayotga tatbiq etishda mustahkam asos bo‘lib xizmat qilayotir.

Bugun Konstitutsiyamizning 31 yillik bayramini nishonlar ekanmiz, tarix uchun bir lahza bo‘lgan shu qisqa davrda jonajon O‘zbekistonimiz mustaqil va suveren davlat sifatida shakllanib, jahon hamjamiyatidan munosib o‘rin egalladi.

Mana shu vaqt davomida mamlakatimizdagi tub islohot va o‘zgarishlarning barchasi Konstitutsiyamiz asosida amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlab qo‘yildi.

Davlatimiz va hukumatimiz tomonidan musulmonlarga ibodatlarini erkin ado etishlari uchun barcha shart sharoitlar yaratib berildi. Muborak haj safariga boruvchi xojilar uchun katta qulayliklar yaratildi, ikki hayit kunlarini dam olish kunlari etib belgilanishi ixlosmand xalqimiz uchun ulkan baxt bo‘ldi, chin ko‘ngildan pushaymon bo‘lgan, jinoyatni bilib-bilmay sodir etgan, tuzalish yo‘liga qat’iy o‘tgan mahkumlar afv etildi. Bu bilan har qancha faxrlansak, g‘ururlansak arziydi, albatta.

Shunday ekan, bu muqaddas zaminda yashaydigan har bir inson Konstitutsiyamizni hurmat qilishi, unda belgilab quyilgan fuqarolik burchlarini yaxshi anglab olishi lozim.

Foydalangan adaboyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом в шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 54 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

3. Juraev N. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Sharq, 2011. -Т. III. – В.736.

4. Usmonov Q. Soddiqov M., Burxanova S. O‘zbekiston tarixi. -Toshkent: Iqtisod-moliya, 2006. – 520-b.

Khakimjonov Z.A.
Teacher of Tashkent State Agrarian University

THE DEMAND OF THE TIME IS THE RENEWAL OF THE CONSTITUTION

In our country, large-scale practical work is being carried out to deepen democratic reforms. In this regard, any reform should be carried out in accordance with constitutional principles and norms, and the rule of law should be the main criterion.

Our goal is to ensure people's power not in words, but in deeds. This is the main requirement of today's difficult times. It is worth repeating that today our people are waiting for positive changes in their life.

The constitutional principle of the priority of human rights and freedoms should undoubtedly be ensured in the daily activities of state bodies.

It is necessary to achieve the rule of law in the formation of a democratic society in Uzbekistan. The main body of the state is the Constitution. Article 126 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan: "Laws and other normative legal acts of the Republic of Uzbekistan shall be adopted on the basis of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and in connection with its implementation. No law or other normative legal act may contradict the principles and norms of the Constitution.

Based on the law, amendments and additions were made to the Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted on December 8, 1992 and its new edition was approved.

The constitutional law entered into force on May 1, 2023, the day the results of the referendum were officially announced by the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan.

The norms of the Constitution have a direct effect regardless of the adoption or existence of relevant laws and other normative legal acts.

The current calling The Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of Uzbekistan shall carry out their activities in accordance with the powers provided for by the new Constitution from the moment of entry into force of this Constitutional Law.

The provisions of the third part of Article 92 of the Constitution, which determine the number of elected (appointed) members of the Senate of the Oliy Majlis, will be implemented from the beginning of the formation of the Senate of the next convocation in 2024.

The third part of Article 120 of the Constitution provides that a person holding the position of the governor of a region, district, city cannot simultaneously hold the position of chairman of the Council of People's Deputies. In order to ensure the consistency and continuity of the activities of local representative and executive bodies of state power, this norm:

in relation to the representative and executive bodies of state power of the regions and the city of Tashkent - according to the results of the next elections of people's deputies of the regions and the Tashkent city council in 2024;

in relation to district, city representative and executive bodies of state power - will be implemented from January 1, 2026.

The unconditional provision of the Constitution, the rule of law and the principles of legality is an important guarantee of the protection of human rights and freedoms. We need to understand this idea more deeply.

From this point of view, it is necessary to follow the requirements of the Constitution and the law without deviating from them, so that they become the main criterion of our moral level and culture.

We consider the continuation of close cooperation with the international community as the most important factor in achieving the great goals we have set for ourselves. To this end, we will continue to strengthen our effective relations with all countries of the near and far abroad, especially with neighboring countries.

Использованная литература // References

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.// Mirziyoyev Sh.M. Report at the solemn ceremony dedicated to the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

2. ЎЗА. Янгиланаётган Конституция – чинакам халқ конституцияси, Янги Ўзбекистонни барпо этишни ҳуқуқий пойдевори // Янги Ўзбекистон газетаси 2022 йил 6 декабрь. -№

248. -1-3 б.// UzA. The renewed Constitution is a true people's constitution, a legal foundation for building a New Uzbekistan // New Uzbekistan Newspaper, December 6, 2022. -No 248. - 1 - 3 p.

3. Саидов А. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси: Мустақил ва демократик тараққиётнинг ҳуқуқий асоси. – Тошкент: О‘zbekiston, 2012. -72 б.// Saidov A. The Constitution of the Republic of Uzbekistan: The legal basis of independent and democratic development. - Тошкент: Ўзбекистон, 2012. -72 p.

Yuldoshev F. Sh.
Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI TARIXI VA RIVOJLANISHI

Kirish. Konstitutsiya - bu mamlakat yoki tashkilotni boshqaradigan asosiy tamoyillar va qoidalar to‘plami. U davlat boshqaruvi asoslarini belgilaydi, fuqarolarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, hukumat va uning xalqi o‘rtasidagi munosabatlarni belgilaydi. Konstitutsiya davlatning oliy qonuni bo‘lib xizmat qiladi va huquq tizimi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatning oliy qonunidir. U 1992-yil 8-dekabrda 12-chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida qabul qilingan. „O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to‘g‘risida“gi Konstitutsiyaviy qonun (1991-yil 31-avgust) ushbu Konstitutsiya uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Mustaqil O‘zbekistonning birinchi Konstitutsiyasini yaratish g‘oyasi ilk bor 1990-yil 20-iyunda bo‘lib o‘tgan mamlakat Oliy Kengashining 2-sessiyasida ilgari surilgan. Ushbu sessiya Prezident Islom Karimov raisligida 64 kishidan iborat Konstitutsiyaviy komissiyani tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilgan. Uning tarkibiga deputatlar, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarning vakillari, davlat hamda jamoat birlashmalari, korxonalar va xo‘jaliklarning rahbarlari, huquqshunos olimlar va mutaxassislar kirgan. Oliy Kengashning 10-sessiyasida komissiya tarkibi qisman yangilangan. Komissiya ishlab chiqqan loyiha matbuotda e‘lon qilinib, keng muhokama etilgan. Konstitutsiyaviy komissiya umumxalq muhokamasi yakunlarini ko‘rib,

loyihani tuzatib va ma'qullab Oliy Kengash sessiyasida ko'rib chiqishga tavsiya qilgan. Loyiha Oliy Kengash sessiyasida ham moddama-modda muhokama etilgandan so'ng qabul qilingan. Konstitutsiyada fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari, davlat hokimiyati tuzilmasi, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarining tamoyillari belgilab berilgan. U qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari o'rtasida vakolatlar bo'linishi bilan prezidentlik boshqaruv tizimini o'rnatadi. Shuningdek, Konstitutsiya barcha fuqarolarning tengligi, xususiy mulk huquqi va inson huquqlarini himoya qilishni kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023- yil 1-maydan e'tiboran kuchga kirdi. Bunga 30-aprel kuni bo'lib o'tgan referendum natijasiga ko'ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonunning qabul qilinishi asos bo'ldi. Bu qonunning 1-moddasiga Konstitutsiyaning yangi tahriri ilova qilingan. Yangi konstitutsiya 65 foizga yangilangan. Bunga qadar 1992-yildan buyon konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, rasmiy hujjatlarga ko'ra, konstitutsiya 65 foizga yangilangan. Konstitutsiyadagi o'zgarishlarga ko'ra, Prezidentning "davlat boshlig'i" maqomi, ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi, prezidentning qasamyodi matni va prezidentga taalluqli boshqa aksariyat normalar o'zgarishsiz qoldirildi. **Prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi.** Ma'lumot uchun, prezidentning vakolat muddati 2003 yilda ham 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan, 2011 yilda esa qaytib 7 yildan 5 yilga tushirilgan edi. **Senatorlar soni 100 nafardan 65 nafarga tushiriladi.** 14 ta hududdan 6 nafardan emas, 4 nafardan senator saylanadi, prezident tomonidan tayinlanadigan senatorlar soni 16 nafardan 9 nafarga qisqaradi. Bu o'zgarish 2024-yilda bo'ladigan parlament saylovi vaqtida kuchga kiradi. Qonunchilik palatasi deputatlari sonini (150 nafar) oshirmaslikka, o'zgarishsiz qoldirishga qaror qilindi. **Bosh vazirni tayinlash va unga ishonchsizlik votumi bildirishda Senatning ishtiroki bekor qilindi.** Endilikda buning uchun deputatlar umumiy sonining uchdan ikki qismi ovoz berishi yetarli (avval har ikki palata a'zolarining uchdan ikki qismi ovoz berishi

zarur edi; eslatib o‘tamiz, ishonchsizlik votumi e‘lon qilinsa, prezident bosh vazirni lavozimidan ozod etadi). Bosh vazir va hukumat a‘zolarining hisobotlarini eshitish ham quyi palataning vakolatiga o‘tkazildi. Bundan tashqari, Qonunchilik palatasi hukumat a‘zolarini iste‘foga chiqarish to‘g‘risida prezidentga taklif kiritish vakolatiga ega bo‘ldi.

Korrupsiyaga va monopoliyaga qarshi kurashish organlari rahbarlarini prezident taqdimiga binoan saylash Senatning vakolatiga kiritildi. Senat, shuningdek, eng yuqori rangdagi sud mansabdorlarini saylaydi, bosh prokuror va Hisob palatasi raisligiga nomzodlarni ko‘rib chiqib ma‘qullaydi, DXX raisligiga nomzod bo‘yicha prezident bilan maslahatlashuv o‘tkazadi, Markaziy bank raisini tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi, xorijdagi asosiy diplomatlarni tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi (bularning barchasi prezident taqdimiga binoan amalga oshiriladi). Bundan tashqari, Senat mahalliy kengashlarning qonunga zid qarorlarini bekor qilish vakolatiga ega bo‘ldi. Konstitutsiyaviy sud sudyalari 10 yil muddatga saylanadi va qayta saylanishi mumkin bo‘lmaydi. Avvalgi tartibga ko‘ra, bu muddat birinchi marta saylanganida 5 yil, keyingisida 10 yil edi. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki martadan ortiq bitta lavozimni egallashi mumkin emasligi haqidagi qoida, prezidentdan tashqari, Senat raisi, Qonunchilik palatasi spikeri, Oliy sud raisi va o‘rinbosari, Sudyalar oliy kengashining raisi va o‘rinbosari, Markaziy saylov komissiyasi raisi, bosh prokuror, hokimlar va kengashlar raislariga nisbatan ham tatbiq etiladigan bo‘ldi. Referendumda qabul qilingan qonunning 7-moddasi bilan, barcha darajadagi davlat mansabdorlarining ayni paytga qadar egallab kelgan muddatlari nollashtirildi. Ular lavozimlarini egallab kelayotganining surunkali muddatlari sonidan qat‘i nazar, boshqa fuqarolar bilan teng ravishda xuddi shu lavozimlarga saylanish va tayinlanishga haqli, deb belgilandi. Bu qarorlar Konstitutsiyaga kiritilgan ba‘zi o‘zgarishlar haqida.

Xulosa qilib aytganda, maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining har tomonlama qisqacha mazmuni berilgan bo‘lib, xtaraqqiyotini shakllantirish va barqarorlikni mustahkamlashdagi qiluvchi roli yoritib berilgan. 1992-yilda qabul qilingan va keyinchalik unga kiritilgan Konstitutsiya inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillarini qo‘llab-quvvatlovchi yetakchi asos bo‘lib xizmat qiladi.

Maqolada Konstitutsiyaning asosiy elementlari, jumladan, hokimiyatlar bo‘linishi, shaxs huquq va erkinliklarini himoya qilish, mustahkam huquqiy tizimni o‘rnatish yoritilgan. Unda hukumat tuzilmasi, davlat institutlarining mas’uliyati va fuqarolar ishtiroki mexanizmlari belgilab berilgan asosiy bob va bo‘limlar ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada Konstitutsiyada iqtisodiy rivojlanish, barqaror o‘sish va madaniy merosni muhofaza qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Shuningdek, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar ochiqlikni oshirish, hokimiyatni markazsizlashtirish va siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirishga qaratilgan. Pirovardida, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi taraqqiyotning tamal toshi bo‘lib, XXI asrda millat taraqqiyoti, barqarorligi va farovonligi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>
2. <https://www.savol-javob.com/wp-content/uploads/2023/05/Yangi-konstitutsiya.pdf>
3. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: tarixi, taraqqiyoti va talqini" Azimjon Ibragimov
5. Dilshod Toshmuhamedovning "O‘zbekiston Konstitutsiyaviy huquqi"
6. "Konstitutsiyaviy huquq: qiyosiy nuqtai nazar" Shavkat Abdullaev
7. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>.

Yo‘ldoshev B.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti o‘qituvchisi
Alivoyeva F.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti 1-kurs talabasi

KONSTITUTSIYAVIY BURCH HUQUQIY DAVLAT VA FUQOROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Har bir davlat o‘z istiqlol va taraqqiy yo‘lini tanlar ekan , xalq farovonligi ta‘minlashga o‘zining Konstitutsiyasi bo‘lmish assosiy qonunida mustahkamlab oladi . Bilamiz har bir huquqiy , rivojlangan davlatning qamarabturgan asosiy qonunlari mavjuddir shu asnosda bizning O‘zbekistonimizning hujati bo‘lmish Konstitutsiyasi mavjud. Unda barcha fuqorolarni huquq va erkinligini taminlovchi barcha qonunlar kiritilgan. Ilk bor Ozbekisot resbulikasing huquqiy va qonuniy davlatligini uning fuqorolari erkin va tinch mustaqil yashashini kafolotlovchi qomusimiz 1992-yil 8 dekabr Oliy majlisning XII - sessiasida qabul qilindi bunda Konstitutsiyamizning 6 bo‘lim, 26 bob ,128 moddani o‘zichiga olgan edi. Ushbu konsitutsiya bizning mustaqil davlatligimizni, erkin va faravon hayot kechiruvchi hujatdir . Hozirgi kunga kelib Yangi O‘zbekistonda yangicha islohat bo‘lishi uchun yangicha fikirlashlar va zamoning rivojlanish yokida davir talabi bo‘lganligi sababli Konstitutsiyamizda 2022/2023yilning 30-aprelida Konstitutsiyamizning koplav moddalari va boblariga qoshimchalar kiritildi .Bundan tashqari ko‘lab hayotiy jarayonlarda ham o‘xgarishlar bol’moqda,bulardan insonlarning huqiy onining rivojlanishi , fuqorilik huquqlaridan foydalana olishi kabi targ‘ibot ishlari olib borilmoqda . Avolambor biz jamiyat va fuqorilik jamiyati nimaligini u qanday ishlashini bilib olishimiz maqsadga mofiq.Jamiyat- ‘arabchadan’ oigan bo‘lib jamoa, jamlanish degan ma’noni agalatadi. Jamiyat bu muayayn hududda yashovchi o‘z ehtiyoji va manfaatlariga ko‘ra birlashgan kishilardan iborat jamoadir. Fuqorolik jamiyati- bu komil fuqorolardan, ya’ni uzviy bog‘liqlikda bo‘lgan hamda axloqiy, huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardan iborat jamiyat. Bugungi kunga

kelib mamlakatimizda fuqorolik institutlarimning ro‘li va ahamiyatini kuchaytirishga , fuqorolarning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy momolari hal etishga qaratilgan qonun hujjatlari qabul qilingani va qilinayotgan, minglab nodavlat va notijorat tashkilotlarning faoliyat ko‘rsatib kelayotgani, jumladan, “siyosiy partiyalar” , “kasaba uyishmalari” , “O‘zbekiston xotin qizlar” qo‘mitasi , “ Sog‘lom avlod” uchun, nuroniy jamg‘armalari , “ Ijod fon” , O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini mamlakatimizda fuqorolik jamiyati rivojlanayotganligining yaqqol isbotidir. 2018-yil 1-iyul holatiga ko‘ra ,mamlakatizda Adliya vazirligining ro‘yxatidan o‘tgan fuqorolik jamiyatining institutlarini soni 9478tani tashkil etadi.O‘zbekistonda fuqorolar huquq munosabatlarini davlatning Assosiy qonuni -Konstitutsiya shuningdek 1977-yil 1-marta amalga kiritilgan tartibga solidi. O‘zbekiston Respublikasining Fuqorolik kodeksi O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda va 1996-yil 29-avgustdagi Qonun bilan tasdiqlanagan .O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning 1996-yil 29-avgustdagi qarori bilan amalga joriy etilgan 6 bo‘lim 71 bob 1199moddan iborat . Hozirgi paytga qadar ko‘blab o‘zgartirishlar kiritilgan. Bundan hulosasi shundaki hozirda bo‘layotgan ozgarishlar tamoyili bu bizning muhtaram prezidentimiz bo‘lmish Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning davlat boshqaruvidagi kelajak uchun qurgan rejalari sababdir. Buni ular harakatlar strategiyasi deb 2030-yilgacha O‘zbekistondagi yangicha talqinda bo‘lishi va uchinchi renesans poydevorini qat’iy belgilangan va rivojlangan tizimda boshqaruv ishlari oliborilyapti.

Foydalanganilgan adabiyotlar

1. Kostetskiy V.A. Davlat huquq asoslari. 39-b.
2. Karimov O., Ismatov N., Saripo Sh., Amanova O. O‘zbekiston davlati va huquq asoslari. 15-b.

Mo‘minov Z.B.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti o‘qituvchisi
Normatova D.K.
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi

OILA JAMIYATNING ASOSIY BO‘GINIDIR

“Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak”

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbek xalqi azaldan oilaga muqaddas qadriyat sifatida qaraydi. Jamiyatimizda oilaning roli shunchalik ahamiyatliki, u odatli tarzda har qanday jamiyatning asosi sifatida ko‘rib chiqiladi. Chunki oila ijtimoiy hayotning alohida sohasini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, kelajakda jamiyatda yashashni va davlatning fuqarosiga aylanishi kerak bo‘lib va shaxsning dunyoga kelishi, oyoqqa turishi va shakllanish jarayonlari kechadi. Nigoh oilaning asosidir. Nigoh tuzilishi natijasida er xotin o‘rtasida shaxsiy va mulkiy huquqlar vujudga keladi. Oila bolaning shaxs sifatida kamol topishida muhim poydevor hisoblanadi. Farzand nafaqat ota-onaning balki butun jamiyatning eng kata boyligidir. Oila munosabatlarining konstitutsiyada aks ettirilishi oilaning yuksak axloqiy ma’naviy normalari asosida mustahkamlanishining yorqin namunasi. Oiladagi tarbiya farzandlar axloqiga, xulqiga o‘chmas qoidalarni singdiradi.

Mamlakatimizda oila tuzish asosi nigoh hisoblanadi. Nigoh oila tuzishning qonuniy sharti bo‘lib, u konstitutsiyada belgilangan. Konstitutsiyamizning 63-moddasida “Nigoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi teng huquqliligiga asoslanadi” deb belgilangan va ushbu moddada o‘z ifodasini topgan. Oila munosabatlarining hal qilinishi bosh qomusimiz Konstitutsiyamizda ham alohida bob bilan belgilanishi, davlatimiz tomonidan ham oilaga bo‘lgan munosabatning muqaddas tuyg‘u sifatida qaralishining yana bir ifodasi desak yanglishmaymiz.⁶⁵

⁶⁵ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: O‘zbekiston, 2000. 66-b.

² Ziyo.uz kutubxonasi

Oila sog‘lom bo‘lsa jamiyat sog‘lom bo‘ladi. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oilalar qanchalik tinch va totuv bo‘lsa davlat tinch va barqaror ravnaq topadi.

Oilaviy ajrimlar bugungi kunda dolzarb muammo, jamiyatimizning og‘riqli nuqtasiga aylanib bormoqda. Yurtimizda jar yoqasiga kelib qolgan oilalarni asrab qolishga, bolalarni tirik yetim qilmaslikka jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Mahalla faollari, diniy ulamolar, ma‘naviyat va ma‘rifat targ‘ibotiga daxldor tashkilotlar va keng jamoatchilik sa‘y-harakatlariga qaramay, afsuski, oilaviy ajrimlar soni keskin ortib bormoqda. Shu o‘rinda bir savol tug‘iladi: Xo‘sh, nega ajrimlar, oilada nizoli holatlar vujudga kelmoqda? Oqibatlari o‘rganilganda, oilalarning ajralib ketishiga mayda kelishmovchiliklar sabab bo‘lib kelayotganligi ko‘p hollarda aniqlangan. Tan olish kerak, oilalarning buzilib ketishiga qaynona-kelin munosabatlarining yomonlashuvi, achinarlisi, jahl ustida aytilgan birgina achchiq gap ham sabab bo‘lmoqda. Qolaversa, ajrashish holatlari oilalardagi kelishmovchiliklar, o‘zaro mehr-muhabbatning yo‘qligi, fe‘l-atvorning to‘g‘ri kelmasligi, er yoki xotinning kasalligi, achinarlisi, ayrim yigitlarning ichkilikbozlik, giyohvandlikka berilib ketishi yoki boshqa ayrim sabablar natijasida ham kelib chiqmoqda. Shu sababli ziddiyatlarning turlari va kelib chiqish sabablari pedagogik – psixologik nuqtai nazardan o‘rganilib chiqildi va har bir shahar, tumanlarda “Oila maktablari” tashkil etildi.²

Jamiyatning eng muhim bo‘lagi hisoblangan oila, oila mustahkamligi nikoh vositasida yuzaga kelishi, ko‘p asrlar mobaynida xalqimiz orasida rioya qilinib kelinayotgan shar‘iy nikoh asli umuminsoniy qadriyatlar asosida oilani mustahkamlashga qaratilgani, buning natijasida oilada barqarorlik va sog‘lom turmush tarzi hukm surishi, bu esa o‘z navbatida, jamiyat va davlat taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda oila mustahkamligi, kelin – kuyovning baxtli, tug‘ilajak zurriyodlarning sog‘lom bo‘lishini o‘ylab, davlatimiz nikoh oldidan kelin - kuyovni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilib kelinmoqda. Zero, oila katta jamiyatning bir bo‘lagi ekan har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalar mustahkamligining o‘rni beqiyos ekanligi to‘g‘risida kelajak avlodga kerakli bilimlarni hayot davomida o‘rgatib borish lozimdir. Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog‘lomligiga bog‘liq bo‘lganidek, butun organizm o‘z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishda har bir

hujayraning munosib o‘rni bo‘lganidek, oila ham davlat, jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayra hisoblanadi. Har bir oilaning sog‘lom bo‘lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib, shaxs sifatida shakllanib, so‘ng o‘zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o‘z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta‘minlovchi, hal qiluvchi omil bo‘lgan inson kamolotida oilaning tutgan o‘rni beqiyos ekanligini oila maktablarida yosh turmush quruvchi oilalarga yetkazib, ularni yangi hayotga tayyorlashdan iboratdir. Shuningdek, jamiyat taraqqiyotining kutilgan darajaga chiqa olmasligi, uning taraqqiyotiga to‘sqinlik qiluvchi, uning inqirozga olib keluvchi kuchlarning yuzaga kelishida ham oilaning hissi kattadir. Oilaning psixologik muhiti asosan quyidagilar bilan belgilanadi:

-o‘zaro munosabatlardan, mehnatdan, birga bajariladigan ishlardan qoniqish;

- bir – birini tushunish;

- emotsional xolatning, kayfiyatning barqarorligi;

- birdamlik, jipslik;

- oilani va o‘zini o‘zi boshqarishda qatnashish darajasi;

O‘zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi 8 bo‘lim, 30 bob, 238 moddadan iboratdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi 1994-yildan boshlab, har yili 15-may kunini “Xalqaro oila” kuni sifatida nishonlashga qaror qildi. Har yili belgilanayotgan va amalga oshirilayotgan xayrli ishlarning barchasida oila va uning mustahkamligi muammosi umuminsoniy vazifa ekanligi e’tirof etilmoqda.

Shunisi xarakterliki, fuqarolar o‘rtasida ro‘y beradigan juda ko‘plab munosabatlarga, masalan, yoqtirib oila qurishi yoki sovchilar orqali topishish, yaqin do‘st tanlash, bordi-keldi qilish, yoki odamlar o‘rtasida ro‘y beradigan oldi-sotdi, tadbirkorlik, mehnat munosabatlarga chetdan deyarli hech kim ataylab aralashmaydi, chunki ular odamning shaxsiy ishi deb qaraladi. Oila va nikoh munosabatlarining yana ayrim jihatlariga ham hech kim aralashmaydi, lekin oilaviy munosabatlarning mustahkamligidan yahlit jamiyat, farzandlar, jamiyatning ma’naviy xolati bog‘liq bo‘lgani uchun oilaning u yoki bu tashvishiga, muammolariga, ayniqsa, onalik va bolalikni muhofaza qilish kabi ishlarga jamoatchilik davlat nomidan

aralashadi, uni muhofaza qiladi. Chunki davlat dasturiga kiritilgan har bir bandning mazmuniga e'tibor bersak, unda oila va uning a'zolarining farovon yashashlariga, yosh oila manfaatlarini himoya qilishga bevosita aloqador bo'lgan vazifalar o'rin olgan. Umuman olganda davlatimizning yosh oilalarni moddiy va ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlash uchun ko'pgina ajratgan sarmoyalar hajmining kattaligi jamiyatning oilani naqadar qadrlashi, jamiyatda amalga oshirilayotgan barcha ezgu ishlarning bardavomligini bildiradi. Yoshlarni tarbiyalash, ularning taqdiriga jonsaraklik bilan qarash orqali ota-onalar zurriyodlarini qobil va aqlli, imon-e'tiqodli sog'-salomat voyaga yetishini ta'minlashlarga intiladi. Chunki, oila – nafaqat er va xotinni, ularning maqomlaridan kelib chiqib tarbiyalaydi, balki yosh avlodni ham oilasi, ota-onasiga munosib insonlar bo'lib yetishishlari, jamiyatga foydasi tegishi uchun qayg'uradi. O'zbek oilasida avlodlardan meros bo'lib qolgan tarbiya mezonlari va a'nanalari mavjudki, ularning hayotiyliigi va bardavomligi bois jamiyatda qadr topgan barchasida yosh avlod tarbiyasi masalasi yetakchi hisoblangan udumlar va urfodatlar hamon saqlanib kelmoqda.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: shunday vaziyatlarda azal-azaldan oila keksalari, mahalla nuroniylari tomonidan uchqunning alanga olmasligi choralari ko'rilgan. Ya'ni yoshlarga pand-nasihatlari, ibratli voqealar so'zlab, o'ylanmay tashlangan qadamlarning og'ir oqibatlar va asoratlari haqida ogohlantirilgan. Xo'sh, bugun-chi? Yo yoshlar keksa ota-onalari, mahalla oqsoqollari gaplariga quloq solishmayapti yoki hayotiy tajribasi boy nuroniylarimiz yoshlarga pand-nasihatlari qilishni unutib qo'yishganmi?. Ajrimlarning yana bir jiddiy sababi o'tkinchi hoyu-havaslar ortidan qarzga botib qolish hisoblanadi. "Shohona" yashash, qimmat mashina minish, dang'illama to'ylaru- ziyofatlari qilish niyatida bemaqsad, rejasiz qarz va kreditlari olish, so'ngra uni qaytarolmagani uchun yuzaga keladigan noxush vaziyatlari oilaviy ajrimlarning sabablaridan biriga aylanayotgani ham bor gapdir. Nahotki qarzga botishdan oldin ularning atrofida "Ko'rpangga qarab oyoq uzat" degan naqlning mag'zini chaqib beradigan birorta nuroniy hozir bo'lmagan bo'lsa?! Har bir oilaviy ajrimga jamiyatning katta fojiasi sifatida qaraladigan fursat yetib keldi. Har bir insonning oilaviy baxt topishga, hayotini tinchlik-totuvlikda kechirishga haqqi bordir. Oilaning

mustahkamligida ikki yoshning oilaviy hayotda, oilada axloqiy – psixologik muhitning yaxshi bo‘lishida dunyoqarash, xarakter, hayotiy qadriyatlarga bir xil amal qilish ahamiyati kattadir. Xonadonlarda shovqin-suronlar emas, farzandlarning quvnoq kulgusi yangrab turishi o‘rniga, farzandlarning mungli, nolali yig‘ilari eshutilishiga sabab nimada?. Balkim o‘z huquq, erkinlik burchimizni yaxshi bilmasligimiz sabab bo‘layotgandur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: O‘zbekiston, 2000. 66-b.
2. Ziyo.uz kutubxonasi
3. Ta’lim-tarbiya uzluksizligi va uzviyligida integratsiya yondashuvlar variativligi. Ilmiy-uslubiy maqolalar toplami. –Toshkent, “Noshirlik yogdusi” , 2019
4. T.Maqsudov „Oila etikasi va psixologiyasi”,T.: ” O’qituvchi”, 1991.
5. U.Alimov, Oilada farzand tarbiyasi”, T.,” Movarounnahr”, 2017.

Davlatov D. N.
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Farg‘ona filiali
Davlatova H. S.
Qoqan davlat pedagogika instituti talabasi
O‘zbekistan, Farg‘ona

FUQAROLIK HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISH VA HIMOYA QILISH

Ma’lumki, fuqarolik huquq va burchlari qonunchilikda nazarda tutilgan asoslardan, shuningdek fuqarolar hamda yuridik shaxslarning, garchi qonunchilikda nazarda tutilgan bo‘lmasa-da, lekin fuqarolik qonunchiligining umumiy negizlari va mazmuniga ko‘ra fuqarolik huquq hamda burchlarni keltirib chiqaradigan harakatlaridan vujudga keladi.

Fuqarolik kodeksining 8-moddasiga muvofiq, fuqarolik huquq va burchlari quyidagilardan vujudga keladi:

1)qonunda nazarda tutilgan shartnomalar va boshqa bitimlardan, shuningdek, garchi qonunda nazarda tutilgan bo‘lmasa-da, lekin unga zid bo‘lmagan shartnomalar va boshqa bitimlardan;

2)qonunda fuqarolik huquq va burchlari vujudga kelishining asosi sifatida nazarda tutilgan davlat organlarining yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari hujjatlaridan;

3)sudning fuqarolik huquq va burchlarini belgilagan qaroridan;

4)qonun yo‘l qo‘yadigan asoslarda mol-mulk olish natijasida;

5)fan, adabiyot, san’at asarlarini yaratish, ixtirolar va boshqa intellektual faoliyat natijasida;

6)boshqa shaxsga zarar yetkazish natijasida;

7) asossiz boyib ketish natijasida;

8) fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa harakatlari natijasida;

9) qonunchilik fuqarolik-huquqiy oqibatlarining kelib chiqishi bilan bog‘laydigan hodisalar natijasida.

Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart bo‘lgan mol-mulkka bo‘lgan huquqlar, agar qonunda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, unga bo‘lgan tegishli huquqlar ro‘yxatdan o‘tkazilgan paytdan boshlab vujudga keladi.

Fuqarolar va yuridik shaxslar o‘zlariga tegishli bo‘lgan fuqarolik huquqlarini, shu jumladan, ularni himoya qilish huquqini ham o‘z xohishlariga ko‘ra tasarruf etadilar. Fuqarolar va yuridik shaxslarning o‘z huquqlarini amalga oshirishdan voz kechishi bu huquqlarning bekor qilinishiga olib kelmaydi, qonunda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

Fuqarolik huquqlarini amalga oshirish boshqa shaxslarning huquqlarini hamda qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini buzmasligi shart. Fuqarolik huquqiy munosabatlari ishtirokchilarining halol, oqilona va adolat bilan harakat qilishi nazarda tutiladi.

Fuqarolar va yuridik shaxslar o‘z huquqlarini amalga oshirishda jamiyatning ma’naviy tamoyillari va axloqiy normalarini hurmat qilishlari, tadbirkorlar esa –ish odobi qoidalariga ham rioya etishlari kerak.

Fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa shaxsga zarar yetkazishga, boshqacha shakllarda huquqni suiiste’mol qilishga, shuningdek huquqni uning maqsadiga zid tarzda amalga oshirishga qaratilgan harakatlariga yo‘l qo‘yilmaydi.

Fuqarolik huquqlari protsessual qonunchilik yoki shartnomada belgilab qo'yilganidek, ishlar qaysi sudga taalluqli bo'lishiga qarab, sud, iqtisodiy sud yoki hakamlik sudi tomonidan himoya qilinadi.

Qonunda nazarda tutilgan hollardagina fuqarolik huquqlari ma'muriy tartibda himoya qilinadi. Ma'muriy tartibda qabul qilingan qaror ustidan sudga shikoyat qilish mumkin.

Fuqarolik huquqlari quyidagi yo'llar bilan himoya qilinadi:

–huquqni tan olish;

–huquq buzilishidan oldingi holatni tiklash va huquqni buzadigan yoki uning buzilishi xavfini tug'diradigan harakatlarning oldini olish;

–bitimni haqiqiy emas deb topish va uning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash;

–davlat organining yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish;

–shaxsning o'z huquqini o'zi himoya qilishi;

–burchni aslicha (natura) bajarishga majbur qilish;

–zararni to'lash;

–neustoyka undirish;

–ma'naviy ziyonni qoplash;

–huquqiy munosabatni bekor qilish yoki o'zgartirish;

–sudning davlat organining yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining qonunga zid hujjatini qo'llamasligi.

Fuqarolik huquqlari qonunda nazarda tutilgan boshqacha usullar bilan ham himoya qilinishi mumkin.

Davlat organining yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining qonunchilikka muvofiq bo'lmagan hamda fuqarolarning yoki yuridik shaxsning fuqarolik huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan hujjati sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

Fuqarolik huquqlarini shaxsning o'zi himoya qilishiga yo'l qo'yiladi. Fuqarolik huquqlarini shaxsning o'zi himoya qilish usullari huquqni buzishga mutanosib bo'lishi hamda huquq buzilishining oldini olish uchun zarur harakatlari doirasidan chiqib ketmasligi kerak.

Ahamiyatlisi shundaki, sub'yektlar o'z huquqlarini amalga oshirishiga hech kim to'sqinlik qilishga haqli emas. Agar shunday holat sodir bo'lsa, bunday to'siqlar huquq egasi tomonidan sudga murojaat etish orqali bartaraf etilishi mumkin. Ushbu qoida nafaqat barcha huquq

sub'yektlari uchun, balki ularning shaxsiy va mulkiy huquqlari uchun ham nazarda tutiladi.

Agar qonun yoki shartnomada zararni kamroq miqdorda to'lash nazarda tutilmagan bo'lsa, huquqi buzilgan shaxs o'ziga yetkazilgan zararning to'la qoplanishini talab qilishi mumkin.

Zarar deganda, huquqi buzilgan shaxsning buzilgan huquqini tiklash uchun qilgan yoki qilishi lozim bo'lgan xarajatlari, uning mol-mulki yo'qolishi yoki shikastlanishi (haqiqiy zarar), shuningdek, bu shaxs o'z huquqlari buzilmaganida odatdagi fuqarolik muomalasi sharoitida olishi mumkin bo'lgan, lekin ololmay qolgan daromadlari (boy berilgan foyda) tushuniladi.

Agar huquqni buzgan shaxs buning natijasida daromad olgan bo'lsa, huquqi buzilgan shaxs boshqa zarar bilan bir qatorda boy berilgan foyda bunday daromaddan kam bo'lmagan miqdorda to'lanishini talab qilishga haqli.

Davlat organi yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi tomonidan qonunchilikka muvofiq bo'lmagan hujjat qabul qilinishi, shuningdek ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) natijasida fuqaroga yoki yuridik shaxsga yetkazilgan zararning o'rni davlat tomonidan yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi tomonidan qoplanishi lozim. Bunday zararning o'rni davlat organining budjetdan tashqari mablag'lari yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining mablag'lari hisobidan qoplanadi.

Davlat organi yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi bekor qilingan, ularning mablag'lari yetishmagan yoxud davlat organining budjetdan tashqari mablag'lari yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining mablag'lari bo'lmagan taqdirda fuqaroga yoki yuridik shaxsga yetkazilgan zararning o'rni O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag'lari hisobidan qoplanadi.

Zarar qaysi davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxslarining aybi bilan yetkazilgan bo'lsa, sudning qarori bilan zararning o'rnini qoplash ushbu organlar mansabdor shaxslarining zimmasiga yuklatilishi mumkin.

Fuqarolar va yuridik shaxslar fuqarolik huquqlarini o'z xohishlariga ko'ra o'z erki irodasi bilan o'z manfaatlarini ko'zlab qo'lga kiritadilar hamda amalga oshiradilar. Ular o'zlariga tegishli

fuqarolik huquqlarini shu jumladan, bunday fuqarolik huquqlarini himoya qilishni ham o‘z xohishlariga ko‘ra hal etadilar [2].

Huquq sub’yektlari uchun fuqarolik huquqlarini ro‘yobga chiqarish, shuningdek ushbu huquqlarni himoya qilish uchun zarur bo‘lgan huquqiy asoslar ham mavjud bo‘lib, bu fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik munosabatlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgannizolarning oldini olish hamda mavjud muammolarni bartaraf etish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.
- 2.Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism. Mualliflar jamoasi. – T.:TDYU, 2017.

Mengliyev T. Sh.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti talabasi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI - TASHQI SIYOSATIMIZNING HUQUQIY TAYANCHI

Qadriyatlarimiz milliy qurilishi, adolatli fuqarolik jamiyati, demokratik huquqiy davlat, bozor munosabatlariga o‘tish yo‘llari mustaqil O‘zbekiston Konstitutsiyasining qabul qilinishida belgilab berilgan. O‘zbekiston huquq tizimining tamal toshini Konstitutsiya tashkil etadi. Bu barchamizga ma'lumki, barcha qonunlarimiz uchun asos bo‘ladi. Shu paytgacha qabul qilingan qonunlar va boshqa huquqiy hujjatlar oddiygina ifodalangan qoidalardir. Inson huquqlari, davlat suverenitetini bugungi kunda ham, kelajakda ham, qadriyatlarimiz asosidagi tarixiy, milliy va avlodlar burchini anglagan holda saqlashga tantanali va’da berish O‘zbekiston xalqi tomonidan Konstitutsiyaning muqaddimasida o‘z ifodasini topgan. Bu g‘oyalar xalqaro huquq sohasida ham umume’tirof etilgan bo‘lib, insonparvar, demokratik va huquqiy davlat barpo etish yo‘lida ularning qabul qilinishi e’tirof etilgan. Albatta, mustaqillikka erishganimiz tilimiz, dinimiz, tariximiz, ma’naviyatimiz, inson huquqlarimiz mustahkamlanib, hayot baxsh etuvchi me’yorlarga qaytarildi. Bundan tashqari, biz qo‘llab-quvvatlovchi siyosiy g‘oyalar: davlat tomonidan fuqarolarning boshqaruvda ishtirok etish kafolati.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi pragmatik va tinchlik sevar tashqi siyosiy tayanchi bo‘lib, mamlakatning qonun tizimini va davlat boshqaruvini aniqlaydi. 1992-yili qabul qilingan Konstitutsiyada uning asosiy maqsadi davlat boshqaruvini isloh qilish, fuqarolar huquq va erkini himoya qilish va davlat tuzumini rivojlantirishdir. O‘zbekiston Konstitutsiyasining pragmatik xususiyati mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyoti uchun afzal sharoitlarni yaratishga bo‘lgan e‘tibordan kelib chiqadi. Konstitutsiya O‘zbekiston Respublikasining davlat ustav tuzumidir, uning amal qilishini ta‘minlashda Prezidentning ahamiyati katta bo‘lib, unga de facto quyidagi vazifalarni ta‘minlash uchun huquq berilgan: mamlakatni rivojlantirish, iqtisodiyotni mustahkam qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish. Tashqi siyosiy tayanchi debatlar va umumiy hukukiy qonunlar O‘zbekistonning xalqaro aloqalari va mamlakatning taraqqiyotini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Konstitutsiya bo‘yicha amal qiladigan pragmatik yondashuvlar va o‘zgarishlar mamlakatni xalqaro miqyosda tan erkak mumkin, bu esa tashqi siyosiy yo‘nalishlar va iqtisodiy hamkorliklar orqali muvaffaqiyatga yetadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tinchlikni ham muhim ahamiyatga ega. Bu, fuqarolarning asosiy huquqlarini himoya qilish va mamlakatda tinchlik va istiqbolni ta‘minlash maqsadida tuzilgan. Tinchlik, konstitutsiyaviy demokratiyaning asosidir va uning barcha tartib-manzillarini saqlash O‘zbekistonning mustaqil, demokratik, adolatli va insonparvar jamiyatni shakllantirishga olib keladi. Konstitutsiya o‘z ichiga fuqarolarning siyosiy va huquqiy harakat erkinliklarini belgilaydi va ularni himoya qiladi. Bu, demokratik muassasalarni rivojlantirish, siyosiy inklyuzivlikni ta‘minlash va ijtimoiy rivojlanishni oldini olishni maqsad qiladi. Konstitutsiya bilan belgilangan tadbirlar hamkorlik va integratsiyani oshirish uchun muhim tayanchdir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining pragmatizmi uning iqtisodiyot sohasidagi tashqi siyosiy faoliyatga ta‘sir ko‘rsatadi. Mamlakatni iqtisodiy rivojlantirishda, xorijiy investorlarni jalb qilishda va xalqaro bozorlar bilan integratsiyada bu pragmatik xususiyat ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiya tomonidan ta‘minlangan erkinliklar, moliyaviy taraqqiyot va innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratadi. O‘zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasi pragmatik va tinchlik sevar tashqi siyosiy tayanchi bo‘lib, davlat boshqaruvini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishni, mamlakatni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyot yo‘liga yo‘naltirishni maqsad qiladi. Konstitutsiya o‘zining xususiyatlari orqali mamlakatni xalqaro miqyosda tan olishda, tinchlik va erkinlikni himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Pragmatizm esa iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy yo‘nalishlarda tashqi siyosiy tayanchi bo‘larak mamlakatni xalqaro miqyosda qondirishda katta ahamiyatga ega.

Yangi O‘zbekiston — demokratik va huquqiy davlat: yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 7-moddasi uchinchi bandida “Davlat hokimiyati vakolatlarini Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda egallash, hokimiyat organlari faoliyatini to‘xtatib turish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va parallel tuzilmalarini yaratish huquqbuzarlik hisoblanadi⁶⁶.

Konstitutsiyaga muvofiq va qonunga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortish uchun asosdir”. Bu yangi O‘zbekiston davlati demokratik va huquqiy davlat ekanligidan dalolat beradi. Mazkur me‘yoriy-huquqiy hujjatlar Yangi O‘zbekistonning demokratik huquqiy davlat ekanligi, mamlakatda hokimiyatga o‘tish jarayoni faqat Konstitutsiya va huquqiy asoslarga asoslanishi haqidagi g‘oyaning amalga oshirilishini ta‘minlaydi. Ijtimoiy adolat, demokratiya, insonparvarlik va siyosiy xilma-xillik davlat huquqining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Yangi O‘zbekistonda aholining turli ijtimoiy guruhlarini va qatlamlarini manfaatlarini hisobga olgan holda xalqimizning boy tajribasi va madaniy an‘analariga asoslangan demokratiya qaror topmoqda. Uzoq va zo‘ravon tarixdan so‘ng, ma‘muriyat-buyruqbozlik tizimi nihoyat ko‘ppartiyaviylik va o‘sib borayotgan e‘tiqod va qarashlarning xilma-xilligi bilan almashtirildi.

Xalqaro hamjamiyat Yangi O‘zbekistonning xalqaro siyosat sohasida puxta o‘ylangan va puxta rejalashtirilgan faol tashqi siyosatini yuksak qadrlaydi. Asosiy qonunimizdagi insonparvarlik me‘yorlari ana shu yutuqlarga asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Konstitutsiyamizda davlatimiz tashqi siyosatining asoslari ham belgilab berilgan. Keyingi yillarda ratifikatsiya qilingan konstitutsiyalar xalqaro huquq normalari

⁶⁶ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023.

ustuvorligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Bu xalqaro huquq standartlarini milliy huquq tizimiga tatbiq etishni yanada samaraliroq qiladi. Mamlakatimizda milliy qonunchilikni rivojlantirish, xalqaro standartlarga rioya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasida, xususan, quyidagi chora-tadbirlar belgilangan:

- sudlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida umume'tirof etilgan prinsiplar hamda xalqaro huquq va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan xalqaro shartnomalar normalarining keng qo'llanishini ta'minlaydigan samarali mexanizm yaratish;

- "Xabeas korpus" institutini yanada takomillashtirish orqali sudlar mustaqilligi va xolisligini hamda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash sohasida sud hokimiyati rolini tubdan oshirish maqsadida sudyalarning hamjamiyati organlari faoliyatining huquqiy asoslarini shakllantirish.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, Konstitutsiya orqali har bir insonning sha'ni va qadr-qimmatini huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Yurtimizning insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi huquqiy asoslandi. Xalqimiz muallifligida ishlab chiqilgan Yangi O'zbekistonning Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ushbu konstitutsiyaviy asos mamlakatning xalqaro hamjihatlikni mustahkamlash va global o'zaro munosabatlarida pragmatik yondashuvlarga intilish tarafdorligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2023.

2. Davlat tili haqida (yangi tahriri). O'zbekiston Respublikasining Qonuni.– T.: O'zbekiston, 1997.

3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – T.: Sharq, 1997.

4. Ta'lim to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O'zbekiston, 2021.

5. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.

6. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.– T.:O'zbekiston, 2017.

7. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.

8. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi // <https://www.lex.uz>

Safaraliyev A.A.

**TOQQQ Nurobod harbiy qism Madaniyat markazi boshlig‘i
Uzbekistan, Toshkent**

“MADANIYAT”, “MA’NAVIYAT”, “MAFKURA”

TUSHUNCHALARI, TAHLILLAR VA ILMIY TALQINLAR

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki davrdan jamiyatda ma’naviy tiklanish, milliy o‘z-o‘zini anglash, va kommunistik mafkuradan voz kechishning yangi mexanizmlarini yaratish bo‘yicha tarixchilar, siyosatchilar va faylasuflar bu jarayonlarning ilmiy asoslarini yaratishga harakat qilganlar. Ma’naviy tiklanishning muhim tarkibiy qismi madaniy faoliyat bo‘lib, u insoniyatning ma’naviy-estetik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgandir. Shu boisdan aholining ma’naviy-estetik ehtiyojlarini qondira olishi uchun qulay sharoit yaratish, xususan, madaniy tadbir o‘tkazish, ijodkorlarni va ijodiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash va shu kabilar aynan madaniyat tashkilotlarining vazifasidir.

Bizga ma’lumki, sobiq sho‘rolar davrida e’lon qilingan ilmiy va badiiy adabiyotlarda “ma’naviyat” madaniyat tushunchasining ajralmas bo‘lagi sifatida tahlil qilinib kelingan.

Madaniyat bu — jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi sanaladi. “Madaniyat” so‘zining lug‘aviy ma’nosi “shaharlik”, “shaharga oid” bo‘lsa, uning ma’noviy izohi “odob-axloq”ni anglatadi. Demak, bugun Yangi O‘zbekistonni yaratishda milliy madaniyatni, ma’naviyatni yanada rivojlantirish g‘oyat muhimdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda: “Biz Yangi O‘zbekistonni yetuk ma’naviyatli jamiyat, erkin va baxtli insonlar yashaydigan yurtga aylantirishimiz lozim.

Faqat jismoniy jihatdan baquvvat insonni tarbiyalash unchalik qiyin emas. Ammo insonni ham jismoniy, ham ma’naviy jihatdan

kamol toptirish g‘oyat murakkab vazifa. Ayniqsa, bugungi kunda - mafkuraviy kurashlar goh oshkora, goh pinhona tus olgan nozik, qaltis sharoitda, hozirgi tahlikali zamonda bu masala nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega”⁶⁷.

O‘zbekiston mustaqilligining tajribasi ma’naviy sohada olib borilgan siyosatning haqqoniy va hayotiy, samarali va davomiy ekanini batamom tasdiqladi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston Respublikasi suverenitetligini to‘la ta’minlaydigan, xalqimiz va millatimizni yakdil qila oladigan milliy mafkuraning mazmuni, mohiyati, o‘ziga xos xususiyatlari, amalga oshirilish masalalari bo‘yicha mamlakatimizda, majlislarda, yig‘inlarda, ilmiy-amaliy konferensiyalarda, ommaviy axborot vositalarida qizg‘in muhokama qilingan edi. Milliy mafkura xususida iqtidorli olimlar, iste’dodli shoir va yozuvchilar, yetuk jamiyatshunoslar, ziyolilar, rahbar xodimlar o‘zlarining qimmatli fikr mulohazalarini bayon etganlar. Bugungi kunda milliy mafkuramiz shakllandi va tobora rivojlanib bormoqda. Ana shu eng muhim g‘oyalarni chuqur idrok etish, o‘rganish, ulardan amaliyotda foydalanish foydadan holi emas.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani uzluksiz rivojlantirishimiz zarur.

Sir emaski, hozirgi vaqtda aksariyat odamlar “mafkura” degan so‘zga biroz hadiksirab qaraydi, uni demokratik jamiyatga begona deb hisoblaydi. Lekin biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz.

Shu munosabat bilan ta’kidlab aytmoqchiman: biz barpo etayotgan Yangi O‘zbekiston mafkurasi avvalo insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik mafkurasi bo‘ladi.

O‘zbekiston taraqqiyotining bugungi jarayonlari milliy g‘oya va ma’naviy yangilanish yo‘nalishida ham jamiyat va davlatimiz rivojining yangi bosqichi boshlanganidan dalolat beradi»⁶⁸.

Afsuski, yoshlar bilan ishlash va ularni barkamol avlod qilib tarbiyalash sohasida olib borilayotgan muayyan ishlar bilan birga, bir qator muammolar ham ko‘zga tashlanmoqda.

⁶⁷ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 2021, 274 - b.

⁶⁸ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 2021. –B. 292-293.

“Mafkura – jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar, millatlar va elatlar, ijtimoiy-siyosiy partiyalar, ommaviy harakatlar, jamoat tashkilotlari, davlat hokimiyatining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, axloqiy, diniy, estetik, falsafiy qarashlarining tizimlashtirilgan bilimlar yig‘indisidan tashkil topadi”⁶⁹.

“Mafkura muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad – muddaolarini, manfaatlari, orzu-intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini o‘zida mujassam etadigan g‘oyalar tizimidir”⁷⁰.

“Mafkura – muayyan ijtimoiy guruh, yo qatlamning, millat yoki davlatning ehtiyojlarini, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-ma’naviy tamoyillarini ifoda etadigan g‘oyalar, ularni amalga oshirish usul va vositalari tizimidir”⁷¹.

“Mafkura (arab – fikrlar majmui) – muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlat manfaatlari, orzu-istak va maqsad – muddaolari ifodalangan g‘oyaviy-nazariy qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi”⁷².

Ularning barchasida mafkura jamiyatdagi muayyan ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini ifodalovchi ijtimoiy kuchlar va qatlamlarning o‘tmishi, bugungi kuni va istiqboli o‘zida mujassamlashtiradi degan g‘oya markaziy ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, fikrlar asosida g‘oyalar, g‘oyalar asosida esa mafkura shakllanadi. Ya’ni, inson muayyan maqsadni mo‘ljallab, uni nazariy jihatdan asoslasa va unga ko‘pchilikni ishontirsa, u g‘oyaga aylanadi. Shuning uchun g‘oya – ma’lum bir maqsad bo‘lsa, mafkura uni amalga oshirish usuli va vositasidir. Boshqacha aytganda, inson yoki millatning asosiy maqsadlari g‘oyalarda namoyon bo‘lsa, uni ro‘yobga chiqarishga qaratilgan g‘oyalar majmuasi mafkurani tashkil qiladi.

Tor ma’noda mafkura mamlakatimizda istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning umumiy muddaolarini ifodalovchi va ularning boshini biriktirib, jiplashtirib, bitta asosiy maqsadga, ya’ni davlatimiz

⁶⁹ Tulenov J, Yusupov K, G‘afurov Z. Istiqlol va taraqqiyot mafkurasi: maqsad va yo‘nalishlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1993, - B. 12.

⁷⁰ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –Toshkent: O‘zbekiston, 2001, 9-bet.

⁷¹ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar (oliy ta’lim muassasalari uchun qo‘llanma). Toshkent “Yangi asr avlodi”, 2001, 31-bet.

⁷² Falsafa qomusiy lug‘at. Toshkent. “Sharq” nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004, 244-bet.

mustaqilligini mustahkamlashga undaydigan milliy istiqlol haqidagi g'oyalari, bilimlar yig'indisini tashkil etadi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki g'oya nisbatan turg'un, qat'iy, mafkura esa dinamik xarakterga ega. Demak, mafkura – g'oyaning manfaatlashgan mazmuni, shakli, qismi, tomoni, ko'rinishi, qiyofasi va xarakteridir. Ayni paytda, mafkuraning amal qilishida odamlarning undagi g'oyalarga bo'lgan ishonch – e'tiqodi muhim o'rin tutadi. Bu holda mafkurani tavsiflovchi asosiy omillar: a) kishilarning talab, ehtiyoj – manfaatlari va ularni qondirish usul – vosita, mexanizmlari; b) g'oyalarga bo'lgan ishonch – e'tiqodning namoyon bo'lishidir⁷³.

Jamiyat hayotida nodemokratik tamoyillar ustuvor bo'lgan sharoitda milliy o'zlikni anglash emas, aksincha, millatni o'zligidan begonalashtirish holati sodir bo'lgan. Sobiq sho'rolar davrida "millatlarning bir-biriga yaqinlashuvi va qo'shib ketishi" siyosati olib borildi. Natijada turli millatlar ma'naviy-mafkuraviy hayotida milliy o'zlikdan begonalashuv jarayoni ro'y berdi.

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan milliy-tarixiy meros bugungi kunda butun dunyoda mashhur va boy ma'naviy-madaniy xazinalardan sanaladi. Xalqimizning mana shunday merosining shakllanishiga munosib hissasini qo'shgan buyuk allomalarimizdan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Ahmad Yassaviy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va boshqa mutafakkirlarning ko'p qirrali ijodida xalqlar turmush tarzi, e'tiqodi, urf-odat va an'analari, ruhiyati, o'zligini anglashiga oid diqqatga sazovor fikrlarni uchratish mumkin. Shunday buyuk allomalardan biri Abu Nasr Forobiydir. U o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida yozishicha, odamlardagi ruhiy birlik, ya'ni odamlar orasidagi muayyan bog'lanish, birinchidan, ular o'rtasidagi mehr-oqibat kelishuviga asoslanadi, uning zamirida qabila, urug' munosabatlari yotadi, chunki ular bir ajdoddan tarqalgan⁷⁴. Ikkinchidan, odamlar o'rtasidagi ruhiy bog'lanish ularning xulq-atvori, tabiati, fe'li va tilining umumiyligiga tayanadi. Allomaning xalqlarning

⁷³ Mamashokirov S., Tog'ayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g'oyaviy-mafkuraviy masalalari. Toshkent, "Ma'naviyat", 2007, 10-bet.

⁷⁴ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – B.72

o‘ziga xos jihatlari haqidagi fikrlari muayyan xalqlardagi o‘ziga xos ruhiy xususiyatlarni va o‘zligini tushunib yetishga xizmat qiladi.

Milliy o‘zlikni anglash rivojida milliy tilning o‘rni beqiyos ahamiyatga egadir. Millat aloqa vositasi sifatida o‘z milliy tilida ijtimoiy-madaniy jarayonlarning taraqqiyotini ta‘minlashga hissa qo‘shib boradi va bu jarayon milliy o‘zlikni anglashning o‘rishiga imkon yaratadi. Milliy davlatchilik elementlari ushbu milliy tilning rasmiy mohiyati bilan mustahkamlanadi.

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik tufayli mafkura, milliy g‘oya va milliy o‘zlikni anglash munosabati yangicha asosga ega bo‘ldi.

O‘zlikni anglash – insonning o‘zini alohida vujud sifatida butun borliqdan ajrata bilishi, baholashi va qadriyat sifatida anglashini ifodalovchi tushunchadir⁷⁵. Shuningdek, uni ikki darajada o‘zining ifodasini topishini ta‘kidlash lozim. Ya‘ni, milliy o‘zlikni anglash:

- 1) muayyan millatga mansublikni;
- 2) muayyan mamlakatga, davlatga mansublikni ham anglatadi.

Shu o‘rinda, milliy o‘zlikni anglash darajasi fuqarolarni o‘z-o‘zini his etishi va fuqaro sifatida oqilona munosabatda bo‘lishini tashkil etadi. “Milliy o‘zlikni anglash” tushunchasi, shu ma‘noda unga mos keladi.

Madaniy o‘ziga xos jihatlarni anglash millatning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu holat bizning fikrimizcha, millatlarning yaqinlashuvi, hamkorlik qilishi, umumiylikka intilishini ta‘minlaydi.

Milliy o‘zlikni anglashning shakllanishi bilan etnogenetik rivojlanish bir-birlariga dialektik bog‘liq hodisalar bo‘lsa-da, ular bir davrda yuzaga kelmaydi. Turli xalq, millat va elatlarning etnogenetik shakllanish jarayoni ularning milliy o‘zligini anglashidan oldin boshlangan va uning rivojlanishi millat shakllanganidan keyin ham davom etmoqda.

Milliy o‘zlikni anglash etnogenez ichida kechadi, u etnogenetik rivojlanish jarayonida kishilar ongini umummilliy, umumxalq manfaatlarini anglash, sezish, bilish va o‘z xatti-harakatlarini ushbu manfaatlar bilan uyg‘unlashtirib borishga yo‘naltiradi. Ushbu fikr bugungi kun uchun yangicha ma‘noga ega. O‘zlikni anglash shaxsning

⁷⁵ Ma‘naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. Qayta ishlangan yangi nashri. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashr., 2016. – B. 406.

o'zini haqiqiy inson, muayyan moddiy va ma'naviy boyliklarning egasi va ular uchun mas'ul ekanini, yagona til, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiylikni tushunib yetishi jarayonida shakllanadi.

Mamlakatimizda erkin, huquqiy-demokratik, fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash, milliy g'oyani jamiyatimiz a'zolari ongiga singdirishda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni beqiyosdir. Ushbu tashkilotlar orqali milliy g'oyada ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab berilgan qadriyatlar targ'ibotiga e'tibor qaratish, ushbu jihat xalqimizning milliy o'zligini anglab, mustaqilligini mustahkamlash ishiga kamarbasta bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bizga ma'lumki, g'oya, ya'ni maqsad amaliyotdan ilgari yuradi. Avval muayyan g'oya jamiyat a'zolarining umumiy maqsadi sifatida ilgari surilib, so'ng ushbu maqsadni amalga oshirish uchun faoliyat boshlanadi.

Milliy mafkura mamlakatda barqarorlik, tinchlik va taraqqiyot uchun asos bo'la oladigan ulug' omil hisoblanadi. Shu ma'noda, shaxs ma'naviyatini yuksaltirishda milliy g'oya bilan milliy o'zlikni anglash o'zaro aloqadordir. Lekin, ular bir xil tushunchalar va omillar emas, ularning milliy rivojlanishdagi vazifalari ham turlicha. Ular o'rtasidagi o'ziga xoslik quyidagilardan iborat:

Birinchidan, milliy g'oya milliy tafakkur, ong, tarixiy xotira, meros, milliy manfaat, maqsad va o'ziga xoslik zaminida shakllanadi va rivojlanadi. Milliy o'zlikni anglash esa ularni o'zlashtirish ehtiyojining ifodasidir. Ayni paytda milliy g'oya milliy o'zlikni anglashning asosiy manbasi sanaladi.

Ikkinchidan, milliy o'zlikni anglash milliy g'oya moddiylashuvining ko'rinishidir. Millat mavjud ekan, milliy g'oya unga o'ziga xoslik baxsh etib turadi, uning maqsadi va manfaatlarini o'zida aks ettiradi.

U shaxsni O'zbekistonga, uning kelajagiga, Vatanga bo'lgan umumiy daxldorlikni his etish madaniyatini shakllantiradi va rivojlantiradi.

Mafkura, milliy g'oya va milliy o'zlikni anglashning obyektini hamda subyekti insondir. Ularni inson o'zining ongi, tafakkuri va intellektual salohiyati bilan shakllantiradi. Ayni paytda, ular insonning ma'nan yuksalib, shaxs darajasida shakllanishiga xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotda “shaxs ma’naviyati” haqida fikr yuritishdan asosiy maqsad bunda eng avvalo “shaxs” kim va uning o‘ziga xos xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi? – degan masalaga e’tibor qaratiladi.

“Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati”da, shaxs ma’naviyati – har bir kishining o‘zini insoniyat farzandi, muayyan millat vakili, davlat fuqarosi deb bilgan holda o‘z Vatani tuprog‘i, suvi, havosi – jamiki boyliklarini asrash, uning obodligi, ravnaqi, har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini hurmat qilish yo‘lida chin vijdon, imon, e’tiqod, katta fidoyilik va aqliy teranlik bilan faoliyat olib borishga qaratilgan ichki ruhiy va aqliy olamining majmui⁷⁶ dir, deb ta’rif berilgan.

Shaxsning o‘ziga xos jihati shundaki, u umumnazariy ong va tafakkurga egadir. U shaxs bo‘lib, dunyoga kelmaydi, balki u jamiyatda shakllanadi. Ayni paytda, jamiyatda yuksak ma’naviy va intellektual salohiyatga ega bo‘lgan shaxslar qancha ko‘p bo‘lsa, u taraqqiy qilib boradi. Ongi, dunyoqarashi va tafakkuri milliy g‘oyadan bahra olib shakllangan inson, ma’naviyati yuksalgan, milliy o‘zligini anglagan shaxs darajasiga ko‘tariladi. Agar shaxsni millat vakili sifatidagi maqomida baho berilganda o‘z millati, xalqi va Vatanining manfaatlariga bo‘ladigan munosabatlaridan kelib chiqish o‘ta muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Shu ma’noda bugungi insonlarning shaxs darajasiga ko‘tarilishining asosiy mezonini o‘z manfaatlarini milliy manfaatlar bilan uyg‘unlashtirganligida namoyon bo‘ladi. Bu fazilatlarga ega bo‘lgan shaxs, o‘zini u yoki millatning vakili ekanligini, uning buguni, ertangi kuni va istiqboli uchun mas’ul ekanligini his etadi. Unda o‘z Vatani, xalqining manfaatlari yo‘lida fidoyilik ko‘rsatishni farzandlik burchi deb hisoblaydi, uning boyliklarini ko‘z-qorachig‘iday asraydi. Shu tariqa, milliy g‘oya va milliy o‘zlikni moddiy kuchga aylanishi millatning vakili bo‘lgan shaxslar ma’naviyatida o‘z ifodasini topadi.

Madaniy-mafkuraviy omillar tufayli ta’lim sohasi tubdan yangilandi, sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash tizimi yaratildi, ilm-fan rivojlandi, san’atimiz jahon sahnasiga chiqdi, sport elimizni dunyoga tanitdi.

⁷⁶ Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. Qayta ishlangan yangi nashri. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashr, 2016. – B. 213.

Shuni ta'kidlash lozimki, madaniy-mafkuraviy omillar jamiyat ijtimoiy taraqqiyotini bir maromda ta'minlab turuvchi "qon tomiri" degan konseptual g'oya ilgari surilmoqda. Zero, ma'naviyati qashshoq insonda ezgu niyat, ezgu so'z va ezgu amal ham bo'lmaydi. O'z milliy mafkurasiga va milliy qadriyatlariga ega bo'lmagan mamlakat ertami kechmi inqirozga mahkumdir. Demak, madaniyat va mafkura jamiyat ijtimoiy taraqqiyotida ustuvor omil hisoblanadi. U jamiyat ijtimoiy tuzilmasini bir-biri bilan bog'lab turadi, ular o'rtasidagi munosabatlarning uyg'unlikda rivojlanishiga o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Jamiyatdagi madaniyat va mafkura inqirozi yoki davr taraqqiyotining ehtiyojlaridan orqada qolishi jamiyat ijtimoiy taraqqiyotining izdan chiqishiga yoxud unda mavjud bo'lgan institutlar o'rtasidagi munosabatlarda ixtiloflarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Qayta ishlangan yangi nashri. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashr, 2016. – B. 213.

2. Mamashokirov S., Tog'ayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g'oyaviy-mafkuraviy masalalari. Toshkent, "Ma'naviyat", 2007, 10-bet.

3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – B.72

4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2021. –B. 292-293.

5. Tulenov J, Yusupov K, G'afurov Z. Istiqlol va taraqqiyot mafkurasi: maqsad va yo'nalishlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1993, - B. 12.

Рахмонова Г. Ахлоқ–шахс тараққиётининг юқори маънавий пойдевори //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – т. 2. – №. 2. – с. 160-165.

Аметов Т.А., Саттаров Б.И., Махмудов Н.С., Пралиев О.К.
Perfect-university
преподаватели кафедры Педагогика и психологии
Узбекистан, Ташкент

ОСНОВЫ ЗАКОННОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

Комитет по правам инвалидов создан в 2006 году в соответствии со статьей 34 Конвенции о правах инвалидов. Начал свою деятельность в 2009 году. В соответствии с Конвенцией полномочия Комитета распространяются не только на государства, но и на их интеграционные объединения.

Комитет состоит из 18 человек, которые работают в личном составе. Члены Комитета должны обладать высокими этическими нормами и компетенцией и опытом, признанными в области, охватываемой Конвенцией.

Основная задача Комитета - порядок рассмотрения периодических докладов и отчета, представляемых государствами-участниками впервые для них в течение двух лет после вступления в силу Конвенции, а затем не реже одного раза в четыре года, а также по требованию Комитета, включает этапы, характерные для других договорных органов: анализ отчета, получение предварительного списка вопросов, его рассмотрение в интерактивном диалоге с представителями заинтересованных государств.

Комитет составляет итоговые надзора, в которых подготавливаются соответствующие им предложения и общие рекомендации и направляются на государственный счет. Комитет также может запросить у государств-участников дополнительную информацию, связанную с реализацией положений Конвенции.

Комитет не принимает или не рассматривает жалобы государств-участников о нарушениях положения Конвенции другими государствами-участниками.

В последние годы во всем мире произошли революционные изменения в устранении недостатков в защите и обеспечении равенства, прав и достоинства людей с инвалидностью.

Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2006 году и вступившая в силу в 2008 году, определила “парадигматическое

изменение” от традиционного подхода к инвалидности к подходу, основанному на праве, основанном на благотворительности и медицине.

Конвенция о правах инвалидов предлагает достаточные стандарты для охвата гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав инвалидов, защиты на основе равенства и недискриминации. Это наглядно свидетельствует о том, что инвалиды имеют право на самостоятельное проживание в своих коллективах, выбор и активную роль в обществе.

Факультативный Протокол к Конвенции вступил в силу одновременно с Конвенцией. Он предоставляет комитету дополнительные полномочия. Комитет может принимать и рассматривать жалобы лиц, приступать к расследованию в случаях грубого и систематического нарушения прав человека. Конвенция и ее Добровольный протокол получили быструю и широкую поддержку со стороны международного сообщества. Их принятие было приветствовано как подлинно всеобъемлющее и доказательство приверженности общечеловеческой системе прав человека.

Комитет по правам инвалидов (КПИ) представляет собой группу из 18 независимых экспертов, контролирующих продвижение и реализацию Конвенции. Эксперты назначаются отдельными государствами и в дальнейшем подбираются государствами, ратифицировавшими настоящую Конвенцию. Все государства обязаны регулярно отчитываться перед Комитетом о том, как реализуются права, закрепленные в Конвенции, в каждой стране. Комитет, в свою очередь, на основе каждого отчета подготавливает комментарии и предложения для дальнейшей работы. В обзоре также участвуют организации гражданского общества и национальные институты по правам человека.

Комитет несет ответственность за толкование Конвенции и в этих целях публикует общие комментарии, дающие разъяснения и указания к отдельным статьям.

Права инвалидов на участие в обществе и защиту их интересов закреплены более чем 80 законами и другими законодательными актами, направленными на создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,

экономических, политических и иных конституционных прав и свобод Республики Узбекистан. Например, “Об образовании”, “Об охране здоровья граждан”, “О социальном обеспечении инвалидов”, “О занятости населения”, “О гарантиях прав ребенка”, “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, “Об охране труда и спорта”, Трудовым кодексом Республики Узбекистан и другими нормами.

В настоящее время в Узбекистане усилена правовая защита социально-экономических прав инвалидов: принят закон.

“О социальных услугах, оказываемых престарелым, инвалидам и другим социально уязвимым слоям населения” от 26 декабря 2016 года, в котором определены понятие “социальные услуги”, перечень лиц, имеющих право на пользование социальными услугами, и организации, уполномоченные оказывать им социальные услуги, государственные органы, а также государственные органы, уполномоченные оказывать им социальные услуги, а также государственные органы, уполномоченные оказывать им социальные услуги в порядке, установленном государственными органами, а также, установлен порядок организации осуществления государственного и общественного контроля в данной сфере.

На основе критического изучения состояния медико-социальной помощи инвалидам, международных стандартов в данной сфере 1 декабря 2017 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан.

В постановлении “О мерах по коренному совершенствованию системы государственной поддержки людей с инвалидностью” утверждена Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию системы поддержки людей с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод.

Участие не только государства, но и рядовых граждан в решении актуальных проблем инвалидов очень важно. С этой целью создается Фонд поддержки инвалидов при Министерстве здравоохранения, с 1 июня 2018 года внедрена единая система электронной регистрации, включающая обширную информацию о них (персональные данные, размеры и виды наличных выплат, выпущенное техническое реабилитационное оборудование,

ортопедия и ортопедия, продукция, обеспечивающая эффективную организацию медицинской и реабилитационной работы и др.).

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН. Вступило в силу 13 декабря 2006 года и 3 мая 2008 года. Одновременно с Конвенцией был принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. По состоянию на август 2019 года 180 государств и Европейский Союз участвуют в Конвенции. В Факультативном протоколе 96 государств. С вступлением Конвенции в силу Комитет по правам инвалидов (18 человек) является органом по контролю за выполнением Конвенции, который уполномочен рассматривать отчеты государств-членов Конвенции, давать по ним предложения и общие рекомендации. Конвенция была принята на основе анализа положения инвалидов в мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек, или 15 %ов населения мира (по оценкам мирового населения), живут с какой-либо инвалидностью. Увеличение общего числа инвалидов во всех развитых странах мира и особенно числа детей-инвалидов (с 0,12% в Великобритании до 18% от общего числа инвалидов в Канаде) предотвращение инвалидности и предупреждение детской инвалидности стало национальным приоритетом.

В Конвенции воплощены принципы человеческого многообразия и человеческого достоинства. Его основная идея заключается в том, чтобы инвалиды имели возможность пользоваться всеми правами человека и основными свободами без дискриминации.

Законы, указы и постановления, регулирующие права инвалидов: “Об образовании”, “Об охране здоровья граждан”, “О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан”, “О занятости населения”, “О гарантиях прав ребенка”, “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, “О защите труда”, “О физической культуре и спорте”, Трудовой кодекс Республики Узбекистан и другие.

К национальным законодательным актам, регулирующим права инвалидов, относятся: Закон “О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан”, регулирующий полный

спектр прав инвалидов в социально-экономической сфере, а также законы и другие правовые акты, касающиеся реализации прав лиц. для образования; здравоохранения и медицинской помощи; по вопросам занятости; физической культуры, спорта и отдыха; доступа к социальным объектам и услугам, транспорту, связи и информации; справедливости; участия в государственных и общественных работах; ответственность за нарушение прав инвалидов.

По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Узбекистан инвалидами признаны 650284 человека, из них 84 908 детей в возрасте до 16 лет. Ежегодно они получают 2,5 трлн. сумов в виде пенсий и пособий из Государственного бюджета. Оплата в размере сумов.

На предприятиях республики на основе полномочий государственных органов выделено 18 555 квот для инвалидов.

По данным Министерства народного образования, дети с физическими и умственными нарушениями обучаются в 89 специальных учебных заведениях.

В соответствии с принимаемыми государством указами и постановлениями предусматриваются меры по дальнейшему углублению и расширению медико-социальной помощи социально уязвимым категориям населения в 2018-2022 годах.

Nizamova Sh.I.
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Perfect-university
“Pedagogika va psixologiya” kafedrası

OLIV TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarning rivojlanishida barcha tarmoqlar va sohalarda, jumladan, ta'lim sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ta'lim tizimini boshqarishning huquqiy me'yoriy asoslari hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar hozir shunchaki trend emas, balki rivojlanishning asosiy vositasi sifatida e'tirof etilmoqda. XXI asrning shiddat bilan

o'zgarayotgan manzarasida raqamli texnologiyalarning hayotga keng miqyosda joriy qilinishi hamda sun'iy intellektning keskin rivojlanishi dunyoning global paradigmasini yangitdan shakllantirmoqda. Mamlakatimizda bu texnologik inqilob ulkan imkoniyatlarni yaratadi.

Bugungi kunda innovatsiyalarni boshqarish oliy ta'limda raqamlashtirishni ham joriy etishni o'z ichiga oladi. Ushbu omillarni uyg'unlashtirib, muvozanatlash orqali raqamlashtirish oliy ta'limning innovatsion salohiyatini oshirish va o'quv dasturlarida ilg'or ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni ko'paytirishning kaliti hisoblanadi. Bu talabalarning bilimni o'zlashtirish darajasiga ta'sir etadi. Shu o'rinda oliy ta'limda olib boriladigan tadqiqotlar raqamlashtirishning dolzarbligini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar integratsiyasi, internet va raqamli davlat xizmatlaridan foydalanish mamlakatimizda oliy ta'limga ta'sirini sezilarli darajada ko'rsatmoqda.

Ilmiy manbalarda "Raqamlashtirish" atamasi insoniyat jamiyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq tendentsiyalar asosida qo'llab-quvvatlanadigan biznes strategiyasini anglatadi. Aqlli ob'ektlarning o'sishi dunyodagi asosiy mavzulardan biri sifatida raqamlashtirishning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, zamonaviy mamlakatlar rivojlanishining asosiy omillaridan hisoblanadi. To'rtinchi sanoat inqilobi raqamli shakldagi axborotlarni qabul qilishni osonlashtirish uchun yuqori tezlikdagi internetdan foydalanishga urg'u beradi. Raqamli texnologiyalar orqali iqtisodiyotni kengaytirish tartib-qoidalarini tezroq harakatlanar ekan, oliy ta'lim tizimi jahon ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshligini saqlab qolish maqsadida xalqaro, marketing, moliyaviy va iqtisodiy faoliyatni o'zgartirmoqda. Ta'limda raqamlashtirish texnologiyalarni qo'llashni o'rganish uchun yangi imkoniyatlar ochib, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirmoqda.

Raqamli savodxonlik – raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tarkibni yaratish va ulardan foydalanish qobiliyati, jumladan, kompyuter dasturlash ko'nikmalari, ma'lumotlarni topish va almashish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish demakdir.

Ta'limni raqamlashtirish mehnat bozorida, ta'lim standartlarida o'zgarishlarga, aholining yangi kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlashga olib keladi va ta'lim

jarayonini qayta tashkil etish, bo'lajak qishloq xo'jaligi mutaxassislarining rolini qayta ko'rib chiqishga qaratilgan.

Raqamlashtirish oliy ta'lim tizimining o'tmishdan meros bo'lib qolgan metodik asosiga putur etkazsa, ikkinchi tomondan, axborotning turli ko'rinishdagi, nafaqat matn, balki tovush va vizual shaklda ham mavjudligini yaratadi. Axborotning mavjudligi doimiy izlanish, tegishli va qiziqarli tarkibni tanlashni, uni qayta ishlashning yuqori tezligini talab qiladi. Binobarin, ta'limni raqamlashtirish uni tubdan, sifat jihatidan qayta qurishga olib keladi.

S.Allayarova O'zbekistonda oliy ta'lim o'quv jarayoni sifati va samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilg'or pedagogik texnologiyalar va sohaning istiqbolli tendentsiyalariga nisbatan olib borilayotgan islohotlar dinamikasining tahliliga e'tibor qaratilgan hamda o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy shakllari va raqamli texnologiyalari imkoniyatlari tahlil qilingan.

Boshqaruvda raqamlashtirish — bu tashkilotning samaradorligini oshirish, saqlash uchun yaratish yaratish jarayonlarini yaxshilash va ma'lumotlarni saqlash uchun telefonli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon boshqaruvning turli sohalarida, jumladan, marketing, moliya, inson resurslari va logistikada keng qo'llaniladi. Boshqaruvda raqamlashtirishning asosiy maqsadi shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, bu esa vaqtni tejash va xato qilishni kamaytirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish uchun bardoshlikni oshirishdan iborat.

Raqamli texnologiyalarning ko'plab ta'riflari mavjud, ulardan ba'zilari. "Raqamli texnologiya" ishlab chiqarish, sotish yoki ta'minlash raqamli texnologiyalarga juda bog'liq bo'lgan xizmatlarni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizning ajralmas qismi bo'lib, uyda kompyuterimiz bor-yo'qligidan qat'i nazar, imkoniyatdan foydalanish turli xizmatlarni raqamli shaklda elektron gadgetlar yordamida tashkil etishi natijasida jamiyatning texnologiyaga qaramligi ortib bormoqda.

Ta'lim sohasini boshqarishda raqamli texnologiyalar orqali o'quv jarayoni boshqarish dars jarayonini samarali nazorat qilishga yordam beradi.

Ta'limni muvaffaqiyatli axborotlashtirish bir vaqtning o'zida uchta asosiy shartni bajarishni talab qiladi:

- texnologik – raqamli texnologiyalarning mavjudligi, ishonchliligi va ulardan foydalanish qulayligi, shuningdek raqamli ta'lim muhitining texnologik infratuzilmasini yaxshi qo'llab-quvvatlash;

- tashkiliy-uslubiy – o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning aniq maqsadga muvofiqligi va tashkiliy shart-sharoitlarining mavjudligi, shuningdek raqamli ta'lim resurslari-raqamli manbalar, vositalar va xizmatlarning mavjudligi hamda sifati;

- inson resurslari – professor-o'qituvchilarning o'quv ishlarining yangi usullari va shakllaridan foydalangan holda raqamli ta'lim muhitida samarali ishlashga tayyorligi va qobiliyati, shuningdek bunday professor-o'qituvchilarni rahbariyat, ota-ona va atrofdagi jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanishidir. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradi, kompyuterlar, dasturiy ta'minot va raqamli ta'lim resurslariga ega bo'lish etarli emas. Tegishli yangiliklarni tarqatish bo'yicha ishlarning to'liq tsiklini amalga oshirish kerak, shu jumladan, o'quv ishlarining mazmunini yangilash, yangi usullari va shakllarini o'zlashtirish hamda ularning samaradorligini ko'rsatadigan haqiqiy baholash usullari va vositalariga o'tish.

Raqamlashtirish oliy ta'limda boshqaruvning uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtirdi. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta'lim va yangi o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta'lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda universitetlar o'quvchilarni motivatsiya va yo'lda ushlab turadigan interaktiv hamda qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish universitetlarga o'yin va virtual haqiqat kabi yangi o'qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Bu usullardan talabalarga murakkab tushunchalar va nazariyalarni tushunishni osonlashtiradigan interaktiv ta'lim tajribasini yaratish uchun foydalanish mumkin. Zamonaviy raqamli universitet

talabalarga va o'qituvchilarga o'qitish jarayonini va kommunikatsiyalarni tashkillashtirish, qog'ozbozlikdan xoli avtomatlashtirilgan raqamli qayd va tahlil qilish, individual ta'lim traektoriyalarini savodli tuzish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga tezkorlik bilan munosabat bildirishga yordam beradigan qulay imkoniyatlar va xizmatlar taqdim qiladi. Mohiyatan, zamonaviy universitetga bog'liq jarayonlarni raqamli texnologiyalar asosida yaratish tushuniladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2020 yil 5 oktyabdagi Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6079-son Farmon.

2. Allayarova S.N. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari - oliy ta'lim sifati va samaradorligini oshirish omili // Zamonaviy ta'lim /Sovremennoe obrazovanie 2020, 4 (89), 10-19 betlar.

3. Kling, R. IT and Organizational Change in Digital Economies: A Sociotechnical Approach G' R. Kling, R. Lamb. – 2000. Rejim dostupa:

https://www.researchgate.net/publication/275906050_Understanding_the_Digital_Economy_Data_Tools_and_Research (data o'braheniya 05.10.2018).

4. Begishev I.R., Xisamova Z.I., Nikitin S.G. Organizatsiya xakerskogo soobhestva: kriminologicheskiy i ugolovno-pravovoy aspekto' G'G' Vserossiyskiy kriminologicheskiy jurnal. – 2020. – T. 14, № 1. – S. 96–105.

5. Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2018. – 168 с.

MAZMUNI

1. Ilesaliyev D.I. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiaysi mamlakatimiz huquqiy poydevori.....4

I-SHO‘BA. KONSTITUTSIYA TUSHUNCHASI, FUNKSIYALARI, ASOSIY TAMOYILLARI VA TARIXI

2. Norboyeva F.R. From the history of creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan9
3. Расулов А.Н. В Конституции – права и свободы человека20
4. Komilov O.K. The Constitution is the legal foundation of our people.....27
5. Машарипов К. Конституция – гарантия нашей свободной и благодарной жизни31
6. Саидов И.М. Конституция – основной документ нашей жизни.....34
7. Каршиев Р. Из истории принятия Конституции Республики Узбекистан.....40
8. Холикулов А.Б. Значение и особенности Конституции Республики Узбекистан.....43
9. Назаров Р.Р., Алиева В.Р. Конституция Узбекистана: этнические аспекты в истории и современности.....48
10. Утемуратов Б.Б. Конституция - правосознание и принципы ..57
11. G‘afforov Y.X. Asosiy qoninlarimiz tarixiga bir nazar.....64
12. Nigmatov A.X. Davlatimiz ramzlari – asosiy qonunlarimizda aks ettirilishi68
13. Каримов Б.Р. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Ўзбекистонда тиллар ривожиди.....72

II-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI – YOSHLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA HUQUQIY POYDEVOR

14. Абдуллаева Н.М. Конституция - гарантия мира и прогресса..77
15. Kimsanbayeva Sh.B. Konstitutsiya huquqiy poydevor82

16.Норбоева Ф.Р., Дадабаева А.Н. Конституция Узбекистана - документ, защищающий права и свободы молодежи	85
17.Ruziboyeva M.E. O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirish.....	88
18.Abdimuradov J.Z. Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar va qo‘shichalar kiritish zamon talabi.....	92
19.Normatov O. M., Misaboeva M.B. Benefits for women studying in higher education in new Uzbekistan	97
20. Ametov T.A., Karimov I. Yangi O‘zbekiston yoshlar huquqlarini himoya qiluvchi asosiy hujjat.....	100
21.Ametov T.A., To‘rayeva G.E. Yoshlar huquq va erkinliklarining huquqiy kafolati	106
22.Ametov T.A., Kadirova N. Yoshlar huquqlari davlatimiz himoyasida	110
23.Berdimuratov M.E., Yoshlarni ish bilan ta’minlashda sotsiologik masalalarni tadqiq qilish jarayonlari	113
24.Дармонова М. Янги Ўзбекистоннинг жадал ислохотлар жараёнида хотин-қизларнинг фаолияти, ҳуқуқи ва имкониятлари	124

III-SHO‘BA. JAHON XALQLARI TARIXIDA YANGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING AHAMIYATI

25.Ametov T.A. Konstitutsiya tarixiga nazar.....	129
26.Allakhbaev A.K. The Constitution guarantees sustainable development	133
27.Эшонов М. Ўзбекистон Конституциялари тарихи	137
28.Ismoilov S.K. The family is the main link of society.....	141
29.Bazarboyeva Sh.M. Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlar ta’limi uchun tavsiyanoma.....	145
30.Toshpo‘latov T.M. Konstitutsiya - hayotimiz kafolati	151
31.Ismailov U.K. Interreligious and inter-ethnic relations in the Constitution of the Republic of Uzbekistan	156

IV-SHO‘BA. PEDAGOGIK FAOLIYAT OLIB BORISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

32.Sattarov B.I. How to correct yourself outside the class.....	161
---	-----

33. Низомова Ш. Правовой статус педагогических кадров в нашем государстве	168
34. Praliyev O.K. Aholiga psixologik xizmat ko'rsatishning qonuniy asoslari	173
35. Mo'minov Z.B. Yangilangan konstitutsiya bola huquqlarining himoyasi	177
36. Misaboeva M.B. Usmonaliyeva M.K. Opportunities for women in the field of education in New Uzbekistan	181
37. Ismailov U.K., Khudoyberdiyev B.E. Renewed constitution - youth rights	186
38. Safaraliyev A.A. Konstitutsiyada yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalalari	188
39. Yo'ldasheva D.U. O'zbekiston konstitutsiyasi demokratik huquqiy jamiyatimiz asosi.....	192
40. Shukurova N.N., Makhmudov N.S. Legal frameworks of english language learning	197

**V-SHO'BA. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT
TILI TO'G'RISIDAGI ME'YORIY-HUQUQIY
HUJJATLARNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI**

41. Normuxamedov D.G., Ismoilov U.Q. O'zbekiston Respublikasi Davlat tili to'g'risidagi normativ-huquqiy hujjatlarning konstitutsiyaviy asoslari	206
42. Maxmudov N.S. Popularization of foreign language learning is a demand of the time.....	209
43. Yaxshiev A. Constitution guarantee of Human rights.....	213
44. Ismoilov U.Q. Diniy va milliy bag'rikenglikning ifodasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida	217
45. Xo'jagldiyev I.M., Jumabayeva A.O. Konstitutsiyada bola huquqlarining himoyasi.....	222
46. Davlatov D.N. International treaty as an important source of law.....	227
47. Yo'ldoshev B.R., Mo'minov M. Konstitutsiyamizning qabul qilinishi zaruriyati	234
48. Ametov T.A., Safaraliyev A.A. Asosiy qomusimizda yoshlar masalasi.....	237

49. Xo‘jageldiyev I.M. Yangi O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyaga kiritilgan qo‘shimchalar va o‘zgarishlar.....	241
50. Djurabekov E.T. Jamiyatimizning huquqiy tayanchi	245
51. Khakimjonov Z.A. The demand of the time is the renewal of the Constitution.....	247
52. Yuldoshev F.Sh. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi tarixi va rivojlanishi.....	249
53. Yo‘ldoshev B., Alivoyeva F. Konstitutsiyaviy burch huquqiy davlat va fuqorolik jamiyatini rivojlantirishning muhim omili sifatida.....	253
54. Mo‘minov Z.B., Normatova D.K. Oila jamiyatning asosiy bo‘ginidir.....	255
55. Davlatov D.N., Davlatova H.S. Fuqarolik huquqlarini amalga oshirish va himoya qilish	259
56. Mengliyev T.Sh. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – tashqi siyosatimizning huquqiy tayanchi.....	263
57. Safaraliyev A.A. “Madaniyat”, “Ma’naviyat”, “Mafkura” tushunchalari, tahlillar va ilmiy talqinlar.....	267
58. Аметов Т.А., Саттаров Б.И., Махмудов Н.С., Пралиев О.К. Основы законной защиты инвалидов	275
59. Nizamova Sh.I. Oliy ta’lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish.....	279

**YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI
QO‘LLAB-QUVVATLASHDA
KONSTITUTSIYA – HUQUQIY POYDEVOR**

Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni uchun nashriyot va tashkiliy qo‘mita javobgar emas. Ilmiy maqolalar mualliflarning matni asosida chop etilgan.

“Bookmany print” nashriyoti

Nashriyot tasdiqnoma raqami № 022246. 28.02.2022-y.

Bosishga ruxsat etildi: 29.11.2024.

“Times New Roman” garniturasini. Qog‘oz bichimi: 60x84 ¹/₁₆

Nashriyot bosma tabog‘i 16,1. Shartli bosma taboq 16,8.

Adadi 50 nusxa. Ofset bosma usulida bosildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

“BOOKMANY PRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

E-mail: bookmany_print@mail.ru

t.me/ Bookmanyprint +998 99 180 97 10